

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Abschlussbericht

Hildesheim/Göttingen/Marburg Januar 2024

Entwicklung und modellhafte Anwendung der Überprüfung entfestigter Holzsubstanz mittels THz-Strahlung an durch anthropogene Einflüsse und schadhafte Altrestaurierung geschädigtem Kircheninventar am Beispiel des Trinitatisaltars Hildesheim und des Marienaltars Kloster Isenhagen.

Kurztitel: TeaH

THz-Analysen an entfestigter anthropogen geschädigter Holzsubstanz

gefördert unter Az.: AZ 36027/01 von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Projektlaufzeit: Januar 2021 – September 2023

Laufzeit: 2 Jahre 9 Monate

Projektleitung:

Prof. apl. Prof. Dr. Wolfgang Viöl
Hochschule HAWK
Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Ingenieurwissenschaften und Gesundheit
Von-Ossietzky-Str.99
37085 Göttingen
Tel: 05121/881-265
Email: wolfgang.vioel@hawk.de

Projektpartner:

Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch
Philipps Universität Marburg
Fachbereich Physik
AG Experimentelle Halbleiterphysik
Renthof 5
35032 Marburg
Tel.: 06421-28-22270
Email: martin.koch@physik.uni-marburg.de

Dr. Ronald Holzwarth
Menlo Systems GmbH
Am Klopferspitz 19a
82152 Planegg-Martinsried
Tel.: 089-1891660
E-mail: r.holzwarth@menlosystems.com

Assoziierte Partner:

HAWK Fakultät R

Herr Prof. Dr. Wolfgang Rohe

HAWK Fakultät B

Frau Prof. Dr. Karin Petersen/
Dipl. Bio Markus Ullrich Fritz

Klosterkammer Hannover

Frau Corinna Lohse

Kloster Isenhagen

Frau Äbtissin Susanne Jäger

Roemer-Pelizaeus-Museum, Hildesheim

Frau Prof. Dr. Regine Schulz

Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hannover

Herr Hon. Prof. Dr. Erwin Stadlbauer

Hon. Prof. Dr. habil. Peter Klein

www.dendroandart.de

Fa. Fokus GmbH Leipzig

Herr Dipl.-Ing. Gunnar Siedler

BAM Berlin

Herr Dr. Rüdiger Plarre

Universitätsmedizin Göttingen

Georg-August-Universität

Prof. Dr. med. Arndt Schilling

Verfasser:

Prof. apl. Prof. Dr. Wolfgang Viöl
Dr. Kirsti Krügener, Roksana Jachim M.A., Cornelius Mach M.Sc.

Bearbeiter:

Roksana Jachim M.A., Dr. Kirsti Krügener, Dr. Jan Ornik M.Sc., Cornelius Mach M.Sc., Jochen Taiber M.Sc., Alexander Jäckel M.Sc., Arno Rehm M.Sc.

Inhaltverzeichnis

1. Forschungsziel und Projektzusammenfassung.....	12
2. Vorstellung der Forschungsobjekte.....	13
2.1 Trinitatisaltar	13
2.1.1 Auswahl der Skulpturen des Trinitatisaltars	15
2.1.1.1 Zustandsbeschreibung der Skulpturen des Trinitatisaltars	15
2.1.1.2 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 1/U2 vor der Restaurierung	15
2.1.1.3 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 1/U2 nach der Restaurierung.....	16
2.1.1.4 Zustandsbeschreibung Skulptur 2/R3.....	17
2.1.1.5 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 2/R3 vor der Restaurierung	17
2.1.1.6 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur2/R3 nach der Restaurierung	18
2.2 Marienaltar.....	18
2.2.1 Dendrochronologische Untersuchung und Bewertungsgrundlage	20
2.2.1.1 Auswertung der Untersuchung am Schrein.....	21
2.2.1.2 Objektanalyse zum Holzwuchs	22
2.2.2 Mikrobielle- und Biozidanalyse	22
2.2.2.1 Probenauswertung mikrobieller Befall.....	23
2.2.2.2 Anzuchtversuche	27
2.2.2.3 Zusammenfassung und Bewertung der mikrobiellen Analyse	27
2.2.3 Probenauswertung Biozidanalyse	28
2.2.4 Biozidanalysen und Handhabung	32
2.2.5 Analysen zu Holzkäferbefall	32
2.2.6 Festgestellte und dokumentierte Konsolidierungsmittel.....	33
3. Digitale Kartierung und Umsetzung restauratorischer Maßnahmen am Marienaltar	34
3.1 Ausbau der Skulpturen und Notsicherung	34
3.2 Erstellung von Kartierungsgrundlagen	35
3.3 Festlegung der Projekthierarchie und Kartierung	35
3.4 3D-Zustandskartierung.....	39
3.5 Auswahl der THz-Messobjekte und Festlegung der Messflächen	41
3.6 Umsetzung der Restaurierungsmaßnahmen.....	42
4. Ablauf der Laborreihen zum Einfluss von Alterungsprozessen auf die Festigkeit von Lindenholz.....	45
4.1 Prüfkörperherstellung Schimmelpilzmessreihe	46
4.2 Alterung der Lindenholzprüfkörper.....	46
4.3 Untersuchungsreihe zu Schimmelpilzbefall an Lindenholz	47
4.3.1 Voruntersuchung zu Wachstumszeit und Messbarkeit.....	47
4.3.2 Anzucht des Prüfpilzes	47
4.3.3 Probenpräparation.....	48
4.3.4 Dünnschnittherstellung an Lindenholz mit <i>Chaetomium globosum</i>	49
4.3.5 Prüfkörperinkubation mit <i>Chaetomium globosum</i>	51
4.3.6 Ausführung und makroskopische Auswertung der Prüfreihe.....	51

4.3.7 Bewertung der Fremdkontamination	57
4.4 Untersuchungsreihe zu Holzfestigungsmitteln	58
4.4.1 Applikation der Holzfestigungsmittel.....	58
4.4.2 Prüfkörpersortierung für die Holzfestigungsmittelapplikation	59
4.5 Prüfkörperbehandlung mit Bioziden	62
4.5.1 Tränkung mit Bioziden	62
4.5.2 Prüfkörpersortierung Biozid.....	63
4.5.3 RFA-Analyse ausgewählter biozidbehandelter Prüfkörper	64
4.6 Untersuchungsreihe zu Anobienbefall	64
4.6.1 Protokoll und Beurteilung der Befallsituation nach definierter Befalldauer	67
4.6.2 Prüfkörperbehandlung mit Biozid	69
5. THz-Messsysteme	69
5.1 Reflexionsmessung.....	69
5.2 Transmissionsaufbau	70
6. Ablauf der THz-Labormessungen an Lindenholzprüfkörpern mit Holzpilz	71
6.1 Dielektrische Eigenschaften von Lindenholz im THz-Bereich.....	72
6.2 Lindenholzvermessung in THz-Reflexion	73
6.3 Dielektrische Eigenschaften von Holzfestigern im THz-Bereich	75
6.3.1 Materialauswahl und Probekörperherstellung	75
6.3.2 Messungen im THz-Transmissionsaufbau und ergänzende Probekörperherstellung.....	78
6.3.3 Auswertung zu den dielektrischen THz-Eigenschaften von Holzfestigern	79
6.4 Schimmelpilz-Messkampagne in THz-Reflexion	83
6.4.1 Wachstumswoche 2+4 <i>Chaetomium globosum</i> in Reflexion	84
6.4.2 Wachstumswoche 4+8 <i>Chaetomium globosum</i> in Reflexion	88
6.4.3 Wachstumswoche 6+13 <i>Chaetomium globosum</i> in Reflexion	91
6.4.4 Wachstumswoche 4+8+13 und 6+13+13 <i>Chaetomium globosum</i> in Reflexion	95
6.4.5 Zusammenfassung und Bewertungsskala der Schimmelpilz-Messkampagne in Reflexion	96
6.5 Schimmelpilz-Messkampagne in THz-Transmission	97
6.5.1 Wachstumswoche 2+4 <i>Chaetomium globosum</i> in Transmission.....	98
6.5.2 Wachstumswoche 4+8 <i>Chaetomium globosum</i> in Transmission.....	98
6.5.3 Wachstumswoche 6+13 <i>Chaetomium globosum</i> in Transmission.....	99
6.5.4 Wachstumswochen 4+8+13 und 6+13+13 <i>Chaetomium globosum</i> in Transmission.....	99
6.5.5 Zusammenfassung Transmissionsmessungen Schimmelpilz-Messkampagne	100
7. Ablauf Vermessung anobienbefallener Prüfkörper	101
7.1 Auswertung der THz-Reflexionsmessungen an Anobienprüfkörpern	103
7.2 Auswertung der vergleichenden Messung in Micro-CT	106
7.3 Zusammenfassung Anobienmesskampagne in Reflexion	108
8. Evaluierende Kontrollmessung zur veränderten Holzfestigkeit.....	108
8.1 Eindruckhärtemessung (shore) an Lindenholz mit <i>Chaetomium globosum</i>	109
8.1.1 Messablauf zur Eindruckhärte	109
8.1.2 Auswertung zur Eindruckhärtemessung	110

8.2 Mikroskopische Bewertung einzelner Prüfkörper.....	112
8.2.1 Herstellung von Dünnschnitten	112
8.2.2 Bewertung des Abbaumusters.....	114
8.3 Zusammenfassung und Vergleich der evaluierenden Kontroll- und THz-TDS Messungen	122
9. Messkampagne Trinitatisaltar	123
9.1 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-1/Hl. Gertrude nach der Restaurierung.....	124
9.2 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-2/Hl. Gertrude nach der Restaurierung.....	125
9.3 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-3/Hl. Gertrude nach der Restaurierung.....	126
9.4 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 2R3-1/Skulptur des rechten Altarflügels	127
9.5 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 2R3-2/Skulptur des rechten Altarflügels	128
9.6 Zusammenfassung der Messkampagne am Trinitatisaltar.....	129
10. Messkampagne Kloster Isenhagen.....	129
10.1 Vorbereitende Arbeiten zur THz-Messkampagne im Kloster Isenhagen	129
10.2 Durchführung der THz-TDS Messungen	130
10.3 Auswertung zum Einfluss der Restaurierungsmaßnahmen auf die gemessene THz-Intensitäten.....	132
10.3.1 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF1	132
10.3.2 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF3	135
10.3.3 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF2	137
10.3.4 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Skulptur des Simon S15/SF1	139
10.3.5 Zusammenfassung der Messergebnisse der Messkampagne im Kloster Isenhagen	141
11. Evaluierung der Umsetzung zur Implementierung von Messdaten in 3D-Kartierungen	142
11.1 Testkörpervermessung zur Simulation implementierter THz-Daten in metigo Map	142
11.2 Integration der THz-Messdaten in die Kartierung des Marienaltars.....	148
12. Erhöhung der Messgeschwindigkeit des roboterarm basierten THz-TDS System.....	150
12.1 Fehlerdiagnose	150
12.2 Umsetzung der Optimierungen.....	151
13. Zusammenfassung und Ausblick	153
14. Verbreitung.....	154
15. Literaturverzeichnis.....	155
16. Anhang	157

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Details des Vorzustandes: links - Schimmelbefall an der Schreinerückseite; rechts - anobiengeschädigtes Holz an Predellenskulptur U2.	13
Abb. 2: Nachrestaurierungszustand des Trinitatisaltars, geöffnete Festtagsseite, Foto: Stephan Kube, Greven. 14	14
Abb. 3: Skulptur der heiligen Gertrud nach der Restaurierung 2019.	15
Abb. 4: Skulptur des rechten Altarflügels nach der Restaurierung 2019.....	17
Abb. 5: Details des Vorzustandes: links, Biozid-Ausblühungen im Gold, Detail der Festtagsseite mittig; rechts, eingebrochene Fassung aufgrund von Materialschwächung; Detail von S 20.....	18
Abb. 6: Gesamtansicht Marienaltar, geöffnete Festtagsseite vor der Restaurierung 2022.	19
Abb. 7: links: Dendrochronologische Zählung am Schrein von Hon.-Prof.Dr. Klein; rechts: Skulpturenunterseite für Holzartenbestimmung.	20
Abb. 8: Übersicht der Probeentnahmestellen des Marienaltar Kloster Isenhagen.	23
Abb. 9: Klimadaten vom Nonnenchor Kloster Isenhagen 7/2019 - 7/2020.....	28
Abb. 10: Dokumentierter <i>Anobium Punctatum</i> vom Marienaltar, Kloster Isenhagen.	32
Abb. 11: links: Ausbau der Skulpturen aus dem Altar; rechts: Notsicherung von Fassungsbereichen an der Skulptur S9.....	34
Abb. 12: Umrisskartierung Marienaltar mit Bezeichnungen der figuralen Elemente.	35
Abb. 13: Navigationskarte der Projekthierarchie Marienaltar in metigo MAP.....	36
Abb. 14: Navigationskarte der Skulpturen in Hierarchie.	37
Abb. 15: Gesamte Kartierungen der Festtagsseite.	38
Abb. 16: Kartierung der Schäden und historischen Maßnahmen R1.....	38
Abb. 17: Kartierung der Schäden; Auszug aus der 3D-Kartierung der Marienskulptur.	40
Abb. 18: Kartierung der Messflächen an der Marienskulptur S20, in grün angelegt.	41
Abb. 19: Kartierung der Messflächen an der Skulptur S04, in grün angelegt.	41
Abb. 20: Kartierung der Messflächen an der Skulptur S15, in grün angelegt.....	42
Abb. 21: S04, Detail des Buches, links: vor der Restaurierung; rechts: nach der Restaurierung.....	44
Abb. 22: S20, Detail des Kopfs Mariens, links: vor der Restaurierung; rechts: nach der Restaurierung.	44
Abb. 23: Schematischer Ablauf der Messreihen.....	45
Abb. 24: Schnittschema.	46
Abb. 25: Präparation aus Brett 1, Reihe R, Prüfreihe Schimmelbewuchs.	46
Abb. 26: links: Entnahmesituation von 1G5; rechts: 1G5 nach Abwischen des Myzels.	57
Abb. 27: Applikation von Schellack auf definierten PK.	59
Abb. 28: PK mit applizierter Hausenblase und geplanter Sublimatränkung.	60
Abb. 29: PK mit applizierter Hausenblase und geplanter Lindantränkung.	60
Abb. 30: PK mit appliziertem Degalan® und geplanter Sublimatränkung.	60
Abb. 31: PK mit appliziertem Degalan® und geplanter Lindantränkung.....	61
Abb. 32: PK mit appliziertem Schellack und geplanter Lindantränkung.....	61
Abb. 33: PK mit appliziertem Schellack und geplanter Lindantränkung.....	61
Abb. 34: links: PK nach Lindantränkung gesamt, rechts: PK mit Hausenblase nach Lindantränkung mit aufliegenden Kristallen.	62
Abb. 35: Lindenholzprüfkörper der Testreihe mit Gaze.	65
Abb. 36: Prüfkörper 2Q der Prüfreihe Anobienbefall nach drei Monaten Besiedlung.....	66
Abb. 37: Roboterassistiertes, bildgebendes THz-Tomographiesystem bei Messung einer Figur des Trinitatisaltars.	70
Abb. 38: Schemazeichnung des verwendeten THz-Spektroskopiesystems in Transmissionsgeometrie.....	71
Abb. 39: Schema der Prüfkörpermessreihen im Verlauf des Projektes.....	71
Abb. 40: PK aus Lindenholz in 3D-gedruckter Halterung während der THz-Transmissionsmessung.	72
Abb. 41: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der beiden Lindenholzprüfkörper Cluster.	73
Abb. 42: Lindenholzprüfkörper im roboterbasierten THz-Reflexionsmessaufbau.	73
Abb. 43: THz-Reflexionsamplitude gemessen jeweils im Mittelpunkt des Prüfkörpers.	74
Abb. 44: Peak-zu-Peak-Amplitude im THz-Reflexions-Scan der Lindenholzprüfkörper.....	75
Abb. 45: Holzfestigungsmittel auf einer HDPE-Platte im THz-Transmissionsaufbau.....	78
Abb. 46: links: ausgegossene Acrylate; rechts: zu Tabletten gepresste Holzfestigungsmittel in 3D-gedruckter Halterung.	78
Abb. 47: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der auf HDPE-Platten messbaren Acrylate.....	79
Abb. 48: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der neu angefertigten Acrylate ohne HDPE-Platten.	79

Abb. 49: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der Leimproben auf HDPE-Platten und als Tablettenpresslinge.	80
Abb. 50: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Blätterschellack auf HDPE-Platten.....	81
Abb. 51: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Harzen auf HDPE-Platten und als Pressling.	82
Abb. 52: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Wachsen auf HDPE-Platten und als Pressling.....	82
Abb. 53: Erklärung zu den Farbskalen der drei Zeilen in den Darstellungen der THz-Reflexionsergebnisse.....	83
Abb. 54 : THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 2+4 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2W3 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2T1 mit Degalan® und in c) PK 2U1 mit Schellack.....	86
Abb. 55: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 2+4 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2V3 mit Hausenblasenleim, in b) PK2U2 mit Degalan® und in c) PK 2K1 mit Schellack.	87
Abb. 56: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 4+8 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2V5 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2S2 mit Degalan® und in c) PK 1L1 mit Schellack.....	89
Abb. 57: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 4+8 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2Z2 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2Y2 mit Degalan® und in c) PK 2G1 mit Schellack.....	90
Abb. 58: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 6+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2I3 mit Hausenblasenleim, in b) PK 1L3 mit Degalan® und in c) PK 1L4 mit Schellack.....	92
Abb. 59: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 6+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 1N5 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2Z4 mit Degalan® und in c) PK 2K5 mit Schellack.	94
Abb. 60: THz-Reflexionsergebnisse von PK 1K1 mit 8+4+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs im Verlauf der Messreihen.	95
Abb. 61: THz-Reflexionsergebnisse von PK 1K1 mit 6+6+13 Wochen <i>Chaetomium G.</i> -Bewuchs im Verlauf der Messreihen.	96
Abb. 62: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 2+4 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.	98
Abb. 63: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 4+8 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.	99
Abb. 64: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 6+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.	99
Abb. 65: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 8+4+13 und 6+13+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs.....	100
Abb. 66: Mittlere Änderung von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient beim Übergang von einer Messreihe zur Nächsten für die drei verschiedenen Wachstumschargen jeweils mit zusammengefassten Daten der Holzfestigungsmittel und Biozide.	101
Abb. 67: Schema der Lindenholzprüfkörpermessreihen vor und nach der Teilung nach Anobienbefall.	102
Abb. 68: Beispiel für Messung der großen, anobienbefallenen PK mit dem roboterbasierten THz-Spektrometer. Links: Obere Hälften der für 60 Wochen mit Anobien inkubierten PK mit Metallreferenz auf einem 3D-gedruckten Messgitter. Rechts: Normierte Spitze-zu-Spitze-Amplitude (Oberflächenreflexion) der in THz vermessenen PK.....	102
Abb. 69: Beispiel für die Größe erkennbarer Anobienlöcher am PK 2Q.....	103
Abb. 70: Vergleich der Auflösung der THz-Oberflächenreflexion von PK 2Q zwischen 1,5 mm Raster (links) und 0,25 mm Raster (rechts).	103
Abb. 71: Muster reflektierter THz-Intensität in verschiedenen Tiefen von PK2Q (links) und aufgeschnittener anobienbefallener PK 3 S II mit Fraßgängen beim BAMF (rechts).....	104
Abb. 72: Reflektierte THz-Intensität in einer approximierten Tiefe von 0,104 mm von 2Q im Verlauf der Messreihen mit grobem (oben) und feinem Messraster (unten).....	105
Abb. 73: Kombinierte Darstellung der Ergebnisse für einen THz-Messpunkt bei der feinen Messung von 2Q mit Anobienbefall vor (links) und nach (rechts) der Biozidbehandlung.....	106
Abb. 74: Micro-CT-Aufnahme von 2Q, Außendarstellung einer Kopf- und einer Seitenfläche.	107

Abb. 75: Vergleich der Ergebnisse in einer Tiefe von ca. 0,35 mm für den anobienbefallenen PK 2Q der a) reflektierten THz-Intensität vor Biozidtränkung, b) nach Biozidtränkung und c) der Micro-CT-Aufnahme.	107
Abb. 76: Vergleich der Ergebnisse in einer Tiefe von ca. 1,9 mm für den anobienbefallenen PK 2Q der a) reflektierten THz-Intensität vor Biozidtränkung, b) nach Biozidtränkung und c) der Micro-CT-Aufnahme.	108
Abb. 77: Messsablaufschema zur Eindruckhärtemessung.	110
Abb. 78: links: Darrgetrocknete PK der Wachstumswoche 6+13, rechts: PK 1G5 mit Eindruckspuren des Messstempels nach Woche 52.	112
Abb. 79: PK zur Dünnschnittherstellung.	113
Abb. 80: Lokalisation der entnommenen Klötzchen.	113
Abb. 81: Dauerpräparate der Dünnschnitte.	113
Abb. 82: Längsschnitt, 1000-fach; Holz ist bereichsweise schadfrei, Tüpfel=roter Kreis, Spore=grüner Kreis... 114	114
Abb. 83: Längsschnitt, 1000-fach; intakte Tüpfel (Pfeile), Faserzellen und Parenchymzellen, blaue Tüpfelkammer ohne Hyphen.	114
Abb. 84: Querschnitt, 1000-fach; junge Kaverne am Tüpfel (Pfeil), Faserzellen und Parenchymzellen, viele blau gefärbte Hyphen (Pfeile).	115
Abb. 85: Tangentialschnitt (POL), 1000-fach, junge Kaverne am Tüpfel (Pfeil), die Hyphen sind weniger gut erkennbar.	115
Abb. 86: Tangentialschnitt (POL), 100-fach; Kavernen verbreiten sich (Pfeile), spitz zulaufende Kavernen werden deutlich, zahlreiche Kavernen erkennbar.	115
Abb. 87: Längsschnitt (POL), 100-fach; geweitete Kavernen und zerstörte Tüpfel, an den Enden sind einige spitz zulaufende Kavernen erkennbar (rote Pfeile); daneben „zusammenfließenden Bereiche“ (grüner Pfeil).	115
Abb. 88: Tangentialschnitt (POL), 100-fach, Kavernen verbreiten sich (Pfeile), einige spitz zulaufenden Kavernen sind ungewöhnlich lang (Pfeil).	115
Abb. 89: Querschnitt (POL), 5-fach; Jahrringgrenze: Abbau-bereiche nah der Holzstrahlen sind typisch für 2L1, da umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.	115
Abb. 90: Querschnitt (POL), 100-fach, Abbaubereiche nah der Holzstrahlen kurz vor der Jahrringgrenze sind typisch für 2L1, umgrenzt von Bereichen ohne Abbau, Kasten zeigt beispielhaften Abbaubereich. ...	115
Abb. 91: Längsschnitt (POL), 500-fach, die spitz zulaufenden Kavernen „laufen“ zusammen (Pfeil) sind jedoch kleinräumig.	115
Abb. 92: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, Jahrringgrenze, Abbaubereich nah der Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.	116
Abb. 93: Längsschnitt, 1000-fach, zusammenlaufende Kavernen (rote Pfeile), die Mittellamelle bleibt zumindest teilweise intakt (Pfeile).	116
Abb. 94: Längsschnitt (POL), 1000-fach, (gleich wie Abb. 1), feine spitz zulaufende Kavernen, Cellulose wird abgebaut (erloschene Polarisation; rote Pfeile).	116
Abb. 95: Querschnitt (POL), 1000-fach, bereichsweise Zellwandauflösungen.	116
Abb. 96: Querschnitt, 250-fach, Zersetzung der Fasern, der Zellverband löst sich auf.	116
Abb. 97: Querschnitt (POL), 250-fach, Zersetzung der Fasern, der Zellverband löst sich auf (Pfeile), erkennbar ist ein flächiger Abbau mit Verlust der Polarisation (roter Pfeil).	117
Abb. 98: Längsschnitt, (POL), 250-fach, viele Kavernen vorhanden, auch zusammenfließend, im polarisierten Licht sichtbar (rote Pfeile), auch spitz zulaufende Kavernen sichtbar (orangene Pfeile).	117
Abb. 99: Querschnitt, 1000-fach, bereichsweise fast schadfrei; Faserzellen und Parenchymzellen grünlich... 117	117
Abb. 100: Querschnitt (POL), 1000-fach, Gegensatz zu Abb. 7: Bild mit deutlichen Schäden.	117
Abb. 101: Längsschnitt (POL), 400-fach, spitz zulaufende Kavernen laufen zusammen (Pfeile), zeigen aber die typischen Spitzen.	117
Abb. 102: Querschnitt (POL), 100-fach, Verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen kurz vor der Jahrringgrenze sind typisch für 2Y1, umgrenzt von Bereichen ohne Abbau, Kasten zeigt beispielhaften Abbaubereich.	117
Abb. 103: Querschnitt (POL), 100-fach, spitz zulaufende feine, flächige Wandzerstörungen (Pfeil) in Holzstrahlen und an einigen Holzstrahlzellen.	117
Abb. 104: Querschnitt, 100-fach, feine Wandzerstörungen (Pfeil), die unterschiedlichen Holzabbaubereiche werden deutlich.	117
Abb. 105: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.	118

Abb. 106: 2X3, Querschnitt, 1000-fach, bereichsweise Zellwandauflösung (Kaverne, rote Pfeile), Hyphe mit Schnallen (gelber Pfeil).	118
Abb. 107: 2X3, Querschnitt, 1000-fach (wie Abb. 1), bereichsweise Zellwandauflösung rote Pfeile), in diesen Bereichen liegen z. T. schnallenartige Hyphen.	118
Abb. 108: 2X3, Querschnitt, 1000-fach, Substrathyphen mit Schnallen (Pfeile), Hyphendurchmesser ca. 2-2,5 Mikrometer.	118
Abb. 109: 2X3, Querschnitt (POL), ca. 5-fach, mehrere Jahrringgrenzen, Schadbereiche ziehen sich als Band durch den Schnitt, jedoch etwas vor den Jahrringgrenzen.	118
Abb. 110: 2X3, Tangentialschnitt (POL), 1000-fach, die Kavernen werden deutlich (Pfeil).	119
Abb. 111: 2X3, Querschnitt (POL), 100-fach, feine, flächige Wandzerstörungen (Pfeil), die sich wie ein Netz ausbreiten.	119
Abb. 112: Längsschnitt, (POL), 1000-fach, feine, spitz zulaufende Kavernen (roter Pfeil) die perlschnurähnlich aneinandergereiht sind (grüner Pfeil).	119
Abb. 113: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, Jahrringgrenze: schwache Abbaubereiche nah der Holzstrahlen sind typisch für 2J2 (Pfeile) umgrenzt von Bereichen ohne bzw. mit schwächerem Abbau.	119
Abb. 114: Längsschnitt (POL), 1000-fach, zwei spitz zulaufende Kavernen (roter Pfeil), die nebeneinander liegen, nicht jeder Tüpfel diente als Befallsbeginn.	119
Abb. 115: Tangentialschnitt (POL), 25-fach, Zellwandauflösungen fehlen, mit spitz zulaufenden Kavernen. ...	119
Abb. 116: 2J2, Kreuzungsfeld (POL), 100-fach, Zellwandauflösungen an den Holzstrahlen.	120
Abb. 117: 2J2, Tangentialschnitt (POL), 100-fach, Zellwandauflösungen (Pfeil) ausgeprägt, zudem zahlreiche spitz zulaufende Kavernen.	120
Abb. 118: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, schwacher Abbaubereich nah einiger Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.	120
Abb. 119: (POL), 400-fach, Einzelne Zellwandgruppen wurden bereichsweise abgebaut. Von den Zellwänden ist nichts übriggeblieben, es entstehen runde Kavernen (roter Pfeil).	121
Abb. 120: Längsschnitt (POL), 400-fach; junge Kavernen am Tüpfel (Pfeile); rechte Bildhälfte: etwas jüngeres Stadium (orangener Pfeil), die Hyphen sind weniger gut erkennbar.	121
Abb. 121: Längsschnitt (POL), 100-fach; Kavernen fließen zu größeren Abbauflächen zusammen; die Seitenkanten einiger Kavernen sind erkennbar (Pfeile), die Hyphen sind weniger gut erkennbar. ...	121
Abb. 122: Querschnitt (POL), 5-fach; mit Jahrringgrenzen: verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen und ein Abbauspot (mittig) sind typisch für 2L3 (Pfeile); umgrenzt von Bereichen ohne bzw. mit schwächerem Abbau.	121
Abb. 123: Längsschnitt (POL), 100-fach; Zwei spitz zulaufende Kavernen (rote Pfeile) die nebeneinanderliegen. Nicht jeder Tüpfel diente als Befallsbeginn.	121
Abb. 124: Tangentialschnitt (POL), 25-fach; Zellwandauflösungen fehlen mit spitz zulaufenden Kavernen.	121
Abb. 125: Kreuzungsfeld (POL), 100-fach; Zellwandauflösungen an den Holzstrahlen.	122
Abb. 126: Querschnitt (POL), ca. 40-fach; Zellwandauflösungen an den Holzstrahlen (Pfeile).	122
Abb. 127: Längsschnitt (POL), 100-fach; Zellwandauflösungen ausgeprägt (Pfeil).	122
Abb. 128: Längsschnitt (POL), 400-fach; Zellwandauflösungen stark ausgeprägt;	122
Abb. 129: Querschnitt (POL), 5-fach; verstärkte Abbaubereiche als Band (dunkle Bereiche und Spots); umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.	122
Abb. 130: Skulpturen des Trinitatisaltars im THz-TDS Messaufbau in der Philipps-Universität Marburg.	123
Abb. 131: Messbereich 1U2-1 an der Stirn der Hl. Gertrude.	124
Abb. 132: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-1 an der Stirn der Heilige Gertrude.	124
Abb. 133: Messbereich 1U2-2 am Attribut des Hauses der Hl. Gertrude.	125
Abb. 134: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-2 am Attribut der Hl. Gertrude.	125
Abb. 135: Messbereich 1U2-3 an der Rückseite der Gertrude.	126
Abb. 136: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-3 an der Rückseite der Hl. Gertrude.	126
Abb. 137: Messbereich 2R3-1 an der Figur des rechten Altarflügels.	127
Abb. 138: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 2R3-1.	127
Abb. 139: Messbereich F2R3-2 an der Figur des rechten Altarflügels.	128
Abb. 140: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 2R3-2 am Kopf der Figur des rechten Altarflügels.	128
Abb. 141: Beispiel der Simulation zur Bestimmung der Roboterposition im Verhältnis zur Marienskulptur. ...	130
Abb. 142: Übersicht über den Messaufbau im Nonnenchor des Klosters Isenhagen für eine Messung am Sockel der Marienskulptur.	130
Abb. 143: Skulptur S15 in zwei Messpositionen. Links: Messung an der holzsichtigen Rückseite,	131
Abb. 144: Einscannen der Oberflächenstruktur mithilfe des Streifenscanner zur Anlage des THz-Messpfades.	131

Abb. 145: Messbereich MF1 an der Hüfte des Jesuskinds auf dem Arm der Marienskulptur.....	132
Abb. 146: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta)-.....	133
Abb. 147: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zur Hüfte des Jesuskinds.	134
Abb. 148: Messbereich MF3 am vergoldeten Knie der Marienfigur.	135
Abb. 149: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta)-.....	136
Abb. 150: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zum Knie der Marienskulptur.....	137
Abb. 151: Messbereich MF2 am Hinterkopf der Marienskulptur.....	137
Abb. 152: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta) links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der.....	138
Abb. 153: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zum Hinterkopf der Marienskulptur.	139
Abb. 154: Messbereich SF1 am Gewand der Skulptur des Simon.	139
Abb. 155: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta) links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der.....	140
Abb. 156: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche am Gewand der Simonskulptur.....	141
Abb. 157: Gewölbter Testkörper aufgenommen von beiden Seiten (linkes und rechte Bild) und von oben (mittleres Bild), jeweils mit nebenliegender Millimeterskala.	143
Abb. 158: THz-Peak-zu-Peak-Amplitude des Testkörpers in Abhängigkeit der Position.	144
Abb. 159: Oberflächen des Testkörpers in verschiedenen Aufnahmemodi. Links: Fotografie, Mitte: Höhenprofil im Streifenscan, Rechts: THz-Peak-zu-Peak-Amplitude.	144
Abb. 160: Dicke der aus PVC bestehenden Oberflächenschicht des Testkörpers in Abhängigkeit der Position.	145
Abb. 161: Intensität für einen Schnitt entlang der X-Achse bei Y = 3 mm in Abhängigkeit der Messzeit und der X-Position. Signifikante Stellen sind markiert: a) Oberfläche des Testkörpers, b) Endfläche der ersten PVC-Schicht, c) Endfläche der zweiten PVC-Schicht, d) Rückseite des Testkörpers.	146
Abb. 162: Intensitätsschnitte an Y-Positionen mit Löchern verschiedener Größen, Links: Loch mit \varnothing 5 mm, Mitte: Loch mit \varnothing 4 mm, Rechts: Loch mit \varnothing 2 mm.....	147
Abb. 163: Intensitätsschnitte an Y-Positionen mit markierten Reflektionen von Ober- und Unterseiten von Löchern ver. Größen, links: Loch mit \varnothing 5 mm, Mitte: Loch mit \varnothing 4 mm, rechts: Loch mit \varnothing 2 mm....	147
Abb. 164: Beispiel für 3D-Punktwerkendarstellung der reflektierten THz-Intensität an der Messfläche an der Hüfte des Jesuskinds der Madonnenfigur/S20 in Isenhagen.	148
Abb. 165: STL-3D-Modell des Streifenscanners des Roboterarms (grün) angeglichen an das vorhandene Modell der Madonnenfigur S20 in Metigo MAP.	149
Abb. 166: THz-Intensitätsdaten einer Schicht (oben) und einer 3D-Punktwolke (unten) an der entsprechenden Messposition im Verhältnis zur Figur dargestellt in metigo MAP.....	149
Abb. 167: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz Imaging-Systems während einer Langzeitmessung.	150
Abb. 168: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz-Imaging-Systems während einer Langzeitmessung vor dem Softwareupdate. Anzahl der Mittlungen pro Messung: 5.	151
Abb. 169: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz Imaging-Systems während einer Langzeitmessung nach dem Softwareupdate. Anzahl der Mittlungen pro Messung: 10.....	152

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Auswertung der dendrochronologischen Untersuchung.....	21
Tab. 2: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P1.....	24
Tab. 3: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P2.....	25
Tab. 4: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P3.....	26
Tab. 5: Biozidanalyse der Holzproben zu Organochlor-Biozide.	29
Tab. 6: Biozidanalyse der Holzproben zu Mono- und Polychlorierte Naphthaline.....	29
Tab. 7: Biozidanalyse der Holzproben zu Arsen und Quecksilber.....	30

Tab. 8: Biozidanalyse der Staubproben zu Organo-Chlor-Biozide.	30
Tab. 9: Biozidanalyse der Staubproben zu Mono- und Polychlorierten Naphthalinen.....	31
Tab. 10: Biozidanalyse der Staubproben zu Arsen und Quecksilber.....	31
Tab. 11: Testreihe zum Anwuchs von <i>Aspergillus Glaucus</i>	48
Tab. 12: Makroskopische Bewertung und mikroskopische Analyse.....	50
Tab. 13: Probenpräparation und Beurteilung nach 2+4 Wochen.....	52
Tab. 14: Probenpräparation und Beurteilung nach 4+8 Wochen.....	53
Tab. 15: Probenpräparation und Beurteilung nach 6+13 Wochen.....	54
Tab. 16: Probenpräparation und Beurteilung nach 4+8+13 Wochen.....	55
Tab. 17: Probenpräparation und Beurteilung nach 6+13+13 Wochen.....	56
Tab. 18: PK-Träger nach den Wochen 4+8 und 6+13 mit Schimmelbewuchs an der Oberfläche.	58
Tab. 19: PK nach Biozidtrückung und Abnahme der aufliegenden Kristalle.....	63
Tab. 20: p-RFA-Messungen an ausgewählten biozidetränkten PK.	64
Tab. 21: Prüfkörperbehälter der Anobienkampagne.....	66
Tab. 22: Entnahmeprotokoll Anobienbefall, Prüfkörper 2Q.....	67
Tab. 23: Entnahmeprotokoll Anobienbefall, Prüfkörper 2AC.....	68
Tab. 24: PK nach Biozidtrückung und Abnahme der aufliegenden Kristalle.....	69
Tab. 25: Auswahl restaurierungsrelevanter Materialien als Holzfestigungsmittel.....	76
Tab. 26: Bewertungsskala der üblichen Trends der THz-Reflexionsergebnisse der Lindenholz-PK	97
Tab. 27 : Mittelwerte shore zu den Wachstumszyklen an Lindenholz mit <i>Chaetomium g.</i>	111
Tab. 28: Mikroskopische Bewertung des PKs 2L1 mit 2+4 Wochen <i>Chaetomium g.</i> +Degalan®.....	114
Tab. 29: Mikroskopische Bewertung des PKs 2Y1 mit 4+8 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs/Degalan®	116
Tab. 30: Mikroskopische Bewertung des PKs 2X3 mit 6+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs/Degalan®	118
Tab. 31: Mikroskopische Bewertung des Prüfkörpers 2L3 mit 6+13+13 Wochen <i>Chaetomium g.</i> -Bewuchs.....	121

Diagrammverzeichnis

Diagr. 1: Ergebnisse zur Eindruckhärtemessung an Lindenholzprüfkörpern der Wochen 2 bis 52 mit <i>Chaetomium g.</i>	110
--	-----

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Diagr.	Diagramm
Fa.	Firma
gem.	gemäß
HAWK	Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
HfuLT	TRANSIMIT-Geschäftsbereich für Hochfrequenz- und Lasertechnik, Marburg
Kap.	Kapitel
M.%	Masse
max.	maximal
Nr.	Nummer
p-RFA	portable Röntgenfluoreszenzanalyse
ps	Picosekunde
PE	Polyethylen
PK	Prüfkörper(n)
P2P	Peak to Peak
rel. L.F.	relative Luftfeuchte
RT	Raumteil
Tab.	Tabelle
THz	Terahertz
THz-TDS	<i>Terahertz Time-Domain-Spectroscopy</i> / Terahertz-Zeitbereichsspektroskopie
Vol. %	Volumenprozent
Weißleim	Dispersionsleim auf Polyvinylacetatbasis

1. Forschungsziel und Projektzusammenfassung

Das Forschungsziel dieses Projektes bestand darin, mithilfe eines neuartigen roboterbasierten Terahertz-Zeitbereichspektrometers (THz-TDS) ein Monitoring- und Kontrollverfahren für strukturelle Veränderungen historisch wertvoller Holzsubstanz zu entwickeln. Erstmals wurden dabei zahlreiche biologische, chemische und physikalische Schädigungen, die üblicherweise einzeln und/oder im Verbund die Festigkeiten an Kulturgütern aus Holz herabsetzten, ganzheitlich – insbesondere im Tiefenprofil – untersucht. Im Unterschied zu den bisher gängigen Technologien wurden dreidimensionale gefasste Holzobjekte vor Ort zerstörungs- und berührungsfrei erforscht, um ihren Zustand präzise zu bewerten und geeignete Erhaltungsmaßnahmen exakter zu planen.

Die technischen Ziele dieses Vorhabens umfassten die Optimierung der Messgeschwindigkeit des THz-Systems und die Implementierung der THz-Daten in das Kartierungsprogramm metigo MAP. Die Softwarebearbeitung zur Steigerung der Messgeschwindigkeit des THz-Systems der Firma Menlo Systems sollte eine schnellere Datenerfassung bei roboterarm-basierten THz-TDS Messungen ermöglichen. Die Verstetigung der THz-Objektmessungen in einem in der Restaurierungspraxis gängigen Kartierungsformat sollte datenbasierte Einblicke unterhalb der dokumentierten Oberfläche ermöglichen, um ganzheitliche Aussagen generieren zu können. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen des Projektes erste Implementierungsmodelle für die Darstellung der THz-Messergebnisse im Programm metigo MAP entwickelt.

Anhand der Untersuchung von zwei spätgotischen Altären mit unterschiedlichen konservatorischen Zuständen sollte ein präzises Überwachungs- und Kontrollverfahren mittels THz-TDS entwickelt werden, um strukturelle Veränderungen der Holzsubstanz zu erfassen. Hierzu wurden der kürzlich restaurierte und dokumentierte Trinitatisaltar des Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim sowie der vor Projektbeginn restaurierungsbedürftige Marienaltar des Klosters Isenhagen eingehend analysiert und miteinander verglichen. Im Verlauf des Projekts führte die HAWK detaillierte Befund- und Schadenskartierungen am Marienaltar durch, um die Schadensmerkmale im Labor zu replizieren. In der ersten Projektphase lag der Fokus auf der Holzbestimmung, der digitalen Erfassung und Kartierung der Schadensbilder sowie der Analyse und Replizierung von mikrobiellem Befall, Holzfestigungsmitteln und Bioziden am Objekt Marienaltar. Die Untersuchungen bildeten die Grundlage für die Prüfkörperherstellung und die Laboranalysen. In dieser Phase wurde auch die 2D- bzw. 3D-Kartierung im Programm metigo MAP erstellt und die Implementierung der geplanten THz-Messergebnisse vorbereitet.

Die zweite Projektphase konzentrierte sich auf die umfangreiche Beschaffung und Präparation von Lindenholzprüfkörpern mit ausgewählten Schimmelpilzen und Anobien sowie auf die Simulation konservatorischer Zustände und Maßnahmen durch die Aufbringung der zuvor detektierten Materialien. Darüber hinaus fand die Implementierung der THz-Daten in metigo Map statt und die Erhöhung der Messgeschwindigkeit im THz-System wurde sichergestellt.

In der dritten Projektphase erfolgte die THz-Vermessung ausgewählter Skulpturen des Trinitatisaltars sowie die erneute Vermessung des Marienaltars im Nachrestaurierungszustand. Parallel dazu wurden die Laborreihen der Prüfkörper abgeschlossen mit anschließenden vergleichenden Untersuchungen wie Micro-CT und Eindruckhärtemessungen und mikroskopische Analysen, um die veränderten Holzstrukturen nachvollziehen zu können. Nach erfolgter Datensammlung wurden die Ergebnisse der Laboranalysen und der THz-Daten zusammen betrachtet und abschließend ausgewertet. Über die eigentliche Projektarbeit hinaus wurde eine Medienkampagne durchgeführt, die das Forschungskonsortium vereinte und das erlangte Wissen der Öffentlichkeit präsentierte.

2. Vorstellung der Forschungsobjekte

Um ein präzises Monitoring- und Kontrollverfahren für strukturelle Veränderungen historisch wertvoller Holzsubstanz zu entwickeln, waren Objekte, die Bereiche mit unterschiedlichen Holzfestigkeiten aufweisen, erforderlich. Daher wurden die beiden spätgotischen Objekte Marien- und Trinitatisaltar mit unterschiedlichen Erhaltungszuständen ausgewählt. Der Trinitatisaltar stand hier exemplarisch für ein kürzlich restauriertes kirchliches Objekt. Durch die ausführliche Dokumentation und die restauratorische Behandlung am Trinitatisaltar durch Roksana Jachim MA, die ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt war, konnten genaue Schadensbilder, materielle Schwächungen und die daraus erfolgten Maßnahmen nachvollzogen werden. Die restauratorische Bearbeitung des Marienaltars des Klosters Isenhagen erfolgte wiederum im Laufe der Projektlaufzeit. Durch die Messung der Vor- und Nachzustände am Marienaltar mittels THz-TDS wurden die Einsatzfelder der THz-Messtechnik zur Festigkeitsbestimmung von Holz evaluiert. Nach dem Monitoring der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover und der im Rahmen des Forschungsprojektes stattgefunden Befund- und Schadenskartierung durch die HAWK wurde das Objekt als stark geschädigt und mit Bioziden kontaminiert eingestuft und war damit mit dem Vorrestaurierungszustand des Trinitatisaltars vergleichbar.

2.1 Trinitatisaltar

Der Trinitatisaltar ist ein hochwertiges Flügelretabel mit einfacher Wandlung, das auf Anfang des 15. Jh. datiert ist. Eigentümer ist das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Von ca. 1950 bis 2019 war die St. Bernward-Kirche in Hildesheim Standort des Altars. Die kirchliche Denkmalpflege des Bistums Hildesheim war während der dortigen Aufstellung die betreuende Behörde des Objektes. Für eine Ausstellung des Dommuseums Hildesheim wurde das Retabel von Rest. Roksana Jachim MA im Jahr 2017/2018 restauriert, um vom 1. Oktober 2019 bis zum 2. Februar 2020 in der Ausstellung „Zeitenwende 1400 - Hildesheim als europäische Metropole um 1400“ in einem eigens für das Objekt umgebauten Raum des Dommuseums ausgestellt zu werden. Von Juni 2021 bis November 2022 befand sich das Retabel in Depoträumen des Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim und wird seit Dezember 2023 wieder in der Dauerausstellung präsentiert.

Abb. 1: Details des Vorzustandes: links - Schimmelfall an der Schreinrückseite; rechts - anobiengeschädigtes Holz an Predellenskulptur U2.

Datenblatt Trinitatisaltar Hildesheim

Abb. 2: Nachrestaurierungszustand des Trinitatisaltars, geöffnete Festtagsseite, Foto: Stephan Kube, Greven.

Kurzbeschreibung	Flügelretabel mit 23 Einzelskulpturen, die sich auf den Schrein (10), die Flügelinnenseiten (je 4) und die Predella (5) verteilen. Rückseitige Flügelaußenseiten und Schreintrückseite zeigen Malereien.
Provenienz	Ursprünglich aus dem ehemaligen Trinitatishospital zu Hildesheim.
Datierung	Frühes 15. Jh.
Künstler	Unbekannt, vermutlich Hildesheimer Werkstatt.
Eigentümer	Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim
Standort	Ausstellung Roemer- und Pelizaeus-Museum
Maße	1) Schrein geschlossen: 145,5 cm x 245,7 cm x 33,7 cm 2) Predella: 70,7 cm x 254,7 cm x 36,0 cm
Letzte Konservierung/Restaurierung	2017/2018

2.1.1 Auswahl der Skulpturen des Trinitatisaltars

Die Skulpturen des Trinitatisaltars sollten als Vergleichsobjekte zu Messbarkeitsstudie von struktureller Holzfestigkeit **nach den restauratorischen Maßnahmen** am Marienaltar dienen. Rest. Roksana Jachim MA als ausführende Restauratorin der Maßnahmen im Jahr 2019, konnte durch ihre Expertise die relevanten Auskünfte zu Materialverwendung, Applikationsverfahren und nicht zuletzt zum Vorzustand der Skulpturen des Altares geben. Im engen Austausch mit Dr. Bölke vom Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim wurde eine Vorauswahl von zwei Skulpturen getroffen, welche in Marburg äquivalent zu den Messungen im Kloster Isenhagen vermessen wurden. Die Transportfähigkeit beider Figuren - der Predellenskulptur „Heilige Getrud“ und einer Skulptur des rechten Altarflügels - wurde im Museum nochmals überprüft und das Handling genau abgesprochen. Die Messungen fanden aus Zeitgründen in Marburg statt, da das Roboterarmsystem zum anvisierten Messzeitraum stark frequentiert war. Dass das THz-System aber mobil genutzt werden kann, wurde im Rahmen der Messkampagne in Isenhagen bereits bewiesen (s. **Kapitel 9**).

2.1.1.1 Zustandsbeschreibung der Skulpturen des Trinitatisaltars

Bezogen auf den Zustand und die Schadensbilder an den Skulpturen des Marienaltars des Klosters Isenhagen wurde als Vergleichsobjekt für die THz-Analysen die Skulptur 1/U2 ausgewählt (s. **Abb. 3**).

Abb. 3: Skulptur der heiligen Gertrud nach der Restaurierung 2019.

2.1.1.2 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 1/U2 vor der Restaurierung

Vor der Restaurierungsmaßnahme lagen nachweislich Biozide, Schimmelaufgaben und der Befall durch holzerstörende Insekten vor, die wie folgt spezifiziert werden können:

- **Biozide:** RFA-Messungen und Materialmessungen haben gezeigt, dass frühere Behandlungen des Altars mit einem Holzschutzmittelprodukt auf 1-Chlorophthalinbasis, wahrscheinlich dem lösemittelhaltigen sog. ersten Xylamon® stattgefunden haben.¹
- **Mikrobieller Befall:** Der mikrobielle Befall wurde bereits im Jahr 2002 an der Rückseite im Rahmen einer Diplomarbeit an der HAWK beschrieben.² Untersuchungen ergaben, dass die Hyphen bis in die Grundierung reichten und zu einem Bindemittelabbau im Fassungsbereich geführt haben. Aufgrund von Anzuchtversuchen konnte eine Wachstumsfähigkeit deklariert werden. Der Befall war auch bei den Restaurierungsmaßnahmen 2017 sichtbar. Es handelt sich dabei nicht um holzabbauende Schimmelpilze.
- **Insektenbefall:** Der Kopf der Skulptur wies starke Materialschwächungen und -abbau durch Anobienbefall unterhalb der Fassung auf.³

2.1.1.3 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 1/U2 nach der Restaurierung

In den Bereichen, die für die THz-Analysen ausgewählt wurden, liegen folgende durchgeführte Maßnahmen und Materialnutzungen vor:

- **Mikrobieller Befall:** Bereiche mit sichtbarem mikrobiellem Befall wurden mit Benzalkoniumchlorid PH.EUR. 4.0016 2 %-ig in 70 %-igem Isopropanol behandelt und mit Paraloid™ B 27 in Shellsol T (10 – 20 %-ig) gefestigt.
- **Hohlräume/Fehlstellen:** Ausgehöhlte Bereiche, die auch im Bereich des Kopfes lagen, wurden mit einem spritzbaren Holzkitt aus Phenolharzkugeln in 20 %-igem Plexigum®PQ 611 in Siedegrenzbenzin mit dem Vermittler Tixogel® VZ aufgefüllt
- **Fassungskittung:** Die Fassungen wurden mit Champagnerkreide/Bologneserkreide und 7 %-igem Hautleim mit geringem Leinölzusatz gekittet.
- **Fassungsfestigung:** Die Fassungskonsolidierung wurde mit den Acrylaten Plextol® D 498 und Lascaux® Acrykleber 360 HV im Verhältnis 1:1, 10 – 20 %-ig in dest. Wasser vorgenommen.

¹ Unveröffentlichte Dokumentation von Roksana Jachim: Konservierung/Restaurierung des Trinitatis-Altars, Hildesheim 2019, Anhang B

² Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen von Katja Jahns und Tilman Kühn: „Trinitatis-Altar aus dem ehem. Trinitatis-Hospital zu Hildesheim in der St. Bernward-Kirche Hildesheim. Untersuchung des Altars und ausgewählter Skulpturen, sowie Erstellung eines Behandlungskonzeptes.“, Hildesheim 2002.

³ Unveröffentlichte Dokumentation von Roksana Jachim: Konservierung/Restaurierung des Trinitatis-Altars, Hildesheim 2019, S. 11

2.1.1.4 Zustandsbeschreibung Skulptur 2/R3

Die Skulptur 2/R3 wurde nach Beachtung des Vor- und Nachzustand ebenfalls für die THz-Analysen ausgewählt (s. **Abb. 4**).

Abb. 4: Skulptur des rechten Altarflügels nach der Restaurierung 2019.

2.1.1.5 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur 2/R3 vor der Restaurierung

Vor der Restaurierungsmaßnahme lagen ebenfalls nachweislich Biozide und der Befall durch holzerstörende Insekten vor, die wie folgt spezifiziert werden können:

- **Biozide:** Auch hier konnten Biozide äquivalent zur Figur 1/U2 nachgewiesen werden.
- **Mikrobieller Befall:** war nicht sichtbar.
- **Insektenbefall:** Der Insektenbefall erschien weniger stark als bei der Figur 1/U2 und lag hauptsächlich im Bereich des Kopfes.
- **Risse:** Es befindet sich ein Riss im Bereich des Kopfes, der bereits in einer vorherigen Maßnahme geklebt wurde.⁴

⁴ Siehe für sämtliche Phänomene: Unveröffentlichte Dokumentation von Roksana Jachim: Konservierung/Restaurierung des Trinitatis-Altars, Hildesheim 2019, S. 11

2.1.1.6 Relevante Zustandsbeschreibung Skulptur2/R3 nach der Restaurierung

In den Bereichen, die für die THz-Analysen ausgewählt wurden, liegen folgende durchgeführte Maßnahmen und Materialnutzungen vor:

- **Holzfestigung:** Die Festigung wurde mit Paraloid™ B 27 in Shellsol T (10-20 %-igem) vorgenommen.
- **Hohlräume/Fehlstellen:** Ausgehöhlte Bereiche, die auch im Bereich des Kopfes lagen, wurden mit spritzbarem Holzkitt aus Phenolharzkugeln in 20 %-igem Plexigum®PQ 611 in Siedegrenzbenzin, Vermittler Tixogel® VZ aufgefüllt.
- **Fassungskittung:** Die Fassungen wurden mit Champagnerkreide/Bolognesercreide und 7 %-igem Hautleim mit wenigen Tropfen Leinöl gekittet.
- **Fassungsfestigung:** Die Fassungskonsolidierung wurde mit den Acrylaten Plextol® D 498 und Lascaux® Acrykleber 360 HV im Verhältnis 1:1, 15 – 20 %-ig in dest. Wasser vorgenommen.

2.2 Marienaltar

Der Marienaltar befindet sich im Nonnenchor des Klosters Isenhagen und ist in seinem Aufbau der Statik der Räumlichkeiten angepasst. Das Fundament bildet eine Holzmensa, da die Holzbalkenkonstruktion des Chores keine schwere steinerne Mensa zuließe. Der in das Mensagestell aus groben Eichenbalken integrierte Tragaltar hält rückwärtig Altartisch, Predella und Retabel miteinander verbunden. Der Flügelaltar wurde 1505 geweiht und ist seitdem Bestandteil des Nonnenchors. Sein Aufstellungsort wurde nicht verändert. Teile des Retabels wurden zu restauratorischen Zwecken (1930) oder aber auch zu Ausstellungszwecken transportiert, wie es bei der zentralen Marienfigur 1938 für die „Ausstellung niedersächsischer Bildschnitzer um 1500“ an das Landesmuseum Hannover der Fall war. Gesamt wurden fast alle dokumentierten historischen, restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen von der Restaurierungsfirma Buhmann getätigt (1930, 1932, 1951, 1955, 1965, 1971/1972). Die 1976, 1986, 1987 und 1989 vorgenommene partielle Sicherung der Farbfassungen einzelner Figuren wurden in der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover vorgenommen. Im Jahr 1993 fand die letzte Konservierung parallel zu der Fertigung einer Diplomarbeit an der HAWK Hildesheim statt. Als eine der letzten Maßnahmen wurde eine Stickstoffbehandlung gegen den Befall von holzerstörenden Insekten in den Jahren 2018/2019 durchgeführt. Eine umfangreiche Restaurierungsmaßnahme war parallel zu dem Forschungsprojekt im Jahr 2022 vorgesehen.

Abb. 5: Details des Vorzustandes: links, Biozid-Ausblühungen im Gold, Detail der Festtagsseite mittig; rechts, eingebrochene Fassung aufgrund von Materialschwächung; Detail von S 20.

Datenblatt Marienaltar Kloster Isenhagen

Abb. 6: Gesamtansicht Marienaltar, geöffnete Festtagsseite vor der Restaurierung 2022.

Kurzbeschreibung	Flügelretabel mit 23 Einzelskulpturen, die sich auf den Schrein (5), die Flügelinnenseiten (je 6), das Gesprenge (2) und die Predella (4) verteilen. Zudem finden sich 4 Reliefs mit szenischen Darstellungen im Schrein, so wie die Darstellung des Gottvaters im Gesprenge. Die Schreintrückseite zeigt Malereien.
Provenienz	Marienaltar im Nonnenchor, Kloster Isenhagen
Datierung	um 1515
Künstler	Braunschweiger Meister
Eigentümer	Kloster Isenhagen in Hankensbüttel, Verwaltung: Klosterkammer Hannover
Standort	Nonnenchor, Kloster Isenhagen
Maße	Geöffnet (von Mensa bis zum oberen Auszug des Schreins) H: 317 x B: 339 x T: 18 cm
Letzte Konservierung/Restaurierung	1993 Konservierung, 2018/2019 Predella, linkes Feld, beide Figurensockel im Stickstoffzelt.

2.2.1 Dendrochronologische Untersuchung und Bewertungsgrundlage

Hölzer lassen sich aufgrund ihres unterschiedlichen strukturellen Aufbaus unterschiedlich gut mittels THz-Strahlung vermessen. Voruntersuchungen der Forschungsgruppe haben bereits die Messbarkeit und die Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften (Brechungsindex und Absorptionskoeffizient) bei 17 europäischen Hölzern aufgezeigt.⁵

Um die genutzten Hölzer am Marienaltar für die weiteren Laboruntersuchungen und späteren Objektmessungen genau bestimmen zu können, wurde im März 2021 eine dendrochronologische Untersuchung durch Hon.-Prof. Dr. Klein vor Ort im Kloster Isenhagen vorgenommen. Ebenso fand eine mikroskopische Holzbestimmung an Proben bestimmter Skulpturen bzw. eines Reliefs (S2, S15, S20 und R2) statt (s. **Abb. 7** rechts).

Abb. 7: links: Dendrochronologische Zählung am Schrein von Hon.-Prof.Dr. Klein; rechts: Skulpturenunterseite für Holzartenbestimmung.

Die Dendrochronologie ermöglicht es, das Fälldatum eines Baumes zu bestimmen und gibt damit erste Anhaltspunkte für die Entstehung von Kunstobjekten aus Holz. So kann ein ungefähres Zeitfenster für die Herstellung festgelegt werden. Dabei werden die Breite der Jahrringe auf der Holztafel gemessen und die Daten mit bekannten Jahrringsequenzen verglichen. Die Einzigartigkeit der Jahrringmuster über verschiedene Jahrhunderte und Wuchsgebiete ermöglicht oft eine genaue Datierung und eine regionale Zuordnung des Holzes. Allerdings kann dieses Verfahren nicht bei allen Holzarten angewendet werden. Bei Gemäldetafeln z. B. eignet es sich gut für die Holzarten Eiche, Buche, Fichte, Tanne, Kiefer und Zirbelkiefer. Es funktioniert jedoch nicht bei Holzarten wie Linde und Pappel. Für die Herstellung von Gemäldetafeln z. B. aus Eichenholz verwendeten die Tafelmacher normalerweise radial aus den Stämmen geschnittene oder gespaltene Bretter. Hierbei wurden die Rinde und meistens auch das Splintholz abgetrennt. Eine jahrgenaue Bestimmung des Fälldatums des Baumes ist somit nicht mehr möglich, sondern nur eine jahrgenaue Angabe für den jüngsten vorhandenen Jahrring. Die Anzahl der abgetrennten Splintholzjahrringe und die Lagerzeit des Holzes werden aus statistischen Erhebungen abgeleitet. Sie stellen daher eine Wahrscheinlichkeitsaussage für das gesamte untersuchte Kollektiv dar. Im Einzelfall können Abweichungen von diesen Angaben auftreten. Auch die

⁵ Krügener, K., Sommer, S., Stübling, E., Jachim, R., Koch, M., & Viöl, W. (2019). THz properties of typical woods important for European forestry. *Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves*, 40, 770-774.

Herkunft der Eichen ist dabei von Bedeutung, da je nach Wuchsregion unterschiedliche Splintholzanteile auftreten. Im Allgemeinen ist innerhalb von Europa eine von Osten nach Westen hin abnehmende Splintjahrringzahl gegeben. Holz aus dem Osten Europas besitzt einen Median (Mittelwert) von 15 Splintholzhjerringen, wobei 50 % aller Werte zwischen 13 und 19 liegen, mit Extremwerten von 9 bzw. 36 Jahrringen. Bei Holz aus dem Raum Westdeutschland/ Niederlande ist von dagegen von einem Minimum von 7 Splintholzjahren und einem Median (Mittelwert) von 17 Splintjahrringen auszugehen, wobei 50 % der Werte in der Spanne von 13 und 23 Jahren liegen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Splintholzjahre abhängig von dem Alter eines Baumes, wobei bei älteren Bäumen eine höhere Anzahl von Splintholzhjerringen zu erwarten ist.

Bei einer dendrochronologischen Altersbestimmung kommt eine weitere Unsicherheit in der Zeitspanne zwischen Fällung eines Baumes und seiner Verwendung hinzu. Zahlreiche dendrochronologische Datierungen von bauhistorischen Objekten mit bekanntem Baudatum belegen, dass das Holz normalerweise gleich nach seiner Fällung genutzt worden ist, weil es sich „saftfrisch“ leichter bearbeiten lässt. Auch für Kunstobjekte gibt es Erfahrungswerte. Bei Gemäldetafeln liegen beispielsweise nur wenige Jahre zwischen der Fällung des Baumes und der Bemalung der Holztafeln. Für Eichen- und Buchenholztafeln des 15. bis 17. Jahrhunderts ergaben sich Lagerzeiten des Holzes von überwiegend zwei bis acht Jahren.

2.2.1.1 Auswertung der Untersuchung am Schrein

In der folgenden Auswertung (s. **Tab. 1**) ist die Anzahl der Jahrringe bei den Eichenbrettern sowie der älteste und jüngste Jahrring aufgelistet. Daraus folgen dann ein **frühestes** und ein **wahrscheinliches Fälldatum**. Um das frühestmögliche Fälldatum anzugeben – vor diesem Zeitpunkt kann das Objekt nicht entstanden sein – müssen somit mindestens 7 Splintholzhjerringe dem letzten vorhandenen Kernholzhjerring hinzugerechnet werden. Das wahrscheinliche Fälldatum kann durch Addition des Medians von 17 Jahrringen erreicht werden. Es muss jedoch immer dabei bedacht werden, dass neben abgetrennten Splintholzhjerringen auch noch Kernholzhjerringe entfernt worden sein können. Die Datierung des jüngsten vorhandenen Jahrringes in der Tabelle ist jahrgenau, ebenso wie das früheste Fälldatum, während das wahrscheinliche Fälldatum einen Schätzwert darstellt.

Unter Berücksichtigung dieser Fakten sind die einzelnen Angaben in der folgenden Tabelle für den untersuchten Altar zu betrachten. Am Schrein des Marienaltars wurden fünf Messungen durchgeführt. Mit Vergleichschronologien für den Raum Norddeutschland, vor allem mit Chronologien des Harzvorlandes, lassen sich die einzelnen Bretter wie folgt einordnen.

Tab. 1: Auswertung der dendrochronologischen Untersuchung

Testfläche	Anzahl Jahrringe	Zeitliche Einordnung
II.IIB, linkes Brett	91	1496 - 1406
II.IIB, rechtes Brett	76	1485 - 1410
II.IID, linkes Brett	99	1497 - 1399
II.IID, rechtes Brett	75	1497 - 1423
IIC	96	1487 - 1392

Die Auswertung verdeutlicht, dass alle Bretter aus einem Baum gefertigt wurden. Der jüngste Kernholzhjerring stammt somit aus dem Jahr 1497. Unter Voraussetzung der Splintholzstatistik für Westeuropa ergibt sich ein frühestes Fälldatum des verwendeten Baumes ab 1504, eher wahrscheinlich ist jedoch ein Fälldatum zwischen 1510, 1514.....1520 + x. Eine früheste Entstehung des Schreines wäre bei einer minimalen Lagerzeit des Holzes von 2 Jahren ab 1506 denkbar.

Eher ist jedoch bei einem Median von 17 Splintholzjahren und einer minimalen Lagerzeit von zwei Jahren eine Entstehung ab 1516 zu vermuten.

2.2.1.2 Objektanalyse zum Holzwuchs

Da für die Analyse mittel THz-Strahlung die äußeren Holzschichten der Skulpturen und Reliefs relevant sind, um im oberen Millimeterbereich Holzstrukturen und Veränderungen messen zu können, wurden die Objekte hinsichtlich des Holzwuchses und der Jahrringaufteilung fotografisch dokumentiert (**Abb. 7**). Zudem wurden mit Hon.-Prof. Dr. Klein die Objekte hinsichtlich der Wuchseigenschaften der verwendeten Hölzer/Stämme besprochen, um dementsprechende PK für die geplanten Laboranalysen herzurichten.

Holzproben der Skulpturen bzw. eines Reliefs (S2, S15, S20 und R2 siehe **Abb. 8**) wurden in Absprache mit der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover an den Rückseiten entnommen. Die Auswahl der Objekte viel auf die Skulpturen und das Relief, an denen Testflächen für die THz-Messungen festgelegt wurden (s. **Kapitel 3.5**). Die Holzartbestimmung ergab jeweils Lindenholz (*Tilia sp.*).

2.2.2 Mikrobielle- und Biozidanalyse

Nach dem Ausbau der figuralen Elemente aus dem Marienaltar für die Vermessung und fotografische Dokumentation (siehe **Kapitel 3.1**) wurde parallel zur Kartierung und der ersten Schadensuntersuchungen bereits die in Kapitel 3.5 beschriebene Objektauswahl getroffen. Um einen genaueren Anhaltspunkt zu Schadensphänomenen im Bereich der potenziellen THz-Messfelder zu erhalten, wurden Probeentnahmen an ausgewählten Skulpturen und Reliefs vorgenommen.

Für die mikrobiologischen Untersuchungen und die potenzielle Generierung von Anzuchtmaterial wurden Klebefilm- und Materialproben (Kreidegrund, Fassungsschollen) entnommen. Die Probeentnahmestellen wurden nach oberflächlichen Auflagen/Verfärbungen im Bereich der Farbfassungen im Übergang zum Holz ausgewählt. Für die Materialgenerierung wurden bereits abgelöste Farbfassungsschollen und gelöster Kreidegrund an degradierten Bereichen ausgewählt.

Für die Bioziduntersuchungen wurden Staubaufgaben sowie lose Holzspäne zur Analyse im ARGUK Umweltlabor GmbH eingereicht. In **Abb. 8** sind die Probeentnahmestellen verortet. In den folgenden Kapiteln werden erst die Analysen der einzelnen Proben durch das Labor für Mikrobiologie der HAWK (Prof. Dr. Karin Petersen, Dipl. Bio. Markus-Ulrich Fritz) vorgestellt und anschließend die Biozidanalysen und dass hieraus resultierende Fazit im Projekt präsentiert.

Abb. 8: Übersicht der Probenentnahmestellen des Marienaltar Kloster Isenhagen.

2.2.2.1 Probenauswertung mikrobieller Befall

Für die mikroskopische Untersuchung wurden Klebefilmpräparate von ausgewählten Stellen genommen (s. P1 – P 4, **Abb. 8**). Eine Klebefilmprobe dient der Identifizierung eines gegebenenfalls am Objekt vorliegenden mikrobiellen Befalls. Für die Präparation wird ein handelsüblicher durchsichtiger Klebefilmstreifen leicht auf die Oberfläche des zu beprobenden Objektes gedrückt, so dass die oberflächlichen Sporen haften bleiben. Das am Klebefilm anhaftende Probenmaterial wird im Mikroskop auf mikrobiologische Strukturen hin untersucht. Je nach Art und Häufung der Zellen können Aussagen über vorhandene Kontaminationen getroffen werden. Gegebenenfalls kann anhand der Morphologie eine Identifizierung von Organismen erfolgen. Um auch vorliegendes farbloses Zellmaterial gut sichtbar zu machen, wurden die Proben vor der Analyse mit „Cotton Blue“ angefärbt. In **Tab. 2 - Tab. 4** sind die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchungen festgehalten.

Tab. 2: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P1.

<p>PROBENENTNAHME</p>	<p>Bearbeiter: Roksana Jachim</p>
<p>Ort: Kloster Isenhagen, Hankensbüttel</p>	<p>Datum: Mai 2021</p>
<p>Objekt: Marienaltar auf dem Nonnenchor</p>	<p>Probenentnahmestelle:</p>
<p>Methode der Probennahme: Durch Aufbringung eines Klebefilm an der Testfläche</p>	
<p>Probenart: Klebefilmprobe</p>	<p>Befundnr.: P1 S06</p>
<p>Kurzbeschreibung: Rückseitiger Bereich der Skulptur S06/Holzbereich mit oberflächlichen Verfärbungen und Übergang zur vorderseitigen Fassung. Fragestellung: Vorkommen von mikrobiellem Befall. Bestimmung von Gattung/Art.</p>	
<p>Probeentnahmestelle</p>	
<p>Auswertung: Es lassen sich sehr wahrscheinlich Myzelreste und Konidien von <i>Aspergillus glaucus</i> erkennen. Das Myzel erscheint stark fragmentiert und in weiten Teilen eingetrocknet. Zudem finden sich Kotballen, was darauf hinweisen könnte, dass die Fragmentierung des Myzels möglicherweise auf Milbenfraß zurückgeführt werden kann.</p>	

Tab. 3: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P2.

<p>PROBENTNAHME</p>	<p>Bearbeiter: Roksana Jachim</p>
<p>Ort: Kloster Isenhagen, Hankensbüttel</p>	<p>Datum: Mai 2021</p>
<p>Objekt: Marienaltar auf dem Nonnenchor</p>	<p>Probenentnahmestelle:</p>
<p>Methode der Probennahme: Durch Aufbringung eines Klebefilms an der Testfläche</p>	<p>Befundnr: P2 S04</p>
<p>Probenart: Klebefilmprobe</p> <p>Kurzbeschreibung: Rückseitiger Bereich der Skulptur S04/Holzbereich mit oberflächlichen Verfärbungen und Übergang zur vorderseitigen Fassung.</p> <p>Fragestellung: Vorkommen von mikrobiellem Befall. Bestimmung von Gattung/Art.</p>	<p>Probeentnahmestelle</p>
<p>Auswertung: An dieser Probe waren bräunliche Konidien, "Härchen", ähnlich denen von Fruchtkörpern der Gattung <i>Chaetomium</i>. Konidienkluster glattwandige Konidien, 3-4 µm Durchmesser, glattwandig) auffällig, wie sie auch für <i>Penicillien</i> typisch wären. Vereinzelt waren auch Konidien des <i>Aspergillus glaucus</i>-Typ zu beobachten. Myzel war nicht ausgebildet.</p>	

Tab. 4: Mikroskopische Analyse der Klebefilmproben P3.

PROBENTNAHME 		Bearbeiter: Roksana Jachim
Ort: Kloster Isenhagen, Hankensbüttel		Datum: Mai 2021
Objekt: Marienaltar auf dem Nonnenchor		Probenentnahmestelle:
Methode der Probennahme: Durch Aufbringung eines Klebefilms an der Testfläche		
Probenart: Klebefilmprobe		Befundnr: P3 S20
Kurzbeschreibung: Rückseitiger Bereich der Skulptur S20/Holzbereich mit oberflächlichen Verfärbungen und Übergang zur vorderseitigen Fassung. Fragestellung: Vorkommen von mikrobiellem Befall. Bestimmung von Gattung/Art.		
Probenentnahmestelle 		
Auswertung: An dieser Probe fanden sich vor allem Staub, Fasern und Verschmutzungen. Die Partikel waren durchzogen von lichthem Myzel der <i>Aspergillus glaucus</i> -Gruppe. In Teilen erschien das Myzel fragmentiert und eingetrocknet.		

2.2.2.2 Anzuchtversuche

Die Materialproben (P1/R2 und P1/S15, siehe **Abb. 8**) wurden am 18.5.2021 auf sterile Nährmedien überführt, um anhaftendes keimfähiges Material in Kultur zu bringen. Dabei wurden Malzextrakt-Agar (MEA) und MEA mit einem Zusatz von 40 % Saccharose (40S) eingesetzt, um für ein möglichst breites Spektrum von Schimmelpilzen gute Bedingungen anzubieten. Durch den Zuckerzusatz wird der Wasseraktivitätswert des Mediums entsprechend herabgesenkt, so dass auch trockenheitsliebende (xerophile) Pilze in Kultur gebracht werden können. Die inkubierten Nährböden wurden bei Raumtemperatur im Labor gelagert. Aus den Materialproben konnten *Chaetomium globosum* und ein Pilz der *Aspergillus glaucus*-Gruppe isoliert werden. So dass sie für weitere Untersuchungen als Reinkulturen zur Verfügung standen.

2.2.2.3 Zusammenfassung und Bewertung der mikrobiellen Analyse

Anhand der Klebefilmproben zeigte sich, dass es an den beprobten Objekten zu einem Schimmelpilzbefall gekommen ist. Fragmente von Fruchtkörpern und bräunliche Härchen deuten auf die Art *Chaetomium globosum* hin. Die Vertreter dieser Gattung zeichnen sich dadurch aus, dass sie hohe Ansprüche an den Wasseraktivitätswert stellen und daher meist nach einer Durchfeuchtung des Materials auftreten. Zudem gehören *Chaetomium*-Arten zu den wenigen Schimmelpilzen, die auch Holz abbauen können und somit als **Moderfäulerreger** bekannt sind. Da sich keine Strukturen finden ließen, die noch einen morphologischen Zusammenhang haben, handelt es sich wahrscheinlich um einen Altbefall, der in Vergangenheit zu einer Materialschwächung geführt haben kann.

Die Probenuntersuchungen ließen darüber hinaus einen Befall durch einen Pilz der *Aspergillus glaucus*-Gattung erkennen. Vertreter von *Aspergillus glaucus* sind fähig, auch auf sehr trockenen Substraten siedeln zu können und zählen zu den xerophilen (trockenheitsliebenden) Schimmelpilzarten. Durch ihre Anpassung an trockene Standorte treten sie nicht selten als einzige Art oder zusammen mit anderen xerophilen Pilzen, oft ebenfalls Aspergillen, in Erscheinung. Die Arten innerhalb der *Aspergillus*-Gattung wie *Aspergillus glaucus*, *Aspergillus chevalieri*, *Aspergillus vitis* oder *Aspergillus rubrum* können anhand der ungeschlechtlichen Fortpflanzungsorgane morphologisch nicht sicher differenziert werden, so dass sie in einer übergreifenden Gruppe bezeichnet werden. Nur wenn auch geschlechtlich entstandene Ascosporen vorhanden sind, lässt sich morphologisch eine weitere Differenzierung erreichen. Als Substrat dienen den Pilzen an den Objekten in aller Regel das organische Material selbst wie Überzüge, organische Anteile von Fassungen oder häufig auch die organischen Bestandteile von Verunreinigungen und Stäuben. Der Abbau von Holz ist für diese Schimmelpilze jedoch nicht beschrieben. Der Zustand der vorgefundenen Strukturen deutet darauf hin, dass es sich um einen Befall handelt, der sich über längere Zeit erstreckt. Es finden sich Bereiche mit fragmentiertem und eingetrocknetem Myzel, aber auch Bereiche, in denen die Zellen einen optisch „frischen“ Eindruck hinterlassen. Dass keimfähiges Material vorhanden war, zeigte sich anhand der erfolgreichen Anzucht anhand der Materialproben (s. o.).

Die lokale Lage der Klosteranlage in einem ehemaligen Mooregebiet mit einer potenziellen hohen rel. L.F. lassen die Vermutung zu, dass die Feuchtigkeit im Objektstandort eine Zeit lang über 65 % rel. L.F. gelegen haben muss, so dass Schimmelwachstum möglich war. Die Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer führt seit mehreren Jahren ein Klimamonitoring im Nonnenchor durch. In Abb. 9 lassen sich anhand der gewonnenen Klimadaten von 7/2019 bis 7/2020 ebenfalls hohe Werte für die Luftfeuchte von ca. 70 - 75 % bei geringen Temperaturen (besonders in den Wintermonaten) ablesen. Durch das kurzfristige Heizen zu Nutzungszeiten werden zudem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen hervorgerufen, die ebenso gute Bedingungen für xerophile Schimmelpilze wie *Aspergillus glaucus* ermöglichen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die

hohe rel. L.F. auch auf die Materialfeuchte der Objekte im Kirchenraum auswirkt. Der Befund hinsichtlich des Vorkommens einer Moderfäule kann auf eine hohe rel. L.F. im Kirchenraum in der Vergangenheit noch vor Nutzung einer Heizungsanlage, die aktuell die Temperatur regelt, zurückgeführt werden.

Zeitraum: 01/Juli/2019 00:00-02/Juli/2020 00:00

Abb. 9: Klimadaten vom Nonnenchor Kloster Isenhagen 7/2019 - 7/2020.

2.2.3 Probenauswertung Biozidanalyse

Für die Biozidanalysen wurden im Mai 2020, 1 g Altstaub (siehe **Abb. 8**, Staubprobe P1) sowie 1 g Holz (siehe **Abb. 8**, Holzprobe P1 & P2) an das ARGUK Umweltlabor zur Auswertung übergeben. Im Folgenden erfolgt eine Übersicht der Staub- und Materialanalysen. Der Prüfbericht findet sich im Anhang.

Tab. 5: Biozidanalyse der Holzproben zu Organochlor-Biozide.

Organochlor-Biozide	Holzprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-1
<p>In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar B-P1/P2“ ist PCP mit einem Gehalt von 15 mg/kg, Lindan mit 500 mg/kg und 2,3,4,6-Tetrachlorphenol mit 1,5 mg/kg nachweisbar. Die übrigen untersuchten Organochlor-Biozide aus dem Untersuchungsspektrum liegen in einer Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht vor.</p>		
<p>Fazit: Aus der nachgewiesenen Konzentration an Lindan kann ein weitergehender Handlungsbedarf begründet werden.</p>		
<p>Weiterer Analysebedarf: Allein aus dem Vorkommen an Holzschutzmittel-Wirkstoffen in einer Materialprobe kann noch nicht auf eine Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u. a. auch die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Im Falle des PCP (und des Tetrachlorphenols) ergibt sich zusätzlich der Aspekt, dass diese Phenole auch als Salz vorliegen können und dann auch nicht in die Raumluft ausgasen werden. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftbeprobungen durchgeführt werden.</p>		

Tab. 6: Biozidanalyse der Holzproben zu Mono-und Polychlorierte Naphthaline.

Mono- und Polychlorierte Naphthaline	Holzprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-2
<p>In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar B-P1/P2“ sind Monochlornaphthaline mit einem Gehalt von 14 mg/kg und Polychlorierte Naphthaline mit einem Gehalt von 6,8 mg/kg nachweisbar.</p>		
<p>Fazit: Für die Bewertung dieser Verbindungen im Holz stehen keine Vergleichswerte zur Verfügung. Eine Bewertung in Analogie zu PCP oder Lindan ist für diese geruchsintensiven Substanzen unzulässig.</p>		
<p>Weiterer Analysebedarf: Allein aus dem Vorkommen dieser Wirkstoffe in einer Materialprobe kann noch nicht auf eine geruchliche Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u. a. auch die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftbeprobungen vorgenommen werden.</p>		

Tab. 7: Biozidanalyse der Holzproben zu Arsen und Quecksilber.

Arsen und Quecksilber	Holzprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-3
<p>In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar B-P1/P2“ ist das Schwermetall Arsen in einer Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht nachweisbar. Quecksilber wird in der Probe „Marienaltar B-P1/P2“ mit einem Gehalt von 22 mg/kg festgestellt.</p> <p>Fazit: Für die Einstufung von Quecksilbergehalten in Holzproben kann auf unsere erfahrungsbasierte Zuordnung des Labors Bezug genommen werden (s. u.): Dabei ist zu beachten, dass das Vorkommen von Quecksilber in der Umwelt keine breite Verteilung wie z. B. Blei aufweist, sondern für den Einzelfall auf einen abgegrenzten Eintrag zurückzuführen ist. Eine in Abhängigkeit vom Zeitverlauf eintretender Ausbreitung eines lokalen Einsatzes ist dabei jedoch nicht ausgeschlossen (Verfrachtung über die Gasphase oder partikelgebunden). Die Quecksilber-Konzentrationen der Probe „Marienaltar P1/P2“ ist mit 22 mg/kg als eine hohe Belastung einzustufen.</p> <p>Weiterer Analysebedarf: Quecksilber bzw. einige Arsenverbindungen sowie Verbindungen des Quecksilbers sind flüchtig und können in die Raumluft übergehen. Aus der Konzentration in einer Materialprobe kann nicht direkt auf eine Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u. a. die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Es kann auch eine Sekundärbelastung durch einen Eintrag über die Raumluft bestehen. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftuntersuchungen vorgenommen werden.</p>		
Quecksilber-Gehalt im Holz	Zuordnung	
< 1 mg/kg	geringe bis leichte Belastung	
1 bis 10 mg/kg	deutliche Belastung	
10 bis 50 mg/kg	hohe Belastung	
> 50 mg/kg	sehr hohe Belastung	
<: weniger als	>: mehr als	

Tab. 8: Biozidanalyse der Staubproben zu Organo-Chlor-Biozide.

Organo-Chlor-Biozide	Staubprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-4
<p>In der untersuchten Staubprobe „Marienaltar, Staubprobe B-P1“ sind von den untersuchten Organo-Chlor-Bioziden Lindan mit einem Gehalt von 27 mg/kg, PCP mit 1,3 und 2,3,4,6-Tetrachlorphenol mit einem Gehalt von 0,14 mg/kg und PCP mit 1,3 mg/kg nachweisbar.</p> <p>Fazit: Eine numerisch auffällige Überschreitung der statistisch abgeleiteten Orientierungswerte der AGÖF (siehe Bewertungsgrundlagen, Anhang) ist dabei vor allem für den Gehalt an Lindan gegeben. Diese beziehen sich auf Bodenstaub, der ca. 7 Tage ausgelegen hat und ausschließlich von der frei begehbaren Bodenfläche entnommen worden ist. Für die Bewertung von Altstaubproben sind die Orientierungswerte in Analogie zur PCP-Verordnung mit dem Faktor 5 zu multiplizieren. Bei den untersuchten Proben handelt es sich möglicherweise um Altstaub.</p> <p>Auch unter dieser Annahme mit Bewertung als Altstaub liegt für die Probe eine Überschreitung des Auffälligkeitwertes für Lindan vor. Für die Bewertung von Lindan in der Hausstaubprobe existiert kein gesonderter Richtwert, so dass hilfsweise der Richtwert der PCP-Verordnung herangezogen wird. Diesbezüglich ist eine hohe Belastung des Staubes mit Lindan festzustellen. Damit ist ein Hinweis auf Materialien in dem beprobten Raum gegeben, die mit diesem insektiziden Wirkstoff behandelt sind.</p>		

Der angetroffene Gehalt an PCP ist als Hintergrundbelastung bei der Bewertung als Altstaub einzustufen. Der Richtwert der PCP-Richtlinie von 1 mg/kg für Frischstaub ist dabei zwar überschritten, der Auffälligkeitwert für Altstaub von 5 mg/kg wird jedoch weit unterschritten. Damit ist kein Hinweis auf Materialien in dem beprobten Raum gegeben, die mit diesem pilzwidrigen Wirkstoff behandelt sind.

Weiterer Analysebedarf: Eine Belastung der Raumluft lässt sich unmittelbar aus dem Vorkommen der PCP-Konzentration im Hausstaub nicht ableiten, eine deutlich höhere Konzentration an PCP in der Raumluft mit Überschreiten des Vorsorgewertes von 100 ng/m³ ist dabei nach den Laborerfahrungen nicht zu erwarten. Dies wäre ggf. über eine gesonderte Untersuchung der Raumluft zu überprüfen. Eine Belastung der Raumluft mit Lindan lässt sich unmittelbar aus dem Vorkommen im Hausstaub nicht ableiten, eine deutlich höhere Konzentration an Lindan in der Raumluft mit Überschreiten des Vorsorgewertes von 100 g/m³ ist dabei nicht auszuschließen. Dies wäre über eine gesonderte Untersuchung der Raumluft zu überprüfen.

Tab. 9: Biozidanalyse der Staubproben zu Mono- und Polychlorierten Naphthalinen.

Mono- und Polychlorierte Naphthaline	Staubprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-5
<p>In der untersuchten Staubprobe „Marienaltar, Staubprobe B-P1“ sind von den untersuchten Mono- und Polychlorierte Naphthalinen lediglich Mono-Chlornaphthaline mit einem Gehalt von 1,3 mg/kg nachweisbar. Polychlorierte Naphthaline liegen mit einem Gehalt oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht vor.</p> <p>Fazit: Für die Bewertung dieser Verbindungen im Hausstaub stehen keine Vergleichswerte zur Verfügung. Eine Bewertung in Analogie zu PCP oder Lindan ist für diese geruchsintensiven Substanzen unzulässig.</p> <p>Weiterer Analysebedarf: Der Befund kann als Hinweis auf eine mögliche geruchliche Belastung der Räumlichkeiten gedeutet werden. Dies sollte ggf. durch Untersuchung einer Raumluftprobe überprüft werden.</p>		

Tab. 10: Biozidanalyse der Staubproben zu Arsen und Quecksilber.

Arsen und Quecksilber	Staubprobe	vgl. Prüfbericht 2021-5683-6
<p>In der untersuchten Staubprobe „Marienaltar, Staubprobe B-P1“ ist Arsen mit einer Konzentration von 26 mg/kg und Quecksilber mit 2800 mg/kg nachweisbar.</p> <p>Fazit: Gegenüber den statistisch abgeleiteten AGÖF-Orientierungswerten sind die ermittelten Gehalte für Arsen als deutlich erhöht und für Quecksilber als ungewöhnlich hoch einzustufen. Die statistisch abgeleiteten Orientierungswerte der AGÖF beziehen sich auf Bodenstaub, der ca. 7 Tage ausgelegen hat und ausschließlich von der frei begehbaren Bodenfläche entnommen worden ist. Für die Bewertung von Altstaubproben sind die Orientierungswerte in Analogie zur PCP-Verordnung mit dem Faktor 5 zu multiplizieren. Bei den vorgelegten Proben handelt es sich wahrscheinlich um Altstaub. Auch unter dieser Annahme liegt für die Probe eine Überschreitung der Auffälligkeitwerte für den Gehalt an Arsen und Quecksilber vor.</p>		

2.2.4 Biozidanalysen und Handhabung

In den untersuchten Holzproben „Marienaltar P1/P2“ sind von den untersuchten Bioziden vor allem Lindan in hoher Konzentration, geruchsintensive Mono- und polychlorierte Naphthaline oberhalb der Bestimmungsgrenze sowie Quecksilber als anorganisches Biozid in erhöhter Konzentration nachweisbar. In der untersuchten Staubprobe „Marienaltar Staubprobe P1“ sind von den untersuchten Bioziden ebenfalls vor allem Lindan in hoher Konzentration, geruchsintensive Mono- und polychlorierte Naphthaline sowie Quecksilber in z. T. sehr hohen Konzentrationen nachweisbar. Die ergänzenden, durch die Klosterkammer im Rahmen eines Gefährdungsberichtes finanzierten p-RFA-Messungen untermauerten eine hohe Ausstattung mit Organochlorverbindungen – wie Lindan und PCP – und Quecksilberverbindungen wie Sublimat.

Unabhängig von der Gefährdungsbeurteilung (die auf den p-RFA Analysen der Klosterkammer aufbaut) haben die Projektmitarbeiter die weitere Kartierung/Analytik und Bearbeitung des kontaminierten Objektes mit mobiler Biozidabsaugung und entsprechender persönlicher Schutzausrüstung mit Gasmasken durchgeführt.

2.2.5 Analysen zu Holzkäferbefall

Im Marienaltar wurden an zahlreichen Stellen unterhalb der Fassungsflächen eklatante Materialschwächungen und Materialabbau durch holzabbauende Insekten beobachtet. So wurde an den Lindenholzelementen austretendes feines und bröseliges Bohrmehl, runde Löcher und Fraßgänge von 1 – 2 mm detektiert. Zudem wurde ein totes Insekt am Altar eingesammelt, das in **Abb. 10** festgehalten wurde. Der Käfer hat eine Größe von ca. 5 mm, eine ovale Form und der Kopf ist nach unten gerichtet. Er ist dunkelbraun gefärbt und mit feinen Härchen überzogen. Die Flügel haben Punktierungen. Zudem weist er zwei Fühler auf.

Abb. 10: Dokumentierter *Anobium Punctatum* vom Marienaltar, Kloster Isenhagen.

Nach den Beobachtungen der Merkmale im Holz und der Morphologie des Käfers ist gesichert ein Befall mit *Anobium Punctatum* festzustellen.⁶ Dabei handelt es sich um den sog. „gemeinen Nagekäfer“, der regional immer wieder an ortsüblichen Lindenholzobjekten erkennbar ist.

⁶ Dies wurde bei einem Zoommeeting am 23.11.2021 mit Prof. Dr. Plarre (BAM), Sabine Busweiler (BAM), Prof. Dr. Wolfgang Rohe (HAWK Göttingen), Dr. Kirsti Krügener (HAWK Hildesheim) und Roksana Jachim (HAWK Hildesheim) besprochen.

Diese Käferart bevorzugt Nadel- und Laubholz und frisst sich erst durch das Splintholz, dabei spielt das Holzaltar keine Rolle, so dass er häufig an historischen Kulturgütern vertreten ist. Die Entwicklung kann – je nach Lebensbedingungen – 2 bis 8 Jahre dauern. Dabei legen die erwachsenen Käfer Eier in Risse und Spalten des Holzes ab. Die Larven fressen sich dann ins Innere des Holzes, verpuppen sich und schlüpfen aus dem Holz als Käfer. Bezüglich der Temperaturen sind kühle bis mäßige Temperaturen von Vorteil, da bei diesen eine ausreichende rel. L. F. vorherrscht. Die Raumluftfeuchte muss dabei über 55 % liegen, damit das Holz eine Mindestfeuchte von 12 % erreicht. Von Vorteil für einen Befall sind dabei wechselnde Temperaturen und Raumluftfeuchten. Diese klimatischen Bedingungen finden sich am Marienaltar wieder (s. **Kapitel 2.2.2.3**).

2.2.6 Festgestellte und dokumentierte Konsolidierungsmittel

Bestimmte Materialien konnten anhand der Unterlagen und Karteikarten der Klosterkammer Hannover, Dokumentationen des Marienaltars und während der Kartierung als genutzte Konsolidierungsmittel festgestellt werden, wobei sehr wahrscheinlich weitere im Objekt Verwendung fanden:

- **1932:** Wurde von Firma Buhmann eine Holz- und evtl. Fassungskonservierung mit einem **nicht weiter definierten Material** ausgeführt. Zusätzlich wurde in die holzgeschwächten Rückseiten der Reliefs Rinnen eingeritzt und diese dann in ein Festigungsmittelbad gelegt um sie 2 - 3 cm zu durchtränken. Dabei wurde ein nicht weiter definiertes Harz verwendet, das sich heute schwarz-braun, spröde, glänzend und ethanollöslich zeigt. Evtl. handelt es sich dabei um **Schellack**. Auch **Kopal, Dammarharz und Acetylcellulose** wurde wohl bei dieser Maßnahme genutzt. Stark zerfressene Elemente wurden mit einer **gipsartigen Masse** mit Holzfasern verkittet (z. T. wurde vorher Gewebe eingelegt).
- **1938:** Wurde die Marienfigur (S 20) aus dem Schrein im Landesmuseum Hannover ausgestellt und vermutlich vorher restauriert. Es sind keine Maßnahmen dokumentiert.
- **1951:** Maßnahmen am Gottvater, die nicht weiter dokumentiert wurden.
- Eine Notiz der Klosterkammer besagt, dass bereits vor 1955 zahlreiche Maßnahmen erfolgt sein müssen. So fanden z. B. Malschichtsicherungen mit **Tubenölfarben** statt.
- **1955:** Fand eine große Restaurierungsmaßnahme der Fa. Buhmann statt, in der u. a. auch eine Fassungsfestigung **mit einem unbestimmten Mittel** durchgeführt wurde.
- **1965:** Chr. Buhmann führte Holzergänzungen und Polimentvergoldungen aus. Ob dabei festigende Maßnahmen durchgeführt wurden, ist nicht dokumentiert. Es ist aber nicht unwahrscheinlich.
- **1971/1972:** Sicherungsmaßnahmen mit **Bienenwachs**.
- **1976:** In der Amtswerkstatt fand ein Niederlegen von „Blasen“ (aufstehender Fassung) mit **Wachs/Harz** statt.
- **1986:** Auf der Werktagsseite und vor allem den Flügelaußenseiten wurden „Blasen“ mit **Primal® AC 33** niedergelegt.
- **1987:** In der Amtswerkstatt fand eine partielle Sicherung mit Papier und **einem Wachs-Harz**-haltigem Material und ein Niederlegen von Fassung statt (Karteikarte).

- **1989:** In der Amtswerkstatt fand eine Festigung loser Farbfassung und ein Niederlegen von Blasen mit **Körnerhautleim** statt.
- **1993** wurde parallel zu einer Diplomarbeit der HAWK Hildesheim eine Festigung mit **Hausenblase** und evtl. auch partiell mit undefinierten **Acrylaten** durchgeführt.

Des Weiteren wurde während der Kartierung **Weißleim** detektiert. Während der Restaurierung des Altars im Rahmen des Projektes (s. Kapitel 3.6) wurden **Hausenblasenleim**, **Lascaux® Medium für Konsolidierung**, **Hautleim** und **Degalan® P 28** genutzt.

3. Digitale Kartierung und Umsetzung restauratorischer Maßnahmen am Marienaltar

Damit THz-Messflächen ausgewählt werden konnten, mussten die Schadensbilder und materialimmanenten Bestandteile des Marienaltars genau lokalisiert werden. Hierfür wurde eine digitale Kartierung vom Objekt angefertigt, die ebenso als Grundlage für die Implementierung der THz-Daten (s. **Kapitel 11.2**) fungierte.

3.1 Ausbau der Skulpturen und Notsicherung

Abb. 11: links: Ausbau der Skulpturen aus dem Altar; rechts: Notsicherung von Fassungs-bereichen an der Skulptur S9.

Im Rahmen der fotografischen Aufnahmen wurden die Skulpturen und Reliefs innerhalb von vier Tagen unter der Leitung der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover und unter Mithilfe der HAWK ausgebaut und gekennzeichnet (s. **Abb. 11** links). Die Kennzeichnung erfolgte, wie in **Abb. 12** ersichtlich in zwei Kategorien, S für Skulptur und R für Relief. Die Nummerierung erfolgte fortlaufend nach vergebenen Objektbereichen.⁷ Für die fotografischen Aufnahmen wurden die Kennzeichnungen so übernommen und finden sich auch in den Kartierungen der einzelnen Objekte wieder. Während des

⁷ Dabei wurde fälschlicherweise das Relief des Gottvaters als Skulptur 2 definiert. Diese Kennzeichnung zieht sich durch das Projekt.

Ausbau und der Kartierung wurden fragile Fassungsgebiete über Japanpapier mit Tylose 5 %-ig in dest. Wasser notgesichert (s. **Abb. 11**, rechts). Diese Notsicherungen blieben bis zu den THz-Messungen und der darauffolgenden Restaurierung des Altars bestehen.

Abb. 12: Umrisskartierung Marienaltar mit Bezeichnungen der figuralen Elemente.

3.2 Erstellung von Kartierungsgrundlagen

Als Kartierungsgrundlagen wurden von der Fa. Fokus Leipzig GmbH hochauflösende 2D-Aufnahmen der ausgebauten Skulpturen und Reliefs in 6-8-facher Auswertung angefertigt und die Objekte händisch vermessen. Die zentrale Darstellung der Marienskulptur wurde zudem als 3D-Objekt fotogrammetrisch visualisiert. Darüber hinaus wurde der Altar in geschlossenem und offenem Zustand (vor und nach Ausbau der Skulpturen) fotografiert. Für die Umsetzung der exemplarischen 3D-Kartierung wurden durch Fokus Leipzig GmbH neue Datenstrukturen in metigo MAP für die Verwaltung der 3D-Profillinien entwickelt und der HAWK zur Verfügung gestellt.

3.3 Festlegung der Projekthierarchie und Kartierung

Da diverse Flächen bzw. Bestandteile des Objektes kartiert werden sollten, wurde eine Projekthierarchie in metigo MAP angelegt, um die verschiedenen Kartierungsprojekte auf der Festplatte zu organisieren. Dabei sind die einzelnen Projekte eigenständig und werden über eine gemeinsame Kartierungsvorlage miteinander verknüpft. In dieser können Legenden, Schriftfelder usw. automatisiert vereinheitlicht werden. Ebenso ist die Erstellung einer gemeinsamen Massenstatistik mit

z. B. prozentuellen Fehlstellenflächen möglich. In der Hierarchie können nutzerdefinierte Projektinformationen wie z. B. das Ausmaß bestimmter Schadensphänomene mit unterschiedlichen Einfärbungen projektübergreifend visualisiert und Sachdaten gemeinsam in Textdateien und in Tabellenkalkulation (MS Excel, OpenOffice) exportiert werden.

Um sich in der Hierarchie zu orientieren, wurde eine Navigationskarte angelegt, über die man zu den 4 Hauptprojekten gelangt (s. **Abb. 13**):

- Die Festtagsseite, in der die Skulpturen/Reliefs ausgewiesen sind. Durch Aufrufen der einzelnen Projekte gelangt man zu den kartierten Einzeldarstellungen in ihrer 6–8-seitigen fotografischen Abwicklung (s. **Abb. 16**).
- Die leere Festtagsseite ohne figurale Elemente, die es ermöglicht, die sonst verdeckten Flächen zu dokumentieren.
- Die Werktagseite.
- Die Rückseite.

Wird eins dieser Projekte angeklickt, öffnet sich die kartierte Einzeldarstellung oder eine Navigationskarte der einzelnen Elemente (s. **Abb. 16**), wobei die Rückseite nicht kartiert ist und lediglich der Vollständigkeit halber angelegt wurde.

Abb. 13: Navigationskarte der Projekthierarchie Marienaltar in metigo MAP.

Abb. 14: Navigationskarte der Skulpturen in Hierarchie.

Die Kartierung wurde als eigenständiges Pilotprojekt zu Beginn des gesamten Forschungsvorhabens realisiert. Ziel war es, ein möglichst umfangreiches Zustandsabbild des Altars aufzuzeigen und valide Informationen für die geplanten THz-Messreihen zu generieren und Schädigungen im Labor zu replizieren. Für das Forschungsvorhaben war es hierfür maßgeblich über eine übliche Schadenskartierung hinaus sichtbare historische Restaurierungsmaßnahmen und damit einhergehende Materialzufügungen (wie Biozide und Konsolidierungsmittel) zu dokumentieren. Ebenso mussten im Holz abweichende Strukturen wie Astlöcher oder inhärente Elemente wie Dübel, Nägel etc. aufgezeigt werden, um die Flächen für die Tiefenmessungen auswählen zu können. Folgende Kartierungsthemen wurden ausgearbeitet:

- Werktechnik des Trägers
- sichtbare historische Maßnahmen
- Schäden

Sie können als getrennte Kartierungsprojekte oder miteinander auf einer Darstellung betrachtet werden. Bei der Kartierung wurde detailgenau dokumentiert, um für den Betrachter eine realitätsnahe Zustandsbewertung allein von der digitalen Vorlage aus zu ermöglichen. Da z. B. auch möglichst jedes Anobienausflugsloch festgehalten wurde, ist die Möglichkeit gegeben, die Schäden prozentuell für bestimmte Flächenbereiche anzugeben. Bei zukünftigen Kartierungen ermöglicht die numerische

und visuelle Auswertung der Schäden ein profundes Monitoring-Tool. Im Folgenden werden zwei Kartierungsbeispiele aufgezeigt.

Abb. 15: Gesamte Kartierungen der Festtagsseite.

Abb. 16: Kartierung der Schäden und historischen Maßnahmen R1.

3.4 3D-Zustandskartierung

Zusätzlich zu den 2D-Kartierungen des gesamten Altars wurde erstmals eine 3D-Kartierung an der zentralen Marienskulptur (vgl. **Abb. 17**) ausgeführt. Um die Kartierungsgrundlage zu generieren, wurden aus 86 Einzelaufnahmen (und deren Kalibrierdaten der Kamera) und der am Objekt gemessenen Grundriss- und Schnittprofile Parameter für die Abwicklung festgelegt. Durch ein automatisiertes Punktwolkenmatching wurde im ersten Schritt das digitale Oberflächenmodell angefertigt und im zweiten Schritt die Textur der Stereobilder auf das digitale Oberflächenmodell übertragen. Hierdurch hat die Fa. Fokus Leipzig GmbH ein digitales 3D-Modell in fotografischer Qualität erstellt. Die Abwicklung der Einzelaufnahmen wurde durch die finanzielle Übernahme und fachliche Begleitung durch die Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover unter Leitung von Frau Corinna Lohse durchgeführt. Da für dieses Messverfahren und die Verortung der strukturellen Änderung von unter der Oberfläche liegenden Messdaten eine digitale Vorlage nötig war, war die geförderte Kartierung eine Grundvoraussetzung.

Bei der Umsetzung der 3D- im Vergleich zur 2D-Kartierung können einzelnen Phänomene nur einmalig in Kartierflächen eingezeichnet werden. So muss nicht abgewägt werden, welche Ansicht z. B. die Schadensfläche am besten wiedergibt und bei welcher sie unberücksichtigt bleiben muss, um eine potenzielle Mengenauswertung nicht zu verfälschen. Durch die 3D-Kartierung ist es möglich, die Skulptur frei von allen Seiten zu betrachten und den Zustand ad hoc zu bewerten. Zusätzlich zur reinen Sachinformation kann einem breiteren Publikum der Zustand des Objektes und dessen notwendige Maßnahmen nahegebracht werden.

Die gewonnen 3D-Kartierungsdaten konnten zunächst für die Voreinstellung des roboterbasierten THz-Messsystems bei der Umsetzung der ersten Messkampagne im Kloster Isenhagen genutzt werden. Im weiteren Verlauf des Projektes wurden die 3D-Kartierungsdaten zudem mit den Messdaten der Tiefenmessung mittels THz-Strahlung verknüpft.

Abb. 17: Kartierung der Schäden; Auszug aus der 3D-Kartierung der Marienskulptur.

3.5 Auswahl der THz-Messobjekte und Festlegung der Messflächen

Für die geplanten THz-Messungen mussten die Messobjekte des Altars folgende Phänomene aufweisen: Abnahme der Holzfestigkeit, Zunahme der Holzfestigkeit und Materialveränderung. Durch die genaue Begutachtung bei der Kartierung war bekannt, dass sich sämtliche Phänomene am Altar wiederfinden. So konnten repräsentative Objekte ausgesucht werden, die Bereiche mit stark entfestigter (durch Anobien oder Moderfäule), gefestigter (durch Konsolidierungsmittel oder Materialzufügungen) oder strukturell veränderter Holzsubstanz (durch Biozide) zeigen.

Nach Abschluss der Kartierung wurden für die THz-Untersuchung drei geeignete Skulpturen ausgesucht: jeweils eine Skulptur aus den Flügeln (S04 und S15) sowie die zentrale Marienskulptur (S20) aus dem Schrein (s. **Abb. 18** - **Abb. 20**). Aufbauend auf den festgestellten Schäden und Veränderungen wurden Messflächen von max. 10 x 10 cm² für die THz-Messungen festgelegt, die unterschiedliche Festigkeitszustände des Holzes vermuten lassen. Berücksichtigt wurden sowohl gefasste als auch holzsichtige Flächen. Ebenfalls wurde eine Messung in einem vergoldeten Bereich der Marienskulptur mit potenziellen Schädigungen unterhalb der Oberfläche vermessen. Die vergoldeten Bereiche waren hierbei stark durchgerieben und die Auflage dementsprechend dünn. Begutachtet werden sollte, ob die Strukturen unterhalb der ausgedünnten Auflage messbar waren, obwohl THz-Strahlung von Metallen reflektiert und bis zu einer bestimmten Dicke nicht durchdrungen werden kann. Im Weiteren sind die Skulpturen und die vermessenen Flächen (grün) dargestellt.

Abb. 18: Kartierung der Messflächen an der Marienskulptur S20, in grün angelegt.

Abb. 19: Kartierung der Messflächen an der Skulptur S04, in grün angelegt.

Abb. 20: Kartierung der Messflächen an der Skulptur S15, in grün angelegt.

3.6 Umsetzung der Restaurierungsmaßnahmen

Die ausgewählten Messobjekte (S04, S15, S20) wurden vor und nach der Konservierung/Restaurierung mittels THz-Strahlung vermessen, um potenzielle Veränderungen von Holzfestigkeiten darzustellen. Um die Konservierung nachvollziehen zu können, basierte die Planung der Maßnahmen auf den Voruntersuchungen des Forschungsprojektes in enger Absprache mit der Leitung der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover, Corinna Lohse.

Die Bearbeitung an den drei ausgewählten Messobjekten fand unabhängig von der geplanten Gesamtrestaurierungsmaßnahme des Marienaltars im Oktober 2022 statt, damit die Trocknung der Konsolidierungsmittel sichergestellt werden konnte. Da THz-Strahlung durch Wasser/Feuchtigkeit absorbiert wird, sollte diese Störung bei den Messungen ausgeschlossen werden und die Durchtrocknung der Messflächen gewährleistet sein. Im Folgenden werden die Maßnahmen und die Auswahl der Materialien aufgeführt:

- **Besprechung des Vorgehens:** Die Materialien und die Behandlungsschritte wurden vorab mit den Restauratorinnen der Klosterkammer, Corinna Lohse und Christiane Adolf, via Mail und während der Bearbeitung von S04 und S15 am 4.5.2022 vor Ort in der Werkstatt besprochen.
- **Auswahl der Konsolidierungsmittel:** Die Auswahl des Konsolidierungsmittels für den Träger basierte auf Voruntersuchungen diverser eingemessener Konsolidierungsmittel mittels THz (siehe **Kapitel 6.3**). In Absprache mit der Klosterkammer wurde das gut detektierbare und für das Objekt adäquate Konsolidierungsmittel Degalan® P28 ausgewählt. Für die Fassungskonsolidierung sollte, wenn möglich Hausenblasenleim genutzt werden.
- **Umgang mit der mikrobiellen Besiedlung:** Mit der Mikrobiologieabteilung der HAWK Hildesheim wurde das Vorgehen in Bezug auf die mikrobiell besiedelten Flächen und die Nutzung von natürlichen Leimen besprochen. Eine zusätzliche Flächendesinfektion nach Sporenabnahme und/oder ein Zusatz von bioziden Wirkstoffen wurde als nicht sinnvoll erachtet. Hierbei war es wichtig, dass die mit Wasser gereinigten Flächen und mit organischen Leimen konsolidierten Bereiche 2 - 3 Tage Zeit haben, in einem wärmeren Klima auszutrocknen. Dies würde einen Wachstumsschub der Schimmelpilze verhindern, sofern das

Klima auch später einigermaßen stabil bleibt, was am Standort der Fall ist. Da die Messobjekte in der Werkstatt von Roksana Jachim und in den Sommermonaten im Nonnenchor bearbeitet wurden, konnte die Forderung eingehalten werden.

- **Kittungen und Retuschen:** Kittungen sollten nur, wenn sie statisch unabdingbar mit einem Kreide-Hautleim-Kitt ausgeführt werden. Retuschen sollten mit Aquarell- oder Gouachefarbe stattfinden.

Nach der Maßnahmenplanung erfolgte die Durchführung von April bis Juni 2022 gemäß folgendem chronologischem Ablauf:

- **Trockenreinigung:** mit Ziegenhaarpinseln und Sicherheitsstaubsauger der Filterklasse H+.
- **Feuchtreinigung:** mit nebelfeuchten Blitz-Fix-Schwämmchen (dest. Wasser). Z. T. wurde in fragilen polimentvergoldeten/-versilberten Bereichen darauf verzichtet. Da sich partiell wasserfeste Überzüge auf den Metallbereichen befinden, konnte eine Feuchtreinigung stattfinden.
- **Behandlung der mikrobiell belasteten Bereiche:** Abnahme der Sporen mit feuchten Wattedrehern (dest. Wasser).
- **Holzfestigung:** Wurde - soweit offene Stellen zugänglich waren - mit Degalan® P28 vorgenommen. Dabei wurde mit einer 5 %-igen Degalanlösung in Siedegrenzbenzin/Xylol (1:1) vorgeätzt und eine 25 %-ige Lösung bis zur lokalen Sättigung (bis zu fünfmal) eingespritzt.
- **Auffüllen fehlender Holzsubstanz:** Da bei der Madonnenskulptur zahlreiche Bereiche aufgrund von Anobienschädigungen unterhalb der Fassung unterhöhlt waren, mussten sie aufgebaut werden. Hierfür wurde ein fließfähiger Kitt hergestellt, der die fehlenden Bereiche auffüllte, das Holz nicht aufquellen ließ und an kunstharzgetränkte Bereiche anband. Aus Vorerfahrungen der Bearbeiterin wurde ein Kitt aus Phenolharzkugeln in Plexigum® in Siedegrenzbenzin (30 : 70, Vermittler Tixogel® VZ, 2 %-ig) genutzt. Der Kitt wurde mit einzelnen Trocknungsphasen mehrfach in die ausgehöhlten Bereiche eingespritzt. Anschließend wurde mit einem Holzkitt aus Korkmehl/Kreide/Arbocelfaser in 8 %-igem Hautleim in dest. Wasser unter dem Oberflächenniveau gekittet.
- **Fassungsfestigung:** Mit 8 %-igem Hausenblasenleim in dest. Wasser. Vorgeätzt wurde mit Ethanol. In acrylgesättigten Bereichen konnte die Fassung mit dem Leim nicht gefestigt werden. Hier wurde Lascaux® Medium für Konsolidierung genutzt.
- **Behandlung von Altkonsolidierungsmitteln:** Auf den Skulpturen verbliebene Wachssicherungen und Überschüsse/Flecken von älteren Acrylaten wurden soweit möglich mittels Wattedrehern mit Testbenzin oder Aceton entfernt. Z. T. wurden Auflagen mechanisch mit Skalpell entfernt.
- **Kittung:** Sollten nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden, sobald sie statisch sinnvoll sind. Dies geschah mit einem Fassungskitt aus Champagner- und Bologneserkreide (1:1) in 7 %-igem Hautleim in dest. Wasser. Ein Absperren von offenem Kreidegrund und Kittungen fand mit Schellack in Ethanol (10 %-ig) statt.

- **Retuschen:** Wurden angepasst an den Umgebungsglanz und Ton mit Aquarellfarben vorgenommen. Eine Goldretusche mit irisierenden Pigmenten fand nicht statt. Ältere, störende Retuschen wurden ebenso angepasst.

Im Folgenden finden sich beispielhafte Abbildungen von Vor- und Nachzuständen der Skulpturen in Detailansichten:

Abb. 21: S04, Detail des Buches, links: vor der Restaurierung; rechts: nach der Restaurierung.

Abb. 22: S20, Detail des Kopfs Mariens, links: vor der Restaurierung; rechts: nach der Restaurierung.

4. Ablauf der Laborreihen zum Einfluss von Alterungsprozessen auf die Festigkeit von Lindenholz

Die skulpturalen Elemente der im Projekt untersuchten Altären sind aus Lindenholz gefertigt. (s. **Kapitel 2.2.1**). Dies ist typisch für mittelalterliche Kunstgüter aus dem norddeutschen Raum. Zur Durchführung der geplanten Untersuchungen war daher die Herstellung von Holzprüfkörpern (PK) aus Linde in verschiedenen Dimensionen vorgesehen (20 x 20 x 5 mm³ und 20 x 20 x 50 mm³).

Für die Erhebung der messbaren strukturellen Veränderung der Festigkeitswerte im Holz unter Nutzung von THz-TDS wurden zunächst die unbehandelten intakten PK vermessen. Darauf aufbauend wurden Daten erhoben zur Alterung und anschließend zu den strukturschädigenden Schimmelpilzen und Anobien im Lindenholz. Dabei handelt es sich um Schadensphänomene, die am Marienaltar des Kloster Isenhagen und des Trinitatisaltars detektiert wurden (s. **Kapitel 2.2.2.3, 2.2.5, 2.1.1.2 und 2.1.1.5**) und für weitere Objekte gleicher Exposition und Materialität im Kirchenraum übertragen werden können. Um das Vorkommen von restauratorisch bearbeiteten Holzobjekten und die daraus resultierende Änderung der Holzfestigung zu berücksichtigen, wurden die durch Alterung und/oder Schadensphänomene geschwächten PK mittels den detektierten Bioziden bzw. Konsolidierungsmitteln bearbeitet (s. **Kapitel 4.4.1 und 4.5.1**) und wiederum vermessen. Parallel wurden die in THz-TDS erfassten Werte durch die Ermittlung der Eindruckhärte verifiziert (s. **Kapitel 8.1**). Diese Ermittlung konnte nur für die Überprüfung der 5 mm starken PK erfolgen, da das Prüfgerät auf die Probendicke limitiert ist.

Für eine Einordnung der gewonnenen Daten mussten alle Einflussfaktoren für die Holzfestigkeit allein oder in Kombination berücksichtigt werden. Einen schematischen Überblick der Prüfkörperbehandlung und Abfolge der THz-Messungen und überprüfenden Analysen findet sich in **Abb. 23**.

Abb. 23: Schematischer Ablauf der Messreihen.

4.1 Prüfkörperherstellung Schimmelpilzmessreihe

Die für die THz-Messung am Objekt ausgewählten Skulpturen des Marienaltars wurden durch Hon.-Prof. Klein hinsichtlich des Jahrringverlaufs bzw. Stammumfangs kategorisiert (s. **Kapitel 2.2.1.2**). Auf dieser Grundlage wurde das Holzmaterial für die Prüfreihen im Labor ausgewählt. Da historisches, unbehandeltes Holz nicht zur Verfügung stand, wurde intaktes Lindenholz aus 3 abgelagerten und unbehandelten Bohlen (ca. 10 Jahre) mit Rinde (Radialschnitt) genutzt. Nach einer zweiwöchigen Konditionierung bei Normklima (22 °C/65 % rel. L.F.) wurden die Bohlen in Stammbreite in der Holzbauwerkstatt der Fakultät B der HAWK abgerichtet und in Stäbe mit einem Querschnitt von 20 x 20 mm² Außenfläche gefertigt (s. **Abb. 24**). Die Schnittrichtung wurde entsprechend der späteren Messrichtung an den Objekten ausgewählt, die entgegen der Jahrrichtung erfolgte. Die Herstellung der Prüfkörperschnitte von 5 bzw. 50 mm aus den 20 x 20 mm² langen Stäben (s. **Abb. 25**) erfolgte mittels Modellsäge (finanziert durch Projektmittel). Alle PK wurden fortlaufend nummeriert und fotografisch dokumentiert. Um der Messsituation an den Objekten möglichst nahe zu kommen, wurde ausschließlich aus dem Splintholzbereich (max. 5 cm) in Richtung Kernholz präpariert. Dies entspricht wahrscheinlich dem äußeren Bereich der Skulptur und dem späteren Untersuchungsbereich.

Abb. 24: Schnittschema.

Abb. 25: Präparation aus Brett 1, Reihe R, Prüfreihe Schimmelpilzbewuchs.

Ca. 250 PK wurden hergestellt und hinsichtlich ihrer Dimensionen und des Ausgleichs- und Darrgewichtes vermessen. Da eine Darrtrocknung eine zusätzliche Schädigung des Holzes bedeuten würde und die PK gemäß dem Messplan behandelt werden sollten, fanden Darrtrocknungen innerhalb der Messreihen nur an den mittels Eindruckhärte zu vermessenden PK statt, da diese nach der Eindruckhärtemessung für weiterführende Untersuchungen ungenutzt blieben.

Um Kontaminationen und somit unerwünschte mikrobielle Besiedlung bei der Pilz- oder Anobienanzucht zu vermeiden, wurden sämtliche PK nach der Herstellung eingeschweißt und mittels >25 kGy Bestrahlung sterilisiert. Dieser Sterilisationsvorgang wurde durch einen Dienstleister übernommen.

4.2 Alterung der Lindenholzprüfkörper

Zur Alterungssimulation von Lindenholz liegt keine DIN-Norm vor, die in diesem Projekt angewendet werden konnte. Daher wurde in Absprache mit Dr. Rolf Niemeyer vom Niedersächsischen Landesamt

für Denkmalpflege (NLD), Hannover unterschiedliche Alterungsvorversuche mit jeweiliger anschließender Massekontrolle vorgenommen. Dabei wurde in der HAWK eine Vakuumtränkung der PK in Exsikkatoren unter Einsatz einer Wasserstrahlpumpe mit anschließender Darrtrocknung durchgeführt und eine Behandlung im Klimaschrank des NLD evaluiert. Für weiteres wurden die PK zuvor für 24 h unter Vakuum getränkt und anschließend eingeschweißt. Im Klimaschrank wurden sie anschließend eine Woche unter folgenden Konditionen in der Verwitterungssimulation mit einem Programmzyklus von:

4h 20°C;
2h 20°C - 60°C;
4h 60°C;
2h 60°C - 20°C behandelt.

Insgesamt fanden 39 Zyklen statt mit zwei Unterbrechungen nach 12 und 26 Zyklen. Anschließend wurden das Darrgewicht und der Masseverlust ermittelt.

Nach Durchführung und Vergleich beider Methoden wurde ein ähnlicher Masseverlust von \varnothing 0,02 g festgestellt. Da die Alterung im Klimaschrank des NLD ressourcenschonender war und durch das Messprotokoll (vgl. Anhang Kapitel 16.3) im Verlauf nachvollziehbar blieb, wurde diese Alterungsmethode für die weiteren Proberien ausgewählt.

Die Alterung sämtlicher PK fand im März/April 2022 unter Einbehaltung des aufgeführten Zyklus nur bei den PK der Messreihe zum Schimmelpilzbefall statt (s. **Kapitel 6.4**).

4.3 Untersuchungsreihe zu Schimmelpilzbefall an Lindenhholz

Vor der eigentlichen Messkampagne fanden evaluierende Vortests zur Dauer und Intensität der Anzucht von *Chaetomium globosum* und *Aspergillus Glaucus* und der Inkubationszeiten und Messbarkeit der PK statt. In der anschließenden Hauptreihe wurde lediglich die strukturverändernde Moderfäule *Chaetomium g.* einbezogen.

4.3.1 Voruntersuchung zu Wachstumszeit und Messbarkeit

Vor den eigentlichen THz-Messreihen zum Pilzbefall musste zunächst das Wachstumsverhalten von ***Chaetomium globosum*** und ***Aspergillus Glaucus*** auf den PK eingeschätzt werden, um die Wachstumszeiten und die daraus resultierenden Zerstörungsgrade des Holzes planen zu können. *Chaetomium globosum* wird hierbei vorrangig betrachtet, da dieser als Cellulose zersetzender Schimmelpilz Moderfäule hervorrufen kann. *Aspergillus Glaucus* wird hinsichtlich einer detektierbaren Oberflächenveränderung des Holzes untersucht. Beide Pilze wurden am Objekt Marienaltar durch Analysen des Mikrobiologie Labor/Prof. Petersen bestimmt (s. **Kapitel 2.2.2.1**).

Die für den Vorversuch genutzten PK wurden zunächst mittels THz-Spektrometer in Reflexion eingemessen, um auch hier schon erste Anhaltspunkte zu sinnvollen Wachstumsreihen erlangen zu können.

4.3.2 Anzucht des Prüfpilzes

Als Nährmedium wurde 3 %-iger MEA in dest. Labor-Glasflaschen für 20 min. bei 120 °C im Autoklav (CertoClav Hochdrucksterilisator) sterilisiert und anschließend ca. 5 mm hoch in Petrischalen in der CleanBench ausgegossen und dort bis zur Nutzung gelagert.

Am 6.12.2021 erfolgte die Herstellung der Pilzsuspensionen aus den angewachsenen Nährböden der Untersuchungsreihen vom 18.5.2021 (s. **Kapitel 2.2.2.1**), die von Proben des Marienaltars stammen. Dafür wurde das Pilzmyzel abgenommen und mit 10 ml 0,9 % der dest. Natriumhydroxidlösung vermischt. Die Pilzsuspension wurde in der CleanBench bei minimal geöffnetem Deckel auf das

Nährmedium an drei im gleichen Abstand liegende Punkten überimpft und die Petrischalen mit Parafilm® verschlossen und bei Raumtemperatur gelagert.

Nach 15 Tagen Lagerung in der CleanBench wurden die Nährböden betrachtet. Die *Aspergillus Glaucus*-Böden waren dicht besiedelt, die *Chaetomium globosum*-Böden hatten noch getrennte Myzelhöfe. Nach DIN EN 113 sollen die Myzelhöfe nach spätestens 4 Wochen komplett bewachsen sein und die PK eingesetzt werden. Daher wurde zunächst eine Testreihe mit den bereits mit *Aspergillus Glaucus* bewachsenen Nährböden begonnen. Jeweils zwei PK (20 x 20 x 5 mm³) wurden auf sterilen Edelstahlgittern in die Petrischale gesetzt und diese wieder mit Parafilm® verschlossen. Insgesamt wurden 5 Petrischalen bestückt (s. **Tab. 11**) und bei Raumtemperatur gelagert. Die Pilze zeigten unterschiedliches Wachstumsverhalten in den Petrischalen, so dass festgelegt werden konnte, dass die PK aus Lindenholz nach 14 Tagen bei *Aspergillus Glaucus* und nach mind. 21 - 28 Tagen bei *Chaetomium globosum* eingesetzt werden können.

Tab. 11: Testreihe zum Anwuchs von *Aspergillus Glaucus*.

		Dezember 2021
Testpilz: <i>Aspergillus Glaucus</i>		Nährmedium: 3 %-iger MEA Anzuchtdauer: 15 Tage Konditionierung: Raumtemperatur
Petrischalen nach 15 Tagen Bewuchs		Bestückung mit zwei Prüfkörpern nach Anzucht

4.3.3 Probenpräparation

Innerhalb der Vorreihe wurden die Prüfreihe nach 2, 5 und 8 Wochen unterbrochen, um das Wachstum und die Messbarkeit evaluieren zu können. Nach Beendigung des Wachstums wurde folgende PK-Präparation für die Bearbeitung der Hauptreihe festgelegt:

- **Visuelle Beurteilung der PK:** Die Intensität des Myzelwachstums an den PK lässt bereits erste Schlüsse auf die Schädigungen zu. Je nach Dauer werden die PK in unterschiedlicher Intensität vom Pilzmyzel besiedelt. Das Myzel wird beschrieben und der Härteverlust im Feuchten benannt.

- **Nasswiegung:** Eine Nasswiegung einzelner PK findet ohne Abnahme des Myzels statt, da die PK im Nassen zu fragil sind.
- **Vortrocknung:** Die PK werden 24 Stunden bei 50 °C vorgetrocknet, wodurch das Holz an Festigkeit gewinnt. Anschließend Abnahme des Pilzmyzels.
- **Desinfektion/Wachstumsstop:** Da eine Darrtrocknung vermutlich zur strukturellen Änderung des Holzes führt, werden die PK stattdessen max. 24 h in Ethanol/Wasser (70 %iger Ethanol) getränkt und anschließend schonend bei 50 °C max. 2 Tage getrocknet.
- **Verpacken in Messgitter aus Marburg:** Die PK werden in aufsteigender Reihenfolge von links unten nach rechts oben in die 3D-gedruckte Messhalterung gelegt (Kennzeichnung richtig herum nach vorne ausgerichtet). Anschließend werden sie in Lock&Lock® Behältern mit 2 Silicagel-Beuteln verpackt. Durch das Silicagel kann eine durchschnittliche L.F. von ca. 15 % eingestellt werden. Dies soll die PK trotz fehlender Darrtrocknung zusätzlich an weiterem Wachstum hindern.
- Persönlicher Transport nach Marburg und Messung mit THz-Strahlung.

Zwischen der Entnahme der PK und der Messung in Marburg sollten dementsprechend bei allen Reihen 6 Tage liegen.

4.3.4 Dünnschnittherstellung an Lindenholz mit *Chaetomium globosum*

Da die Analyse zur Entfestigung von Holzstruktur vorrangig im Forschungsvorhaben war, wurden die zeitlich festgelegten Inkubationsphasen von *Chaetomium g.*, begleitend zu den THz-Messungen durch Dünnschnitte evaluiert. Da es bis dato keine Erfahrungswerte mit der Einbettung von mit *Chaetomium g.*-bewachsenen Proben gab, wurde die Probereihe für Einbettungsversuche und anschließende mikroskopische Auswertungen genutzt, um das Vorgehen festzulegen und die endgültigen Wachstumszeiten festzulegen.

Ziel der mikroskopischen Begutachtung war es, den quantitativen Befall darzustellen und Abbaumuster im Holz zu erkennen. Darauf aufbauend sollte im Vergleich mit der THz-Auswertung entschieden werden, welche Versuchsparameter für die Hauptprüfreihe angepasst werden müssen. Eine qualitative Beurteilung fand nicht statt, da lediglich Reinkulturen angezchtet wurden. Im Folgenden findet sich eine tabellarische Darstellung der Dünnschnittaufnahmen und ergänzende Aussagen zur makroskopischen Bewertung der PK:

Tab. 12: Makroskopische Bewertung und mikroskopische Analyse, Wachstum von *Chaetomium globosum* in Lindenholz.

Mikroskopische Analyse		Wachstumszeitraum <i>Chaetomium globosum</i> in Lindenholz	
	Gerät: Zeiss		Bearbeiter:
	Vergrößerung: 400fach		Roksana Jachim
		Datum: Mai 2022	
	2 Wochen/ 1 AB6 oder 1B1 ⁸	5 Wochen/1B2 oder 1B6	8 Wochen/1B4 oder 1B6
Quer			
Radial			
Tangential	-		
Fazit	Hier sind evtl. Hyphen erkennbar, allerdings im Querschnitt nicht darstellbar. Die Schnitte sind leicht gerissen.	Deutlich mehr Hyphen und Anfänge Zellschädigungen. Auch im Querschnitt ist dies erkennbar.	Das Holz ist in allen Schnittrichtungen durchzogen von Hyphen und zahlreiche Sporen sind sichtbar. Zellabbau im gesamten Gefüge,
Makros-kopische Bewertung der PK	Leichte Besiedlung mit schwarzem, kugeligem Myzel.	Verstärkte Besiedlung mit Myzel. Partiiell sehr dicht.	PK fast komplett mit flauschigem Myzel besiedelt, z. T. grünlich. Holz zeigt Festigkeitsverlust.

Gesamt nimmt die Myzeldichte von der 2 bis zur 8 Woche stark zu. Dies ist aber nicht homogen und nicht überall in den einzelnen Schnitten nachvollziehbar. So kann eine hohe Myzeldichte bei 2 und 5 Wochen neben Bereichen mit kaum einer Hyphe liegen. Nach 8 Wochen zeigt sich ein flächiger Zellwandabbau und die Schnitte zerfallen bei der Herstellung.

⁸ Aufgrund des Pilzbewuchs konnte die Nummerierung auf den PK der Vorreihe nicht mehr nachvollzogen werden, daher werden die Schnitte in der Auswertung zwei Nummerierungen zugeordnet

4.3.5 Prüfkörperinkubation mit *Chaetomium globosum*

Für den Messzyklus wurde eine Pilzsuspension aus angewachsenen Nährböden vom 14.04.2022 erstellt. Die hierfür genutzten Pilze wurden aus Klebefilm- und Materialproben des Marienaltars isoliert (s. **Kapitel 2.2.2.2**). Im folgenden Kapitel werden die definierten Wachstumsphasen in Wochen aufgeführt, nach denen die Prüfkörperreihen mittels THz-TDS in Transmission und Reflexion und anteilig mittels Eindruckhärteprüfung vermessen wurden.

4.3.6 Ausführung und makroskopische Auswertung der Prüfreiheiten

Nach den Ergebnissen der Vorversuche zu Inkubationsintervallen auf Lindenholz (vgl. **Kapitel 4.3.1**) wurden die Prüfreiheiten in den Abständen von 2, 4 und 6 Wochen ab dem 15.6.2022 angelegt. Die Probenpräparation für die Messungen erfolgte nach dem in vorgestellten Ablauf (vgl. **Kapitel 4.3.3**) und wurde für alle Prüfreiheiten eingehalten, um einen kontrollierten Wachstumstop und eine zeitnahe THz-Messung zu ermöglichen. Nach der regulär geplanten Entnahme nach 2, 4 und 6 Wochen Pilzwachstum zeigten sich in den THz-Transmissionsdaten sehr geringe Änderungen des Brechungsindex und des Absorptionskoeffizienten, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass eine geringe Veränderung bzw. Abbau innerhalb der Holzstruktur stattgefunden haben musste. Die parallel verlaufenden Eindruckhärteprüfungen der PK bestätigten diese Annahme. Als Ursache wurde eine zu geringe L.F. innerhalb der verschlossenen Lagerbehälter während der Lagerung bei Raumtemperatur in den warmen Monaten vermutet.

Daher wurde beschlossen, die Prüfreiheit um 3 weitere Wachstumszyklus zu erweitern, um einen Abbau mittel THz-TDS und Eindruckhärteprüfung nachweisen zu können. Hierfür wurden die PK der Woche 2, 4 und 6 abweichend vom ersten Zyklus in den für die THz-Messungen vorgesehen Messgittern belassen und das Pilzwachstum erneut am 17.08.2022 aktiviert, indem jeder PK direkt mit jeweils 5 Mikrolitern Pilzsuspension in der CleanBench beimpft wurde. Anschließend wurden die Gitter in Lock&Lock® Behälter gestapelt.

Die Klimakontrolle am 19.8.2022 zeigte eine 57 % rel. L.F. bei 22.1°C, was gegen eine hohes Wachstumsverhalten sprach. In Absprache mit Dr. Petra Möhlenhoff (Labor Mikrobiologie/HAWK) wurde daher die weitere Lagerung in Kellerräume der HAWK verlegt, da dort generell eine höhere L.F. herrscht. Die Klimakontrolle am 26.8.2022 zeigte, dass dies auf Grund der vorliegenden rel. L.F. von 88 % bei einer 22,3°C für das verbesserte Wachstumsverhalten der Pilze die richtige Entscheidung war. Um die L.F. zusätzlich anzuheben wurden die PK innerhalb der Behälter zwischendurch mit dest. Wasser befeuchtet. Die Entnahme erfolgte jeweils nach einer Gesamtbewuchszeit von **6, 12 und 19** Wochen.

Um einen stärkeren Abbau zu berücksichtigen, wurde in reduzierter Form ein zweiter erweiterter Inkubationszyklus ergänzt. Hierfür wurden jeweils 3 Prüfkörper der Inkubationszeiten 4 + 8 Wochen (2J1, 2J2, 1K1) und 6 + 13 Wochen (1J2, 2Y4, 2L3) am 14.02.2023 mit 5 ml Pilzsuspension (aus Sporen eines angezüchteten Nährbodens vom 9.5.2022 in 0,9 % NaCl zzgl. 0,05 % M-Taurin) nachgeimpft. Die PK wurden mit 150 ml gesättigter Kaliumchloridlösung in einen Lock&Lock® Behälter gelegt, um eine möglichst hohe L.F. (voraussichtlich 85 %) einzustellen. Die Entnahme sämtlicher PK erfolgte am 14.5.2023. Somit ergab sich ein ergänzender Inkubationszyklus von 13 Wochen und PK, die insgesamt 25 Wochen (in drei Phasen) und 32 Wochen mit *Chaetomium g.* inkubiert wurden. Im Folgenden findet sich eine tabellarische Auswertung der letzten 5 Anwuchsintervalle.

Tab. 13: Probenpräparation und Beurteilung nach 2+4 Wochen.

Probenpräparation *Chaetomium globosum*

Wachstumswoche 2+4

Visuelle Beurteilung	<p>Einbau/Entnahme 17.08./15.09.2022</p> <p>LF%/C° Lagerung bei Entnahme 34 %/22°C</p>	Nach den zusätzlichen 4 Wochen waren die PK nur ganz leicht mit schwarzem kugeligem Myzelteppich besiedelt, z. T. war ein grünlicher-weißlicher Flaum vorhanden. Das Holz war nach der Entnahme nicht verfärbt. Es war kaum ein weiterer Härteverlust beim Handling im feuchten Zustand erkennbar.
Nasswiegung	Nicht möglich. PK verblieben im Messgitter.	
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad bis zum 16.09.2022 vorgetrocknet. Pilzmyzel konnte mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt werden.	
Desinfektion/Wachstumsstop	Mehrere Stunden in Ethanol/Wasser eingelegt. (70%iger Ethanol)	
Nachtrocknung	Die PK wurden bei 50°C Grad über das Wochenende getrocknet. (vom 16.9. bis 19.9.2022). 3 PK wurden darrgetrocknet.	
Verpackung	Die PK wurden in Lock & Lock Behältern und mit 2 Silicagel-Beutel bei einer LF von ca. 15 % transportiert.	
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 33 PK: 2X4,2X5,2Y5,2Z1,2U1,2U2,2V2,2V3, 2W3, 2W4,2Q3,2Q4, 2R4,2R5,2S5,2T1,2T5,2K1, 2L1, 2L2, 2N2, 2N3, 1L5, 2G3, 2G4, 2H3, 2H4,2I4, 1I2, 1J3, 1J4, 1K2, 1K5 • 3 darrgetrocknete PK für Schnitte: 2J5, 1I1, 1N1 	
Messung	21.9. /19.10.2022	

THz-TDS/Eindruckhärte
Nach Vortrocknung

Nach Darrtrocknung

Tab. 14: Probenpräparation und Beurteilung nach 4+8 Wochen.

Probenpräparation *Chaetomium globosum*

Wachstumswoche 4+8

Visuelle Beurteilung	<p>Einbau/ Entnahme 17.08./13.10.2022</p> <p>LF%/C° Lagerung 86 % und 18,5°C bei Entnahme</p>	Nach +8 Wochen waren die PK stark schwarzem kugeligem Myzelteppich und z. T. mit einem grünlichen-weißlichen und gräulichen Flaum besiedelt. Daher wurden zwei Klebefilmproben entnommen und von Mikrobiologe Ulrich-Markus Fritz begutachtet. Am dominantesten und als einziger holzabbauender Schimmelpilz war <i>Chaetomium g.</i> vertreten. Das Holz war nach der Entnahme nicht stärker verfärbt. Härteverlust nicht ersichtlich, da keine Entnahme zur Nasswiegung erfolgte.
Nasswiegung	Fand nicht statt. Es wurde vermutet, dass sich weitere Pilze angesiedelt haben.	
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad. Pilzmyzel konnte mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt werden, dabei lösten sich Holzspäne leicht ab.	
Desinfektion/ Wachstumsstop	Mehrere Stunden in Ethanol/Wasser eingelegt. (70 %-iger Ethanol)	
Nachtrocknung	Die Nachtrocknung erfolgte bei 50 °C Grad über das Wochenende (vom 14.10-17.10.2022). 3 PK wurden darrgetrocknet.	
Verpackung	Die Verpackung erfolgte in Lock&Lock® Behältern und mit 2 Silicagel-Beuteln. Hierdurch ließ sich eine LF von ca. 15 % eingestellt. Dies soll die PK trotz fehlender Darrtrocknung an weiterem Wachstum hindern.	
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 33 PK: 2Y1, 2Y2, 2Z2, 2Z3, 2T3, 2U3, 2U4, 2V4, 2V5, 2W5, 2N4, 2N5, 2Q5, 2S1, 2S2, 2T2, 2J1, 2J2, 2K2, 2K3, 2L4, 2L5, 1N2, 1N4, 2G1, 2G2, 2H5, 2I1,1I3, 1I4, 1K1, 1L1, 1L2 • 3 darrgetrocknete PK für Schnitte: 1J5, 2R1, 2X1 	
Messung THz-TDS/Eindruckhärte Nach Vortrocknung	19.10./18.11.2022	

Nach Darrtrocknung

Tab. 15: Probenpräparation und Beurteilung nach 6+13 Wochen.

Probenpräparation *Chaetomium globosum*

Wachstumswoche 6+13

Visuelle Beurteilung	<p>Einbau/Entnahme 15.06./17.11.2022</p> <p>LF%/C° Lagerung 86% und 14°C bei Entnahme</p>	<p>Nach 13 Wochen extra waren die PK stark schwarzem kugeligem Myzelteppich besiedelt. Besonders im linken oberen Viertel war ein starker weißer Flaum vorhanden, der auf die Fremdkontamination zurückzuführen ist.</p>
Nasswiegung	-	
Vortrocknung		Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad (bis zum 18.11.2022 vorgetrocknet). Pilzmyzel wurde oberflächlich mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt. Dabei lösten sich z. T. Holzspäne.
Desinfektion/Wachstumsstop		Das Messgitter wurde in eine Lösemittelwanne gelegt, beschwert und abgedeckt. Nach 2 Stunden abgegossen und über Nacht luftgetrocknet (vom 28.07. auf den 29.07.2022)
Nachtrocknung		Die Nachtrocknung erfolgte bei 50 °C Grad über das Wochenende (vom 18.11.-21.11.2022). 3 PK wurden darrgetrocknet.
Verpackung		Die PK wurden in Lock&Lock® Behältern mit 2 Silicagel-Beuteln bei 15 % transportiert.
Prüfkörperbezeichnung		<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 33 PK: 2Y4, 2Z4, 2Z2, 2Z5, 2W1, 2T5, 2V1, 2W2, 2X2, 2X3, 2Y3, 2Q2, 2R2, 2R3, 2S3, 2S4, 2T4, 2J4, 2K4, 2K5, 2L3, 2N1, 2Q1, 1N5, 1N6, 2H1, 2H1, 2T2, 2I3, 2J3, 1J2, 1K3, 1K4, 1L3, 1L4 • 3 darrgetrocknete PK für Schnitte: 1J1, 2H2, 2U5
Messung		23.11./18.01.2023

THz-TDS/Eindruckhärte
Nach Vortrocknung

Nach Darrtrocknung

Tab. 16: Probenpräparation und Beurteilung nach 4+8+13 Wochen.

Probenpräparation *Chaetomium globosum*

Wachstumswoche 4+8+13

Visuelle Beurteilung	Einbau/ Entnahme	Nach +13 Wochen waren die PK heterogen mit schwarzem kugeligem Myzelteppich besiedelt. Am deutlichsten war 2K1 besiedelt. Das Holz war nach der Entnahme etwas stärker verfärbt; hier vor Allem 2K1.
	14.02./14.05.2023	
	LF%/C° Lagerung	
	85 %	

Nasswiegung	-
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad. Pilzmyzel konnte mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt werden, dabei lösten sich Holzspäne leicht ab.
Desinfektion/ Wachstumsstop	Mehrere Stunden in Ethanol/Wasser eingelegt. (70 %-iger Ethanol)
Nachtrocknung	Die Nachtrocknung erfolgte bei 50 °C Grad für 2 Tage (vom 15. - 17.05.2022).
Verpackung	Die Verpackung erfolgte in Lock&Lock® Behältern und mit 2 Silicagel-Beuteln. Hierdurch ließ sich eine LF von ca. 15 % eingestellt. Dies soll die PK trotz fehlender Darrtrocknung an weiterem Wachstum hindern.
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 3 PK: 2J1, 2J2, 2K1

Messung

THz TDS/Eindruckhärte

Nach Vortrocknung: 2J1, 2J2, 1K1

Nach Darrtrocknung

-

Tab. 17: Probenpräparation und Beurteilung nach 6+13+13 Wochen.

Probenpräparation *Chaetomium globosum*

Wachstumswoche 6+13+13

Visuelle Beurteilung	Einbau/ Entnahme	Nach +13 Wochen waren die PK heterogen mit nur leicht mit schwarzem kugeligem Myzelteppich besiedelt. Das Holz war nach der Entnahme nur etwas stärker verfärbt.
	14.02./14.05.2023	
	LF%/C° Lagerung	
	85 %	
Nasswiegung	-	
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50 °C Grad. Pilzmyzel konnte mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt werden, dabei lösten sich Holzspäne leicht ab.	
Desinfektion/ Wachstumsstop	Mehrere Stunden in Ethanol/Wasser eingelegt. (70 %-iger Ethanol)	
Nachtrocknung	Die Nachtrocknung erfolgte bei 50 °C Grad für 2 Tage (vom 15. - 17.05.2022).	
Verpackung	Die Verpackung erfolgte in Lock & Lock Behältern und mit 2 Silicagel-Beuteln. Hierdurch ließ sich eine LF von ca. 15 % eingestellt. Dies soll die PK trotz fehlender Darrtrocknung an weiterem Wachstum hindern.	
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 3 PK: 1J2, 2Y4, 2L3 	
Messung THz-TDS/Eindruckhärte	Nach Vortrocknung: 1J2, 2Y4, 2L3	Nach Darrtrocknung
		-

Zusätzlich wurde ein Langzeitprüfkörper (1G5), der am 25.02.2022 direkt auf einen bewachsenen Nährboden mit *Chaetomium g.* (vom 25.2.2022) gelegt wurde, am 13.02.2023 nach 52 Wochen entnommen. Der Nährboden schien zu dem Zeitpunkt schon länger ausgetrocknet (s. **Abb. 26, links**). Der PK war max. 55 Wochen inkubiert und bei Entnahmen dicht mit einem schwarzen, kugeligen Myzel besiedelt. Nach der Myzelabnahme mit Ethanol/Wasser (70 %) war das Holz verdunkelt (s. **Abb. 26, rechts**). Der PK wurde ohne Zwischentrocknung verpackt, um in Marburg eingemessen zu werden.

Abb. 26: links: Entnahmesituation von 1G5; rechts: 1G5 nach Abwischen des Myzels.

4.3.7 Bewertung der Fremdkontamination

Nach dem Wachstumszyklus der Woche 4+8 zeigte sich partiell auf den PK ein leichter, grünlich-weißlicher und gräulicher, bei den PK der Woche 6+13 sogar ein starker weißlicher Flaum. Es handelt sich hierbei um eine Fremdkontamination, abweichend von *Chaetomium globosum*. Dies ist auf das z. T. nicht sterile Handling zwischen den einzelnen Messschritten zurückzuführen. Um auszuschließen, dass dieser Befall das Wachstum des Prüfpilzes hemmte oder gar in den Abbau der Holzsubstanz eingriff, wurden zwei Klebefilmproben von der Oberfläche der PK (4+8 Wochen) entnommen und im Labor der Mikrobiologie durch Dipl.-Biol. Ulrich-Markus Fritz mikroskopisch analysiert.

Die Auswertung ergab, dass anhand der Morphologie die abgenommenen Proben folgenden Gattungen bzw. Arten zuzuordnen waren:

- *Acremonium species*,
- *Aspergillus versicolor*,
- *Aspergillus glaucus*-Gruppe,
- *Chaetomium globosum*,
- *Cladosporium species* (cf. *C. herbarum*).

Unter den Mycelien waren *Chaetomium globosum* und *Aspergillus versicolor* am häufigsten vertreten. Nach Einordnung der Laborleitung wird das primäre Pilzwachstum durch das sekundäre Pilzwachstum an der Oberfläche nur unmaßgeblich gehemmt und der Holzabbau durch *Chaetomium globosum* nicht beeinflusst.

Tab. 18: PK-Träger nach den Wochen 4+8 und 6+13 mit Schimmelbewuchs an der Oberfläche.

Abklatschproben

PK Träger Woche 4+8

PK Träger Woche 6+13

Detail einer Klebefilmprobe 14.10.2022

4.4 Untersuchungsreihe zu Holzfestigungsmitteln

Basierend auf den festgestellten und dokumentieren Konsolidierungsmitteln an den Altären (s. **Kapitel 2.2.6**) und der Auswertung der in THz detektierbaren Mittel (s. **Kapitel 6.3**) wurden nach der Alterung und der Inkubation der Lindenholz-PK mit Moderfäule 3 Holzfestigungsmittel ausgewählt, mit denen die PK behandelt wurden. Dabei handelt es sich um Schellack, Hausenblase und Degalan® P 28.

4.4.1 Applikation der Holzfestigungsmittel

In Vortests wurden PK mit den o. g. Mitteln oberflächlich bestrichen und in ihnen getränkt. Dabei ergaben sich gemäß den THz-Untersuchungen keine signifikanten Messunterschiede bei den Applikationsarten. Die PK der Inkubationszeiten 2+4 Wochen, 4+8 Wochen und 6 +13 Wochen wurden daher in der hier beschriebenen Reihe wie folgt mit den Holzfestigungsmitteln und Pinsel bestrichen (s. **Abb. 27**) und 2 Tage unter dem Digestorium getrocknet:

- Hausenblase, 8 %-ig in dest. Wasser, 2 x Applikation mit Zwischentrocknung
- Degalan® P 28 in Siedegrenzbenzin/Xylol (1:1), 1 x Applikation 5 %-ig, 1 x 25 %-ig
- Schellack in Ethanol, 2 x Applikation 7 %-ig, 1 x Applikation 20 %-ig

Abb. 27: Applikation von Schellack auf definierten PK.

4.4.2 Prüfkörpersortierung für die Holzfestigungsmittelapplikation

Im Laufe der vorherigen Messungen wurde deutlich, dass die klimatechnisch bedingte Wölbung der PK Einfluss auf die Messbarkeit in der nicht mobilen THz-Vorrichtung in Marburg hat. Daher wurden die PK für die weiteren Behandlungsschritte in drei Gruppen aufgeteilt:

- Stark gewölbte PK, die schlecht messbar sind.
- Mittelstark gewölbte PK, die messbar sind.
- Leicht gewölbte PK, die gut messbar sind.

Im weiteren Verlauf wurde entschieden, die Applikation der Holzfestigungsmittel gleichmäßig auf die drei Gruppen zu verteilen, um die THz-Daten nicht zu verfälschen.

Die PK wurden nach erfolgten Applikationen mit den Holzfestigungsmitteln neuen Messgittern zugeordnet, die ebenfalls die Inkubationszeiten mit *Chaetomium g.* und den Wölbungsgrad berücksichtigen. Da die PK aufgrund ihrer Fragilität möglichst in den Messgittern verblieben sollten, wurden sie mit den drei aufgetragenen Holzfestigungsmitteln bereits auf jeweils zwei Gitter aufgeteilt, da Tränkungen mit zwei Bioziden geplant waren. Im Folgenden finden sich Abbildungen nach der Applikation und Neusortierung und vor der geplanten Biozidbehandlung:

Abb. 28: PK mit applizierter Hausenblase und geplanter Sublimattränkung.

Abb. 29: PK mit applizierter Hausenblase und geplanter Lindantränkung.

Abb. 30: PK mit appliziertem Degalan® und geplanter Sublimattränkung.

Linde/Chaetomium globosum mit Degalan in Xylol/SGB (2)

Lindan

Biegung der Oberfläche						Inkubation
schwach	schwach	mittel	mittel	stark	stark	
X	2U2	X	2I5	2I4	2R5	2+4 Wochen
X	X	X	X	X	X	2+4 Wochen
2T3	X	2Y2	X	2L2	2N5	4+8 Wochen
X	X	X	X	X	X	4+8 Wochen
2Z4	2S3	X	X	2J3	X	6+13 Wochen
X	2Q1	X	X	X	X	6+13 Wochen

Abb. 31: PK mit appliziertem Degalan® und geplanter Lindantränkung.

Linde/Chaetomium globosum mit Schellack in Ethanol (3)

Sublimat

Biegung der Oberfläche						Inkubation
schwach	schwach	mittel	mittel	stark	stark	
1L5	2U1	1J4	X	1I2	2G4	2+4 Wochen
X	X	X	X	2Y5	X	2+4 Wochen
1L1	X	1N2	X	1N4	2H5	4+8 Wochen
X	X	X	X	2N4	2U4	4+8 Wochen
2V1	2K4	X	X	2T4	2R3	6+13 Wochen
X	X	X	X	1L4	X	6+13 Wochen

Abb. 32: PK mit appliziertem Schellack und geplanter Lindantränkung.

Linde/Chaetomium globosum mit Schellack in Ethanol (3)

Lindan

Biegung der Oberfläche						Inkubation
schwach	schwach	mittel	mittel	stark	stark	
2Z1	X	X	X	2K1	2L2	2+4 Wochen
X	X	X	X	2S5	2V2	2+4 Wochen
X	X	2S1	X	2G1	2I1	4+8 Wochen
X	X	X	X	2U3	X	4+8 Wochen
2Q2	X	X	X	2Y3	2K5	6+13 Wochen
X	2I2	X	X	1K3 (1J2)	X	6+13 Wochen

Abb. 33: PK mit appliziertem Schellack und geplanter Lindantränkung.

4.5 Prüfkörperbehandlung mit Bioziden

Am Marienaltar wurden im Rahmen der Biozidanalysen Lindan, 2,3,4,6-Tetrachlorphenol Monochlornaphthaline, Polychlorierte Naphthaline, Arsen und Quecksilber (sehr wahrscheinlich Sublimat) nachgewiesen (s. **Kapitel 2.2.3**). Am Trinitatisaltar wurde anhand von Materialanalysen 1-Chlorophthalin detektiert (s. **Kapitel 2.1.1.2**). Da vermutet wurde, dass sich sehr wahrscheinlich die Chlororganika anhand der THz-Messungen nicht weiter differenzieren lassen, wurden für die weiteren Laborreihen der häufig detektierbare biozide Wirkstoff Lindan und das schwermetallhaltige Quecksilbersublimat gewählt, die in der Restaurierung von Kunst- und Kulturgut eine schwerwiegende Problematik darstellen. Diese wird im Anhang **Kapitel 16**. spezifiziert.

4.5.1 Tränkung mit Bioziden

Für die Biozidbehandlung wurden die mit *Chaetomium g.* inkubierten PK und die anobienbehandelten PK genutzt.

Vor der Tränkung der PK mit den ausgewählten bioziden Wirkstoffen Lindan und Sublimat mussten die Konzentrationshöhen festgelegt werden. In historischen Quellen ist zu finden, dass Lindan in einer Konzentration von max. 5 %-ig verwendet wurde. Bei Bioziden wie [®]Hylotox 59 betrug der Lindan-Anteil 0,5 %, während DDT 3 %-ig vertreten war. Sublimat wurde in einer Konzentration von 1-2 % angewendet⁹. Für die Prüfkörpertränkung sollten die maximal üblichen Wirkstoffkonzentration genutzt werden.

Daher wurde am 30.05.2023 5 %-iges Lindan in Aceton und 2 %-iges Sublimat in Ethanol angesetzt und unter Verwendung von Magnetrührern und unterm Digestorium gründlich gemischt. Da die 3D-gedruckten Messgitter, in denen die PK verblieben, acetonlöslich sind, mussten die für Lindan vorgesehenen PK aus den Messgittern entfernt werden. Sie wurden in Lösemittelwannen mit Glasplättchen als Abstandshalter zum Boden platziert und mit Glasbänkchen beschwert. Die PK der Sublimatreihe verblieben in den Messgittern und wurden in den Lösemittelwannen mit zusätzlichen Messgittern beschwert (s. **Abb. 34**). Alle PK wurden vollständig mit der jeweiligen Lösung aus biozidem Wirkstoff und Lösemittel getränkt und verblieben fünf Tage unter dem geschlossenen Abzug. Am 5.6.2023 waren sämtliche Lösemittel abgedampft. In beiden Reihen waren Biozidkristalle auf den Holzoberflächen und in den Wannen verblieben. In den Wannen mit Sublimat waren teilweise Quecksilberkügelchen sichtbar.

Abb. 34: links: PK nach Lindantränkung gesamt, rechts: PK mit Hausenblase nach Lindantränkung mit aufliegenden Kristallen.

⁹ So empfahl z. B. 1910 die österreichische Zentralkommission zur Holzwurmbekämpfung und Festigung Leim mit Venezianer Terpentin und 1-2 % Sublimat oder Formalin.

4.5.2 Prüfkörpersortierung Biozid

Nach einigen Tagen wurden die auf den Oberflächen liegenden Biozidkristalle abgebürstet, die PK in saubere Messgitter umgelegt und in Aktivkohlegewebe eingepackt. Im Folgenden finden sich in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Abbildungen der biozidbehandelten PK nach Abnahme der oberflächlichen Biozidkristalle im Zustand vor den THz-Messungen.

Tab. 19: PK nach Biozidtränkung und Abnahme der aufliegenden Kristalle.

25.6.2023	PK mit Sublimattränkung 2 %-ig in Ethanol	PK mit Lindantränkung 5 %-ig in Aceton
<p>Hausenblase 8 %-ig in Aqua dest.</p>		
<p>Schellack 7 %-ig & 20 %-ig in Ethanol</p>		
<p>Degalan® P 28 5 %-ig & 25 %-ig in SGB/Xylol (1:1)</p>		

4.5.3 RFA-Analyse ausgewählter biozidbehandelter Prüfkörper

Nachdem die PK mittels THZ-TDS eingemessen wurden, fanden am 18.01.2024 p-RFA-Analysen ausgewählter biozidbehandelter PK statt, um den Kontaminationsgrad beurteilen zu können (Röntgenfluoreszenz-Analysator der Firma Analyticon, Typ: NITON XL3t GOLDD+, mit einer 50 kV Silberröhre mit Silberanode). Die Messungen ergaben eine Chlorzählrate von bis zu 175 000 ppm und eine Quecksilberzählrate von 108 000 ppm. Die Biozide haben sich dabei sehr ungleichmäßig in den PK verteilt.

Frühere Messungen der Klosterkammer Hannover am Marienaltar ergaben, dass partiell bis zu 32 000 ppm Chlor gemessen wurde, wobei Chlor in zahlreichen Bereichen mit 2 000 – 3 500 ppm vorhanden war. Zudem wurde Quecksilber mit max. 1000 ppm nachgewiesen.

Die Tränkungen ergeben im Vergleich zum Marienaltar deutlich höhere Messwerte, die auch weit über üblich gemessenen Belastungen mit chlororganischen Bioziden (2000 ppm bis 10000ppm Chlor, max. 50 000 ppm Cl) liegen. In Tierpräparaten sind wiederum auch Quecksilberwerte bis ca. 50 000 ppm nachgewiesen worden.

Tab. 20: p-RFA-Messungen an ausgewählten biozidgetränkten PK.

PK	Vorbehandlung	Biozid	Duration	Units Cl	Units Hg
2K	<i>Anobium P.</i>	Lindan	60,76 ppm	175454,42	< LOD
2U	<i>Anobium P.</i>	Lindan	61,14 ppm	135841,16	< LOD
2W4	<i>Chaetomium G.</i>	Lindan	61,03 ppm	15231,88	< LOD
2Z3	<i>Chaetomium G.</i>	Lindan	60,54 ppm	13522,08	< LOD
2Z4	<i>Chaetomium G.</i>	Lindan	60,75 ppm	35879,91	< LOD
2Q	<i>Anobium P.</i>	Sublimat	60,66 ppm	14344,96	83534,63
2V	<i>Anobium P.</i>	Sublimat	60,71 ppm	17850,96	108833,3
2S2	<i>Chaetomium G.</i>	Sublimat	61,07 ppm	9831,21	16800,66
2T1	<i>Chaetomium G.</i>	Sublimat	61,32 ppm	3802,24	11616,21
2V1	<i>Chaetomium G.</i>	Sublimat	60,61 ppm	17117,42	46412,09

4.6 Untersuchungsreihe zu Anobienbefall

Während der Kartierung des Marienaltars wurden lebende Käfer von *Anobium Punctatum* (Gem. Nagekäfer) am Objekt gefunden. Dieser Schädling wurde bei früheren Maßnahmen ebenso am Trinitatis-Altar detektiert. Er führte an beiden Altären zu einer ausgiebigen Schwächung der Holzsubstanz.

Um diesen Schädigungsmechanismus im Labor nachzubauen, fand eine kontrollierte Besiedlung von PKs im Labor mit Unterstützung der BAM Berlin, Fachbereich 4.1, Biologische Materialschädigung und

Referenzorganismen unter Leitung von Dr. Rüdiger Plarre und Prof. Dr. Wolfgang Rohe von der Fakultät Ressourcenmanagement der HAWK statt.

Für den Versuchsaufbau und Versuchsablauf war die Projektgruppe zur Anobienanzucht im engen Austausch. Von Seiten der BAM übernahm Sabine Busweiler die Auswahl und Versendung koppelationsbereiter Anobien. Vonseiten der HAWK betreute Prof. Dr. Rohe gemeinsam mit Roksana Jachim die Versuchsreihe. Im Dezember 2021 wurde eine Testreihe begonnen, um die Auswahl der Prüfmaterialien (Gaze, Behälter etc.) und das Vermehrungsverhalten der Anobien nach Versand von Berlin nach Göttingen vor der eigentlichen Messreihe beurteilen zu können. Hierfür wurden drei PK an die HAWK nach Göttingen versendet und die Anobien am 16.12.2021 aufgesetzt. Bereits nach einem Tag erfolgte die Eiablage. Nach der Beurteilung vom 10.1.2022 verlief die Testreihe erfolgreich, da eine hohe Eiablage zu verzeichnen war. Somit konnte der Prüfbehälter, so wie die Konditionierung für die Messreihe beibehalten werden.

Die Anzucht der Anobien erfolgte in Anlehnung an DIN EN 49.1 und 49.2, allerdings wichen die PK in der Breite und Schnittrichtung bedingt durch die später zu nutzende Messrichtung in THz-TDS von der Norm ab. Für die Anobienanzucht hat dies nach Aussage der BAM keinen Einfluss auf das Verhalten bei Eiablage der Anobien oder dem Fraßverhalten der Larven im Holz.

Abb. 35: Lindenholzprüfkörper der Testreihe mit Gaze.

Damit die PK überhaupt besiedelt werden konnten, mussten sie mit einer Gaze präpariert werden, um Eintrittswege für die Larven zu schaffen. Hierfür wurden sie an zwei Seiten mit Gaze aus Polyamid beklebt. Für die Klebung wurde eine in Wasser gelöste Methylcellulose dünn mit einem Spatel aufgetragen. Anschließend wurde die Gaze mit einer Maschenweite von ca. 0,3 mm an zwei Seiten in annähernder Breite und Länge des PKs aufgeklebt (siehe **Abb. 35**).

Die für die Anzucht benötigten Kunststoffbehälter (35,5 x 10,0 x 7,0 cm³) mit Deckel wurden zuvor mit einem gazebedeckten Lüftungsloch präpariert. Dies geschah, um bei der Lagerung von 21 - 24°C und 75 % rel. L.F. im Klimaschrank Kondenswasserbildung und möglichem Schimmelbefall entgegenzuwirken. Insgesamt wurden 7 Prüfbehälter mit drei bis fünf PK wie folgt bestückt:

Tab. 21: Prüfkörperbehälter der Anobienkampagne.

	Prüfkörper-Nr. und Anordnung im Gefäß	Anzahl Käferbesatz
<i>Prüfbehälter 1</i>	352/3T1/3W1/3W2/3V	63
<i>Prüfbehälter 2</i>	3I2/3I1/3H1/3H2/3E2	62
<i>Prüfbehälter 3</i>	2Q/2P2/2P1/2O2/2O1	59
<i>Prüfbehälter 4</i>	2S/2T/2U/2V/2X	66
<i>Prüfbehälter 5</i>	2I/2K/2L/2M1/2M2	64
<i>Prüfbehälter 6</i>	3C2/3E1/3D2/3D1/3C1	NN
<i>Prüfbehälter 7</i>	2AA/2AC/2AB	NN

Um eine ausreichende Zirkulation der Luft um die PK zu gewährleisten, wurden diese auf Glasbänken gelagert, die von der BAM zur Verfügung gestellt wurden. Frau Busweiler übernahm diese Auswahl der Anobien vor der Versendung und die Prüfung auf eventuellen Milbenbefall, der unbedingt als Kontamination zu vermeiden war. Die jeweiligen Anobienpaare wurden zu Beginn wöchentlich an Prof. Rohe versendet, da deren Lebensdauer nach Erfahrungswerten der BAM maximal zwei Wochen beträgt. Zur gesicherten Anzucht wurde wöchentlich sowohl die Eiablage in der Gaze als auch die mögliche Schimmelbildung kontrolliert. Zusätzlich mussten die abgestorbenen Individuen regelmäßig abgesammelt werden, um ebenfalls einer Schimmelbildung vorzubeugen.

Bei einem Treffen am 10. Mai 2022 mit Prof. Rohe in Göttingen fand eine Besprechung des aktuellen Standes des Befall-Stadiums statt. Dieser wurde zudem exemplarisch dokumentiert. Nach Angaben von Prof. Rohe verlief die Besiedelung der PK wie gewünscht und die von der BAM gesendeten Anobien produzierten eine hohe Eiablage. Nach Stand am 5. Mai 2022 war keinerlei Schimmelbefall in den Prüfgefäßen und an den PK zu verzeichnen.

Nach exemplarischer fotografischer Dokumentation an dem PK 2Q (vgl. **Abb. 36**) waren nur noch wenige Eier in der angeklebten Gaze ersichtlich, dafür aber kleine Eintrittslöcher vorhanden.

Abb. 36: Prüfkörper 2Q der Prüfreihe Anobienbefall nach drei Monaten Besiedlung.

Der vorgesehene Besiedlungszeitraum liegt nach DIN-Norm bei 53 Wochen. Insgesamt wurde eine Inkubationsdauer von 60 Wochen angestrebt.

4.6.1 Protokoll und Beurteilung der Befallsituation nach definierter Befalldauer

Die Mehrzahl der PK wurden nach einem Zeitraum von 60 Wochen aus den Prüfbehältern entnommen, visuell ausgewertet und an einigen PK Referenzmessungen mit Micro-CT durchgeführt. Da die gemessenen Merkmale unklar blieben, wurden ergänzend 3 weitere PK mit einer Inkubationsdauer von 91 Wochen ausgewertet. In diesen befand sich zusätzlich zu den Eintritts- und Fraßlöchern Ausflugslöcher der Insekten, was eher der Situation an den Messobjekten entsprach. Im Folgenden wird exemplarisch die Befallsituation an zwei PK (**Tab. 22-Tab. 24**) vorgestellt. Die weitere Auswertung ist dem Anhang zu entnehmen.

Tab. 22: Entnahmeprotokoll Anobienbefall, Prüfkörper 2Q.

PK	Maße [cm]	1. Anobienbehandlung	Verteilung der Fraßlöcher im PK ¹⁰
2Q	5,0/2,0/2,0	Zeitraum: 09.02.2022-02.04.2023 (insg. 60 Wochen) Konditionierung: 21 – 24°C, 75 % rLF Prüfbehälter: 3 Anordnung im PB: 2Q/2P2/2P1/2O2/2O1 Käferbesatz Box: 59	A ca.35 B C ca.30 D a.10 E F
	Volumen [cm ³]		
	20		
	Gewicht Raumtemp. [g] Vorzustand	Gewicht Raumtemp. [g] Nachzustand	11,566
Fotos des PK nach Anobienbehandlung			
Nach Auswertung der Anobieninkubation wurde der PK mittig gespalten.			

¹⁰ Die Ausrichtung auf den PK erfolgte in Richtung Rinde nach rechts zeigend. Die eingetragenen roten Punkte zeigen die Verteilung der Fraßlöcher **nicht** die Anzahl. Alle PK wurden nach vorne rotierend gedreht. Die Stirnseiten entsprechen der Aufsicht rechts und links. Die Zählung wurde mit einem Technoskop Leica MZ75 vorgenommen.

Tab. 23: Entnahmeprotokoll Anobienbefall, Prüfkörper 2AC.

PK	Maße [cm]	1. Anobienbehandlung	Verteilung der Fraßlöcher im Prüfkörper ¹¹
2AC	5,0/2,0/2,0	Zeitraum: 09.02.2022-02.04.2023 (insg. 91 Wochen) Konditionierung: 21 – 24°C, 75 % rLF Prüfbehälter: 3 Anordnung im PB: 2AA/2AC/2AB Käferbesatz Box: nn	ca. 80 A
	Volumen [cm³]		
	20		
	Gewicht Raumtemp.[g] Vorzustand	Gewicht Raumtemp.[g] Nachzustand	
10,976	9,8945		
Fotos des PK nach Anobienbehandlung			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">A </div> </div>			

¹¹ Die Ausrichtung auf den PK erfolgte in Richtung Rinde nach rechts zeigend. Die eingetragenen roten Punkte zeigen die Verteilung der Fraßlöcher **nicht** die Anzahl. Alle PK wurden nach vorne rotierend gedreht. Die Stirnseiten entsprechen der Aufsicht rechts und links. Die Zählung wurde mit einem Technoskop Leica MZ75 vorgenommen.

4.6.2 Prüfkörperbehandlung mit Biozid

Die Biozidbehandlung der anobienbehandelten PK wurde zeitgleich und wie **Kapitel 4.5.1** in beschrieben durchgeführt. Eine bildliche Auswertung der PK vor und nach der Behandlung findet sich in der folgenden Tabelle.

Tab. 24: PK nach Biozidtränkung und Abnahme der aufliegenden Kristalle.

25.6.2023	PK mit Sublimattränkung 2-%ig in Ethanol	PK mit Lindantränkung 5-%ig in Aceton
Anobium Punctatum		

5. THz-Messsysteme

Der als Terahertzband bekannte Bereich des elektromagnetischen Spektrums reicht von etwa 100 GHz bis etwa 10 THz. In diesem Frequenzbereich liegen Rotationsübergänge von polaren Molekülen, aber auch intramolekulare und intermolekulare Schwingungen von mittelgroßen Molekülen in Molekulkristallen. Darüber hinaus lassen sich auch andere physikalische Effekte in diesem Frequenzbereich studieren. Aus diesem Grund gibt es für Systeme, die mit THz-Wellen arbeiten, eine ganze Reihe von Anwendungsfeldern im Bereich der physikalischen Grundlagenforschung. Zudem gibt es viele praktische Anwendungen für solche Messsysteme. Zu nennen sind hier insbesondere bildgebende sensorische Anwendungen im Rahmen der zerstörungsfreien Prüfung.

Ein eleganter Zugang zu dem Frequenzfenster der THz-Wellen wird seit etwa 25 Jahren durch photoleitende Dipolantennen ermöglicht, welche mit ultrakurzen optischen Lichtpulsen geschaltet werden. Durch den Schaltvorgang wird ein kurzer Stromstoß ausgelöst, der die Abstrahlung eines elektromagnetischen Impulses im THz-Frequenzbereich nach sich zieht. Dieser THz-Puls kann mit einer zweiten, ähnlich gearteten Antenne empfangen werden – ein Verfahren, welches als Terahertz-Zeitbereichspektroskopie (THz-TDS) bezeichnet wird. Die spektrale Breite dieser optoelektronisch generierten THz-Impulse macht sie zu einem hervorragenden Werkzeug für die Ferninfrarot-Spektroskopie. In der Regel werden THz-Systeme in einer Transmissions- oder Reflexionsgeometrie eingesetzt, häufig im Rahmen von bildgebenden Verfahren.

5.1 Reflexionsmessung

Eine Spielart ist die sogenannte THz-Tomographie, die 1996 von Prof. Daniel Middleman bei den Bell Laboratories in New Jersey erstmalig demonstriert wurde. Dabei wird Bildgebung in einer Reflexionsgeometrie betrieben. Analog zur Ultraschalluntersuchung erhält man bei der THz-Tomographie eine Reihe von Reflexen, die von den unterschiedlichen Grenzflächen in einer Probe herrühren. Im Unterschied zu Ultraschallmessungen werden bei der THz-Technik transversale elektromagnetische Wellen verwendet und nicht longitudinale Schallwellen. Ein Vorteil gegenüber der

Ultraschalltechnik ist, dass der Messkopf die Probe nicht berühren muss, sondern in einigem Abstand positioniert ist.

Frühere THz-Messsysteme hatten einen ortsfesten Fokus, in dem eine Probe in einem zweidimensionalen Rastermuster verfahren wurde, um ein Bild zu gewinnen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass für Reflexionsmessungen mit THz-Strahlung ein senkrecht und in einem definierten festen Abstand Auftreffen des Strahls auf die Probe gewährleistet sein muss. Daher konnten bisher nur flache, d. h. ebene Proben vermessen werden, was die Probenauswahl signifikant einschränkte. Es ist offensichtlich, dass viele Kunstobjekte gewölbte oder unebene Oberflächen besitzen. Ein Beispiel dafür sind Statuen, die Schädigungen unterschiedlichster Art (anthropogen, klimatisch, biologisch) aufweisen können.

Erfreulicherweise hat sich die THz-Messtechnik in den letzten Jahren weiterentwickelt. Inzwischen gibt es fasergekoppelte THz-Zeitbereichsspektrometer, welche durch kostengünstige Faserlaser betrieben werden.

Im Jahr 2017 konnte die Marburger Arbeitsgruppe erstmals ein solches fasergekoppeltes THz-Zeitbereichsspektroskopiesystem mit einem Roboterarm kombinieren. Mit diesem so entstandenen Messsystem können THz-Sender und -Empfänger senkrecht und in definiertem Abstand zur Probenoberfläche positioniert werden. Das System ermöglicht somit die Aufnahme von Reflexions-THz-Tomographie-Bildern von Proben mit einer beliebig geformten Oberfläche. Dieses System, welches in **Abb. 37** zu sehen ist wurde auch in diesem Projekt für die Messungen im Kloster Isenhagen, aber auch bei Prüfreiheiten im Labor verwendet. Es ist semi-transportabel, d. h. es kann mit einem gewissen Aufwand zu einem Messobjekt hin transportiert werden.

Abb. 37: Robotergestütztes, bildgebendes THz-Tomographiesystem bei Messung einer Figur des Trinitatisaltars.

5.2 Transmissionsaufbau

Zur Erfassung der dielektrischen Parameter eines Materials im THz-Bereich, wie Brechungsindex n_x und Absorptionskoeffizient k_x , wird idealerweise ein Messaufbau in Transmission genutzt. Realisiert werden diese Messungen mit THz-Zeitbereichsspektrometern durch einen Freistrahlaufbau, da dieser eine Ausnutzung der Bandbreite bis 5 THz ermöglicht. Basis bilden daher in erster Linie Titan-Saphir-Laser, deren Pulsdauer bei ca. 20 bis 100 fs liegen. Im Rahmen der Arbeit wurden für die Messungen in Transmission ein Freistrah-THz-TDS-System, welches in **Abb. 38** schematisch gezeigt wird. Gemessen wurde vorzugsweise unter Stickstoffatmosphäre, da ein hoher H_2O -Gas-Gehalt in der Luft

zu Oszillationen im THz-Signal und einem Erscheinen von Wasserabsorptionslinien im THz-Spektrum führt. Dies kann vor allem bei hoher Absorption und geringer Signalamplitude eines Materials dazu führen, dass die zu bestimmenden Parameter stark fehlerbehaftet sind.

Abb. 38: Schemazeichnung des verwendeten THz-Spektroskopiesystems in Transmissionsgeometrie.

6. Ablauf der THz-Labormessungen an Lindenholzprüfkörpern mit Holzpilz

Im Lauf des Projekts wurde ca. 213 Lindenholzprüfkörpern unterschiedlicher Dimensionierung hergestellt und in Anlehnung an historische Alterung/biogenen Befall und restauratorische Behandlungen präpariert. Nach den einzelnen Behandlungsschritten wurden die PK wiederholt in identischer Messausrichtung im THz-Bereich sowohl in Transmissions- als auch Reflexionsgeometrie vermessen.

In **Abb. 39** ist das Schema der aufeinanderfolgenden Messreihen dargestellt, die die PK im Verlauf des Projekts durchlaufen haben.

Abb. 39: Schema der Prüfkörpermessreihen im Verlauf des Projektes.

Das Schema zeigt, dass zuerst eine Referenzmessung der unbehandelten PK aufgenommen wurde, gefolgt von einer Messreihe nach einigen Wochen, in der die PK gealtert und getrocknet wurden.

Die PK wurden anschließend in drei Chargen aufgeteilt und jeweils mit dem Holzpilz *Chaetomium globosum* für zwei, vier und sechs Wochen inkubiert. Da nach dieser Zeit keine wirkliche Veränderung einsetzte, wurden die drei Chargen zusätzlich mit *Chaetomium g.* für vier, acht und dreizehn weitere Wochen bewachsen. Viele der PK wurden nach der zusätzlichen Wachstumsreihe ein weiteres Mal getrocknet, während an einigen Ausgewählten einen weiteren Inkubationszyklus angehängt wurde. Die getrockneten PK der drei Wachstumschargen wurden gleichmäßig aufgeteilt und jeweils mit einem der drei Konsolidierungsmittel Degalan[®], Hausenblasenleim oder Schellack bestrichen. Für die letzte Messreihe wurden die mit Holzfestigungsmitteln bestrichenen PK wiederum gleichmäßig in zwei Gruppen geteilt und entweder mit Lindan oder mit Quecksilbersublimat getränkt.

Vor Umsetzung der eigentlichen Prüfreihen zur Messung der veränderten Holzfestigkeit durch Schadensfaktoren oder Einbringung von Holzfestigungsmitteln wurden die genutzten Materialien bis auf die Biozide zunächst auf ihre dielektrischen Eigenschaften in THz-Strahlung in Transmission bestimmt.

6.1 Dielektrische Eigenschaften von Lindenholz im THz-Bereich

Zur Untersuchung der dielektrischen Eigenschaften von Lindenholz im THz-Bereich wurden der AG Koch der Philipps-Universität Marburg 11 PK aus Lindenholz von der HAWK zu Verfügung gestellt. Diese PK mit den Maßen 2,0 x 2,0 x 0,5 cm³ wurden unterteilt in zwei Chargen mit den Bezeichnungen 1AA1 bis 1AA5 und 1AB1 bis 1AB6. Die PK wurden nach den Messungen zurück an die HAWK geschickt, um für spätere Messungen zu Schimmelpilzbewuchs bearbeitet zu werden.

Zur Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften wurden die PK mittels THz-TDS in Transmission vermessen. Dafür wurden sie nacheinander wie in **Abb. 40** zu sehen, in einer hierfür entwickelten 3D-gedruckte Halterung eingespannt und mit einem Raster von 1,5 mm Messschritten vermessen.

Abb. 40: PK aus Lindenholz in 3D-gedruckter Halterung während der THz-Transmissionsmessung.

In **Abb. 41** sind die sich aus den Messungen ergebenden Brechungsindizes und Absorptionskoeffizienten in inversen Zentimetern in Abhängigkeit der Frequenz in THz zusammen mit ihren Fehlerbereichen dargestellt. In der Abbildung ist zu erkennen, dass sich die PK unabhängig von ihrer Charge in zwei Gruppen (Cluster) aufteilen lassen. Die erste Gruppe besteht aus den PK 1AA2 und 1AB2 bis 1AB4. Die zweite Gruppe besteht aus den PK 1AA1, 1AA3 bis 1AA5 sowie 1AB1, 1AB5 und 1AB6. Die erste Gruppe hat einen höheren Brechungsindex von ca. $n = 1,35$ und einen höheren und

stärker mit der Frequenz steigenden Absorptionskoeffizienten ($20 - 25 \text{ cm}^{-1}$ bei 1 THz), weshalb die Messung nur bis knapp über 1 THz erfolgreich war, da höhere Frequenzen zu stark absorbiert werden. Die zweite Gruppe hat einen niedrigeren Brechungsindex von ca. $n = 1,24$ und einen geringeren, weniger stark mit der Frequenz steigenden Absorptionskoeffizienten (11 cm^{-1} bei 1 THz). Der Brechungsindex der zweiten Gruppe weist eine breitere Verteilung auf. Im Rahmen ihrer Fehler sind Brechungsindizes und Absorptionskoeffizienten jedoch gleich.

Abb. 41: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der beiden Lindenholzprüfkörper Cluster.

6.2 Lindenholzvermessung in THz-Reflexion

Die in **Kapitel 6.1** ausgewerteten PK wurden zusätzlich in Reflexion in dem roboterbasierten THz-Spektrometer vermessen. Dafür wurden, wie in **Abb. 42** zu sehen, zunächst alle Lindenholzprüfkörper zusammen mit einer gleich großen Metallreferenz auf eine 3D-gedruckte Halterung gelegt. Anschließend wurde mittels eines Streifenverfahrens die Geometrie der Oberfläche der PK und der Metallreferenz bestimmt. Die PK wurden in einem 2 mm Raster vom THz-Sensor in Reflexion vermessen.

Abb. 42: Lindenholzprüfkörper im roboterbasierten THz-Reflexionsmessaufbau.

Die in der Messung gewonnenen THz-Amplituden sind in **Abb. 43** für alle PK in willkürlichen Einheiten (a. u.) in Abhängigkeit der angepassten Messzeit in Pikosekunden dargestellt. Gezeigt ist jeweils die Messkurve, die im Mittelpunkt des PKs gemessen wurde. Die Messzeiten wurden so gewählt, dass der Puls, der an der Oberfläche reflektiert wurde, bei allen Messungen zeitlich an der gleichen Position

erscheint. Hierdurch lassen sich die unterschiedlichen Amplituden leichter vergleichen. Weiterhin sind die Darstellungsbereiche der Amplituden bis auf die der Metallreferenz gleichgesetzt. Bei allen PK zeigt sich zusätzlich zum Puls der Oberfläche bei etwa 48 ps, noch ein Puls der von der Unterseite des PK stammt in der Nähe von 90 ps. Die zeitliche Position der Pulse, die von der Reflexion an der Unterseite herrühren, variiert um ± 3 ps. Daraus lässt sich schließen, dass die Dicke der PK um etwa $\pm 0,3$ mm variiert. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Amplituden der Pulse von der Oberfläche bei den PK 1AA2 und 1AB2 bis 1AB4 kleiner ausfallen als bei den übrigen PK. Dies bestätigt den höheren Absorptionskoeffizienten, der in **Abb. 41** für eben diese PK bestimmt wurde.

Abb. 43: THz-Reflexionsamplitude gemessen jeweils im Mittelpunkt des Prüfkörpers.

In **Abb. 44** ist die sich aus den THz-Messdaten ergebende Peak-zu-Peak-Amplitude der PK in Abhängigkeit der Messposition dargestellt. Die PK wurden in der Abbildung entsprechend ihrer Position beschriftet; ihre quadratischen Umrisse lassen sich gut erkennen. Die Farbskala wurde auf den Bereich der PK angepasst, wodurch die Holzmaserung erkennbar ist. Weiterhin ist zu beobachten, dass die PK 1AA2 und 1AB2 bis 1AB4 über den Großteil ihrer Oberfläche hinweg eine geringere Peak-zu-

Peak-Amplitude aufweisen als die anderen PK. Damit kann der höhere Absorptionskoeffizient dieser Gruppe von PK aus **Abb. 41** noch einmal für ihre gesamte Fläche bestätigt werden.

Abb. 44: Peak-zu-Peak-Amplitude im THz-Reflexions-Scan der Lindenholzprüfkörper.

6.3 Dielektrische Eigenschaften von Holzfestigern im THz-Bereich

In der Konservierung und Restaurierung von Holzobjekten kamen und kommen verschiedene Materialien zur partiellen oder flächigen Festigung und Klebung zum Einsatz. Dabei handelt es sich nicht immer um Konsolidierungsmittel, die speziell für diese Zwecke ausgewiesen sind. Ein Vorkommen diverser Mittel wurde an den Objekten des Forschungsprojektes nachgewiesen, weitere sind möglich und wurden daher im Rahmen der Analysen berücksichtigt. Da es sich um diverse Materialien handeln kann, die z. T. auch durch die Fassungsfestigung ins Holz dringen, werden sie im Folgenden unter dem Begriff **Holzfestigungsmittel** zusammengefasst. Dieser Begriff impliziert im Rahmen dieses Berichtes neben den üblichen Konsolidierungsmitteln auch Harze, Klebstoffe und Wachse. Um diese Festiger bzw. die Messbarkeit der veränderten Holzfestigkeit durch deren Einsatz mittels THz-TDS nachvollziehen zu können, mussten sie zunächst auf Ihre dielektrischen Eigenschaften im THz-Bereich vermessen werden.

6.3.1 Materialauswahl und Probekörperherstellung

Historisch wurden für die Holzkonsolidierung zahlreiche Arbeitsstoffe genutzt, die traditionell von Fassmalern auch für z. B. Überzüge/Firnisse und den Aufbau von Malschichten Anwendung fanden. Neben tierischen Leimen, trocknenden Ölen, Wachsen und natürlichen Harzen wurden auch Werkstoffe genutzt, die man kleben, verflüssigen und auflösen konnte. Ziel war es einzig den Träger so weit wie möglich zu imprägnieren oder zu verfüllen, um Strukturschäden auszugleichen. Bestimmte Stoffe konnten anhand der Dokumentationen des Marienaltars und während der Kartierung als genutzte Holzfestigungsmittel festgestellt werden (s. **Kapitel 2.2.6.**). So z. B. Primal[®], diverse Wachse,

Schellack, Weißleim. Am Trinitatisaltar wurden ebenso einige Mittel gesichert genutzt: Z. B. Paraloid® B72, Dammar, Fischleim, Bienenwachs, Lascaux® Plextol D 360 und Lascaux® Acrylkleber 498 HV.¹² Im Rahmen der Testreihen wurde eine große Bandbreite an Materialien eingemessen und die traditionellen Materialien wurden dabei um moderne Materialien ergänzt, die auch evtl. genutzt werden könnten oder bei anderweitiger restauratorischer Nutzung in den Träger einziehen könnten. Bei den Mitteln handelt es sich um eine Auswahl von Acrylaten, Leimen, Harzen und Wachsen. In **Tab. 25** sind die untersuchten Materialien aufgelistet. Sie wurden im Rahmen der ersten Analysen zunächst in Transmission hinsichtlich ihrer dielektrischen THz-Eigenschaften vermessen. Hierfür wurde die in **Tab. 25** aufgeführten Materialien in 2-facher Ausführung in Plastikringen (Ø 1,8 cm, Höhe 0,5 cm) bis zu deren Rand ausgegossen. Diese wurden hierfür auf HDPE-Platten platziert und am Rand mit Plastilin abgedichtet. Die Trocknung fand bei Raumtemperatur statt. HDPE (hochdichtes Polyethylen) wurde gewählt, da es THz-Strahlung kaum absorbiert. Mittel mit einem hohen Flüssigkeits- und geringen Feststoffgehalt wurden nach Mischung zum Abdampfen einige Tage im offenen Behälter stehen gelassen. Ein zu starkes Abdampfen des Lösemittels in den Ringen hätte sonst aufgrund des geringen Feststoffgehalts des eingefüllten Mittels zu Proben von zu geringer Dicke geführt.

Tab. 25: Auswahl restaurierungsrelevanter Materialien als Holzfestigungsmittel

Nr.	Bindemittel	Lösemittel
Shellack		
1/2	Blätterschellack orange indisch, wachshaltig (max. 5,5 %)	Ethanol
3/4	Blätterschellack Doppelsonne, entfärbt, wachshaltig	Ethanol
Hautleime		
5/6	Graupenhautleim	Aqua. Dest.
7/8	Graupenknochenleim	Aqua. Dest.
9/10	Hasenleim	Aqua. Dest.
11/12	Fischleim	Aqua. Dest.
Natürliche Harze/Kunstharze		
13/14	Dammar	Ethanol
15/16	Dammar	Balsamterpentinöl
17/18	Kolophonium	Ethanol
19/20	Regalrez®	Shellsol T
21/22	Mastix	Ethanol
Wachse		
23/24	Tecero® Wachs	
25/26	Cosmoloid H 80®	Shellsol
27/28	Carnaubawachs	
29/30	Bienenwachs gebleicht	
Weißleime		
31/32	Titebond® Original Woodglue	
33/34	UHU® Holzleim Express	
Acrylate		
35/36	Paraloid® B72	Toluol
37/38	Degalan® P 28	Siedegrenzbenzin/Xylol (1:1)
39/40	Lascaux® Medium für Konsolidierung	
41/42	Primal® SF 016 reinst	

¹² Unveröffentlichte Dokumentation von Roksana Jachim: Konservierung/Restaurierung des Trinitatis-Altars, Hildesheim 2019

43/44	Plextol® B 500 (Kremer)	
45/46	Plextol® D 360 (Lascaux)	
47/48	Lascaux® Acrylkleber 498 HV	
Probekörper Holzfestigungsmittel		
<p>Blätterschellack, wachshaltig Blätterschellack, wachsfrei</p> <p>1. </p>		
<p>Caseinleim Fischleim</p> <p>9. </p>		
<p>Tecerowachs Cosmoloid 480</p> <p>23. </p>		
<p>Paraloid B72 Degalau P28</p> <p>35. </p>		
<p>Plextol 500 Plextol D 360 Acrylkleber 498 HV</p> <p>43. </p>		

6.3.2 Messungen im THz-Transmissionsaufbau und ergänzende Probekörperherstellung

Die Materialproben auf HDPE-Platten wurden durch die AG Koch an der Philipps-Universität Marburg in THz-Transmissionsgeometrie vermessen. Dafür wurden die Platten wie in **Abb. 45** zu sehen, in eine 3D-gedruckte Halterung eingesetzt und samt Proben an je einer geeigneten Stelle vermessen. Referenzmessungen wurde an den als Untergrund dienenden HDPE-Platten durchgeführt.

Abb. 45: Holzfestigungsmittel auf einer HDPE-Platte im THz-Transmissionsaufbau.

Bei der ersten Auswertung der Messdaten stellte sich heraus, dass einige der Mittel nur schlechte und andere gar keine auswertbaren Daten lieferten. Grund hierfür war, dass einige der Proben nicht vollständig durchgetrocknet waren oder bei der Trocknung Luftblasen eingeschlossen wurden. Es wurden PK für eine zweite Messreihe hergestellt. Hierfür wurden acrylatische Proben in Schalen ausgegossen und ausgeformt, um möglichst eine größere Oberfläche ohne Blasen zu generieren. Darüber hinaus wurden bereits ausgegossene Holzfestigungsmittel von den HDPE-Platten entfernt, gemahlen und in Tabletten-Form (Presslinge) gepresst (vgl. **Abb. 46**). Diese Proben wurden ebenfalls in jeweils dafür angefertigten 3D-gedruckten Haltern in Transmission vermessen.

Abb. 46: links: ausgegossene Acrylate; rechts: zu Tabletten gepresste Holzfestigungsmittel in 3D-gedruckter Halterung.

6.3.3 Auswertung zu den dielektrischen THz-Eigenschaften von Holzfestigern

In den folgenden Abbildungen sind die Brechungsindizes und Absorptionskoeffizienten der Festigungsmittel in inversen Zentimetern in Abhängigkeit der THz-Frequenz zusammen mit ihren Fehlerbereichen für alle Holzfestiger dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind nicht alle Messkurven in einer Grafik aufgeführt, sondern nach Materialtypen sortiert. Zur Gegenüberstellung sind in allen Abbildungen Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der bereits bestimmten Lindeholzcluster (vgl. **Kapitel 6.1, Abb. 41**) eingefügt. Für alle Grafen wurde mithilfe eines SVMAF-Filters eine Fehlerglättung durchgeführt, um die Verläufe eindeutiger darzustellen.

In **Abb. 47** sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der auf HDPE-Platten messbaren Acrylate Degalan[®] P28, Lascaux[®] Medium für Konsolidierung (MFK) und Paraloid[®] B72 dargestellt. Es wird deutlich, dass alle Brechungsindizes größer sind als die der Lindenholz-PK. Zudem sind die Werte relativ konstant im Bereich von ca. $n = 1,5 - 1,6$. Der Absorptionskoeffizient von Degalan[®] P 28 ist niedriger als der der beiden Lindenholzcluster, während die Absorptionskoeffizienten von MFK und Paraloid[®] B72 sehr ähnlich verlaufen. Bei niedrigen Frequenzen sind diese allerdings etwas größer als die Werte der beiden Lindenholzcluster, liegen bei Frequenzen ab etwa 0,8 THz dann aber zwischen den Werten der beiden Lindenholzcluster.

Abb. 47: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der auf HDPE-Platten messbaren Acrylate.

Abb. 48: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der neu angefertigten Acrylate ohne HDPE-Platten.

In **Abb. 48** sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der übrigen Acrylate Lascaux[®] Acrykleber 498HV, Plextol[®] B500, Plextol[®] D360 und Primal[®] SF016 zu sehen, die noch einmal ohne HDPE-Platte vermessen wurden. Da diese Proben dicker waren, ist der bestimmbare Frequenzbereich kleiner. Es wird deutlich, dass auch hier die Brechungsindizes aller Proben größer sind als die der Lindenholz-PK.

Für die Acrykleber 498HV und Plextol® D360 sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient sehr ähnlich. Ihre Verläufe ähneln stark denen von MFK und Paraloid® B72 in **Abb. 47**. Der Brechungsindex von Plextol® B500 liegt höher als die Brechungsindizes aller übrigen Acrylate, während Primal® SF016 den niedrigsten Brechungsindex aufweist. Andererseits liegen sowohl der Absorptionskoeffizient von Plextol® B500 als auch der von Primal® SF016 über denen der anderen Acrylate und sind größer als die der beiden Lindenholzcluster.

Von den Acrylaten scheint Degalan® P28 aufgrund seiner geringen Absorption das sinnvollste Konsolidierungsmittel für die THz-Messreihen an den Skulpturen des Marienaltars zu sein. Die Acrylate MFK, Paraloid® B72, Acrykleber 498HV und Plextol® D360 sollten trotz ihrer etwas höheren Absorption ebenfalls problemlos detektierbar sein. Auch Plextol® B500 und Primal® SF016 sollten in kleineren Mengen keine Probleme bzgl. der THz-Transparenz verursachen.

In **Abb. 49** sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient aller natürlichen und künstlichen Leimproben dargestellt. Während Titebond® Original Holzleim und UHU®-Holzleim sich auf den HDPE-Platten vermessen ließen, wurden Fischleim, Hasenleim, Hautleim, und Knochenleim gemahlen und als Presslinge vermessen. Es ist zu erkennen, dass die natürlichen Leimproben einen größeren Brechungsindexunterschied zum Lindenholz aufweisen als die Weißleime. Weiterhin weisen im gemessenen Frequenzbereich alle Leimproben einen höheren Absorptionskoeffizienten auf als Lindenholz. Die Weißleime verhalten sich sowohl im Brechungsindex als auch im Absorptionskoeffizienten fast identisch und zeigen bei allen gemessenen Leimsorten den geringsten Unterschied zu den im Lindenholz gemessenen Werten. Fischleim und Hautleim zeigen einen etwas höheren Absorptionskoeffizienten, gefolgt von Knochenleim und Hasenleim. Im Gegensatz dazu liegt der Brechungsindex von Hasenleim auf demselben Niveau wie der von Titebond® und UHU®-Holzleim. Hautleim hat einen etwas höheren Brechungsindex, gefolgt von Fischleim und Knochenleim, die beide mit etwas Abstand höhere Werte aufweisen."

Abb. 49: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der Leimproben auf HDPE-Platten und als Tablettenpresslinge.

Folgendes Resümee kann anhand der Ergebnisse gezogen werden: Für die Vermessung mittels THz-Spektroskopie von den gewählten Holzleimen eignen sich am ehesten Titebond® und UHU®- Holzleim, wenn auch nur in sehr geringen Mengen, da diese THz-Strahlung wesentlich stärker absorbieren als das Lindenholz selbst. Die übrigen Leimsorten weisen noch höhere Absorptionswerte im THz-Spektrum auf und eignen sich daher weniger für die Vermessung mit THz-Strahlung.

Abb. 50: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Blätterschellack auf HDPE-Platten.

In **Abb. 50** sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von wachshaltigem und wachsfreiem Blätterschellack, gemessen auf HDPE-Platten dargestellt: Es ist zu erkennen das Messungen derselben Probe starke Unterschiede im Brechungsindex aufweisen. Im Rahmen der Fehlerglättung sind diese beiden Messwerte einer Probe aber übereinstimmend. Sowohl Brechungsindex als auch Absorptionskoeffizient der beiden Blätterschellacksorten sind den Werten der Lindenholz-PK ähnlich und liegen beim Absorptionskoeffizienten in etwa zwischen beiden Clustern, bzw. beim Wert des Brechungsindex in der Größenordnung eines der Cluster. Während der wachsfreie und der wachshaltige Blätterschellack beim Brechungsindex jeweils einem sehr ähnlichen Verlauf folgen, erkennt man beim Absorptionskoeffizient einen klaren Unterschied: Die Kurve der wachsfreien Schellack-Probe verläuft bei steigenden Frequenzen niedriger als die Kurve der wachshaltigen Schellack-Probe.

Die abgebildeten Werte zeigen, dass sich aufgrund der geringen Absorption und ähnlichen Brechungsindex gegenüber dem Lindenholz beide Sorten Blätterschellack mit THz detektieren lassen.

In **Abb. 51** sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der gemessenen natürlichen und künstlichen Harze dargestellt. Bis auf einen zusätzlichen Pressling aus trockenem Dammarharz wurden alle anderen Harze auf HDPE-Platten vermessen. Dabei handelt es sich um Dammar gelöst in Balsamterpentinöl, Dammar gelöst in Ethanol, Kolophonium und Mastix in Ethanol und Regalrez®. Viele dieser Harze waren zum Zeitpunkt der Messung nicht vollständig getrocknet und sind entsprechend in den Legenden der folgenden Grafiken beschriftet. Es wird angenommen, dass diese Proben im Zeitrahmen des Projekts auch nicht vollständig trocknen. Die Abbildung zeigt, dass die Brechungsindizes der Harze über einen größeren Bereich verteilt sind. Den niedrigsten Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten zeigt Regalrez®, allerdings sind die Messwerte mit Vorsicht zu betrachten, da das flüssige Harz auf die HDPE-Platte ausgelaufen war und damit die Referenzmessung beeinflusst hat. Höhere Werte des Brechungsindex im Bereich des unteren Lindenholz Clusters zeigen Dammar in Balsamterpentinöl und das zähe Kolophonium. Die Werte der Absorptionskoeffizienten sind jedoch niedriger als die des unteren Clusters. Einen noch höheren Brechungsindex oberhalb der Lindenholz Cluster weisen Dammar in Ethanol und das trockene Dammar als Pressling vorliegend auf. Die Werte der Absorptionskoeffizienten ähneln denen von Lindenholz. Das zähflüssige Kolophonium weist sowohl im Brechungsindex als auch im Absorptionskoeffizienten noch höhere Werte von ca. 1,7 n auf wohingegen dasselbe Material in einem anderen Materialzustand – zäh – im Brechungsindex bei ca. 1,3 n liegt. Den höchsten Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten der Messreihe weist das noch nicht vollständig getrocknete und noch zähe Mastix auf.

Abb. 51: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Harzen auf HDPE-Platten und als Pressling.

Die Werte in **Abb. 51** zeigen deutlich, dass die trockeneren gegenüber den zähflüssigen Harzen kleinere Brechungsindizes und auch kleinere Absorptionskoeffizienten aufweisen. Die meisten Harze scheinen also, in getrocknetem Materialzustand, mit THz-Strahlung detektierbar zu sein. Besonders trockenes Kolophonium und trockenes Dammarharz scheinen wenig zu absorbieren. Die Ergebnisse der Regalrez[®]-Probe sind aufgrund der Restfeuchte unter Vorbehalt zu betrachten.

In der letzten Auswertung (**Abb. 52**) zur Charakterisierung von Mitteln, die bei der Konsolidierung Anwendung finden, sind Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten der vermessenen Wachsproben aufgeführt. Dabei handelt es sich um Bienenwachs, Carnaubawachs, Cosmoloid[®] H80 und Tecero[®]-Wachs. Da die Cosmoloid[®] H80 Probe auf der HDPE-Platte nicht getrocknet war, wurde zusätzlich aus festem Cosmoloid[®] H80 ein Pressling angefertigt und vermessen. In der Grafik links wird deutlich, dass die Wachsorten alle einen sehr ähnlichen und fast frequenzunabhängigen Brechungsindex von ca. $n = 1,5$ bis $1,65$ besitzen. Die Absorptionskoeffizienten der meisten Wachsproben sind kleiner als die der Lindenholz Cluster. Während die Kurve des Absorptionskoeffizienten der Carnaubawachs-Probe auf einem ähnlichen Niveau wie die einer Lindenholz-Kurve verläuft, zeigt die Bienenwachs-Kurve einen Verlauf unterhalb dieser. Die Absorption am Cosmoloid[®]-Pressling liegt noch niedriger und Tecero[®]-Wachs absorbiert THz-Strahlung nur minimal. Der Absorptionskoeffizient des cremeartigen Cosmoloid[®] H80 ließ sich nicht berechnen, da die Dicke nicht sicher bestimmt werden konnte.

Abb. 52: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient von Wachsen auf HDPE-Platten und als Pressling.

6.4 Schimmelpilz-Messkampagne in THz-Reflexion

Alle PK-Reihen wurden mit einem roboterbasierten THz-Spektrometer in Reflexion vermessen (vgl. **Kapitel 5.1**). Nachfolgend werden 18 der gemessenen PKs näher betrachtet, sodass am Ende für jede Kombinationsmöglichkeit innerhalb der Messkampagne an drei *Chaetomium-g.* Wachstumszyklen *Chaetomium g.*-Wachstumszyklen, drei Holzfestigungsmittel (a. Hausenblasenleim, b. Degalan[®], c. Schellack) und zwei Biozide (Lindan, Sublimat) ein Beispiel für den Verlauf der Messreihen vorliegt. Die Auswahl der PK für die dargestellte Auswertung erfolgte exemplarisch für alle durchgeführten Messreihen.

In den nachfolgenden Auswertungen werden die THz-Messergebnisse jeweils eines PKs im Verlauf der oben beschriebenen Messreihen abgebildet. Die Abbildungen bestehen aus jeweils sechs Spalten und drei Zeilen. Die Spalten beschreiben die sechs verschiedenen Messreihen, die jeder PK durchlaufen hat. (**Referenz/Alterung/ 1.Bewuchszyklus/ 2.Bewuchszyklus/ nach Applikation mit Holzfestigungsmittel/ nach Applikation mit Biozid**).

In den zugehörigen Zeilen sind je drei unterschiedliche Auswertungen der THz-Messungen als Farbplots dargestellt. In der ersten Zeile werden jeweils die Ergebnisse der **normierten Spitze-zu-Spitze-Amplitude (P2P)** in Abhängigkeit der Position auf dem PK dargestellt. Dies beschreibt die Reflexion von der Oberfläche, dementsprechend lassen sich in diesen Darstellungen Oberflächenstrukturen der PK wiedererkennen. In der zweiten Zeile sind jeweils die Ergebnisse des **P2P-Amplitudenverhältnis** zwischen den Reflektionen der Oberfläche und der Unterseite des PKs in Abhängigkeit zur Position dargestellt. Hierdurch wird die Absorption im PK recht gut beschrieben, da bei stärkerer Absorption ein entsprechend kleineres Signal von der Unterseite im Verhältnis zur Oberfläche reflektiert wird. In der dritten Zeile sind jeweils die Ergebnisse zur **Flugzeit** innerhalb des PKs von der Oberfläche zur Rückseite in Abhängigkeit zur Position abgebildet. Diese Flugzeit ist proportional zur Geschwindigkeit der THz-Wellen im Medium und damit ein gutes Maß für den Brechungsindex.

In **Abb. 53** sind zur näheren Erklärung der THz-Reflexionsergebnisse die Farbskalen für die drei Auswertungsmodelle dargestellt. Zu interpretieren sind diese Farbskalen wie folgt. Am Rand der X-Achsen befinden sich die Beschriftungen "*P2P_normalized*", "*P2P_Sub_Prop*" und "*TOF_Surf-Subsurf*". Am Rand der Y-Achse jeweils die Werte mit entsprechender Einordnung des Wertebereichs am oberen und unteren Ende. Im linken Abbildungsteil ist die logarithmische Farbskala der normierten Spitze-zu-Spitze-Amplitude, im mittleren Abbildungsteil die Farbskala des P2P-Amplitudenverhältnisses und im rechten die Farbskala für die benötigte Flugzeit von der Oberfläche zur Unterseite der PK dargestellt. Als Besonderheit in den Auswertungen der THz-Reflexionsergebnisse ist zu beachten, dass in den Randbereichen fast aller Farbplots nicht kontinuierlich abweichende Farbbereiche zu erkennen sind. Diese entstehen durch die Messungen am Rand der PK, in die auch Reflexionsinformationen von der

Abb. 53: Erklärung zu den Farbskalen der drei Zeilen in den Darstellungen der THz-Reflexionsergebnisse.

Halterung einfließen. Entsprechend werden diese Bereiche in den nachfolgenden Betrachtungen vernachlässigt.

6.4.1 Wachstumswoche 2+4 *Chaetomium globosum* in Reflexion

Nachfolgend werden zuerst die THz-Reflexionsergebnisse für die ausgewählten PK vorgestellt, die den Wachstumszyklus mit *Chaetomium g.* von 2+4 Wochen repräsentieren. Diese werden in **Abb. 54** für drei PK dargestellt. Im Verlaufe der Messreihe wurden die PK jeweils für 2+4 Wochen mit *Chaetomium g.* bewachsen und am Ende mit dem Biozid Quecksilbersublimat (Hg-Sublimat) getränkt. Jeweils einer der PK dieser Messreihe wurde nach Applikation mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) nach Beendigung der Wachstumswochen und vor Tränkung mit dem Biozid ebenfalls vermessen.

In Abbildungsteil a) der **Abb. 54** sind die THz-Reflexionsergebnisse für PK **2W3** dargestellt, welcher mit Hausenblasenleim bestrichen wurde. In der ersten Zeile, zeigen sich im Verlauf der Messreihen die erhöhten Werte der Oberflächenreflexion nach Alterung welche nach dem zusätzlichen Bewuchszyklus von 4 Wochen abnehmen, und durch das aufgetragene Holzfestigungsmittel und Biozid jeweils wieder ansteigen. Nach Biozidauftrag liegen diese Werte sogar über denen der Ausgangswert der Referenz. In der zweiten Zeile nehmen die Werte der Absorption an gealterten Prüfkörper etwas ab, nach dem ersten Bewuchszyklus aber wieder leicht zu. Durch den zusätzlichen Bewuchs scheinen die Werte für die Absorption an den Rändern eher abzunehmen, in der Mitte jedoch sehr leicht zuzunehmen. Nach der Applikation von Hausenblasenleim steigen die Absorptionswerte stark und mit der anschließenden Tränkung mit Quecksilbersublimat noch einmal leicht an. In der dritten Zeile ist erkennbar, dass die Werte der Flugzeit und damit der Brechungsindex mit der Alterung sinkt, und durch weiteren Bewuchs noch geringer wird, aber nach Applikation des Holzfestigungsmittels und des Biozids jeweils wieder ansteigt.

In **Abb. 54b)** sind die THz-Reflexionsergebnisse von PK **2T1** dargestellt. Dieser PK wurde im Verlauf der Messreihen mit dem Konsolidierungsmittel Degalan® bestrichen. In der ersten Zeile a) des Abbildungsabschnitts zeigen die Oberflächenreflexionswerte fast denselben Trend wie für **2W3**. In der zweiten Zeile nehmen die Werte für die Absorption nur leicht ab, steigen aber nach dem ersten Bewuchszyklus wieder stärker an. Nach dem zweiten Bewuchszyklus fallen die Absorptionswerte auch im übrigen Bereich des PK ab, steigt aber nach Auftragung des Konsolidierungsmittels Degalan® wieder stark an. Nach der folgenden Tränkung mit Quecksilbersublimat vergrößern sich die Absorptionswerte nur leicht. In der dritten Zeile zeigt sich anhand der Referenzmessung, dass die Werte der Flugzeit und damit der Brechungsindex bei diesem PK in drei räumlich unterscheidbaren Stufen liegen. Es ist erkennbar, dass durch die Alterung der Brechungsindex erst abnimmt, durch den Pilzbewuchs wieder zunimmt und nach zusätzlichem Bewuchs stärker abnimmt. Durch die Applikation von Degalan® und Quecksilbersublimat steigt der Brechungsindex wiederum an.

In **Abb. 54c)** werden die Reflexionsergebnisse von PK **2U1** dargestellt. Auf diesen PK wurde Schellack aufgetragen. Die Auswertung zeigt, dass die Änderung der Oberflächenreflexionswerte in der ersten Zeile dem Verlauf an dem PK in a) stark ähnelt. Es sind in den Referenzmessergebnissen zwei Rillen in der Oberflächenreflexion zu erkennen, die aber schon nach dem ersten Bewuchszyklus unkenntlich werden. Dort scheint sich eine neue Struktur durch das Pilzwachstum zu bilden, welche auch in der Darstellung der Absorptionswerte in der zweiten Zeile zu erkennen sind. Der generelle Verlauf der Werte für die Absorption in der zweiten Zeile spiegelt dabei den Verlauf für den PK in b) wieder. Der Trend der Flugzeitwerte in der dritten Zeile verläuft ähnlich wie an den PK in a) und b), wobei hier die

Werte der Flugzeit in der linken oberen Ecke etwas höher und der rechten unteren Ecke etwas geringer sind. Im Vergleich mit den Abbildungsteilen a) und b) fällt auch auf, dass die Flugzeitwerte und damit die des Brechungsindex beim Übergang zur ersten Wachstumscharge etwas stärker ansteigen.

In **Abb. 55** sind die THz-Reflexionsergebnisse von drei weiteren PK dargestellt, die im Verlauf der Messreihen für 2+4 Wochen mit *Chaetomium g.* infiziert wurden. Am Ende der Prüfreihe wurden diese mit dem Biozid Lindan getränkt. Jeweils einer der PK wurde mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) bestrichen.

In Abbildungsteil a) sind die THz-Reflexionsergebnisse für PK **2V3** dargestellt, der mit Hausenblasenleim bestrichen wurde. In Abbildungsteil b) sind die Ergebnisse von PK **2U2** dargestellt, auf welchen Degalan® appliziert wurde und in Abbildungsteil c) sind die Ergebnisse für PK **2K1** dargestellt, auf welchen Schellack aufgebracht wurde. Die THz-Messergebnisse zeigen über die Messreihen hinweg einen ähnlichen Trend für alle PK der schon in der Messreihe in **Abb. 54** zu sehen war. In den Abbildungsteilen a) und c) ist anhand der an zwei gegenüberliegenden Seiten abnehmenden Werte für die Oberflächenreflexion und gleichzeitigen reduzierten Absorptionswerte zu erkennen, dass sich die beiden PK beim zusätzlichen Bewuchs etwas zur Mitte hin gewölbt haben. Diese Wölbung, dies ist anhand der Abbildungen zu erkennen, geht aber nach der Konsolidierungsmittel-Applikation wieder stark zurück. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass in den Messreihen mit dem Biozid Lindan bei den PK **2U2** und **2K1** in den Abbildungsteilen b) und c) die Werte der Absorption in der zweiten Zeile etwas ansteigen im Gegensatz zu den Werten für die PK mit Quecksilbersublimat (s. **Abb. 54**), bei denen die Absorptionswerte deutlich stärker ansteigen.

a) PK2W3

b) PK2T1

c) PK2U1

Abb. 54 : THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 2+4 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2W3 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2T1 mit Degalan® und in c) PK 2U1 mit Schellack.

a) PK2V3

b) PK2U2

c) PK2K1

Abb. 55: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 2+4 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2V3 mit Hausenblasenleim, in b) PK2U2 mit Degalan® und in c) PK 2K1 mit Schellack.

6.4.2 Wachstumswoche 4+8 *Chaetomium globosum* in Reflexion

Als nächstes werden die THz-Reflexionsergebnisse von ausgewählten PK für den Wachstumszyklus **4+8 Wochen** ausgewertet. Dafür sind in **Abb. 56** die Ergebnisse von drei PK dargestellt, die entsprechend für 4+8 Wochen mit *Chaetomium g.* bewachsen und am Ende mit dem Biozid Quecksilbersublimat getränkt wurden. Jeweils einer der PK wurde mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) bestrichen.

In Abbildungsteil a) werden die Ergebnisse von PK **2V5**, der mit Hausenblasenleim bestrichen wurde, gezeigt. In der ersten Zeile (a) ist anhand der am Rand sichtbar abgeschwächten Oberflächenreflexion zu erkennen, dass sich dieser PK im ersten Bewuchszyklus gewölbt hat und diese Wölbung bis vor der Tränkung mit Quecksilbersublimat vorhanden war. Daher ist es sinnvoll, die Bereiche in der Mitte des PK für die Auswertung heranzuziehen, da in gewölbten Bereichen ein Großteil des THz-Signals gestreut und somit nicht am Detektor gemessen wird. Im mittleren Teil des PK ist zu erkennen, dass die Werte der Oberflächenreflexion, der Flugzeit und der Absorption nach Alterung alle abnehmen, während nach dem ersten Bewuchszyklus von vier Wochen nur die Werte der Oberflächenreflektion am Rand etwas abnehmen und die der Absorption und Flugzeit leicht ansteigen. Nach einer Bewuchszeit von 8 Wochen nehmen die Werte der Oberflächenreflexion, Absorption und Flugzeit weiter ab. Durch das aufgetragene Holzfestigungsmittel nehmen alle Werte der drei Parameter stärker zu, nach Tränkung mit Biozid noch etwas mehr. Dieselbe Tendenz lässt sich auch in Abbildungsteil b) für den mit Degalan® bestrichenen PK **2S2** und im Abbildungsteil c) bei PK **1L1**, der im Laufe der Messreihen mit Schellack bestrichen wurde, erkennen. Zusätzlich sind in Abbildungsteil c) in der ersten Zeile zur Oberflächenreflexion einige querverlaufende Rillen erkennbar, die in allen Messreihen erhalten bleiben. Diese Rillen lassen sich auch in der zweiten Zeile als Bereiche mit geringerer Absorption wiedererkennen.

In **Abb. 57** sind ebenfalls die THz-Reflexionsergebnisse von drei PK dargestellt, die im Verlauf der Messreihen für 4+8 Wochen mit *Chaetomium g.* inkubiert wurden. Diese PK wurden jedoch am Ende mit dem Biozid Lindan getränkt. Jeweils einer der PK wurde wiederum mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) bestrichen.

In Abbildungsteil a) sind die Ergebnisse von PK **2Z2** dargestellt, welcher mit Hausenblasenleim bestrichen wurde. In Abbildungsteil b) sind die Reflexionsergebnisse von PK **2Y2**, auf den Degalan® aufgetragen wurde, zu sehen. Bei diesem PK zeigt sich ab dem ersten Bewuchszyklus eine leichte diagonale Wölbung. Im unteren Abbildungsteil c) sind die Ergebnisse von PK **2G1**, welcher mit Schellack bestrichen wurde, zu sehen. Dieser zeigt ebenfalls ab dem ersten Bewuchszyklus eine Wölbung, die bis zum zweiten Bewuchszyklus zunimmt und nach der Applikation von Schellack und Lindan wieder abnimmt. Alle drei PK zeigen in den Messwerten einen ähnlichen Verlauf bei Oberflächenreflexion, Absorption und Flugzeit und folgen dem Trend der Messreihen zum Bewuchszyklus 4+8 Wochen mit dem Biozid Quecksilbersublimat (s. **Abb. 56**). Bei allen drei PK sind in den Ergebnissen ab der Messreihe nach Holzfestigerapplikation etwas ungleichmäßige Werte in der Flugzeit zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass die Holzfestiger entsprechend ungleichmäßig ab bzw. im PK verteilt vorliegen.

a) PK2V5

b) PK2S2

c) PK1L1

Abb. 56: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 4+8 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2V5 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2S2 mit Degalan® und in c) PK 1L1 mit Schellack.

a) PK2Z2

b) PK2Y2

c) PK2G1

Abb. 57: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 4+8 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 2Z2 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2Y2 mit Degalan® und in c) PK 2G1 mit Schellack.

6.4.3 Wachstumswoche 6+13 *Chaetomium globosum* in Reflexion

Nachfolgend werden die THz-Reflexionsergebnisse von ausgewählten PK betrachtet, die für 6+13 Wochen mit *Chaetomium g.* bewachsen wurden. In **Abb. 58** sind die Ergebnisse von drei PK dargestellt, die entsprechend im Verlauf der Messreihen für 6+13 Wochen bewachsen und am Ende mit dem Biozid Quecksilbersublimat getränkt wurden. Jeweils einer der PK wurde, wie in den vorherigen Messreihen, mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) bestrichen.

In Abbildungsteil a) sind die Reflexionsergebnisse von PK **213** dargestellt, der mit Hausenblasenleim bestrichen wurde. Es fällt auf, dass sich der PK nach dem ersten Bewuchszyklus stark gewölbt hat. Diese Wölbung ist nach zusätzlichem Bewuchs für 13 Wochen wieder verschwunden. Der Trend im Verlauf der Messreihen zeigt, dass die Werte der Oberflächenreflexion, sowie die der Absorption und Flugzeit, mit der Alterung des PK alle leicht abnehmen. Im ersten Bewuchszyklus scheinen die Werte der Oberflächenreflexion im nicht gewölbten Teil fast gleich zu bleiben, während die der Absorption und Flugzeit etwas zunehmen. Mit zusätzlichem Bewuchs nehmen sowohl die Werte der Oberflächenreflexion als auch die der Absorption weiter ab, während die der Flugzeit und damit der Brechungsindizes etwa gleichbleiben. Durch die Aufbringung von Hausenblasenleim steigen die Werte der Oberflächenreflexion und Absorption stark, die der Flugzeit aber nur leicht an. Nach der anschließenden Tränkung mit Quecksilbersublimat steigen die Werte der Oberflächenreflexion, Absorption und Flugzeit in einigen Bereichen zusätzlich leicht an. Die Reflexionsergebnisse von PK **1L3**, der mit Degalan® bestrichen wurde, sind im Abbildungsteil b) dargestellt. Ebenso sind die Ergebnisse für PK **1L4**, auf den Schellack appliziert wurde, im Abbildungsteil c) zu finden. Der Verlauf der Ergebnisse für beide PK zeigt sich ähnlich, weshalb die Auswertung zusammen erfolgt. Bei beiden PK verkleinern sich die Werte der Oberflächenreflexion durch die Alterung kaum, während die Werte für Absorption stark und für Flugzeit leicht abnehmen. Durch den ersten Bewuchszyklus nehmen die Werte für die Oberflächenreflexion nur leicht ab. Die Werte für Absorption und Flugzeit steigen hingegen stark an. Bei der Messreihe zum zusätzlichen Bewuchszyklus zeigt der Abbildungsteil b) Werte einer stärkeren Oberflächenreflexion, während diese in Abbildungsteil c) minimal abfallen. Bei beiden PK steigen die Werte für die Absorption in den Bereichen mit ehemals schwacher Absorption stark an, während sie in den anderen Bereichen leicht abnehmen. Ebenso steigen die Werte der Flugzeit in manchen Bereichen leicht an, während sie in anderen leicht abfallen. Die aufgetragenen Holzfestigungsmittel sorgen bei beiden PK wieder für konsistente Änderungen, nämlich einem stärkeren Anstieg der Werte für Oberflächenreflexion und der Absorption und einem leichten Anstieg der Flugzeit. Nach der Tränkung in Quecksilbersublimat ist bei beiden PK in den Werten ein leichter ungleichmäßiger Anstieg der Oberflächenreflexion messbar, während die Werte der Absorption und Flugzeit mittelstark ansteigen.

a) PK213

b) PK1L3

c) PK1L4

Abb. 58: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 6+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Quecksilbersublimat im Verlauf der Messreihen. In a) PK 213 mit Hausenblasenleim, in b) PK 1L3 mit Degalan® und in c) PK 1L4 mit Schellack

In **Abb. 59** sind die THz-Reflexionsergebnisse der letzten drei ausgewählten PK dargestellt, die im Verlauf der Messreihen für 6+13 Wochen mit *Chaetomium g.* bewachsen wurden. Diese PK wurden am Ende mit dem Biozid Lindan getränkt und jeweils einer der PK wurde mit einem der drei Holzfestigungsmittel Hausenblasenleim (a), Degalan® (b) oder Schellack (c) bestrichen.

Die Reflexionsergebnisse für den PK **1N5**, der mit Hausenblasenleim bestrichen wurde, sind in Abbildungsteil a) dargestellt. Die Ergebnisse von PK **2Z4**, der mit dem Degalan® bestrichen wurde, sind in Abbildungsteil b) dargestellt und in Abbildungsteil c) sieht man die Ergebnisse für den PK **2K5**, welcher mit Schellack bestrichen wurde. In der Abbildung ist zu erkennen, dass die PK **2Z4** und **2K5** nach dem ersten Bewuchszyklus in der Oberfläche gewölbt und nach zusätzlichem Bewuchszyklus wieder glatt erscheinen. Alle Messergebnisse dieser PK folgen grob demselben Trend und werden nachfolgend gemeinsam ausgewertet. Bei allen drei PK sinken durch die Alterung die Werte der Oberflächenreflexion, der Absorption und der Flugzeit. Nach dem ersten Bewuchszyklus mit *Chaetomium g.* fällt der Wert der Oberflächenreflexion leicht ab, der der Absorption steigt an und die Flugzeit steigt in manchen Bereichen an. Nach zusätzlichem Bewuchszyklus nehmen die Werte für Oberflächenreflexion und Absorption weiter ab, während die der Flugzeit in Abbildungsteil a) leicht und in Abbildungsteil c) stark abnimmt. In Abbildungsteil b) bleibt der Wert der Flugzeit in etwa gleich. Das jeweilige aufgebrauchte Festigungsmittel sorgt bei allen drei PK für einen Anstieg der Wert von Oberflächenreflexion, Absorption und Flugzeit. Die folgende Messreihe nach Tränkung mit dem Biozid Lindan zeigt eine ungleichmäßige Erhöhung der Oberflächenreflexionswerte. Bei PK **1N5** und **2K5** gibt es auch einen Anstieg der Werte für die Absorption, wohingegen bei PK **2Z4** dieser leicht abnimmt. Bei PK **1N5** in Abbildungsteil a) steigen die Werte der Flugzeit in vielen Bereichen, nehmen aber in anderen ab. Bei PK **2Z4** in Abbildungsteil b) steigen die Werte der Flugzeit relativ stark an und bei PK **2K5** in Abbildungsteil c) fallen diese in den meisten Bereichen ab, steigen jedoch in einigen kleineren Bereichen an.

a) PK1N5

b) PK2Z4

c) PK2K5

Abb. 59: THz-Reflexionsergebnisse von PK mit 6+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs und Biozid Lindan im Verlauf der Messreihen. In a) PK 1N5 mit Hausenblasenleim, in b) PK 2Z4 mit Degalan® und in c) PK 2K5 mit Schellack.

6.4.4 Wachstumswoche 4+8+13 und 6+13+13 *Chaetomium globosum* in Reflexion

Die in den vorherigen Kapiteln dokumentierten THz-Reflexionsmessergebnisse, die einen rückläufigen Trend in den Werten von Absorption und Flugzeit im Zuge einer verlängerten Expositionszeit gegenüber Pilzbefall aufweisen, zeigen nach zusätzlichen Analysen bezüglich der Eindringtiefe und der mikroskopischen Bewertung der Degradationsmuster marginale Differenzen. Die erzielten Werte sind einem Frühstadium des Pilzwachstums zuzuordnen. Folglich wurden die zuvor analysierten Prüfkörper der Reihen 4+8 Wochen (**1K1, 2J1, 2J2**) und 6+13 Wochen (**1J2, 2L3, 2Y4**) durch Animpfung mittels Pilzsuspension einem weiteren Wachstumszyklus von 13 Wochen ausgesetzt. Im Gegensatz zu den vorherigen PK konzentrierten sich die nachfolgenden Reflexionsanalysen vorrangig auf die Quantifizierung der Holzfestigkeitsveränderungen, die durch den Holzabbau verursacht wurden. Es wurde auf eine nachträgliche Behandlung der Proben mit Holzfestiger oder Biozid verzichtet. Als exemplarischer Beleg werden in **Abb. 60** und **Abb. 61** die THz-Reflexionsresultate an je einem repräsentativen PK gezeigt, der für 4+8+13 und 6+13+13 Wochen mit *Chaetomium g.* kontaminiert wurde.

Bei beiden PK sind über sämtliche Wachstumszyklen hinweg anhand der am Rand abgeschwächten Oberflächenreflexionen leicht bis stark ausgeprägte gewölbte Außenbereiche sichtbar. Folglich werden ausschließlich die zentralen Bereiche der Prüfkörper für die Auswertung herangezogen.

Mit der fortgesetzten Kontamination von 13 Wochen durch *Chaetomium g.* über die Zeitspannen von 4+8 (**1K1**) beziehungsweise 6+13 (**2L3**) Wochen hinaus, wurde eine leichte Reduzierung der Werte für die Oberflächenreflexion und Absorption festgestellt, während die Werte der Flugzeit sich nahezu unverändert zeigen, aber über die Proben hinweg eine homogenere Verteilung zu erkennen ist. Dies spricht insgesamt für einen gleichmäßigeren Holzabbau, bei den beiden längeren Bewuchszyklen.

PK1K1

Abb. 60: THz-Reflexionsergebnisse von PK 1K1 mit 8+4+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs im Verlauf der Messreihen.

PK2L3

Abb. 61: THz-Reflexionsergebnisse von PK 1K1 mit 6+6+13 Wochen *Chaetomium G.*-Bewuchs im Verlauf der Messreihen.

6.4.5 Zusammenfassung und Bewertungsskala der Schimmelpilz-Messkampagne in Reflexion

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse aller THz-Reflexionsmessungen die in **Tab. 26** dargestellten Trends, in der jeweils die Änderung zur vorherigen Messreihe qualitativ durch einen Pfeil oder eine Pfeilkombination dargestellt ist.

Deutlich wird, dass die Alterung Lindenholz transparenter für THz-Strahlung macht. Durch anfänglichen Bewuchs mit *Chaetomium g.* wird das Holz intransparenter, da das Pilzmyzel während der Wachstumsphase zunächst Hohlräume im Holz ausfüllt und dabei Pilzmaterial und dadurch bedingte Feuchtigkeit einbringt. Mit fortlaufendem Bewuchs zersetzt der Schimmelpilz immer mehr Holzsubstanz. Dies vollzieht sich an verschiedenen Stellen der PK unterschiedlich schnell, was anhand der ungleichmäßigen Änderung der Absorption und der Flugzeit der THz-Strahlung deutlich wird. Das starke Absinken von Absorption und Flugzeit durch den zusätzlichen Bewuchs war zu erwarten, da der Holzabbau mit zunehmender Bewuchsdauer voranschreitet und das Lindenholz transparenter für THz-Strahlung wird. Das Aufbringen von Holzfestigungsmitteln bewirkt eine höhere Intransparenz des Holzes, da zusätzliches Material die Hohlräume füllt, während die glatte homogene Oberfläche die Reflexion erhöht. Das zusätzliche Einbringen von Bioziden erhöht die Dichte des Holzes entsprechend und sollte zur weiteren Erhöhung der Absorption und Flugzeit führen. In einigen Fällen kann dies nicht bestätigt werden. Vermutlich drang das Biozid nicht besonders gut in das Holz ein, sondern bildete eine Schicht an der Oberfläche. Diese reflektiert die Strahlung stärker, als von der eigentlichen Unterseite, wodurch Flugzeit und Absorption kleiner erscheinen als angenommen wurde. Zudem lag nach Erkenntnissen der RFA-Analyse (s. **Kapitel 4.5.3**) eine unregelmäßige Verteilung der Biozide in den PK nachweislich vor.

Tab. 26: Bewertungsskala der üblichen Trends der THz-Reflexionsergebnisse der Lindenholz-PK von einer Messreihe zur nächsten.

	Referenz	Gealtert	Bewuchs mit Chaetomium	Zusätzlicher Bewuchs mit Chaetomium	Extra-bewuchs mit Chaetomium	Mit Konsolidierungsmittel bestrichen	In Biozid getränkt
Oberflächen-reflexion	→	↘	↘	↗	↘	↑	↗
Absorption	→	↘	↑	↘	↘	↑	↗
Flugzeit	→	↘	↑	↘	↘	↗	↗

Legende: Trend ist

- : gleichbleibend
- ↘ : abfallend
- ↗ : meist abfallend z.T. ansteigend
- ↗ : meist ansteigend z.T. abfallend
- ↗ : ansteigend
- ↑ : stark ansteigend

Insgesamt lässt sich festhalten, dass ein kurzer Bewuchs mit der Moderfäule *Chaetomium g.* das Holz für THz-Strahlungen intransparenter macht, es mit längerem Pilzbewuchs aber vor allem an Stellen mit größerer Holzzersetzung wieder transparenter wird. Durch die Anwendungen von Holzfestigungsmitteln und Bioziden zeigt sich das Holz ebenfalls erkennbar intransparenter, abhängig von der lokalen Konzentration.

6.5 Schimmelpilz-Messkampagne in THz-Transmission

Alle PK der Reflexionsmessreihe wurden ebenfalls mit einem THz-Zeitbereichsspektrometer in Transmission vermessen (vgl. **Kapitel 5.2**). Von diesen PK werden wieder je einer für jede Kombinationsmöglichkeit der drei verschiedenen Wachstumschargen (2+4, 4+8 und 6+13 Wochen), der drei angewendeten Holzfestigungsmittel (Hausenblasenleim, Degalan[®], Schellack) und der beiden verwendeten Biozide (Lindan, Sublimat) betrachtet. Entsprechend wurden dieselben PK wie bei den Reflexionsmessungen ausgewählt, um einen Vergleich der beiden Messmethoden zu ermöglichen. In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse für Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in Abhängigkeit der Frequenz an jeweils für 6 ausgewählte PK eines Bewuchszyklus dargestellt. Die Auswertung erfolgt in zwei Abbildungsteilen a) und b) an jeweils drei PK. Im ersten Abbildungsteil a) sind die Ergebnisse der PK, mit Quecksilbersublimat und drei Holzfestigern getränkt aufgeführt. Im zweiten Abbildungsteil b) sind die Ergebnisse der mit dem Biozid Lindan und drei Holzfestigern getränkten PK zu sehen. Die Graphen sind jeweils nach PK farbcodiert und die unterschiedlichen Messreihen sind durch verschiedene Linientypen dargestellt. Die Zuordnung zu den PK und dem Bearbeitungsstatus beschreibt die Legende am rechten Rand der Graphen. An den Enden einiger Linien, also bei hohen und niedrigen Frequenzen, sind stärkere zackenförmige Abweichungen zu erkennen. Diese sind auf das geringe Signal-Rausch-Verhältnis am Rand des messbaren Bereichs zurückzuführen und sind nicht direkt auf die dielektrischen Eigenschaften der PK zurückzuführen.

6.5.1 Wachstumswoche 2+4 *Chaetomium globosum* in Transmission

In **Abb. 62** sind die Ergebnisse für sechs ausgewählte PK mit 2+4 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs dargestellt. In Abbildungsteil a) sieht man die Ergebnisse der PK **2T1**, **2U1** und **2W3**, die mit Quecksilbersublimat getränkt wurden. In Abbildungsteil b) sind die Ergebnisse der drei PK **2K1**, **2U2**, und **2V3** mit dem Biozid Lindan zu sehen (vgl. **Abb. 55** in Reflexion).

Abb. 62: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 2+4 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.

6.5.2 Wachstumswoche 4+8 *Chaetomium globosum* in Transmission

In

ist zu erkennen, dass beim Übergang von der Charge mit 4 Wochen Bewuchs zur Charge mit **4+8 Wochen** Bewuchs Brechungsindex und Absorptionskoeffizient abfallen. Die Applikation der

Holzfestigungsmittel erhöht Brechungsindex und Absorptionskoeffizient wieder relativ stark, während die Tränkung mit Biozid beide Werte noch einmal leicht erhöht, wobei Quecksilbersublimat einen

Abb. 63: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 4+8 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.

etwas größeren Einfluss auf den Anstieg der Werte hat als Lindan. Die Reflexionsergebnisse aus **Abb. 56** und **Abb. 57** und die gezeigten Transmissionsergebnisse korrelieren.

6.5.3 Wachstumswoche 6+13 *Chaetomium globosum* in Transmission

In **Abb. 64** sind die Transmissionsergebnisse für die letzten sechs PK mit **6+13 Wochen** *Chaetomium g.*-Bewuchs dargestellt. In Abbildungsteil a) sind die PK **1L3**, **1L4** und **2I3**, die mit Quecksilbersublimat getränkt wurden (vgl. **Abb. 58** in Reflexion) dargestellt und Abbildungsteil b) zeigt die Ergebnisse für die drei PK **1N5**, **2K5** und **2Z4**, welche mit dem Biozid Lindan getränkt wurden. (vgl. **Abb. 59** in Reflexion).

Abb. 64: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 6+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs je für alle drei Holzfestigungsmittel in a) mit Biozid Quecksilbersublimat, in b) mit Biozid Lindan.

In der Abbildung ist zu erkennen, dass durch den zusätzlichen Bewuchszyklus nach 6 Wochen für weitere 13 Wochen sowohl der Brechungsindex als auch der Absorptionskoeffizient stark reduziert werden. Mit weiterem Bewuchs fallen beide Werte meistens ab, steigen zum Teil, wie zum Beispiel bei dem PK **2K5**, aber auch an. Die Auftragung der Holzfestigungsmittel sorgt bei den meisten PK für einen stärkeren Anstieg von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient. Die Tränkung mit dem Biozid Quecksilbersublimat im Abbildungsteil a) sorgt für einen weiteren Anstieg der Werte, während die Tränkung mit dem Biozid Lindan im Abbildungsteil b) gemischte Ergebnisse liefert. Bei PK **2Z4** steigen Brechungsindex und Absorptionskoeffizient stark an, bei **2K5** bleiben sie in etwa gleich und bei **1N5** fallen die Werte ab. Im Vergleich mit den Reflexionsergebnissen fällt auf, dass diese mit den meisten Transmissionsergebnissen übereinstimmen. Bei den PK und Messreihen mit abweichenden Transmissionsergebnissen zum Mittelwert der weiteren Reihen, gibt es nahezu immer kleine Areale in den PK, in denen die Transmissionsergebnisse zu den Mittelwerten der anderen PK einer Messreihe passenden.

6.5.4 Wachstumswochen 4+8+13 und 6+13+13 *Chaetomium globosum* in Transmission

Alle in **Kapitel 6.4.4** aufgeführten PK, die zusätzlich eine Wachstumszeit von 13 Wochen erfahren haben, wurden ebenso mittels einer THz-Transmissionmessung analysiert. Entsprechend wird in der

folgenden Abbildung den Brechungsindex und Absorptionskoeffizient der zuvor in THz-Reflexion vermessenen PK **1K1** und **2L3** zu den Bewuchszyklen von 4,4+8 und 4+8+13, sowie 6, 6+13 und 6+13+13 Wochen.

Die beiden PK sind einem Farbcode zugeordnet und die verschiedenen Wachstumsreihen werden mittels unterschiedlicher Linienstile visualisiert. Details dazu sind in der Legende am Rand des Diagrammes zu finden.

Abb. 65: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient in verschiedenen Messreihen von ausgewählten PK mit 8+4+13 und 6+13+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs.

Die Auswertung in **Abb. 65** zeigt bei zusätzlichem *Chaetomium g.*-Bewuchs von 13 Wochen Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten bei der Messreihe mit 4+8+13 Wochen leicht und bei der Messreihe mit 6+13+13 Wochen stark abfallen. Dieser Rückgang lässt sich durch einen verstärkten Abbau der Holzsubstanz erklären, welcher wiederum zu einer erhöhten Durchlässigkeit der PK für THz-Strahlung führt. Die Werte für den Brechungsindex des zusätzlichen Bewuchszyklus unterschreiten jeweils die Werte für die Standardabweichung der unbehandelten Holzcluster. Insgesamt zeigen die Daten aus der Reflexions- und Transmissionsanalyse dieser verlängerten Wachstumsperioden eine entsprechende Korrelation.

6.5.5 Zusammenfassung Transmissionsmessungen Schimmelpilz-Messkampagne

Zusammenfassend ist in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. die mittlere Änderung aller PK von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient beim Übergang von einer Messreihe zur nächsten in Abhängigkeit der Frequenz für die drei verschiedenen Wachstumschargen dargestellt. Zur Übersichtlichkeit sind jeweils die Holzfestigungsmittel und die Biozide zusammengefasst. Die verschiedenen Wachstumschargen sind jeweils farblich und der Übergang zwischen zwei Messreihen durch den Linienstil codiert. Die gestrichelten Linien zeigen den Übergang von erstem zu zusätzlichem Bewuchs. Die abwechselnd gestrichelt und gepunkteten Linien zeigen den Übergang zur Holzfestigungsmittelapplikation und die durchgezogenen Linien zeigen den letzten Übergang zu biozidetränkten PK.

Abb. 66: Mittlere Änderung von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient beim Übergang von einer Messreihe zur nächsten für die drei verschiedenen Wachstumschargen jeweils mit zusammengefassten Daten der Holzfestigungsmittel und Biozide.

In der Abbildung zeigt sich, dass die Ergebnisse mit den oben dargestellten Transmissionsmessungen korrelieren. So wird deutlich, dass sich beim zusätzlichen *Chaetomium g.*-Bewuchs mit 2+4 Wochen fast nichts am Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten ändert, bei der Messreihe mit 4+8 Wochen steigen Brechungsindex und Absorptionskoeffizient leicht an und bei 6+13 Wochen fallen die Werte stark ab. Beim Übergang zum darauffolgenden Wachstumszyklus fallen bei allen Wachstumschargen Brechungsindex und Absorptionskoeffizient ab, allerdings unterschiedlich stark. So fallen die Werte der Charge mit 4+8 Wochen hier am stärksten ab, während beide Parameter für die Charge mit 2+4 Wochen Bewuchs etwas weniger und für Charge 6+13 Wochen nur leicht abfallen. Mit zunehmender Bewuchsdauer von zusätzlich 13 Wochen ist ein noch stärkerer Abfall der Werte für Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten zu verzeichnen, die Werte befinden sich nicht mehr im Bereich der eingemessenen Lindenholz Cluster für intaktes Holz. Mit der Auftragung der Holzfestigungsmittel ergeben sich für alle drei Wachstumschargen ein sehr ähnlicher, mittlerer Anstieg von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient. Durch die Biozidtränkung ergeben sich für die drei Chargen ein weiterer Anstieg, allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Diese Werte werden durch die erzielten Ergebnisse der RFA-Analyse untermauert (vgl. Kapitel 4.5.3). Auch hier zeigten sich starke Unterschiede in der Verteilung der Biozide in den PK. Die stärkste Erhöhung gibt es für die Charge mit 6+13 Wochen Bewuchs, eine mittlere Erhöhung für die Charge mit 2+4 Wochen Bewuchs und eine etwas schwächere Erhöhung für die Wachstumscharge mit 4+8 Wochen Bewuchs.

Insgesamt lässt sich durch die THz-Transmissionsergebnisse der PK und den Ergebnissen zu den Änderungen von Brechungsindex und Absorptionskoeffizient im Lauf der Messreihen in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. die Trendtabelle für Flugzeit und Absorption, die für die Reflexionsmessungen in **Tab. 26** bestimmt wurde, auch mit diesen Daten noch einmal bestätigen.

7. Ablauf Vermessung anobienbefallener Prüfkörper

Zusätzlich zu den kleinen Lindenholz-PK wurden auch größere PK von dem roboterbasierten THz-Spektrometer vermessen, um eine Referenzdatenbasis zu erstellen. **Abb. 67** zeigt das Schema der Messreihe. Nach der Vermessung wurden die PK für einen Zeitraum von 421 bzw. 695 Tagen mit Anobien inkubiert, anschließend halbiert und erneut mit THz-Strahlung vermessen. Die halbierten PK wurden, ähnlich wie die kleinen PK in **Abb. 39** dargestellt, mit den Bioziden Lindan oder Quecksilbersublimat getränkt. Nach der Behandlung wurden die PK erneut mit dem THz-Spektrometer vermessen, um Veränderungen durch den Anobienbefall zu erfassen.

Messflächen in Reflexion

Abb. 67: Schema der Lindenholzprüfkörpermessreihen vor und nach der Teilung nach Anobienbefall.

In **Abb. 68** ist auf der linken Seite die Anordnung der oberen Hälfte der von Anobien befallenen PK erkennbar. Diese PK sind auf maßgefertigten Halterungen montiert, die mittels 3D-Druckverfahren hergestellt wurden. Rechts im Bild sind die Messergebnisse dieser PK visualisiert. Sie zeigen die im THz-Bereich gemessenen Amplituden, welche auf ihre Spitzenwerte hin normalisiert wurden, in Form einer farblichen Abstufung in Bezug zu deren räumlicher Position (wie bereits in **Abb. 53** erläutert).

Die auffällige, rot unterlegte Reflexion im linken mittleren Bereich des Farbplots entspricht einer Metallreferenz. Da Metall THz-Strahlung besonders stark reflektiert, signalisiert der rote Bereich eine hohe Signalarückgabe im Vergleich zu anderen Bereichen des PKs.

Ergänzend zu den sichtbaren Metallreflexionen bieten die THz-Bilder eine detaillierte Einsicht in die Beschaffenheit des Holzes. Identifizierbare Strukturmerkmale wie Einschnitte vom Sägen und Astlöcher erscheinen typischerweise als unregelmäßige Muster im Farbplot. Diese Einzelheiten liefern Aufschlüsse darüber, wie Anobienbefall und physische Eigenschaften des Holzes die THz-Signale beeinflussen können.

Abb. 68: Beispiel für Messung der großen, anobienbefallenen PK mit dem roboterbasierten THz-Spektrometer. Links: Obere Hälften der für 60 Wochen mit Anobien inkubierten PK mit Metallreferenz auf einem 3D-gedruckten Messgitter. Rechts: Normierte Spitze-zu-Spitze-Amplitude (Oberflächenreflexion) der in THz vermessenen PK.

Im Unterschied zu den kleineren PK, die in **Kapitel 6.4** beschrieben wurden, zeigen die hier untersuchten Proben aufgrund ihrer größeren Dicke keine Reflexionssignale von der Unterseite. Deshalb können in diesem Kontext, abgesehen von den Reflexionen an der Oberfläche, lediglich Reflexionen aus inneren Schichten beobachtet werden. Die genaue Tiefenlage und Beschaffenheit dieser Schichten innerhalb der PK ist jedoch schwer zuzuordnen.

7.1 Auswertung der THz-Reflexionsmessungen an Anobienprüfkörpern

Die Vermessung aller Testobjekte erfolgte in einem Rasterabstand von 1,5 mm, eine Methode, die sich bereits bei kleineren Testobjekten als wirksamer Kompromiss zwischen Messgenauigkeit und Zeiteffizienz bewährt hatte. Nach einer Inkubationszeit von 421 Tagen konnten, wie **Abb. 69** darlegt, Eintrittslöcher auf der Oberfläche der Testobjekte identifiziert werden, die häufig Durchmesser im Bereich von 0,1 bis 0,4 mm aufwiesen. Infolgedessen wurde die obere Hälfte des Testobjekts 2Q zur besseren Auflösung mit einem präziseren Raster von 0,25 mm erneut gemessen. Diese Detailmessung wurde allerdings nur an einem einzigen Testobjekt zur Probe vorgenommen, da die um mehr als das 40-fache erhöhte Messzeit den vorgegebenen Zeitrahmen bei Weitem überschritten hätte.

Abb. 69: Beispiel für die Größe erkennbarer Anobienlöcher am PK 2Q.

Abb. 69 illustriert zum Vergleich die Amplitudenschwankungen von Spitze zu Spitze am Testobjekt **2Q**, wobei die Resultate der Messung mit dem 1,5-mm-Raster auf der linken Seite und die mit dem 0,25-mm-Raster auf der rechten Seite für dieselbe Versuchsreihe abgebildet sind. Wie erwartet, zeigt sich in beiden Fällen eine konsistente Verteilung der Regionen mit vergleichbarer Oberflächenreflektivität. Bei der Messung mit der höheren Auflösung (**Abb. 70**, rechts) lassen sich die Übergänge schärfer und detaillierter nachvollziehen. Auch die charakteristische Holzmaserung auf der Oberfläche des PKs, die unten rechts sichtbar ist, ist in der feinen Auflösung besser zu erkennen, wohingegen dies bei der Variante mit dem größeren Raster nicht deutlich wird.

Abb. 70: Vergleich der Auflösung der THz-Oberflächenreflexion von PK 2Q zwischen 1,5 mm Raster (links) und 0,25 mm Raster (rechts).

Wie zuvor erörtert, lässt sich bei diesen PK nicht nur die Reflexion der Oberfläche untersuchen, sondern auch die von internen Schichten. **Abb. 71** zeigt auf der linken Seite vier Darstellungen, die jeweils die reflektierte THz-Intensität in Relation zur Messposition für verschiedene geschätzte Tiefen

im PK **2Q** wiedergeben. Als Vergleich zeigt die rechte Seite das vom Bundesamt für Materialforschung geöffnete und auf Anobienbefall untersuchte Prüfkörperstück **3 S II**, auf dem die freigelegten und ausgeklopften Fraßgänge zu erkennen sind.

Abb. 71: Muster reflektierter THz-Intensität in verschiedenen Tiefen von PK2Q (links) und aufgeschnittener anobienbefallener PK 3 S II mit Fraßgängen beim BAMF (rechts)

Vergleicht man die Muster in den THz-Reflexionsdaten mit der Form der Fraßgänge, erkennt man eine starke Ähnlichkeit. Es ist jedoch zu beachten, dass die in den THz-Aufnahmen erkennbaren Muster ebenso auf die Beschaffenheit der Holzfasern zurückzuführen sein könnten. Weiterhin führt die interne Reflexion der THz-Pulse zwischen den Schichten zu "Echoeffekten", die von näher an der Oberfläche befindlichen Strukturen stammen können. Dadurch lassen sich über die genaue Herkunft der Muster in tieferen Schichten keine präzisen Schlüsse ziehen. Zudem neigen die Anobienlarven dazu, beim Fraß Holzstrukturen zu folgen und die Fraßkanäle mit Ausscheidungen wieder zu verfüllen. Das führt dazu, dass kein signifikanter Brechungsindexunterschied messbar ist, der in den THz-Daten leicht auszumachen wäre.

Die PK wurden, wie im Schema in **Abb. 70** gezeigt, nicht nur mit Anobienbefall vermessen, sondern auch noch einmal, nachdem sie mit Biozid getränkt wurden. In **Abb. 72** ist für alle Messreihen beispielhaft die reflektierte THz-Intensität von dem PK **2Q** in einer approximierten Tiefe von 0,104 mm unter der Oberfläche als Farbplot in Abhängigkeit der Messposition auf dem PK dargestellt. In der linken Spalte ist das Ergebnis der Referenzmessung, in der mittleren das Ergebnis für die Messung mit Anobienbefall und in der rechten Spalte das Ergebnis für die Messung nach der Biozidtränkung mit Quecksilbersublimat dargestellt. Für die Messreihen mit Anobienbefall und mit Biozid gab es bei dem PK **2Q** neben der normalen Messung mit 1,5 mm Raster, die in der oberen Zeile abgebildet ist, wie bereits beschrieben jeweils noch eine weitere Messung mit 0,25 mm Raster. Diese ist in der unteren Zeile dargestellt.

Abb. 72: Reflektierte THz-Intensität in einer approximierten Tiefe von 0,104 mm von 2Q im Verlauf der Messreihen mit grobem (oben) und feinem Messraster (unten).

In den drei grob gerasterten Abschnitten der oberen Reihe lassen sich in allen Messdurchgängen am linken Rand rot hervorgehobene Bereiche mit höherer reflektierter Intensität ausmachen, die auch eine ähnliche Form aufweisen. Bei näherer Betrachtung der beiden feiner aufgelösten Darstellungen zeigt sich diese Form erneut und zudem lässt sich erkennen, dass sowohl in der Messserie mit Anobienbefall, als auch in der mit Biozidbehandlung beinahe identische Muster über die gesamte Oberfläche entstehen. Daraus wird ersichtlich, wie bereits bei den kleineren PK beobachtet wurde, dass die Biozidbehandlung den PK recht gleichförmig beeinflusst, da die erkennbaren Strukturen weitestgehend unverändert bleiben. Veränderungen durch das Biozid sind insbesondere in einer etwas stärkeren Absorption am äußersten Rand des PKs feststellbar.

Abb. 73 zeigt die Ergebnisse der THz-Messungen an demselben Punkt des von Anobien befallenen PKs 2Q, links vor und rechts nach der Behandlung mit Biozid. In der jeweiligen linken oberen Ecke jeder Darstellung ist die normierte Spitze-zu-Spitze-Amplitude mit einem magentafarbenen Kreuz markiert, welches die Position des untersuchten Messpunktes visualisiert. Ähnlich wie in **Abb. 70** spiegelt sich in diesem Bereich die Oberflächenstruktur des Holzes wider. In der rechten oberen Ecke jeder Ansicht ist die reflektierte THz-Amplitude des betreffenden Messpunktes über die normierte Messzeit in Pikosekunden aufgetragen. Bei 0 Pikosekunden lässt sich deutlich der Reflexionspuls der Oberfläche sowie die hinter ihm liegenden Pulse aus tieferen Schichten herauslesen. In den unteren beiden Grafiken sind Schnitte längs einer Achse des eingefärbten Kreuzes dargestellt. In der linken unteren Grafik wird die im Vergleich zur Oberfläche normierte reflektierte Intensität entlang der X-Achse gezeigt, und zwar als Farbplot in Abhängigkeit von der Messzeit, was einer Tiefenabbildung entspricht. Entsprechend präsentiert die rechte untere Grafik denselben Zusammenhang, allerdings für einen Schnitt entlang der Y-Achse. Diese Schnitte offenbaren kohärente Strukturen innerhalb des PKs als Bereiche mit einer einheitlichen Intensität. Besonders auffällig ist das Intensitätssignal der Oberfläche,

das als roter Balken bei 0 Pikosekunden zu identifizieren ist. Bei der Deutung von Signalen aus tieferen Ebenen (die später in der Messzeit erscheinen) muss beachtet werden, dass zunehmend Echos aus höher gelegenen Schichten auftreten können.

Abb. 73: Kombinierte Darstellung der Ergebnisse für einen THz-Messpunkt bei der feinen Messung von 2Q mit Anobienbefall vor (links) und nach (rechts) der Biozidbehandlung.

Ein Vergleich der beiden Abbildungen in **Abb. 73** zeigt deutlich, dass der identische Messpunkt für die Analyse herangezogen wurde. Dies lässt sich sowohl an der Übereinstimmung der Position des magentafarbenen Kreuzes innerhalb des Reflexionsmusters als auch am ähnlichen Verlauf der THz-Amplitude in beiden Aufnahmen erkennen. Bei der Gegenüberstellung der Intensitätsschnitte entlang der X-Achse, unten links in den Grafiken, offenbaren sich bei beiden Messungen übereinstimmende Muster von Intensität, die sich über mehrere Schichten von rechts unten nach links oben erstrecken. Bei den Schnitten entlang der Y-Achse, jeweils unten rechts in den Darstellungen, sind vornehmlich in der Mitte abgerundete Bereiche höherer Intensität zu finden. Die konsistente, wiederkehrende Form dieser Strukturen lässt darauf schließen, dass es sich wahrscheinlich um die Jahresringe des Holzes handelt. Weiterhin zeigt der Abgleich dieser Befunde mit den erkennbaren Strukturen aus den feinaufgelösten Darstellungen in **Abb. 72**, dass die identifizierten Strukturen in den Schnitten konsistent sind und somit dieselben Strukturen darstellen.

7.2 Auswertung der vergleichenden Messung in Micro-CT

Das Micro-CT (Mikrocomputertomographie) Verfahren ist eine nicht-destruktive, bildgebende Technik, die sehr detaillierte Querschnittsbilder von internen Strukturen eines Objekts liefert. In der Holzforschung wird Micro-CT eingesetzt, um feine Details innerhalb der Holzstruktur aufzudecken. In der Holzdiagnostik können hierdurch z. B. Merkmale wie Holzzellen und deren Verteilung, Größe und Ausrichtung, Risse, Fäule, Insektenbefall und andere Schadstellen festgestellt werden. Durch die Analyse von Holzschmittichte und Porosität können Schlüsse über die mechanischen Eigenschaften des Holzes gezogen werden. Ebenso sind Untersuchungen zum Zellwachstum, zur Holzalterung und zur Formation von Jahrringen möglich.

Die Micro-CT Analyse hatte im Rahmen des Forschungsvorhabens das Ziel, parallel zu den THz-TDS vermessenen PK durch Anobienbefall hervorgerufene Hohlräume zu verorten. Die Messungen wurden an einem für Knochenanalyse ausgerichteten System in der Abteilung für Unfallchirurgie,

Orthopädische Chirurgie und Plastische Chirurgie des Universitätsklinikum Göttingen vorgenommen.¹³ Abweichend vom üblichen verwendeten Energieniveau von 90 KvP wurden die Holz-PK mit einem niedrigeren Energieniveau von 45 KvP gescannt.¹⁴

Da bei den Strukturen, die in den THz-Ergebnissen erkennbar sind, nicht immer eindeutig ist, wie diese zuzuordnen sind, wurde der mit Anobien befallene PK **2Q** an der Uniklinik Göttingen mit Micro-CT vermessen. In **Abb. 74** sind die Außenansichten der Micro-CT-Aufnahme von 2Q für eine Kopf- und eine Seitenfläche dargestellt. An der Seitenfläche sind die Anobienlöcher erkennbar. Die Abbildungen zeigen weiterhin, dass sich nicht alle Bereiche darstellen lassen und dass es in den darstellbaren Bereichen einige Artefakte geben kann.

Abb. 74: Micro-CT-Aufnahme von 2Q, Außendarstellung einer Kopf- und einer Seitenfläche.

Zum Vergleich der THz-Daten mit der Micro-CT-Aufnahmen sind in den beiden Abbildungen **Abb. 75** und **Abb. 76** die Ergebnisse für eine Tiefe von ungefähr 0,35 mm beziehungsweise 1,9 mm jeweils der reflektierten THz-Intensität vor der Biozidtränkung in Abbildungsabschnitt a) und nach der Biozidtränkung in Abschnitt b) dargestellt (Vgl. **Abb. 72**). In Abbildungsabschnitt c) zeigt sich jeweils die Micro-CT-Aufnahme in derselben Tiefe grün umrandet in der Mitte. In den Micro-CT-Aufnahmen stellen helle Bereiche jeweils starke Intensität, dunkle Bereiche schwache Intensität dar.

Abb. 75: Vergleich der Ergebnisse in einer Tiefe von ca. 0,35 mm für den anobienbefallenen PK 2Q der a) reflektierten THz-Intensität vor Biozidtränkung, b) nach Biozidtränkung und c) der Micro-CT-Aufnahme.

¹³ μ CT 50, SCANCO Medical AG, Schweiz

¹⁴ Taheri, S., Yoshida, T., Böker, K. O., Foerster, R. H., Jochim, L., Flux, A. L., ... & Schilling, A. F. (2021). Investigating the microchannel architectures inside the subchondral bone in relation to estimated hip reaction forces on the human femoral head. *Calcified Tissue International*, 109(5), 510-524.

Im Vergleich der reflektierten THz-Intensitäten in **Abb. 75 a)** und **b)** sind schon, wie in **Abb. 72** fast dieselben Muster mit leicht veränderten Formen erkennbar. In der Micro-CT-Aufnahme wiederum erscheinen Bereiche starker Intensität am rechten Rand und sonst einigermaßen gleich schwache Intensität im übrigen Bereich. Bei näherem Hinsehen ist die Form der Jahresringe auf der Oberfläche, wie in **Abb. 70**, wiedererkennbar.

Abb. 76: Vergleich der Ergebnisse in einer Tiefe von ca. 1,9 mm für den anobienbefallenen PK 2Q der a) reflektierten THz-Intensität vor Biozidtränkung, b) nach Biozidtränkung und c) der Micro-CT-Aufnahme.

Die Analyse der reflektierten THz-Intensitäten in **Abb. 76** zeigt ähnliche Strukturen in Teil a) und b). Jedoch sind im Teil a) ausgeprägtere Zonen geringer Intensität zu bemerken, was möglicherweise auf den refraktiven Einfluss des Biozids zurückzuführen ist. Im Micro-CT-Bild, Teil c) fallen neben dem aus **Abb. 75 c)** bereits bekannten Wachstumsring weitere gleichförmige Ringe auf, die sich symmetrisch zu beiden Seiten verteilen. Darüber hinaus ist etwas rechts von der Mitte am unteren Rand des PKs ein Anobienfraßkanal sichtbar, der etwa 5 mm tief ins Material eindringt. Beim Vergleich dieser Stelle mit den THz-Daten in Teil a) und b) wird bei $X = 61$ mm in Abschnitt b) ein Bereich mit reduzierter Intensität sichtbar, wie er typischerweise bei Hohlräumen auftritt. Folglich lässt sich erkennen, dass Anobienfraßkanäle ebenfalls in den THz-Daten identifizierbar sind.

7.3 Zusammenfassung Anobienmesskampagne in Reflexion

Insgesamt ist an den Ergebnissen ersichtlich, dass sich durch fein aufgelöste THz-Spektroskopie Faserstrukturen und Anobienfraßgänge im frühen Befallstadium und Eintritts- und Ausflughöcher im Holz detektieren lassen. Die Auswertung der Anobiengangphänomene gestaltet sich jedoch in dem frühen Befallstadium schwierig, da diese häufig mit zurückgelassenem Holzmehl gefüllt sind, was den Unterschied im Brechungsindex minimiert und somit eine eindeutige Reflexion verhindert. Auch wurde beobachtet, dass Holzstrukturen in den THz-Datensätzen umso deutlicher hervortreten, je weniger sie von der Oberfläche entfernt sind. Im Gegensatz dazu führt eine größere Tiefe zu einer Zunahme von Echos, die das Signal beeinflussen. Bei einem Abgleich mit Micro-CT-Bildern können Fraßgänge, die nah an der Oberfläche liegen, in den THz-Daten ausgemacht werden, aber auch die Micro-CT-Technik stößt auf ähnliche Limitationen. Strukturen, die an der Oberfläche liegen, sind klar zu identifizieren, wohingegen tieferliegende Elemente aufgrund ihrer ähnlichen Intensitäten im Vergleich zu massivem Holz nicht klar unterschieden werden können. Im Gegensatz dazu erlauben die THz-Reflexionsmessungen, Strukturen zu erkennen, die sich etwas tiefer unterhalb der Oberfläche auf der Messfläche befinden.

8. Evaluierende Kontrollmessung zur veränderten Holzfestigkeit

Zur Überprüfung von struktureller Schwächung an gefassten Holzobjekten durch pilzwuchsbedingte Substanzreduktion des Holzes gibt es in der Restaurierungspraxis kein Analyseverfahren, das

Anwendung findet. In der reinen Holzanalytik wiederum kommen unterschiedliche Verfahren zu Strukturanalysen, die physikalische und mechanische Eigenschaften von Holz abbilden, zum Einsatz. Für alle Analyseverfahren muss jedoch im Gegensatz zur THZ-TDS aktiv in das Material eingegriffen werden oder es bedarf eines besonderen Arbeitsschutzes zur Anwendung der entsprechenden Methode.

Es wurden zwei materialzerstörende Verfahren an PK der Schimmelpilzmessreihe (vgl. **Kapitel 6.4**) genutzt, um die erzielten THz-Messergebnisse zur veränderten Laufzeit und Absorptionsverhalten bei unterschiedlicher Holzdicke zu evaluieren und deren Auswertung zu untermauern. Zum Einsatz kamen die in den folgenden Kapiteln vorgestellten Methoden der Eindruckhärtemessung und der mikroskopischen Bewertung.

8.1 Eindruckhärtemessung (shore) an Lindenholz mit *Chaetomium globosum*

Die Untersuchung mittels Eindruckhärte zielt darauf ab, den oberflächennahen Bereich des Holzes zu analysieren, da dieser für die Stabilität von Verbindungen und das zerstörungsfreie Handling besonders relevant ist. Da die Standardprüfkörpergrößen nach DIN 52185 und DIN 52192 für die vorgesehene Messreihe der Pilzanzucht nicht geeignet waren, wurde nach alternativen Methoden gesucht, die sich auf kleinere PK – speziell $20 \times 20 \times 5 \text{ mm}^3$ – anwenden ließen. Diese Suche führte zur Betrachtung einer Methode aus der Eindruckhärteprüfung für nicht-metallische Materialien nach DIN ISO 7619, die ursprünglich für Gummi und Kunststoffe vorgesehen ist und bislang nicht standardmäßig für die Prüfung von Holz verwendet wurde. Die Firma Karg Industrietechnik hat daraufhin Voruntersuchungen mit einem Digital Durometer Modell HDD-2 von Hildebrand GmbH durchgeführt. Die Gerätewahl fiel aufgrund seiner Fähigkeit zur präzisen, punktuellen Messung der Eindruckhärte sowie der bisherigen Genauigkeit im Rahmen der Untersuchungen. Die Testmessungen erfolgten an Referenzkörpern und speziell an holzpilzbewachsenen Prüfkörpern aus Buchenholz aus dem abgeschlossenen Projekt FairLog 2020¹⁵. Ergebnisse dieser Voruntersuchungen zeigten, dass das Digital Durometer für die Messaufgabe geeignet war.

8.1.1 Messablauf zur Eindruckhärte

Die PK der Eindruckhärtemessreihe wurden nach den jeweiligen Messzyklen (vgl. **Abb. 23**) zeitgleich mit den weiteren im Zyklus verbleibenden entnommen. Die Entscheidung, die PK nach jeder Entnahme und vor den Härtemessungen darzutrocknen, war eine präventive Maßnahme, um die Variablen, die das Messergebnis beeinflussen könnten, zu kontrollieren. Durch das Darzutrocknen wurde ein weiterführendes Pilzwachstum verhindert, welches sonst das Material weiter zersetzt und somit die Messergebnisse der Eindruckhärte beeinflusst hätte.

Um für dieses Verfahren wie bei den THz-Messreihen Ausgangs- und Vergleichswerte zu haben, wurden ebenfalls unbehandelte bzw. gealterte PK eingemessen. Die Reihe der Referenz-PK wurde im Umfang dem Ausgangsmaterial von drei Lindenholzbrettern angepasst. Vermessen wurden für die Referenz jeweils 5 PK, die aus einer Stange von jeder Lindenbohle (1/2/3) gefertigt wurden (s. **Abb. 25**). Für die Pilzbewuchsreihen wurde jeweils 3 bzw. 2 PK pro Reihe vermessen.

Für die Messungen der Wochen 2, 4, 6 und 2+4, 4+8 und 6+13 und Zusatzwoche 13 wurden dieselben PK genutzt.

Das Messschema mit 9 Messpunkten ist in **Abb. 77** aufgeführt. Der Vorgang der Messpunktanwahl erfolgte händisch, da die Messeinrichtung nicht mit einer Verfahreinheit ausgestattet ist. Durch das

¹⁵ <https://www.hawk.de/de/hochschule/fakultaeten-und-standorte/fakultaet-ressourcenmanagement/forschung/fairlog-2020-zeitgemaesse-holzlogistik>

manuelle Verschieben ist davon auszugehen, dass bei den Messungen die Messpunkte nicht bei allen PK exakt nach Schema getroffen wurden.

Die Laufzeit der Messung betrug 4s in Shore A gemessen. Shore bezeichnet hierbei den Härtewert, der durch das Eindringen des Durometer Eindringsfußes in die Probe bestimmt wird. Auf Grundlage von Vorproben wurde als Eindringsfuß ein Kegelstumpf von 35° mit einer Eindringtiefe von 2,5 mm genutzt.

Abb. 77: Messablaufschemata zur Eindruckhärtemessung.

8.1.2 Auswertung zur Eindruckhärtemessung

Für die Analyse wurden die PK im Umfeld der in **Abb. 77** dargestellt neun Stellen vermessen. Für die Darstellung der Eindruckhärte wurden der höchste sowie der niedrigste Wert der Messungen verworfen und aus den verbleibenden sieben Werten der Mittelwert erhoben. Für die Mittelung der Referenz wurden die Werte von 7 Messpunkten an 15 PK herangezogen. Die Ergebnisse für jede PK-Reihe sind wie in **Diagr. 1** ersichtlich, für die jeweilige Messwoche festgehalten worden. Verglichen werden PK über verschiedene Wachstumsperioden hinweg - konkret die Kombinationen von Woche 2 mit 2+4, Woche 4 mit 4+8, sowie Woche 6 mit 6+13 und die zusätzlichen 13 Wochen, entsprechend den Auswertungen, die mittels THz-Messreihen (**Kapitel 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 und 6.4.4**) durchgeführt wurden.

Zudem wurden, wie auch für die THz-Analysen, Messungen an unbehandelten Referenz-PK und gealterten PK durchgeführt. Die Werte der Messungen von unbehandeltem und gealtertem Holz waren annähernd gleich, so dass für die Auswertung die Werte der Referenz herangezogen werden. Zusätzlich wurde noch ein Langzeitprüfkörper nach 52 Wochen mit 12 Messpunkten vermessen.

Diagr. 1: Ergebnisse zur Eindruckhärtemessung an Lindenholzprüfkörpern der Wochen 2 bis 52 mit *Chaetomium g.*

Der Mittelwert zur Eindruckhärte bei unbehandelten Holz aller drei für die Prüfreihen verwendeten Brettern liegt bei ~ 97,25 shore. In der Betrachtung der Mittelwerte der einzelnen Wachstumswochen des 1. Zyklus lässt sich erkennen, dass dieser Wert bei Woche zwei nur geringfügig unterschritten wird und sich auch in den Wochen 4 noch keine große Abnahme zeigt. Dies gilt ebenfalls für die Woche 2+4 des 2. Zyklus, mit nur eine geringere Minimierung der Eindruckhärte. Verglichen mit der gleichen Anzahl von Wachstumswochen zeigen die Wochen 2+4 und 6 jedoch, dass eine Unterbrechung des Wachstums einen messbaren Einfluss auf den Abbau des Holzes hat. Ab der Woche 4+8 ist eine Abnahme klar erkennbar, noch deutlicher ab der Woche 6+13. Insgesamt verringern sich die Werte deutlicher im Vergleich zu den Messungen am selben PK im 1. Zyklus.

Nach den Bewuchsperioden von 25 und 32 Wochen zeigt sich eine weitere Abnahme, nach 52 Wochen eine signifikante Abnahme der Eindruckhärte (Shore). An jedem Messpunkt des PK 52 Wochen sind deutliche Spuren des Prüfstempels erkennbar.

Um einen genaueren Überblick über die durchschnittliche Verringerung des shore-Wertes für die einzelnen Wachstumszyklen zu erhalten, werden die Mittelwerte in **Tab. 27** aufgeführt.

Tab. 27 : Mittelwerte shore zu den Wachstumszyklen an Lindenholz mit *Chaetomium g.*

Wachstumszyklus/Woche	Prüfkörper	Mittelwert (shore)
Referenz	1P1-5, 2W1-5,3D1-5	97,25
2	1N1, 1I1, 2J5	96,69
4	2X1, 1J5, 2R1	96,11
6	1J1, 2H2, 2U5	94,54
2+4	1N1, 1I1, 2J5	96,06
4+8	2X1, 1J5, 2R1	93,43
6+13	1J1, 2H2, 2U5	92,65
4+8+13 (25)	2J2, 1K1	91,36
6+13+13 (32)	2Y4,2L3	89,88
52	1G5	76,06

Hieraus lässt sich erkennen, dass sich die Eindruckhärte mit zunehmender Bewuchsdauer verringert. Da das Messverfahren ursprünglich nicht für die Messung an Holz ausgelegt ist, können keine Bezüge zu Normgrößen hergestellt, sondern nur eine generelle Aussage zur Verringerung der Eindruckhärte gegeben werden. Ebenso muss festgestellt werden, dass die 9 Messwerte der Probe einer Wachstumswoche bei zunehmender Bewuchsdauer stärker streuen. In der optischen Beurteilung der Proben der Wochen 6+13 erscheinen die PK untereinander schon in der Oberfläche unterschiedlich stark besiedelt bzw. entfestigt. Daher ist die Streuung der Werte innerhalb einer Probenvermessung nachvollziehbar. Die stärkere Schwächung der Oberfläche wird auch nach der Betrachtung der in Eindruckhärte vermessenen Flächen durch den sichtbaren oberflächlichen Abdruck des Messstempels deutlich (s. **Abb. 78**). Dieser Eindruck konnte zum ersten Mal nach dem Wachstumszyklus 6+13 Wochen dokumentiert werden, nach 52 Bewuchswochen sind an jedem Messpunkt signifikant Eindrücke zu sehen.

Abb. 78: links: Darrgetrocknete PK der Wachstumswoche 6+13, rechts: PK 1G5 mit Eindrucks Spuren des Messstempels nach Woche 52.

8.2 Mikroskopische Bewertung einzelner Prüfkörper

Um den mikrobiellen Abbau von *Chaetomium g.* der Zellstrukturen im Lindenholz im zeitlichen Verlauf der verschiedenen Wachstumsphasen zu erfassen, wurden Dünnschnitte von ausgewählten Proben hergestellt und diese anschließend mikroskopisch analysiert. Die Ergebnisse der Dünnschnittauswertung sowie der Eindruckhärteprüfung sollten abschließend mit den gemessenen THz-Daten verglichen werden, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu überprüfen.

8.2.1 Herstellung von Dünnschnitten

Folgende PK wurden ausgewählt und dem Thünen Institut, Hamburg am 31.5.2023 zur Dünnschnittherstellung übergeben (s. **Abb. 81 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**):

Mit Degalan®-Beschichtung:

- 2L1 mit maximal 2+4 Wochen Inkubation
- 2Y1 mit maximal 4+8 Wochen Inkubation
- 2X3 mit maximal 6+13 Wochen Inkubation

Ohne Degalan®-Beschichtung:

- 2J2 und 1K1 mit 4+8+13 Wochen Inkubation
- 2Y4 und 2L3 mit 6+13+13 Wochen Inkubation.
- Langzeit-PK: 1G5 mit 55 Wochen Inkubation
- Referenz-PK: 1M1 und 1C6.

Die PK wurden dem Thünen-Institut wie in **Abb. 79** erkennbar überreicht.

Abb. 79: PK zur Dünnschnittherstellung.

Abb. 80: Lokalisation der entnommenen Klötzchen

Jeweils aus der Mitte der PK wurden Klötzchen herausgetrennt. Da beim PK 1G5 stark differierende THz-Werte im Innen- und Außenbereich dokumentiert wurden, wurde hier ein zusätzliches Klötzchen aus dem Außenbereich präpariert (s. **Abb. 80**). An den so neu entstandenen Oberflächen wurden jeweils zwei Radialschnitte (R, R), ein Tangentialschnitt (T) sowie ein zusätzlicher Tangentialschnitt (T*), welcher unmittelbar aus der Messoberfläche präpariert wurde, hergestellt. Zudem wurde ein Querschnitt (Q) pro PK angefertigt. Anzumerken ist, dass an einigen Querschnitten deutlich wurde, dass die anatomische Ausrichtung der Proben nicht korrekt war. Daher sind die zusätzlichen Tangentialschnitte (T*) und die Radialschnitte von 1G5 ebenso anatomisch nicht korrekt. Für die Dünnschnittherstellung wurden weder die präparierten Klötzchen noch die Schnitte gekocht. Nach der Herstellung wurden die ca. 20 µm dicken Schnitte mit Astrablau gefärbt und in Euparal eingebettet (s. **Abb. 81**).

Abb. 81: Dauerpräparate der Dünnschnitte.

8.2.2 Bewertung des Abbaumusters

Die Dünnschnitte der PK 2L1, 2Y1, 2X3, 2J2, 2L3, 1G5 sowie einer Kontrollprobe wurden vom Institut für Holzqualität und Holzschäden¹⁶ (IFH) mikroskopisch analysiert. Ziel der Untersuchungen war es, die Abbaumuster in ihrem zeitlichen Verlauf zu definieren und die geschädigten Zellstrukturen zuzuordnen. Ebenso sollten die PK mit Degalan[®]-Beschichtung und die beiden PK ohne Degalan[®]-Beschichtung verglichen werden.

Es gelang, die grundlegenden Abbaumuster zu klären. Ungeklärt bleibt jedoch, ob zu den Abbaumustern, die dem Moderfäule-Typ 1 zugeordnet werden konnten, weitere Abbaumuster (ein netzähnlicher Abbau mit spitz zulaufenden Kavernen und eine vollständige Zellwandauflösung) zum Moderfäule-Typ 2¹⁷ oder zu einer Weißfäule gehören. Letzteres würde eine Fremdkontamination bedeuten. Zwar ist ein Doppelbefall nicht ausgeschlossen, dieser müsste aber bereits vor der Herstellung der PK in den Holzbohlen vorhanden gewesen sein. An den Kontroll-PK ließ sich diese Annahme nicht verifizieren. Des weiteren weichen die identifizierten Abbaumuster von den in der Literatur gängigen ab. Wobei es zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu den Abbaumustern von *Chaetomium g.* mit Linde zum keine Vergleichsdaten gibt.¹⁸ Möglich ist auch, dass eine den Projektausführenden unbekannt Biozidbehandlung an dem Holzstamm ausgeführt wurde, die zu einem abweichenden Moderfäule-Abbau führte.

Tab. 28: Mikroskopische Bewertung des PKs 2L1 mit 2+4 Wochen *Chaetomium g.*+Degalan[®]

PK 2L1	
Bewertung der Abbaumuster	
Mikroskopische Aufnahmen	Nach 2+4 Wochen Inkubation mit <i>Chaetomium g.</i> wurden Abbaumuster festgestellt, wobei die Unterschiede im Abbaugrad innerhalb des Schnittes z. T. sehr hoch sind. Der Gesamteindruck der Polarisationsveränderungen betrug geschätzt 5 %. Schmale, spitz zulaufende Kavernen, die typische für den Moderfäule Typ 1 sind, waren keine bis einige vorhanden. Breite, spitz zulaufende Kavernen waren keine bis einige vorhanden. Der flächige Holzabbau (mit dem für Weißfäule-typischen Abbau der Mittellamelle) war schwach.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Abb. 83: Längsschnitt, 1000-fach; intakte Tüpfel (Pfeile), Faserzellen und Parenchymzellen, blaue Tüpfelkammer ohne Hyphen.</p> </div> </div>

¹⁶ Institut für Holzqualität und Holzschäden, Essener Straße 4, D2, 22419 Hamburg. Die Auswertung übernahmen Dr. Mathias Rehbein und Dr. Tobias Huckfeldt.

¹⁷ Es gibt nur wenig Literatur zur Moderfäule Typ 2. Daher kann keine klare Zuordnung stattfinden.

¹⁸ In der gängigen Literatur ist nur formuliert, dass Lindenh Holz von Moderfäulepilzen wie z. B. *Allescheria terrestris* und *Phialophora luteoviridis* befallen werden. Hierbei sind keine abweichenden Befallsmuster bekannt (LUNDSTRÖM, 1972). Bei über 79 Muster von Eiche mit Moderfäule wurden vom IFH kennt derartigen Befallsmuster gesichtet.

Abb. 84: Querschnitt, 1000-fach; junge Kaverne am Tüpfel (Pfeil), Faserzellen und Parenchymzellen, viele blau gefärbte Hyphen (Pfeile).

Abb. 85: Tangentialschnitt (POL), 1000-fach, junge Kaverne am Tüpfel (Pfeil), die Hyphen sind weniger gut erkennbar.

Abb. 86: Tangentialschnitt (POL), 100-fach; Kavernen verbreiten sich (Pfeile), spitz zulaufende Kavernen werden deutlich, zahlreiche Kavernen erkennbar.

Abb. 87: Längsschnitt (POL), 100-fach; geweitete Kavernen und zerstörte Tüpfel, an den Enden sind einige spitz zulaufende Kavernen erkennbar (rote Pfeile); daneben „zusammenfließende Bereiche“ (grüner Pfeil).

Abb. 88: Tangentialschnitt (POL), 100-fach, Kavernen verbreiten sich (Pfeile), einige spitz zulaufenden Kavernen sind ungewöhnlich lang (Pfeil).

Abb. 89: Querschnitt (POL), 5-fach; Jahringgrenze: Abbau-bereiche nah der Holzstrahlen sind typisch für 2L1, da umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.

Abb. 90: Querschnitt (POL), 100-fach, Abbau-bereiche nah der Holzstrahlen kurz vor der Jahringgrenze sind typisch für 2L1, umgrenzt von Bereichen ohne Abbau, Kasten zeigt beispielhaften Abbau-bereich.

Abb. 91: Längsschnitt (POL), 500-fach, die spitz zulaufenden Kavernen „laufen“ zusammen (Pfeil) sind jedoch kleinräumig.

Abb. 92: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, Jahringgrenze, Abbaubereich nah der Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.

Tab. 29: Mikroskopische Bewertung des PKs 2Y1 mit 4+8 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs/Degalan®

PK 2Y1	
Bewertung der Abbaumuster	
<p>Nach 4+8 Wochen Inkubation mit <i>Chaetomium g.</i> wurden Abbaumuster festgestellt, wobei die Unterschiede im Abbaugrad innerhalb des Schnittes z. T. sehr hoch sind. Der Gesamteindruck der Polarisations-veränderungen betrug geschätzt 10 %. Schmale, spitz zulaufende Kavernen, die typische für den Moderfäule Typ 1 sind, waren keine bis viele vorhanden. Breite, spitz zulaufende Kavernen waren keine bis viele vorhanden. In sehr kleinräumigen Bereichen waren diese wiederum massenhaft vorhanden. Der flächige Holzabbau (mit dem für Weißfäule-typischen Abbau der Mittellamelle) war häufiger und ausgeprägter nachzuweisen als bei 2L1, wobei er im Schnitt sehr inhomogen war.</p>	
Mikroskopische Aufnahmen	<p>Abb. 93: Längsschnitt, 1000-fach, zusammenlaufende Kavernen (rote Pfeile), die Mittellamelle bleibt zumindest teilweise intakt (Pfeile).</p>
	<p>Abb. 94: Längsschnitt (POL), 1000-fach, (gleich wie Abb. 1), feine spitz zulaufende Kavernen, Cellulose wird abgebaut (erloschene Polarisation; rote Pfeile).</p>
	<p>Abb. 95: Querschnitt (POL), 1000-fach, bereichsweise Zellwandauflösungen.</p>
	<p>Abb. 96: Querschnitt, 250-fach, Zersetzung der Fasern, der Zellverband löst sich auf</p>

Abb. 97: Querschnitt (POL), 250-fach, Zersetzung der Fasern, der Zellverband löst sich auf (Pfeile), erkennbar ist ein flächiger Abbau mit Verlust der Polarisation (roter Pfeil).

Abb. 98: Längsschnitt, (POL), 250-fach, viele Kavernen vorhanden, auch zusammenfließend, im polarisierten Licht sichtbar (rote Pfeile), auch spitz zulaufende Kavernen sichtbar (orangene Pfeile).

Abb. 99: Querschnitt, 1000-fach, bereichsweise fast schadfrei; Faserzellen und Parenchymzellen grünlich.

Abb. 100: Querschnitt (POL), 1000-fach, Gegensatz zu Abb. 7: Bild mit deutlichen Schäden.

Abb. 101: Längsschnitt (POL), 400-fach, spitz zulaufende Kavernen laufen zusammen (Pfeile), zeigen aber die typischen Spitzen.

Abb. 102: Querschnitt (POL), 100-fach, Verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen kurz vor der Jahringgrenze sind typisch für 2Y1, umgrenzt von Bereichen ohne Abbau, Kasten zeigt beispielhaften Abbaubereich.

Abb. 103: Querschnitt (POL), 100-fach, spitz zulaufende feine, flächige Wandzerstörungen (Pfeil) in Holzstrahlen und an einigen Holzstrahlzellen.

Abb. 104: Querschnitt, 100-fach, feine Wandzerstörungen (Pfeil), die unterschiedlichen Holzabbaubereiche werden deutlich.

Abb. 105: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau

Tab. 30: Mikroskopische Bewertung des PKs 2X3 mit 6+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs/Degalan®.

PK 2X3	
Bewertung der Abbaumuster	
<p>Nach 6+13 Wochen Inkubation mit <i>Chaetomium g.</i> wurden Abbaumuster festgestellt, wobei die Unterschiede im Abbaugrad innerhalb des Schnittes z. T. sehr hoch sind. Im Schnitt wurden auch Schnallen nachgewiesen, die nicht für <i>Chaetomium g.</i> sondern für Basidiomyceten bekannt sind.</p> <p>Der Gesamteindruck der Polarisationsveränderungen betrug geschätzt 15-25 %. Dabei gab es Unterschiede in den Jahrringen mit schwachem und stärkerem Befall. Schmale, spitz zulaufende Kavernen, die typische für den Moderfäule Typ 1 sind) waren keine bis zahlreiche vorhanden. Breite, spitz zulaufende Kavernen waren keine bis zahlreiche vorhanden. In sehr kleinräumigen Bereichen waren diese wiederum massenhaft vorhanden. Der flächige Holzabbau (mit dem für Weißfäule-typischen Abbau der Mittellamelle) war häufig und flächig nachzuweisen im Vergleich zu den kürzer inkubierten Schnitten.</p>	
Mikroskopische Aufnahmen	<p>Abb. 106: 2X3, Querschnitt, 1000-fach, bereichsweise Zellwandauflösung (Kaverne, rote Pfeile), Hyphe mit Schnallen (gelber Pfeil).</p>
	<p>Abb. 107: 2X3, Querschnitt, 1000-fach (wie Abb. 1), bereichsweise Zellwandauflösung rote Pfeile), in diesen Bereichen liegen z. T. schnallenartige Hyphen.</p>
	<p>Abb. 108: 2X3, Querschnitt, 1000-fach, Substrathyphen mit Schnallen (Pfeile), Hyphendurchmesser ca. 2-2,5 Mikrometer.</p>
	<p>Abb. 109: 2X3, Querschnitt (POL), ca. 5-fach, mehrere Jahrringgrenzen, Schadbereiche ziehen sich als Band durch den Schnitt, jedoch etwas vor den Jahrringgrenzen.</p>

Tab. 24: Mikroskopische Bewertung des PKs 2J2 mit 4+8+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs

PK 2J2		
Bewertung der Abbaumuster		
<p>Nach 4+21 Wochen Inkubation mit <i>Chaetomium g.</i> wurden Abbaumuster festgestellt, wobei die Unterschiede im Abbaugrad innerhalb des Schnittes z. T. sehr hoch sind. Der Gesamteindruck der Polarisationsveränderungen betrug geschätzt 2-5 %. Schmale, spitz zulaufende Kavernen, die typische für den Moderfäule Typ 1 sind) waren keine bis einige vorhanden. Breite, spitz zulaufende Kavernen waren keine bis einige vorhanden. Der flächige Holzabbau (mit dem für Weißfäule-typischen Abbau der Mittellamelle) war schwach bis mäßig.</p>		
Mikroskopische Aufnahmen		
	<p>Abb. 112: Längsschnitt (POL), 1000-fach, feine, spitz zulaufende Kavernen (roter Pfeil) die perlschnurähnlich aneinandergereiht sind (grüner Pfeil).</p>	<p>Abb. 113: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, Jahringgrenze: schwache Abbaubereiche nah der Holzstrahlen sind typisch für 2J2 (Pfeile) umgrenzt von Bereichen ohne bzw. mit schwächerem Abbau.</p>
Mikroskopische Aufnahmen		
	<p>Abb. 114: Längsschnitt (POL), 1000-fach, zwei spitz zulaufende Kavernen (roter Pfeil), die nebeneinander liegen, nicht jeder Tüpfel diente als Befallsbeginn.</p>	<p>Abb. 115: Tangentialschnitt (POL), 25-fach, Zellwandauflösungen fehlen, mit spitz zulaufenden Kavernen.</p>

Abb. 116: 2J2, Kreuzungsfeld (POL), 100-fach, Zellwandauflösungen an den Holzstrahlen.

Abb. 117: 2J2, Tangentialschnitt (POL), 100-fach, Zellwandauflösungen (Pfeil) ausgeprägt, zudem zahlreiche spitz zulaufende Kavernen.

Abb. 118: Querschnitt (POL), ca. 5-fach, schwacher Abbaubereich nah einiger Holzstrahlen umgrenzt von Bereichen ohne Abbau.

Tab. 31: Mikroskopische Bewertung des Prüfkörpers 2L3 mit 6+13+13 Wochen *Chaetomium g.*-Bewuchs

PK 2L3	
Bewertung der Abbaumuster	
Mikroskopische Aufnahmen	<p>Nach 6+13+13 Wochen Inkubation mit <i>Chaetomium g.</i> wurden Abbaumuster festgestellt, wobei die Unterschiede im Abbaugrad innerhalb des Schnittes z. T. sehr hoch sind.</p> <p>Der Gesamteindruck der Polarisationsveränderungen betrug geschätzt 10-20 %. Holzabbau-Spots waren dabei vorhanden. Schmale, spitz zulaufende Kavernen, die typische für den Moderfäule Typ 1 sind) waren keine bis einige vorhanden. Breite, spitz zulaufende Kavernen waren keine bis einige vorhanden. Wobei sie kleinräumig z. T. massenhaft detektiert wurden. Der flächige Holzabbau (mit dem für Weißfäule-typischen Abbau der Mittellamelle) war häufiger und ausgeprägter als bei 2J2.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Abb. 120: Längsschnitt (POL), 400-fach; junge Kavernen am Tüpfel (Pfeile); rechte Bildhälfte: etwas jüngeres Stadium (orangener Pfeil), die Hyphen sind weniger gut erkennbar.</p> </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Abb. 122: Querschnitt (POL), 5-fach; mit Jahrringgrenzen: verstärkte Abbaubereiche nah der Holzstrahlen und ein Abbauspot (mittig) sind typisch für 2L3 (Pfeile); umgrenzt von Bereichen ohne bzw. mit schwächerem Abbau.</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Abb. 124: Tangentialschnitt (POL), 25-fach; Zellwandauflösungen fehlen mit spitz zulaufenden Kavernen.</p> </div> </div>	

<p>Abb. 126: Querschnitt (POL), ca. 40-fach; Zellwandauflösungen an den Holzstrahlen (Pfeile).</p>	
<p>Abb. 128: Längsschnitt (POL), 400-fach; Zellwandauflösungen stark ausgeprägt; zudem zahlreiche spitz zulaufende Kavernen</p>	
<p>Abb. 129: Querschnitt (POL), 5-fach; verstärkte Abbaubereiche als Band (dunkle Bereiche und Spots); umgrenzt von Bereichen ohne Abbau</p>	

8.3 Zusammenfassung und Vergleich der evaluierenden Kontroll- und THz-TDS Messungen

Zusammenfassend ergibt sich aus den vorliegenden Ergebnissen, dass sowohl die Eindruckhärteprüfung als auch die mikroskopischen Analysen zur Abbaurrate eine signifikante Korrelation mit den Messergebnissen der THz-TDS Prüfreihe an den mit *Chaetomium globosum* befallenen PK zeigen. Die partiell unregelmäßige Abbaurrate des Pilzes stimmt mit den Ergebnissen der THz-Messungen überein. Es ist anzumerken, dass der Bewuchs nicht kontinuierlich und gleichmäßig auf den PK vorhanden war, was durch die THz-Reflexionsimages verdeutlicht wurde. Des Weiteren zeigten die Eindruckhärtemessungen eine eindeutige Tendenz zur Abnahme der Härte (shore) mit zunehmender Bewuchsdauer. Innerhalb der untersuchten PK konnte ebenfalls eine unregelmäßige Holzabbaurrate innerhalb eines PK beobachtet werden. Diese Unterschiede waren durch die Messung von 9 bzw. 12 Punkten an einem PK nachvollziehbar. Die Ergebnisse beider Kontrollverfahren liefern

einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Wachstums- und Abbauverhaltens von *Chaetomium globosum* auf Lindenholz. Sie verdeutlichen die vielfältigen Auswirkungen des Pilzbefalls auf die mechanischen Eigenschaften des Holzes und belegen die Anwendbarkeit der hier verwendeten Prüfmethode und Messverfahren zur Untersuchung dieses Prozesses.

9. Messkampagne Trinitatisaltar

Als Vergleichsprojekt zur THz-Messbarkeitsstudie nach restauratorischen Maßnahmen wurde der Trinitatisaltar ausgewählt. Rest. Roksana Jachim MA als ausführende Restauratorin der Maßnahmen im Jahr 2019, konnte durch ihre Expertise relevante Auskünfte zu Materialverwendung, Applikationsverfahren und nicht zuletzt zum Vorzustand der Altarskulpturen geben. Basierend darauf wurden zwei bzw. drei Messfelder an zwei Skulpturen, der heiligen Gertrude (1U2) und einer Figur des rechten Altarflügels (2R3), bestimmt. Die THz-Messungen wurden abweichend von den in situ Messungen am Marienaltar des Kloster Isenhagen im Labor der Philipps-Universität Marburg durchgeführt. Da der Altar vor der geplanten Messkampagne abgebaut war, wurde in enger Absprache mit Dr. Böhlke vom Roemer-Pelizaemus Museum Hildesheim der Transport organisiert und die Objekte über die Vermessungsdauer von zwei Tagen restauratorisch in Marburg begleitet.

Abb. 130: Skulpturen des Trinitatisaltars im THz-TDS Messaufbau in der Philipps-Universität Marburg.

Beide Skulpturen wurden vor der THz-Messung mit Hilfe eines Streifen-scanners eingescannt, um Kollisionen für den Messvorgang auszuschließen und die genaue Verortung der Messpunkte zu ermöglichen. Die einzelnen Messfelder werden in den folgenden Kapiteln in den jeweiligen 3D-Modellen als grüne Fläche dargestellt.

Die Auswertung wird in den Kapiteln nach den gleichen Schemen dargestellt. In der jeweils ersten Reihe der Grafiken ist links die Peak-zu-Peak-Amplituden (*P2P*) in Abhängigkeit der Messposition abgebildet. Wie bei den Holzproben repräsentiert die *P2P*-Amplitude die Stärke der Reflexion der THz-Strahlung von der Oberfläche. In der jeweils rechten oberen Grafik (*Puls at X : Y*) wird die gemessene gefilterte Amplitude an dem ausgewählten, durch das rote Fadenkreuz definierten Messpunkt in Abhängigkeit zu der auf den Oberflächenpuls normierten Messzeit in Picosekunden dargestellt. Der erste Puls ist immer der Oberfläche zuzuordnen, weitere Pulse den Reflexionen von Materialübergängen in der Tiefe.

Bei den unteren beiden Graphen handelt es sich um tomografische Schnitte (*IntensityBisection*) durch den Messpunkt, in der die jeweilige Intensität des reflektierten THz-Pulses in unterschiedlicher Tiefe dargestellt wird. Die Oberflächenorientierung liegt horizontal, wobei die Reflexionen aus der Tiefe jeweils mit zunehmenden Picosekunden (*Time ps*) ablesbar sind und annähernd parallel zum

reflektierten Oberflächenpuls bei 0 ps verlaufen. Aufgezeigt werden Schnitte der X-Achse bzw. Y-Achse durch den Messpunkt.

9.1 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-1/Hl. Gertrude nach der Restaurierung

Hl. Gertrude/1U2-1	
Zustand/Schäden	
<ul style="list-style-type: none"> • Starker Anobienbefall • Holzfehlstellen • Konsolidiertes Holz • Fassungsfehlstellen 	
Restaurierung 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Kittung von Hohlstellen • Fassungskittung • Fassungsfestigung • Festigung mit Paraloid® B72 	

Abb. 131: Messbereich 1U2-1 an der Stirn der Hl. Gertrude.

Abb. 132: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-1 an der Stirn der Heilige Gertrude.

Betrachtet werden die Messergebnisse an dem ausgewählten Punkt der Fläche 1U2-1 (siehe **Abb. 132** rotes Kreuz; *P2P*). In der Zeitbereichsdarstellung (*Puls at X : Y*) sind nach dem Oberflächenpuls bei 0 ps zwei weitere Pulse: einer bei ca. 4 ps und ein weiterer bei ca. 10 ps ersichtlic. Diese Pulse sind über eine Breite von ca. 2,5 cm als linear erscheinendes Reflexionsband höherer Intensität auch in den tomografischen Schnitten in Y und X-Richtung (*IntensityBisection*) wiederzuerkennen. Diese

Reflexionsbänder erscheinen durchgängig leicht geschwungen, so dass von einer Ablösung einer Schicht, möglicherweise der Fassung mit dahinterliegendem Hohlraum ausgegangen werden kann.

9.2 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-2/Hl. Gertrude nach der Restaurierung

Hl. Gertrude/1U2-2	
Zustand/Schäden	
<ul style="list-style-type: none"> • Anobienbefall • Aufstehende Fassung • Fassungfehlstellen 	
Restaurierung 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Verfüllung von Hohlstellen • Fassungsfestigung • Fassungskittung • Retusche • Festigung mit Paraloid® B72 	

Abb. 133: Messbereich 1U2-2 am Attribut des Hauses der Hl. Gertrude.

Abb. 134: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-2 am Attribut der Hl. Gertrude.

Bei der Betrachtung der Messergebnisse an dem ausgewählten Punkt der Fläche 1U2-2 (siehe **Abb. 134** rotes Kreuz; *P2P*) ist in der Peak-zu-Peak-Darstellung (*P2P*) die Kante des Hausdaches ersichtlich. In den Zeitbereichsdaten (*Puls at X : Y*) ist nach dem Oberflächenpuls ein zweiter Puls bei 7 ps erkennbar. In beiden tomographischen Schnitten in Y und X-Richtung (*IntensityBisection*) ist diese

Reflexion aus der Tiefe einer Schicht mit höherer Intensität zuzuordnen. Diese lässt Rückschlüsse auf einen Hohlraum in diesem Bereich zu.

9.3 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 1U2-3/HI. Gertrude nach der Restaurierung

Abb. 135: Messbereich 1U2-3 an der Rückseite der Gertrude.

Abb. 136: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 1U2-3 an der Rückseite der HI. Gertrude.

Für die Auswertung werden die Messergebnisse an dem ausgewählten Punkt der Fläche 1U2-3 mit sichtbaren Ausflüglöchern (siehe **Abb. 136** rotes Kreuz; *P2P*) betrachtet. Es kann bei der hohen Anzahl der Ausflüglöchern davon ausgegangen werden, dass sich in tieferen Bereichen Anobiengänge in höherer Anzahl befinden. In der Zeitbereichsdarstellung (*Puls at X : Y*) sind nach dem Oberflächenpuls

bei 0 ps zwei weitere Pulse zu sehen: bei ca. 3 ps und ca. 10 ps. Diese reflektierten Pulse zeigen sich in den tomografischen Schnitten in Y und X-Richtung (*IntensityBisection*) fortlaufend als linear in die Tiefe verlaufende Reflexionsband höherer Intensität. Diese Verläufe können durchaus als Anobiengänge interpretiert werden, an deren inneren Wänden der THz-Stahl immer wieder bis in eine Tiefe von 10 ps reflektiert wird.

9.4 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 2R3-1/Skulptur des rechten Altarflügels

Abb. 137: Messbereich 2R3-1 an der Figur des rechten Altarflügels.

Skulptur	
r. Altarflügel/2R3-1	
Zustand/Schäden	
<ul style="list-style-type: none"> • Starker Insektenbefall • Riss im oberen Kopfbereich • Fassungsfehlstellen • Mehrere Fassschichten 	
Restaurierung 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Holzfestigung • Holzkittung • Freilegung der Fassung • Fassungskittung • Fassungsfestigung • Retusche 	

Abb. 138: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 2R3-1 an der Stirn der Figur des rechten Altarflügel.

Die Auswertung der Messergebnisse bezieht sich auf den Punkt annähernd mittig der Messfläche 2R3-1 (siehe **Abb. 138** rotes Kreuz *P2P*). Eine Fehlstelle an der Augenbraue der Figur zeigt sich nicht nur

im Oberflächenscan, sondern auch unteren Bereich des Messfeldes und erlaubt die optische Orientierung im Messbereich. Die Zeitbereichsdaten (*Puls at X : Y*) zeigen nach dem Oberflächenpuls noch einen starken zweiten Puls bei etwa 6 ps. In den tomografischen Schnitten (*IntensityBisection*) ist wiederum zu erkennen, dass es sich um einen schmalen, vom Haaransatz zur Braue verlaufenden Bereich mit höherer Intensität handelt. Es ist anzunehmen, dass sich vermutlich die Unterseite der Fassung leicht gelöst hat und ein sehr kleiner Hohlraum besteht. Da sich in diesem Bereich auch oberflächlich ein leichter Riss abzeichnet, sind Loslösungen wahrscheinlich.

9.5 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse 2R3-2/Skulptur des rechten Altarflügels

Abb. 139: Messbereich F2R3-2 an der Figur des rechten Altarflügels.

Skulptur r. Altarflügel/2R3-2
Zustand/Schäden
<ul style="list-style-type: none"> • Starker Insektenbefall • Mikrobieller Befall • Biozidvorkommen • Hohlräume und Fehlstellen
Restaurierung 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Holzfestigung • Risskittung • Fassungskittung • Fassungsfestigung

Abb. 140: Ergebnisse für einen THz-Messpunkt der Fläche 2R3-2 am Kopf der Figur des rechten Altarflügels.

In den Messergebnissen des ausgewählten Punktes der Fläche 2R3-2 (siehe **Abb. 140** rotes Kreuz) ist in der Peak-zu-Peak-Darstellung (*P2P*) der Messpunkt am unteren Haaransatz zu finden. In den Zeitbereichsdaten (*Puls at X : Y*) ist nach dem Oberflächenpuls ein zweiter, fast gleichgroßer Puls mit

nur geringen zeitlichem Abstand zum ersten erkennbar. Ursächlich hierfür ist wahrscheinlich, dass die Haarstruktur mit vielen unterschiedlichen Höhen geschnitzt ist, wodurch Reflexionen über zwei Oberflächenkanten entstehen. Gleichzeitig wird die THz-Strahlung im Vergleich mit anderen Messungen stärker absorbiert, was für die restauratorische Verwendung eines zugefügten Materials an der Oberfläche spricht. Diese beiden Effekte erschweren sichere Aussagen über diese Messfläche. Deshalb lässt sich auch aus den tomographischen Schnitten in Y und X-Richtung (*IntensityBisection*) nicht schlussfolgern, ob es sich bei den sichtbaren Reflexionen um Pulse aus tieferen Schichten handelt.

9.6 Zusammenfassung der Messkampagne am Trinitatisaltar

Die Messungen an den Skulpturen des Vergleichsobjekts Trinitatisaltars nach dessen Restaurierung konnten erfolgreich umgesetzt werden. Zusätzlich zur Darstellbarkeit unterschiedlicher Hohlraumverläufe und Materialablösungen konnten klare Aussagen zum Verlauf von Anobiengängen in der Tiefe getroffen werden. Mehrere Messaspekte können aus restauratorischer Sicht für die Einordnung von instabilen Bereichen und somit zum Handling von fragilen Objekten genutzt werden. Messungen am Kopf der Figur des rechten Altarflügels haben gezeigt, dass zwar eingebrachte Restaurierungsmaterialien Einfluss auf die Auswertbarkeit von reflektierten THz-Pulsen haben, aber die Messdaten zur Materialidentifikation nicht genutzt werden können.

10. Messkampagne Kloster Isenhagen

In den Wochen vom 21. bis zum 25. März 2022 und 07. bis 11. November 2022 fanden zwei Messkampagnen vor und nach den Restaurierungsmaßnahmen der ausgewählten Skulpturen Marienskulptur mit Jesuskind (S 20) und den Aposteln Petrus (S 04) und Simon (S 15) auf dem Nonnenchor des Klosters Isenhagen statt. Die Dokumentation zu den Restaurierungsmaßnahmen befindet sich in **Kapitel 3.6**. Für die Vermessung der Skulpturen mittels THz-TDS wurde mit dem Roboterarm System gearbeitet. Das Raumklima lag in der ersten Messwoche bei $13^{\circ}\text{C} \pm 2$ und 55 % rel. L.F. ± 5 und in der zweiten bei $12^{\circ}\text{C} \pm 2$ und 50 % rel. L.F. ± 5 , es herrschten somit vergleichbare klimatische Bedingungen.

10.1 Vorbereitende Arbeiten zur THz-Messkampagne im Kloster Isenhagen

Vor den Untersuchungen in situ wurden zur Vorbereitung einige Simulationen durchgeführt, um zu ermitteln, wie der Roboterarm und die große Marienskulptur zueinander positioniert werden müssen, um alle gewünschten fünf Messbereiche (vgl. **Kapitel 3.5**) zu erreichen. Zudem konnte eine grobe Kollisionskontrolle eingerichtet werden. Dafür wurde eine vereinfachte Version des in metigo MAP genutzten 3D-Modells der Marienskulptur in die Simulationssoftware des Roboterarms eingebracht und zwei Positionen für den Roboterarm bestimmt, von denen aus alle gewünschten Messbereiche erreichbar waren (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Abb. 141: Beispiel der Simulation zur Bestimmung der Roboterposition im Verhältnis zur Marienskulptur.

Die Position und Größe der berechneten Messbereiche entsprachen grob den tatsächlich gemessenen Bereichen. Für die Durchführung wurden somit die Aufstellung des Roboterarms zum einen am Boden vor der Madonnenskulptur S20, zum anderen auf halber Höhe auf einem Tisch geplant und durchgeführt. Die Skulpturen S04 und S15 konnten aufgrund kleinerer Dimensionen und besseren Zuständen jeweils liegend und stehend auf dem Tischaufbau vermessen werden.

10.2 Durchführung der THz-TDS Messungen

Nachfolgend wird in einigen Bildern die Messsituation vor Ort dargestellt. In **Abb. 142** ist die Übersicht über das gesamte Messsystem im Bodenaufbau zu sehen. Oben links befindet sich der Messcomputer (1) mit dem das gesamte Messsystem gesteuert wird. Etwas darunter platziert auf der Holzkiste befindet sich das THz-Spektroskopiesystem (2). Links daneben auf dem Boden steht die Steuereinheit und Stromversorgung für den Roboterarm (3). Der Roboterarm mit dem THz-Messkopf ist rechts auf dem Boden auf einer Lochplatte aus Metall befestigt vor der Marienskulptur stehend zu sehen (4).

Abb. 142: Übersicht über den Messaufbau im Nonnenchor des Klosters Isenhagen für eine Messung am Sockel der Marienskulptur.

Abb. 143: Skulptur S15 in zwei Messpositionen. Links: Messung an der holzsichtigen Rückseite, rechts: Messung im Gewandbereich.

Der Tischaufbau wurde ebenfalls für die Vermessung der Skulpturen S04 und S15 genutzt, wobei die Vermessung der Skulpturen, wie in **Abb. 143** zu sehen liegend für die Messflächen an der Vorderseite und stehend zur Erfassung der Rückseite stattfand.

Abb. 144: Einscannen der Oberflächenstruktur mithilfe des Streifenlichtscanners zur Anlage des THz-Messpfades.

Abb. 144 zeigt den Roboterarm beim Einscannen der Oberflächenstruktur eines Bereichs der Marienskulptur mithilfe des am Messkopf befindlichen Streifenlichtscanners. Der Messaufbau befand sich hier auf halber Höhe der Skulptur auf einem Tisch. Durch das erzeugte 3D-Modell kann die Oberfläche für die THz-Aufnahme immer im rechten Winkel angefahren und somit der Messkopf planparallel zum Messpunkt ausgerichtet werden. Zusätzlich kann durch eine Messsimulation am 3D-Modell, die vor jede Messung durchgeführt wird, verhindert werden, dass der Roboterarm mit dem Messobjekt kollidiert. Aufgenommen wurde der Stirnbereich der Madonna.

10.3 Auswertung zum Einfluss der Restaurierungsmaßnahmen auf die gemessene THz-Intensitäten

Im Rahmen der beiden im Kloster Isenhagen durchgeführten Messkampagnen wurden bestimmte Flächen der Skulpturen für die Messungen definiert. In den folgenden Auswertungen werden diese Messflächen anhand der generierten 3-D Modelle aus dem Oberflächenscan grün eingefärbt. Da die Messbereiche und Orientierungen der Skulpturen bei der zweiten Messkampagne vor Ort nicht exakt reproduzierbar waren, wurden die Positionen der gleichen Messpunkte mithilfe der jeweils erstellten 3D-Modelle bei der Auswertung identifiziert. Durch die Anfertigung eines 3D-Scan vor jeder zu vermessenden Fläche ist der 1:1 Abgleich der Messpunkte möglich, worin der große Vorteil dieses Verfahrens liegt. Die Auswertung zum Vergleich der THz-Daten der Vor- und Nachzustandsmessungen wurde abweichend von den Auswertungen für den Trinitatisaltar weiterentwickelt. Die jeweiligen vorliegenden Vorzustände und Schäden werden gemeinsam mit den vorgenommenen Restaurierungsmaßnahmen nachfolgend in den THz-Daten zusammengeführt, um die Veränderungen in den Strukturen unterhalb der Oberfläche näher zu betrachten.

10.3.1 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF1

Marienskulptur/MF1

Zustand/Schäden

- Anobienlöcher z. T. gekittet
- eingebrochene Fassung
- meist gefestigte Fassung
- kleinere Träger- und Fassungsfehlstellen

Restaurierung 2022

- Reinigung
- Holzfestigung mit Degalan® in SGB/Xylol
- Festigung mit Hausenblase 8 %-ig
- Kittung mit Kreidekitt
- Retusche mit Aquarellfarben

Abb. 145: Messbereich MF1 an der Hüfte des Jesuskindes auf dem Arm der Marienskulptur.

Zunächst wird die Messung am Jesuskind auf dem Arm der Marienskulptur ausgewertet. Die gewählte Messfläche wird im 3D-Modell in **Abb. 145** in grün dargestellt. In **Abb. 146** werden THz-Reflexionsmessungen gezeigt und Auswertungen zu Schnitten durch einen Punkt innerhalb dieser Fläche dargestellt verglichen. Gegenüber gestellt werden Messungen vor und nach der Restaurierung. In den oberen beiden Abschnitten der Abbildung wird die normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche abhängig von der jeweiligen Messposition für beide Messreihen als Farbplot dargestellt. Links ist die Oberfläche vor der Restaurierung (P2P *norm* V) zu sehen, während rechts die Oberfläche nach der Restaurierung (P2P *norm* N) abgebildet ist. In beiden Darstellungen sind je zwei magentafarbene Linien vorhanden, die die Position der Schnitte im unteren Teil der Abbildung markieren. In den unteren beiden Darstellungen sind die Positionen der reflektierten THz-Intensitäten in Abhängigkeit von der Messzeit entlang einer der beiden Achsen dargestellt. Um nur Reflexionspulse anzuzeigen, sind die Intensitäten auf normierte Signale mit Intensitäten über 0,4 % und normierte Oberflächenreflexionen über 3 % begrenzt. Die Reflexionspulse, die diese Kriterien erfüllen, sind in drei verschiedenen Farben dargestellt: THz-Intensitäten vor der Restaurierung (V) sind pink, nach der

Restaurierung (N) dunkelgrün und Bereiche, in denen beide Intensitäten gleichzeitig auftreten (G), sind hellblau eingefärbt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurde der Bereich um 0 ps in hellgrau abgeschnitten, da dort nur Signale der Oberfläche vorhanden sind. In der linken unteren Abbildung sind die Schnitte entlang der X-Achse dargestellt, während die Schnitte entlang der Y-Achse auf der rechten Seite abgebildet sind.

Abb. 146: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta)-links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der Restaurierung (grün) zur Identifikation gleicher Bereiche (hellblau) für denselben Messbereich an der Hüfte des Jesuskindes.

Im unteren linken Teil der **Abb. 146**, welches den Schnitt entlang der X-Achse zeigt, sind auf der linken Seite zwischen 5 ps und 8 ps deutlich erkennbare hellblaue Bereiche reflektierter Intensität zu sehen, die sowohl vor als auch nach der Restaurierung in nahezu derselben Form vorliegen. Auf der rechten Seite am Rand des Abschnitts befindet sich ein weiterer flacher hellblauer Bereich knapp unter 4 ps, während sich rechts von der Mitte ein Bereich mit schlechterem Signal, also stärkerem Rauschen, befindet. Dies ist anhand der tieferen, gemischt gefärbten Säulen erkennbar. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Bereiche mit deutlich erkennbaren Reflexionen mit Bereichen höherer

Oberflächenamplitude korrelieren, da Bereiche mit geringerer Oberflächenamplitude oft auch geringere, unterhalb der Oberfläche liegende reflektierte Intensitäten aufweisen, die deutlich näher am Rauschniveau liegen. Beim Blick auf den unteren rechten Abschnitt der Abbildung, der die Schnitte entlang der Y-Achse darstellt, sind am rechten Rand, was in der Oberflächendarstellung dem untersten Abschnitt des Messbereichs entspricht, etwas klarere THz-Reflexionen zu erkennen. In der Nähe der hellblauen Reflexionsbereiche, die in beiden Messreihen auftreten, ist bei den Schnitten entlang sowohl der X- als auch der Y-Achse zu erkennen, dass einige grüne Abschnitte in der Messung nach der Restaurierung zeitlich etwas oberhalb liegen, während die pinken Abschnitte in der Messung vor der Restaurierung öfter zeitlich etwas darunterliegen. Daraus lässt sich schließen, dass sich der Brechungsindex in diesen Bereichen durch die Restaurierung, beispielsweise durch Festigungsmittel, leicht erhöht hat.

In **Abb. 147** ist eine weitere Darstellung für potenzielle Veränderungen durch die Restaurierung zu sehen. In dieser Abbildung wird ebenfalls für die Messfläche an der Hüfte des Jesuskindes die Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten normierten THz-Puls zwischen der Messreihe vor und nach der Restaurierung als Farbplot dargestellt. Dabei hat der nächstgrößte THz-Puls einen Mindestabstand von 1,5 ps zum Oberflächenpuls. Die Änderung der Flugzeit wird für jede Position, die in beiden Messungen vorhanden ist, in Abhängigkeit von normierten Achsen visualisiert.

In der Darstellung bedeutet eine rötlichere Farbe eine Verkürzung der Flugzeit durch die Restaurierung. Dies kann entweder auf eine Verringerung des Brechungsindex hinweisen, beispielsweise durch eine Oberflächenreinigung oder auf das Vorhandensein eines neuen dünnen Films auf der Oberfläche, der neue Reflexionen verursacht. Andererseits deutet eine grünere oder blauere Farbe auf eine Verlängerung der Flugzeit durch die Restaurierung hin, was auf eine Erhöhung des Brechungsindex hindeutet, beispielsweise durch die Tränkung mit Festigungsmitteln.

Abb. 147: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zur Hüfte des Jesuskindes.

In **Abb. 147** sind leichte Änderungen der Flugzeit an den meisten Stellen erkennbar. Es sind auch zwei größere Bereiche mit etwas stärkeren Veränderungen zu bestimmen. Zum einen gibt es vom oberen rechten Rand bis zur rechten Mitte einige Bereiche mit einer verkürzten Flugzeit neben Bereichen mit einer verlängerten Flugzeit, was möglicherweise auf eine Reinigung der Oberfläche zurückzuführen ist. Zum anderen gibt es im unteren linken Bereich der Abbildung einen Bereich mit einer verkürzten Flugzeit, der gut mit Stellen, an denen Kittungen vorhanden sind, korrespondiert. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Oberfläche an diesen Stellen intensiver gereinigt wurde oder dass ein dünner Film aus Festiger aufgebracht wurde.

10.3.2 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF3

Marienskulptur/MF3	
Zustand/Schäden	
<ul style="list-style-type: none"> • wenige Anobienlöcher • aufstehende, meist gefestigte Fassung • Durchreibung des Goldes • Kleinere Fassungsfehlstellen • Retuschen 	
Restaurierung 2022	
<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung • Festigung mit Hausenblase 8 % • Niederlegung mit Heizspachtel • Retusche mit Aquarellfarben 	

Abb. 148: Messbereich MF3 am vergoldeten Knie der Marienfigur.

Eine weitere Messfläche am Knie der Marienfigur wird als grüne Fläche im 3D-Modell **Abb. 148** dargestellt. In **Abb. 149** werden THz-Reflexionsmessungen gezeigt und Auswertungen zu Schnitten durch einen Punkt innerhalb dieser Fläche verglichen. Gegenüber gestellt werden auch hier Messungen vor und nach der Restaurierung. Wie in **Abb. 146** werden in den oberen beiden Abschnitten die normierten Peak-zu-Peak-Amplituden vor (links) und nach der Restaurierung (rechts) dargestellt. In den unteren beiden Abbildungen sind erneut die THz-Intensitätsschnitte entlang der magentafarbenen markierten Strecken zu sehen.

In der Mitte der jeweiligen Schnitte sind deutlich erkennbare hellblaue Bereiche tieferliegender THz-Reflexionen zu sehen, die sowohl vor als auch nach der Restaurierung vorhanden sind. Während der hellblaue Bereich im Schnitt entlang der x-Achse darauf hinweist, dass beide Messreihen in diesem Bereich nahezu identisch sind, erkennt man im Schnitt entlang der y-Achse, dass die grünen Bereiche in der Messung nach der Restaurierung zeitlich sowohl vor als auch nach dem hellblauen Bereich liegen. Daraus lässt sich schließen, dass das Signal nach der Restaurierung etwas stärker ist als zuvor, was auf eine gereinigte und glattere Oberfläche hindeutet.

Abb. 149: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta)- links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der Restaurierung (grün) zur Identifikation gleicher Bereiche (hellblau) für denselben Messbereich am Knie der Marienskulptur.

In **Abb. 150** wird die Veränderung der Flugzeit im Vergleich zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den vorherigen und nachfolgenden Messungen an der Messfläche zum Knie der Marienskulptur dargestellt. Dabei sind viele Bereiche erkennbar, in denen keine signifikante Änderung festzustellen ist, wie es auch in **Abb. 147** der Fall ist. Es gibt jedoch auch viele Gebiete, in denen stärkere Flugzeitänderungen sowohl in positiver als auch in negativer Richtung zu beobachten sind. Diese Änderungen verlaufen entlang der Kittungs- und Retuschekanten. Während die Retusche als dünnere zusätzliche Schicht dazu neigt, die Flugzeit zu verringern, führen die Kittungen und die Festigung an den Rändern zu etwas höheren Flugzeiten. Darüber hinaus können auch die vorgenommenen Niederlegungen zu Veränderungen der Flugzeit führen. Beispielsweise kann das Entfernen eines Hohlraums zu einer Reduzierung der Flugzeit führen.

Abb. 150: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zum Knie der Marienskulptur.

10.3.3 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Marienskulptur S20/MF2

Marienskulptur/MF2

Zustand/Schäden

- Anobienlöcher z. T. gekittet
- Fehlstellen im Träger
- Pulverige Holzsubstanz

Restaurierung 2022

- Holzfestigung mit Degalan® in SGB/Xylol

Abb. 151: Messbereich MF2 am Hinterkopf der Marienskulptur.

Als eine der reinen holzsichtigen Flächen Messflächen (s. **Abb. 151**) werden im Folgenden die Messergebnisse Hinterkopf der Marienskulptur ausgewertet. Gegenüber gestellt werden auch hier Messungen vor und nach der Restaurierung.

In **Abb. 152** werden THz-Reflexionsmessungen gezeigt und Auswertungen zu Schnitten durch einen Punkt innerhalb dieser Fläche verglichen. Gegenüber gestellt werden weiterhin Messungen vor und nach der Restaurierung. In den oberen beiden Abschnitten sind die normierten Peak-zu-Peak-Amplituden vor (links) und nach der Restaurierung (rechts) ähnlich wie in **Abb. 146** gezeigt. In den

unteren beiden Abbildungen sind die THz-Intensitätsschnitte entlang der mit Magenta markierten Strecken zu sehen.

Abb. 152: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta) links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der Restaurierung (grün) zur Identifikation gleicher Bereiche (hellblau) für denselben Messbereich am Hinterkopf der Marienskulptur.

In **Abb. 153** wird auch für die Messfläche am Hinterkopf der Marienskulptur die Veränderung der Flugzeit im Vergleich zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den vorherigen und nachfolgenden Messungen nach der Restaurierung gezeigt. Die Abbildung zeigt geringfügige Änderungen mit Ausnahme des linken unteren Randes. Ansonsten sind leichte Veränderungen in der Nähe der Ausflughöcher zu sehen, an denen teilweise Festiger appliziert wurde.

Abb. 153: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche zum Hinterkopf der Marienskulptur.

10.3.4 Auswertung der THz-TDS-Messergebnisse Skulptur des Simon S15/SF1

Simon/SF1
Zustand/Schäden
<ul style="list-style-type: none"> • Gelockerte Fassung • Fassungsfehlstellen z. T. bis aufs Holz
Restaurierung 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung • Festigung mit Hausenblase 8 %-ig • Retusche mit Aquarellfarbe

Abb. 154: Messbereich SF1 am Gewand der Skulptur des Simon.

Für die Untersuchung der Messfläche (grün) am Gewand des Simon aus **Abb. 154** werden in **Abb. 155** THz-Reflexionsmessungen gezeigt und Auswertungen zu Schnitten durch einen Punkt innerhalb dieser Fläche verglichen. Gegenüber gestellt werden weiterhin Messungen vor und nach der Restaurierung. Die oberen beiden Abschnitte zeigen die normierten Peak-zu-Peak-Amplituden vor (links) und nach der Restaurierung (rechts), wie bereits anhand von **Abb. 146** beschrieben wurde. In den unteren beiden Abbildungen sind die THz-Intensitätsschnitte entlang der magentafarben markierten Strecken zu sehen.

In den Schnitten ist deutlich zu erkennen, dass es nahe der Oberfläche, etwas rechts von der Mitte und durch die hellblaue Markierung gekennzeichnet, eine bemerkenswerte Übereinstimmung der reflektierten THz-Intensitäten in einem begrenzten Bereich gibt. Die übrigen Bereiche zeigen dagegen keine wesentliche Übereinstimmung, was auch auf die unregelmäßigen Messbereiche zurückzuführen ist. Dennoch lässt sich aufgrund der geringfügig unterschiedlichen reflektierten THz-Intensitäten direkt um den Messpunkt auf eine Veränderung der dort vorhandenen Oberflächenstruktur durch die durchgeführten Restaurierungsmaßnahmen schließen.

Abb. 155: oben: Normierte Peak-zu-Peak-Amplitude der Oberfläche mit eingezeichnetem Messschnitt x-y-Achse (magenta) links vor-rechts nach der Restaurierung. Unten: Vergleich tieferliegender THz-Reflexionen vor (pink) und nach der Restaurierung (grün) zur Identifikation gleicher Bereiche (hellblau) für denselben Messbereich am Gewandbereich des Simon.

In **Abb. 156** wird ebenfalls die Veränderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche für diese Messfläche am Gewand der Simonskulptur zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung gezeigt. In der Abbildung ist erkennbar, dass nur ein kleiner Teil beider Messflächen miteinander übereinstimmt. Es gibt viele Bereiche mit deutlichen Veränderungen der Flugzeit. Diese können zum Teil auf die leichte Verkipfung der Messflächen zueinander schließen lässt,

während einige Veränderungen wahrscheinlich auf eingesetzte Festigungs- und Retuschemaßnahmen zurückzuführen sind. Retuschen sind eher mit einer Flugzeitverringerung in Rot dargestellt, während Flugzeitverlängerungen in grün auf eine Erhöhung des Brechungsindex durch die Anwendung eines Konsolidierungsmittels schließen lassen.

Abb. 156: Änderung der Flugzeit zum nächstgrößten THz-Puls unterhalb der Oberfläche zwischen den Messungen vor und nach der Restaurierung an der Messfläche am Gewand der Simonskulptur.

10.3.5 Zusammenfassung der Messergebnisse der Messkampagne im Kloster Isenhagen

Durch eine vergleichende Analyse der THz-Daten in diesem Kapitel können deutliche Veränderungen, die durch die Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, erkannt werden. Insbesondere lassen sich Veränderungen der Oberfläche anhand der veränderten Flugzeiten zum nächstgrößten Puls unterhalb der Oberfläche erkennen, wodurch Rückschlüsse auf die durchgeführten Maßnahmen wie Retuschen oder Festigungen mit Konsolidierungsmitteln gezogen werden können. Aus den Schnittdarstellungen wiederum wird deutlich, dass tieferliegende Strukturen oft nur geringfügig von den Restaurierungsmaßnahmen betroffen sind. Gleichzeitig geben diese konstanten Reflexionsflächen Informationen über den Einfluss der oberhalb durchgeführten Schritte. In den vorgestellten Fällen zeigt sich meist eine etwas erhöhte Intensität nach der Restaurierung, was auf eine gereinigte Oberfläche zurückzuführen ist. Die in den Labormessungen nachgewiesenen dargestellten Trends zur ansteigenden Oberflächenreflexion, Absorption und Flugzeit nach Einsatz von Konsolidierungsmitteln (vgl. **Kapitel 6.4.1** bis **6.4.4**) konnten anhand der Messergebnisse der Objekte bestätigt werden. Es ist also insgesamt möglich, mittels THz-TDS Aussagen über gefestigte bzw. entfestigte Bereiche zu treffen. Für die gesamte Auswertung wurde im Rahmen des Projektes ein Auswertmodell entwickelt, um die Signale auf die Intensitäten normierte Signale zu begrenzen und die Reflexionspulse vom Rauschen oder gestreuten Pulsen zu unterscheiden.

11. Evaluierung der Umsetzung zur Implementierung von Messdaten in 3D-Kartierungen

Um später die mittels THz-Strahlung generierten Daten der Tiefenanalyse mit der 2- und 3D-Oberflächenkartierungen zu verbinden und mögliche Rückschlüsse zwischen Oberflächen- und Tiefenbeschaffenheit zu ziehen, wurde eine Implementierung der THz-Daten in das Programm metigo MAP vorgenommen. Um die Ansprüche an die Implementierung von Seiten der Restaurierung und die technische Umsetzung abzusprechen, wurden Onlinekonferenzen mit Beteiligung der HAWK, der Universität Marburg und der Fokus Leipzig GmbH abgehalten. Innerhalb dieser Besprechungen wurde eine möglichst punktgenaue Reproduzierbarkeit der Analysen im Sinne eines restauratorischen Objektmonitorings angesprochen. Aus technischer Sicht wurde überlegt, wie die Oberflächeninformationen, die durch die fotogrammetrischen Aufnahmen entstanden sind, mit der Oberflächenstruktur, die durch den zum THz-System gehörenden Streiflichtscanner entstanden ist, kombiniert werden könnten. Zielführend sollte diese Überlagerung zu einer Oberflächenkoordinierung zweier Punktwolkeninformationen führen. Hierfür wurde verabredet probeweise an einem einfachen Objekt, das durch die Philipps-Universität Marburg gefertigt und mittels THz-Strahlung vermessen wurde, an einer Einbindung in metigo MAP mit der Fokus Leipzig GmbH zu arbeiten. Die Darstellung der einzelnen Messpunkte in einer Skalenbewertung (ABC o. Ä.), die einem bestimmten Wert der THz-Messung und somit einem Festigkeitswert für Holz zugewiesen werden konnten, wurde somit simuliert.

11.1 Testkörpervermessung zur Simulation implementierter THz-Daten in metigo Map

In einem Zoom-Meeting zwischen den Projektpartnern und der Fokus GmbH Leipzig wurde verabredet, einen 3D Kunststofftestkörper anzufertigen und daran THz-Messungen durchzuführen. Der Testkörper und die daran gewonnenen THz-Daten sollten anschließend der Fokus GmbH Leipzig zugesendet werden. Die Fokus GmbH hat den Testkörper anschließend mit ihren Methoden zur 3D-Erfassung vermessen um Möglichkeiten auszuloten, die THz-Daten in ihrer Software *metigo MAP* zu integrieren. Um aus dem Testkörper noch zusätzliche Erkenntnisse für die spätere Vermessung befallener Holzproben zu gewinnen, diente selbiger auch als Modell für verschiedene Fraßgang- und Ausflugslochgrößen im Rahmen des Anobienbefalls. Er wurde von der AG Koch entsprechend präpariert und untersucht.

Abb. 157 zeigt den Testkörper. Die mittige Abbildung zeigt die Aufsicht, links und rechts die Seitenansichten. Neben dem Testkörper sieht man jeweils eine Millimeterskala zur Verifizierung der Dimensionen. Bei dem Testkörper handelt es sich um ein gewölbtes Stück Wasserrohr aus dreilagigem PVC-U. In den Abbildungen lassen sich gut die in den Testkörper gebohrten Hohlräume mit einem Durchmesser von 1 mm bis 5 mm in Abstufungen von 1 mm erkennen. Die verschiedenen Lochgrößen werden in der rechten oberen Ecke der mittigen Abbildung deutlich. Alle anderen Löcher sind quer durch den Testkörper angelegt, um mögliche Fraßgänge- und Ausflugslöcher von holzschädigenden Insekten zu simulieren. Weiterhin ist die Oberfläche im unteren rechten Viertel unterschiedlich stark aufgeraut, während die restliche Oberfläche glatt ist. Im oberen Bereich ist die Oberfläche leicht zerkratzt, der Streifen in der Mitte zeigt eine tiefe Einkerbung und der Bereich unterhalb der Kerbe wurde grob aufgeraut. Hierdurch soll der Einfluss unterschiedlicher Oberflächenstrukturen auf die späteren Messungen evaluiert werden.

Abb. 157:
Gewölbter
Testkörper
aufgenommen von
beiden Seiten
(linkes und rechte
Bild) und von oben
(mittleres Bild),
jeweils mit
nebenliegender
Millimeterskala.

Der Testkörper wurde mit dem roboterbasierten THz-Zeitbereichsspektrometer in Reflexion vermessen. Dafür wurde zuerst mit dem Streifen-scanner ein Oberflächenmodell des Testkörpers erzeugt und dann die THz-Messung in einem $3 \times 3 \text{ mm}^2$ Raster immer senkrecht zur gekrümmten Oberfläche durchgeführt. In **Abb. 158** ist die in der Messung bestimmte Peak-zu-Peak-Amplitude in Abhängigkeit zur Messposition zu sehen. Die Peak-zu-Peak-Amplitude korreliert bei Reflexionsmessungen üblicherweise mit der Oberfläche des Messobjekts, da von dieser der erste messbare Puls stammt. In der **Abb. 158** lassen sich die Außennumrisse und einige markante Stellen des Testkörpers erkennen. Bei Y-Positionen über 75 mm und X-Positionen um 25 mm bilden sich sehr gut die unterschiedlich großen, senkrechten an der Oberfläche sichtbaren Bohrlöcher des Testkörpers ab. Darunter bei einer Y-Position von etwa 40 mm ist im selben X-Bereich ein Bereich mit geringerer Amplitudenhöhe, die einseitlichen oberflächennahen Bohrloch, welches die Oberfläche berührt zuzuordnen ist. Im weiteren Verlauf ist im Bereich unter $Y = 0 \text{ mm}$ und bei X-Positionen größer als 0 mm der Einfluss der unterschiedlich stark aufgerauten Oberfläche gut erkennbar. Zuerst in einem Bereich zwischen $Y = -10 \text{ mm}$ und $Y = -40 \text{ mm}$, der sich mit geringeren Amplitudenunterschieden von Bereichen mit glatter Oberfläche unterscheidet. Desweiteren zwischen $Y = -40 \text{ mm}$ und $Y = -50 \text{ mm}$ in dem Abschnitt einer tieferen Kerbe in der Oberfläche. An diesen Stellen nimmt die Peak-zu-Peak-Amplitude stark ab, da hier die Strahlung vom Messkopf wegreflektiert wird. Zuletzt kann der Bereich mit stärker aufgerauter Oberfläche unterhalb der Y-Positionen von -50 mm , gut durch die ungleichmäßigen Peak-zu-Peak-Amplituden dargestellt werden.

Abb. 158: THz-Peak-zu-Peak-Amplitude des Testkörpers in Abhängigkeit der Position..

Um diese THz-Oberflächenaufnahmen mit den Fotografien des Oberflächenprofil zu vergleichen, sind diese in **Abb. 159** nebeneinander dargestellt: Auf der linken Seite sieht man eine Fotografie der Oberfläche, in der Mitte das durch den Streifen-scanner aufgenommene Höhenprofil und auf der rechten Seite das oben bereits vorgestellte Peak-zu-Peak-Amplituden-Bild. In dieser Abbildung ist die Oberflächenstruktur, die in der Fotografie zu erkennen ist, im Höhenprofil des Streifen-scanners und auch in der THz-Aufnahme wiederzufinden.

Abb. 159: Oberflächen des Testkörpers in verschiedenen Aufnahmemodi. Links: Fotografie, Mitte: Höhenprofil im Streifen-scanner, rechts: THz-Peak-zu-Peak-Amplitude.

Bei der weiteren Auswertung der THz-Daten ließ sich feststellen, dass die Plastiklagen, aus denen der Testkörper besteht, keine homogenen Dicken besitzen. Für die oberste PVC-Schicht sind in **Abb. 160** die ermittelten Dicken in Abhängigkeit der Messposition dargestellt.

Für diese Bestimmung der Dicke wurde der Zeitabstand zwischen den Oberflächenpulsen und den Pulsen der Unterseite der obersten PVC-Schicht bestimmt und mithilfe des bekannten Brechungsindex von PVC, die ungefähre Dicke an der jeweiligen Position ermittelt. In **Abb. 160** ist gut erkennbar, dass sich die Dicke der obersten Schicht je nach Position um mehr als 1 mm unterscheidet. Auch in dieser Abbildung lässt sich wieder die Einkerbung der Oberfläche bei $Y = -40$ mm verorten, da im Bereich der Einkerbung die PVC-Schicht dünner ist als in ihrer unmittelbaren Umgebung. Weiterhin zeigt sich, dass sich Bereiche ähnlicher Dicken an der X-Achse des Scans entlang bewegen. Hieraus lässt sich schließen, dass das Rohr, aus dem der Testkörper besteht, im Herstellungsprozess vermutlich auch entlang dieser Achse beschichtet wurde.

Abb. 160: Dicke der aus PVC bestehenden Oberflächenschicht des Testkörpers in Abhängigkeit der Position.

Aus dem Testkörper sollten aber nicht nur Oberflächeninformationen gewonnen werden, sondern auch Informationen über die simulierten Fraßgänge und Ausflugslöcher in der Tiefe. Um solche Phänomene zu erkennen, werden Schnitte der aufgenommenen THz-Zeitbereichsdaten entlang einer Achse betrachtet. In **Abb. 161** ist ein typischer Schnitt entlang der X-Achse an einer Position ohne Loch zu sehen. In der Abbildung ist die Intensität in Abhängigkeit der Messzeit in Pikosekunden und der X-Position in Millimeter für die Y-Position von 3 mm dargestellt. Zusätzlich sind vier signifikante Bereiche markiert, die bei diesem Testkörper in fast allen Schnitten vorkommen. Diese Bereiche stammen von den Reflexionen der Oberflächen der Schichtübergänge innerhalb des Testkörpers. Bei Bereich **a)** handelt es sich um die Reflexion der äußeren Oberfläche der ersten PVC-Schicht des Testkörpers. Der Bereich **b)** markiert die Reflexionen vom Übergang von der ersten PVC-Schicht zur zweiten PVC-Schicht mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Bei Abschnitt **c)** ist die Reflexionen vom Übergang der zweiten zur dritten PVC-Schicht ersichtlich. Als Letztes ist noch der Bereich **d)** markiert, in dem die Reflexionen vom Ende der dritten PVC-Schicht, also von der Unterseite des Testkörpers zu sehen ist. In den Bereichen **c)** und **d)** lässt sich eine leichte Wellenform erkennen. Diese rührt zum einen von der ungleichmäßigen Oberfläche der Schicht bei **b)** her, welche sich gut in **Abb. 161** erkennen lässt, und zum anderen durch die insgesamt ungleichmäßige Ausformung, die sich auch am Übergang zur nächsten Schicht an **c)** erkennen lässt.

Abb. 161: Intensität für einen Schnitt entlang der X-Achse bei $Y = 3$ mm in Abhängigkeit der Messzeit und der X-Position. Signifikante Stellen sind markiert: a) Oberfläche des Testkörpers, b) Endfläche der ersten PVC-Schicht, c) Endfläche der zweiten PVC-Schicht, d) Rückseite des Testkörpers.

Mit den aus dem Intensitätsschnitten gewonnenen Erkenntnissen können die Schnitte bewertet werden, die an Stellen mit Bohrlöchern gewonnen wurden. Dafür wurden in **Abb. 162** beispielhaft die Schnitte an den Positionen von drei Löchern mit unterschiedlich großem Durchmesser dargestellt. In der linken Abbildung sieht man den Schnitt an der Y-Position von -6 mm, an der sich ein durchgehendes Loch mit 5 mm Durchmesser befindet. In der mittleren Abbildung ist der Schnitt an der Y-Position von -63 mm dargestellt, an der sich ein durchgehendes Loch mit 4 mm Durchmesser befindet. Und in der rechten Abbildung ist der Schnitt an der Y-Position von 60 mm an dargestellt, an der sich ein Loch mit 2 mm Durchmesser befindet, welches nur etwa 3 cm tief in den Testkörper hineinreicht. Wie in **Abb. 161** ist in allen drei Darstellungen der **Abb. 162** die Reflexionen von der Oberfläche und vom Ende der ersten PVC-Schicht zu erkennen. In der linken und mittleren Abbildung kann man die Rückreflexion vom Ende der zweiten Schicht und von der Unterseite des Testkörpers nicht identifizieren, bei der rechten Abbildung nur im Bereich oberhalb von $X = 0$ mm. Dies rührt daher, dass durch die Reflexion an einem Loch so viel Intensität reflektiert wird, dass die nachfolgenden Reflexionen kaum noch vom Hintergrundrauschen zu unterscheiden sind. Betrachtet man die linke Darstellung ist ein hellerer, kurvenförmiger Bereich im Zeitbereich von $100 - 120$ ps zu erkennen. Dies ist die Reflexion von der Unterseite des Lochs. Die Reflexion von der Oberseite ist schlechter zu sehen, da diese sich knapp unterhalb bis innerhalb der Reflexionen der Unterseite der ersten Schicht im Zeitbereich von $70 - 80$ ps befindet. In der mittleren Darstellung der **Abb. 162** ist das Loch in einer tieferen Schicht angesiedelt und die Reflexionen von der Ober- und der Unterseite lassen sich gut im Zeitbereich von $85 - 100$ ps und im Zeitbereich von $110 - 130$ ps identifizieren. In dem rechten Bereich der **Abb. 162** ist es sehr schwierig, die Reflexionen des kleinsten Lochs von der Reflexion des Hintergrundes zu unterscheiden. Die Eindringtiefe lässt sich aber gut anhand der abgeschwächten Reflexion von der Unterseite des Testkörpers erkennen. Bei sehr genauer Betrachtung lassen sich die Reflexionen von Ober- und Unterseite im Zeitbereich von $110 - 130$ ps erkennen.

Abb. 162: Intensitätsschnitte an Y-Positionen mit Löchern verschiedener Größen, Links: Loch mit \varnothing 5 mm, Mitte: Loch mit \varnothing 4 mm, Rechts: Loch mit \varnothing 2 mm.

Die in **Abb. 162** erkannten Reflexionen von Lochober- und -unterseiten wurde in **Abb. 163** zur besseren Visualisierung noch einmal rot markiert. Aus den Formen und Abständen dieser Reflexionen lassen sich Rückschlüsse auf einige Eigenschaften der Löcher ziehen. Aus dem Zeitabstand der Reflexionspulse lässt sich folgern, dass das Loch aus der linken Abbildung das Größte ist. Zudem ist es auf einer Seite etwas aufgeweitet. Aus dem schrägen Verlauf im Zeitbereich lässt sich schlussfolgern, dass das Loch aus der mittleren Abbildung ebenfalls schräg zur Oberfläche durch den Testkörper verläuft. Für das Loch im rechten Bild kann der Verlauf nur geschätzt werden. Durch die Reflexionen von tiefer liegenden Schichten oder aufgrund des Ausbleibens von Reflexionen an vermuteten Schichten kann die Eindringtiefe dieses Lochs auf ca. 3 cm geschätzt werden.

Abb. 163: Intensitätsschnitte an Y-Positionen mit markierten Reflexionen von Ober- und Unterseiten von Löchern verschiedener Größen, Links: Loch mit \varnothing 5 mm, Mitte: Loch mit \varnothing 4 mm, Rechts: Loch mit \varnothing 2 mm.

Aus den durchgeführten THz-Messungen an diesem Testkörper lässt sich schließen, dass Löcher oder Fraßgänge von Insekten in Oberflächennähe gut detektierbar sind, wenn sie einen Durchmesser von mehr als 3 mm besitzen. Mit der THz-Spektroskopie lassen sich aber nicht nur Bohrlöcher erkennen, sondern im Idealfall auch Aussagen über deren Verlauf und Form treffen. Für kleinere Löcher gilt, dass diese bei einem Rasterscan eventuell nicht zu detektieren sind, da Reflexionen aufgrund ihrer

kleineren Oberfläche abgeschwächt werden. Dies führt dazu, dass die Detektion von kleineren Löchern oder Fraßgängen eine Herausforderung ist.

11.2 Integration der THz-Messdaten in die Kartierung des Marienaltars

Für die finale Integration der Messdaten wurden die gewonnen THz-Werte der ausgewählten Altarskulpturen des Marienaltars Isenhagen von der AG Koch ausgewertet. Mithilfe des Brechungsindex von Lindenholz aus den Transmissionsmessungen konnten den THz-Daten abhängig von ihrer Messzeitposition grobe 3D-Tiefenkoordinaten zugeordnet werden, die als 3D-Punktwolke dargestellt werden. Dies ist beispielhaft in **Abb. 164** für die Messfläche an der Hüfte des Jesukindes der Madonnenfigur/S20 dargestellt.

Abb. 164: Beispiel für 3D-Punktwolkendarstellung der reflektierten THz-Intensität an der Messfläche an der Hüfte des Jesukindes der Madonnenfigur/S20 in Isenhagen.

Die THz-Daten der Punktwolke wurden exportiert und zusammen mit dem vom Streifenlichtscanner des Roboterarms aufgenommenen STL-3D-Modell der Messfläche, welches das gleiche Koordinatensystem wie die Messdaten hat, an die Fokus GmbH Leipzig geliefert. Diese hat die Software metigo MAP erweitert, sodass die THz-Daten der 3D-Punktwolke eingelesen werden können.

Da sich die Koordinaten der THz-Daten von den Fotogrammetrie-Koordinaten der bereits verbildlichten Skulpturen unterschieden, wurde mithilfe von 3D-Matching das Streifenlichtscanner-3D-Modell des Roboterarms an das in metigo MAP vorhandene Modell der Madonnen-Skulptur angeglichen. Dies ist in **Abb. 165** dargestellt, wobei das STL-3D-Modell grün hervorgehoben ist.

Abb. 165: STL-3D-Modell des Streifen-scanners des Roboterarms (grün) angeglichen an das vorhandene Model der Madonnenfigur S20 in Metigo MAP.

Durch das 3D-Matching wurde eine Transformationsmatrix bestimmt, mit der sich die THz-Messdaten in das passende Koordinatensystem transformieren lassen. In **Abb. 166** wird die richtige Darstellung der gemessenen THz-Intensitätsdaten in metigo MAP am bekannten Beispiel gezeigt. Im oberen Abschnitt sieht man eine Darstellung für eine Schicht der THz-Daten und eine Darstellung der 3D-Punktwolke der Messdaten ist im unteren Abschnitt zu sehen.

Abb. 166: THz-Intensitätsdaten einer Schicht (oben) und einer 3D-Punktwolke (unten) an der entsprechenden Messposition im Verhältnis zur Figur dargestellt in metigo MAP.

Somit lassen sich die THz-Ergebnisse zusammen mit allen anderen restauratorischen Maßnahmen und Observationsen übersichtlich im Programm metigo MAP der Fokus GmbH Leipzig darstellen.

12. Erhöhung der Messgeschwindigkeit des roboterarm basierten THz-TDS System

Die Erhöhung der Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz Imaging-Systems sollte die Vor-Ort-Messungen in einem angemessenen Zeitrahmen durchführbar machen. Hierfür fand eine enge Zusammenarbeit von Menlo Systems GmbH mit der AG Koch der Philipps-Universität Marburg in diversen Online-Besprechungen statt.

12.1 Fehlerdiagnose

Anhand der Online-Besprechungen konnten folgende Problematiken innerhalb der Messungen diagnostiziert werden, die in einer Verlangsamung der Messgeschwindigkeit resultierten.

Es wurde beobachtet, dass sich die Messgeschwindigkeit des vorhandenen roboterbasierten THz Imaging-Systems während eines Scans verändert. Dies war auffälliger bei Scans, die mehrere Tausend Messpunkte enthielten, da solche Scans disproportional länger im Vergleich zu Scans mit weniger Messpunkten dauern. Im Hinblick auf die Vor-Ort-Messungen hätte dies zu einem signifikanten Problem geführt, da z. B. bereits eine Messfläche von 10 x 10 cm bei einer örtlichen Auflösung von 1 mm in 10.000 Messpunkten resultiert. Um das Problem besser quantifizieren zu können und mögliche Ursachen zu finden, wurde die Messgeschwindigkeit während einer Langzeitmessung genauer betrachtet (siehe **Abb. 167**). Es hat sich herausgestellt, dass die benötigte Zeit pro Messpunkt bzw. pro Pixel des Scans während der ganzen Messung und nicht nur ab einer gewissen Anzahl der Messpunkte stieg. Da die ursprüngliche Messgeschwindigkeit vom Scanbeginn wieder erreicht werden konnte, indem man die Messsoftware neu startete, deutete das auf ein Softwareproblem hin, das auf die Überlastung des Datenpuffers (eng. Buffer) zurückzuführen war. Der erste Schritt lag somit in einer Softwareoptimierung des damaligen Systems.

Abb. 167: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz Imaging-Systems während einer Langzeitmessung.

Des Weiteren wurde überprüft, ob eine Hardware- und Software-Optimierung eines weiteren, in der AG Koch vorhandenen THz-Zeitbereichsspektrometers, das von Menlo System GmbH entwickelt wurde, zu einer Prozessoptimierung führen könnte. Die Grundüberlegung bestand darin, ein weiteres mobiles THz-System mit dem Roboter verwenden zu können und möglicherweise bessere Ergebnisse hinsichtlich Signalqualität und Messgeschwindigkeit erzielen zu können. Es wurde evaluiert, inwieweit eine Hardwareoptimierung möglich und sinnvoll war, da es sich bei dem System um einen Prototyp

handelte. Dabei wurden die Hardwarekomponenten geprüft und die Leistung der Laser inspiziert und optimiert. Es hat sich herausgestellt, dass die optische Verzögerungsstrecke gereinigt werden müsste, um den Laser stabil betreiben zu können. Ergänzend ergab sich, dass der vorhandene Encoder für die Verzögerungsstrecke möglicherweise in einer fehlerhaften Signalaufnahme resultierte. Deswegen wurde nachgeprüft, ob er durch ein neueres Model ausgetauscht werden könnte. Das ganze System wurde über eine ältere Software bedient und musste deswegen noch in die von AG Koch verwendete Steuerungssoftware inkorporiert werden, damit es für Messungen mit dem Roboter eingesetzt werden konnte.

12.2 Umsetzung der Optimierungen

Zwei Vorgehensweisen wurden anvisiert, um die Messgeschwindigkeit zu optimieren. Die Erste basierte auf einer Verbesserung der vorhandenen Messsoftware und die Zweite hing mit der Nutzung eines weiteren mobilen THz-Systems zusammen.

Das identifizierte Softwareproblem konnte erfolgreich behoben und dadurch die Messgeschwindigkeit erhöht werden. Ein Problem bestand darin, dass bei Messungen mit mehreren tausend Messpunkten der Log-Puffer überlastet wurde, wodurch die benötigte Zeit pro Messaufnahme (Messzeit) gestiegen und damit die Messgeschwindigkeit gesunken ist (**Abb. 168**). Der Log-Puffer wurde durch die Metadaten-Logeinträge überlastet, die bei jedem Messpunkt aufgezeichnet werden (z. B. Roboterposition, Positionsabweichung). Durch Begrenzung der Anzahl der Logeinträge auf die letzten 100 Zeilen konnte der Puffer entlastet werden. Dadurch blieb die Messzeit während gesamter Scans relativ konstant (**Abb. 169**), was zu einer effektiven Beschleunigung der gesamten Messung und dadurch der Messgeschwindigkeit führte.

Abb. 168: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz-Imaging-Systems während einer Langzeitmessung vor dem Softwareupdate. Anzahl der Mittlungen pro Messung: 5.

Ebenfalls wurde das anvisierte mobile System in Betrieb genommen. Durch Langzeitstabilitätsuntersuchungen konnte festgestellt werden, dass die Stabilität des Femtosekunden-Lasers aufgrund eines elektrostatischen Problems in der Hardware nicht ausreichend war. Deswegen wurde entschieden, das gesamte System zu Menlo Systems GmbH zu transportieren, um die genaue Ursache des Problems festzustellen und selbiges zu beheben. Damit die von der AG Koch verwendete Steuerungssoftware in das anvisierte System inkorporiert werden konnte, wurde einen neuere DAQ

Karte benötigt. Hierdurch sollte ebenfalls die Qualität des Messsignals verbessert werden, wodurch das Mittel über mehrere Messungen reduziert werden könnte.

Abb. 169: Messgeschwindigkeit des roboterbasierten THz Imaging-Systems während einer Langzeitmessung nach dem Softwareupdate. Anzahl der Mittlungen pro Messung: 10.

Das Entwicklungsteam von Menlo Systems hat sich nach Erhalt des THz-Spektrometers der Universität Marburg auf die Integration der neuen Softwareentwicklungen konzentriert. Dabei wurde auch eine neue Encoderelektronik für die Verzögerungsstrecke eingebaut, da die vorhandene Encoderelektronik zu einer fehlerhaften Signalaufnahme im höheren Frequenzbereich führte. Eine neue Software, die eine solche Signalaufnahme optimierte, wurde ebenfalls eingebaut.

Der Schwerpunkt lag auf einer weiteren Erhöhung der Geschwindigkeit und Genauigkeit der Datenerfassung der THz-Spektroskopiedaten im Zeitbereich. Dies geschah durch Fehlererkennung und Korrektur der Zeitachse. Durch diese Verbesserungen konnte die Erfassungsgeschwindigkeit der Systeme der neueren Generation mehr als verdoppelt werden. Gleichzeitig konnten Ungenauigkeiten bei der Positionsabtastung korrigiert werden, die zu kleinen Artefakten führten, die manchmal in den Fourier-Daten sichtbar waren.

Die von Menlo Systems entwickelten Algorithmen wurden in die neuesten Softwareversionen aufgenommen und in die Spektrometer der älteren Generation implementiert. Da nicht alle Upgrades rückwärtskompatibel mit der älteren Hardware-Generation waren, wurden anschließend folgende Upgrades durchgeführt:

- Integration einer neueren, schnelleren Datenerfassungskarte, die Trigger des Positionierungssystems verarbeiten kann.
- Eine zusätzliche 12V-Stromversorgung für die DAQ-Karte.
- Umgestaltung der Elektronik, um sie an den Formfaktor der neuen Teile anzupassen.
- Anschluss eines digitalen Ausgangstriggers, um die Synchronisierung der Experimente mit den Messungen zu ermöglichen.

Die zu diesem Zeitpunkt gemessene Leistung des THz-Spektrometers, gemessen mit einer standardmäßigen 4-Off-Achsen-Parabolspiegel-Optik (nicht mitgeliefert), ergab eine Bandbreite von

4,2 THz und einen Spitzen-Dynamikbereich von 70 dB. Die Leistung wurde durch die im System vorhandenen THz-Antennen der älteren Generation begrenzt.

Das optimierte THz-System konnte anschließend an die Forschungsgruppe der Universität Marburg zurückgegeben werden.

Parallel dazu hat die Menlo Systems GmbH Modelle und Algorithmen entwickelt, die die artefaktfreie bidirektionale Aufnahme des THz-Signals ermöglichen. Effektiv führt dies zu einer Verdopplung der Messgeschwindigkeit. Durch die oben erwähnte Modellierung werden weiterhin eine Steigerung der Bandbreite auf bis zu 6 THz und ein Dynamikumfang von bis zu 100 dB ermöglicht. Gewährleistet werden können diese Parameter allerdings nur für Neusysteme mit der aktuellen Generation von THz-Antenne und Optiken auf Basis von Parabolspiegeln. Durch die Modellierung des Datenaufnahmeprozesses können die Phasenunterschiede der THz Signale von „Vorwärts“- und „Rückwärts“-Richtung der Delay Line korrigiert werden. Dies ermöglicht nicht nur ein Mitteln der Zeitbereichsspuren über beide Richtungen hinweg. Ebenfalls werden effektiv hochfrequente Artefakte bei sehr kleinen Leistungen (weniger als -70 dB) im Spektrum eliminiert. Die Parameter des Modells werden hierbei nicht vorab festgelegt, sondern zur Laufzeit durch Optimierungsalgorithmen anhand konkreter THz Messsignale kalibriert.

13. Zusammenfassung und Ausblick

Das vorliegende Forschungsprojekt war äußerst komplex und umfasste verschiedene Arbeitspakete und Techniken. Von der Objektanalyse über die Anwendung eines neuartigen 3D-Kartierungstools bis hin zu Restaurierungsmaßnahmen, THz-TDS Messreihen, Laboranalysen und der Verwendung von Kontrollverfahren zur Verifizierung der THz-Daten wurde ein breites Spektrum an Methoden eingesetzt. Darüber hinaus wurde auch daran gearbeitet, die Messgeschwindigkeit von THz-Systemen zu erhöhen, ein wichtiger Punkt von dem auch zukünftigen Projekt profitieren können.

. Dieses Forschungsprojekt bestach somit durch seine interdisziplinäre Herangehensweise und die Integration verschiedener technologischer Aspekte.

Das Forschungsvorhaben hatte zum Ziel, ein Monitoring- und Kontrollverfahren für strukturelle Veränderungen historisch wertvoller Holzsubstanz mittels eines neuartigen roboterbasierten Terahertz-Zeitbereichspektrometers (THz-TDS) zu entwickeln. Zunächst konnte mithilfe einer Laborreihe durch Pilzbefall entstehenden Abbaumuster in Lindenholz identifiziert werden, wobei die THz-Reflexionsbilder Unterschiede in der Flächenabdeckung des Bewuchses zeigten. Die THz-Transmissionsmessungen bestätigten diesen Trend, indem sie eine Abnahme des Brechungsindex und des Absorptionskoeffizienten mit zunehmender Bewuchszeit nachwiesen. Der Abbau des Holzes durch den Prüfpilz *Chaetomium globosum* war im Frühstadium (2, 4, 6 Wochen) nicht zuverlässig anhand der Ergebnisse der THz-Reflexionsmessung detektierbar, ab der 19. Woche jedoch anhand der Abnahme der Absorption und Flugzeit deutlicher nachweisbar. Der Trend der veränderten Werte zu Brechungsindex, Oberflächenreflexion, Absorption und Flugverhalte- bei zunehmender struktureller Entfestigung von Holz, konnten in einer Bewertungsskala auf Basis der THz-Daten zusammengefasst werden. Besonders ab der Bewuchswoche 19 kann eine verringerte Belastbarkeit eines Objektes mit Pilzbewuchs während diesem Wachstumsstadium und der entsprechenden Abbaurate des Holzes in der Tendenz bewertet werden. Untermuert wird dieser Trend durch die Fragilität der Oberflächen in den Eindruckhärteprüfungen ab diesem Wachstumszyklus.

Die THz-Messergebnisse wurden durch Kontrollmessungen, wie dem Eindruckhärte- und der mikroskopischen Bewertung der Abbaumuster anhand von Dünnschnitten, bestätigt. Zudem konnte die Zunahme der Holzfestigkeit durch Festigungsmittel und Biozide in den THz-Daten sowohl in Labor-

als auch in Objektmessungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurde der Befall mit *Anobium Punctatum* mittels THz-TDS nachgewiesen und durch Messungen im Mikro-CT verifiziert.

Das Projektziel, in-situ Messungen an gefassten Holzobjekten durch den roboterbasierten THz-TDS durchzuführen, wurde erreicht und die Messpunkte waren in zwei unterschiedlichen Messkampagnen reproduzierbar. Es wurde gezeigt, dass anhand von THz-Daten Vor- und Nachzustände von Restaurierungsmaßnahmen sowie daraus resultierende Veränderungen in der Dichte des Holzmaterials darstellbar sind, einschließlich des Nachweises von Anobienbefall und einer verminderten Materialanbindung im oberflächennahen Bereich.

Die Implementierung der Messdaten in eine 3D-Kartierung mittels metigo MAP war möglich und ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Messdaten.

Für die Auswertung der Daten wurde ein Modell entwickelt, um die Signale auf normierte Intensitäten zu begrenzen und Reflexionspulse von Rauschen oder gestreuten Pulsen zu unterscheiden. Die Auswertung erfolgte manuell, jedoch bilden die Ergebnisse eine Grundlage für die Weiterentwicklung einer automatisch gesteuerten Auswertungssoftware.

Die gewonnenen Ergebnisse bieten vielversprechende Möglichkeiten für die Überwachung und Kontrolle historisch wertvoller Holzsubstanz. Eine Weiterentwicklung der automatisch gesteuerten Auswertungssoftware zur Vereinfachung und Beschleunigung der THz-Datenauswertung ist durch die Forschungsgruppe angestrebt. Darüber hinaus sollen weitere Studien durchgeführt werden, um die Anwendbarkeit des roboterbasierten THz-TDS in anderen Forschungsbereichen zu untersuchen. Die Kombination von THz-Daten mit anderen bildgebenden Verfahren kann zu einer umfassenderen Analyse von Holzstrukturen führen. Insgesamt eröffnet dieses Projekt neue Möglichkeiten als Monitoringverfahren an denkmalrelevanten Objekten in der Überprüfung von Materialzuständen und Restaurierungsmaßnahmen und könnte langfristig Anwendung finden.

14. Verbreitung

Im Rahmen der zweiten Messkampagne im Kloster Isenhagen in der Woche vom 07.11 bis 11.11.2022 wurden unterschiedliche öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen bzw. Forschungsvermittlungen durchgeführt. Ziel war es sowohl einer breiten Öffentlichkeit, Fachleuten als auch dem Nachwuchs der Restaurierungswissenschaften das neue Spektroskopieverfahren THz-TDS näher zu bringen. Daher wurde zu unterschiedlichen Tagen der Messwoche sowohl Presse als auch Projektpartner, Studenten und Frau Fuhrman von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eingeladen vor Ort die Messungen zu verfolgen. Zum einen wurden bei den jeweiligen Treffen, die zeitgleich stattfindenden Restaurierungsarbeiten am Altar, sowohl durch Corinna Lohse, Leiterin der Restaurierungswerkstatt der Klosterkammer Hannover als auch Roksana Jachim MA vorgestellt. Zum anderen wurde die Technik der THz-Analysen durch Cornelius Mach MA Sc. und Jochen Taiber MA. Sc. von der Phillips Universität Marburg erklärt. Aufgeteilt waren die Veranstaltungen wie folgt:

- Montag 07.11.2022 Filmarbeiten und Interview für einen Kurzbericht des NDR.
- Mittwoch 09.11.2022 Projekt, Objekt- und Forschungsvorstellung für Studenten der HAWK des Fakultät Bauen und Erhalten, Gefasste Holzobjekte/Gemälde.
- Freitag 11.11.2022 Treffen mit Projektpartnern und Frau Fuhrmann unter Begleitung von Pressevertretern.

Im Anschluss des Treffens am 11.11.2022 wurden Artikel in unterschiedlichen Medien veröffentlicht, bzw. der Fernsehbeitrag des NDR gesendet. Die Liste der Veröffentlichungen zu dem Forschungsprojekt findet sich im Anhang.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung *Himmliche Ansichten – Highlights der kirchengeschichtlichen Sammlung* am 02.12.2022 im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim wurde von Frau Roksana Jachim MA und Frau Dr. Kirsti Krügener das Forschungsobjekt Trinitatisaltar in Beiträgen zur Restaurierung und der erzielten Forschungsergebnisse in Kurzvorträgen vorgestellt.

Im Rahmen der vom 8.4. bis 12.4.2024 stattfindenden internationalen Tagung - Optical Terahertz Science and Technology 2024 - in Marburg werden Forschungsergebnisse aus der Messkampagne im Kloster Isenhagen in einem Posterbeitrag von Cornelius Mach M.Sc. der Philipps Universität Marburg präsentiert. Geplant sind zudem weitere Veröffentlichungen der Ergebnisse in Fachzeitschriften.

Zudem richtet die HAWK am 22. November 2024 eine digitale Tagung, zum Thema: „THz-Forschung an Kulturgut“ aus, in deren Rahmen auch die Ergebnisse der im Bericht vorgestellten Forschungsergebnisse präsentiert werden.

15. Literaturverzeichnis

- [1] Becker, G. (1942). Beobachtungen über Schädlichkeit, Fraß und Entwicklungsdauer von *Anobium punctatum* De Geer ("Totenuhr"). *Mitteilungen der Deutschen Materialprüfungsanstalten*, (30), 602
- [2] Cymorek, S. (1964). Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise und des Schadauftritts holzerstörender Insekten. *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, 55(1-4), 84-93.
- [3] Cymorek, S. (1975). Methoden und Erfahrungen bei der Zucht von *Anobium punctatum* (De Geer). *European Journal of Wood and Wood Products*, 33(6), 239-246.
- [4] DIN 14298 Schnittholz – Ermittlung der Trocknungsqualität; Deutsche Fassung EN 14298:2017
- [5] DIN 52185-1076-09 Prüfung von Holz; Bestimmung der Druckfestigkeit parallel zur Faser
- [6] DIN 52192 Prüfung von Holz; Druckversuch quer zur Faserrichtung
- [7] DIN EN 49-1 Holzschutzmittel – Bestimmung der vorbeugenden Wirkung gegenüber *Anobium punctatum* (De Geer) durch Beobachten der Eiablage und des Überlebens von Larven – Teil 1: Oberflächenverfahren (Laboratoriumsverfahren)
- [8] DIN EN 49-2 Holzschutzmittel – Bestimmung der vorbeugenden Wirkung gegenüber *Anobium punctatum* (De Geer) durch Beobachten der Eiablage und des Überlebens von Larven – Teil 2: Anwendung durch Volltränkung (Laboratoriumsverfahren)
- [9] ÖNORM EN 113-2 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfverfahren in Bezug auf Holz zerstörende Basidiomyceten - Teil 2: Bewertung der natürlichen oder verbesserten Dauerhaftigkeit
- [10] Koch, M., Hunsche, S., Schumacher, P., Nuss, M. C., Feldmann, J., & Fromm, J. (1998). THz-imaging: a new method for density mapping of wood. *Wood Science and Technology*, 32, 421-427.
- [11] Krügener, K., Sommer, S., Stübling, E., Jachim, R., Koch, M., & Viöl, W. (2019). THz properties of typical woods important for European forestry. *Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves*, 40, 770-774.
- [12] Krügener, K., Ornik, J., Jachim, R., Kietz, B., Petersen, K., Mittleman, D. M., ... & Viöl, W. (2020). Monitoring fungus infestation of common beech wood using terahertz radiation. *Holzforschung*, 74(7), 635-641.

- [13] Taheri, S., Yoshida, T., Böker, K. O., Foerster, R. H., Jochim, L., Flux, A. L., ... & Schilling, A. F. (2021). Investigating the microchannel architectures inside the subchondral bone in relation to estimated hip reaction forces on the human femoral head. *Calcified Tissue International*, 109(5), 510-524.
- [14] Taheri, S., Winkler, T., Schenk, L. S., Neuerburg, C., Baumbach, S. F., Zustin, J., ... & Schilling, A. F. (2019). Developmental transformation and reduction of connective cavities within the subchondral bone. *International journal of molecular sciences*, 20(3), 770.
- [15] Voigt, T. F. (2006). *Schädlinge und ihre Kontrolle nach HACCP-Richtlinien*. Behr's Verlag DE.

16. Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

16.1 Daten zu Lindan und Sublimat.....	158
16.2 Vorgang Dünnschnittherstellung.....	160
16.3 Protokoll Probenpräparation Chaetonium globusum Woche 4.....	161
16.4 Protokoll Probenpräparation Chaetonium globusum Woche 6.....	162
16.5 Protokoll Holzbewitterung am NLD.....	163
16.6 Untersuchungsbericht zur Biozidanalyse Marienaltar Kloster Isenhagen.....	164
16.7 Bericht über die dendrochronologische Untersuchung des Schreines des Marienaltars.....	177
16.8 Protokoll zur Bestimmung von mikrobieller Fremdkontamination.....	179
16.9 Pressespiegel.....	180

16.1 Daten zu Lindan und Sublimat

	Lindan (γ -HCH)	Sublimat/Quecksilber(II)-chlorid ($HgCl_2$)
Herstellung	<ul style="list-style-type: none"> Technisches HCH: Chlor gelöst in Benzen gelöst und mit energiereichem UV-Licht bestrahlt (Photochlorierung); aus entstandenem Isomer-Gemisch wird mittels Methanol Lindan isoliert. 	<ul style="list-style-type: none"> Erhitzen von Quecksilber(II)-sulfat mit Natriumchlorid Reaktion von Quecksilber(I)-chlorid mit Chlor Reaktion Quecksilberoxid mit Salzsäure
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Schmelzpunkt, 112,9 °C ; Siedepunkt, 323 °C (Zersetzung) ; Dampfdruck. 0,19 mbar (20 °C) Aussehen: weißes, kristallines und fast geruchsloses Pulver Löslichkeit: schlecht bis nicht wasserlöslich, leicht in organischen, aromatischen oder chlorierten Lösungsmitteln löslich Wirkung: insektizid (im Holzschutz und medizinisch gegen Hautparasiten) Geruch: „muffig“ ggf. durch Nebenprodukte verursacht; Verunreinigungen mit Dioxinen und Furanen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Schmelzpunkt, 280,7 °C ; Siedepunkt, 302 °C (Sublimation); Dampfdruck. 0,01 Pa (20 °C) Aussehen: weißes Pulver mit hohem spezifischem Gewicht Löslichkeit: mäßig in Wasser (74 g/l, bei 20 °C), besser in Weingeist und Aceton Wirkung: fungizid, antiseptisch (bei Wunden), fixierend (bei anatomischen Präparaten)
Toxizität	<ul style="list-style-type: none"> Aufnahme: hauptsächlich inhalativ, aber auch dermal Akut: Reizungen der Augen; schweres Krampfgift; kann bei akuter Vergiftung zum Tod durch akuten Kreislaufkollaps und Atemstillstand führen. Chronisch: stark erregend auf das Zentralnervensystem; blutbildverändernd; führt zu neurologischen Erkrankungen. Angaben zu CMR-Potenzial sind unterschiedlich: Laut GESTIS-Stoffdatenbank kaum reproduktionstoxisch und mutagen; Karzinogenität nicht auszuschließen. Laut ZALEWSKI schweres karzinogenes Nervengift, was zu Organstörungen führt und möglicherweise die Parkinson-Krankheit verursacht.¹²³ Laut WHO: „krebserregend bei Menschen“ (Gruppe 1) eingestuft. 	<ul style="list-style-type: none"> Aufnahme: dermale und evtl. inhalative Aufnahme Akut: korrosive Auswirkungen auf die Schleimhäute/Haut bis zum Tod bei Anwendung von reinem Sublimat Chronisch: hautsensibilisierendes Potenzial (Kontaktdermatitis bis zu Ekzemen z. B. durch Hantieren mit sublimatbehandelten Präparaten); gastrointestinale Störungen, Nierenschäden Angaben zu CMR-Potenzial: reproduktionstoxisch, mutagen, karzinogen

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Historische Verwendung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1825 entdeckte Michael Faraday HCH • 1912 synthetisierte Teunis van der Linden das hochwirksame biozide Isomer γ-HCH • 1933 beschrieb Harry Bender insektizide Wirkung von γ-HCH und meldet 1935 Patent zur Herstellung von „Lindan“ an.110 • Seit 1942: als Insektenschutzmittel im Gebrauch • Zwischen 1950er und 1980er Jahren: Bestandteil zahlreicher Produkte. Auch unter Beigabe des Fungizides PCP, des Insektizides DDT und des 1,2-Dichlorbenzols verbreitet (Z. B. in Produkten der Marken Xylamon®, Basileum®, Hylotox® und Texyl®)111 • Bis Heute: Anwendung unter bestimmten Umständen im Forstbereich und in der Humanmedizin weiterhin In Deutschland. In China, Frankreich, Indien, Spanien, der Türkei und auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR wird es weiterhin produziert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antike: bereits bekannt • Im 15. Jhd.: Bei Leonardo Da Vinci als Mittel gegen Holzwürmer für Tafelgemälde oder Schnitzereien benannt. • 16.-18. Jhd: Nachweislich wurde Sublimat auch in der Folgezeit gegen „Wurmfraß“ empfohlen, so z. B. vom deutschen Chemiker und Arzt Wilhelm Homberg (1652-1715). • 18. Jhd.: Handelseinschränkungen, aber auch Aufschwung durch neuartige Verwendung beim Trogränkverfahren, dem sog. "Kyanisieren" wodurch industrieller Holzschutz anfang. • 19. Jhd. bis 1945: Nachweisliche Behandlung von Fellen, Federn und Objekte aus Wolle. Auch in Lehrwerken von 1924 Sublimat als Mittel zur Konservierung von Federn, Haaren und Geweben auf.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Kritische Reflexion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1977: Aufgrund hochtoxischer Isomere Anwendungsverbot von technischem HCH in BRD verboten • 1984: Herstellungsverbot in BRD • 1988: Anwendungsverbot in DDR • 1991 – 1993: Lindan in „Frankfurter Holzschutzmittelpatente“ als hoch toxisch deklariert • 2004: In EU-Verordnung Nr. 850/2004 wurde Herstellung und Verwendung bis 2007 verboten • 2009: Aufgenommen in Stockholm-Konvention mit europaweitem Einsatzverbot in Landwirtschaft mit zeitbegrenzten Ausnahmen für Veterinär- und Humanmedizin • Bis Heute: Kein allgemeingültiges Verbot 	<ul style="list-style-type: none"> • galt stets als gesundheitsschädlich.62 Sie wurde dennoch bis Mitte des 20. Jahrhunderts als biozider Wirkstoff genutzt. • 1931: Bei Tagung der deutschen naturwissenschaftlichen Museen in Mainz als wurde Sublimatvergiftungen herausgestellt.63 • 1952: In Umfrage unter Entomologen Erkrankungen auf Biozideinsatz in naturkundlichen Sammlungen zurückgeführt (Quecksilberverbindungen zu der Zeit üblich).64 • 2001: Vereinten Nationen setzten Q. auf Liste der zu regulierenden Substanzen der globalen Umweltverschmutzung gesetzt (United Nations Environmental Program Governing Council) und • 2005: „Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber“ von EU erarbeitet um Emissionen, Angebot und Nachfrage von Quecksilber zu reduzieren.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Behandelte Objekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • reines Lindan in Papiertüten in Insektenschaukästen deponiert • Bei Holzobjekten wurde es auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen angewendet. • Bei textilen Objekten in Kombination mit anderen Wirkstoffen genutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweislich Objekte aus Holz, Wolle, Federn und Textilien und naturkundliche Präparate behandelt.

16.2 Vorgang Dünnschnittherstellung

- **Schnittvorrichtung:** Um das Myzelwachstum und den Holzabbau der PK betrachten zu können wurden Dünnschnitte mit dem Schlittenmikrotom Microm HM 400 hergestellt. Hierfür wurden Wechselklingen genutzt. Die Schnittdicke lag zwischen ca. 15-30 μm mit einem Neigungswinkel des Messers von ca. 10 °C und einem Schnittwinkel von 40-50 °C. Vor dem Schneiden wurden die Schnittrichtungen überprüft und ggf. nachgebessert.
- **PEG-Stabilisierung:** Die wurden mit Polyethylenglycol (PEG) stabilisiert. Hierfür wird eine 20 %-ige PEG-Lösung hergestellt und die PK 24 Stunden bei 60 °C im Wärmeofen getränkt bis der Wasseranteil verdampft ist.
- **Vorbereitung der Schnitte:** Die PK wurden zur Faser hin gespalten. Daher wurden zunächst Querschnitte angefertigt. Je nach Festigkeit des Holzes wurde mit Ethanol oder Wasser/Glyzerin die notwendige Gleitfähigkeit hergestellt.
- **Herstellung der Schnitte:** Die PK wurden nicht zu fest eingespannt sein, da sonst Zellstrukturen zerstört werden können. Querschnitt wurden in einer größeren Stärke ausgeführt.
- **Nachbereitung der Schnitte:** Die PEG-Schnitte werden mit dest. Wasser ausgewaschen und mikroskopisch betrachtet.
- **Behandlung der ungefärbten Schnitte:** Bei ungefärbten Präparaten wurden die Schnitte mit einer Alkoholreihe (70 %, 90 % und 97 % Isopropanol) entwässert (je 2 x 3 Minuten und 1 x 1 Minute). Nach Entwässerung wurden diese auf saubere, beschriftete Objektträger Radial, Tangential und Quer angeordnet und mit Euparal eingebettet um Dauerpräparate herzustellen. Damit das Harz aushärten konnte, wurden die Objektträger mit den Schnitten eine Woche lang bei 60 °C getrocknet.
- **Behandlung der gefärbten Schnitte:** Bei den Voruntersuchungen wurde eine Anilinblau-Milchsäurefärbung erprobt. Die Schnitte wurden hierbei auf dem Objektträger gelegt und eine Mischung aus gesättigtem wässrigen Anilinblau und Milchsäure (ca. 2:1) auf das Glas pipettiert. Mittels Bunsenbrenner wurden die Objektträger 2 x kurz erhitzt. Anschließend wurden die Schnitte mit dest. Wasser gespült. Die Blaufärbung lässt die Holzstrukturen und die Pilzhyphen stärker hervortreten.
- **Dokumentation:** Die eingebetteten Schnitte wurden unter 400-facher Vergrößerung mikroskopiert und fotografiert.

16.3 Protokolle Probenpräparation Chaetomium globosum Woche 4

Tab. 1: Probenpräparation und Beurteilung nach 4 Wochen.

Probenpräparation Chaetomium globosum

Wachstumswoche 4

Visuelle Beurteilung	<p>Einbau/Entnahme 15.06./13.07.2022</p> <p>LF%/C° Lagerung</p>	Die Intensität der Verfärbung an der Oberfläche zugenommen. Die PK sind fast komplett mit schwarzem kugeligem noch dichterem Myzelteppich besiedelt. Im Vergleich zur 2. Woche tritt verstärkter grünlicher-weißlicher Flaum auf. Das Holz war nach der Entnahme nicht verfärbt. Erst beim Abwischen, färbte es sich schwarz. Deutlicher Härteverlust beim Handling war im feuchten Zustand erkennbar.
Nasswiegung	Fand ohne Abnahme des Myzels statt.	
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad bis zum 14.07.2022 vorgetrocknet. Pilzmyzel wurde mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt.	
Desinfektion/Wachstumsstop	Das Messgitter wurde in eine Lösemittelwanne gelegt, beschwert und abgedeckt. Nach 2 Stunden abgegossen und über Nacht luftgetrocknet (vom 14.07. auf den 15.07.2022)	
Nachtrocknung	Die Nachtrocknung erfolgte bei 50°C Grad über das Wochenende (vom 15.07.-18.07.2022). 3 PK wurden darrgetrocknet.	
Verpackung in Messgitter	Prüfkörper wurden in Lock & Lock Behältern mit 2 Silicagel-Beuteln bei ca. 15 % LF transportiert.	
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 33 Prüfkörper 2Y1, 2Y2, 2Z2, 2Z3, 2T3, 2U3, 2U4, 2V4, 2V5, 2W5, 2N4, 2N5, 2Q5, 2S1, 2S2, 2T2, 2J1, 2J2, 2K2, 2K3, 2L4, 2L5, 1N2, 1N4, 2G1, 2G2, 2H5, 2I1,1I3, 1I4, 1K1, 1L1, 1L2 • 3 darrgetrocknete Prüfkörper für Schnitte: 1J5, 2R1, 2X1 	
Messung THz TDS/Eindruckhärte Nach Vortrocknung	20.07./02.08.2022	

Nach Darrtrocknung

16.4 Protokolle Probenpräparation Chaetomium globosum Woche 6

Tab. 2: Probenpräparation und Beurteilung nach 6 Wochen.

Probenpräparation Chaetomium globosum

Wachstumswoche 6

Visuelle Beurteilung	<p>Einbau/Entnahme 15.06./27.07.2022</p> <p>Lagerung Raumtemperatur</p>	Nach 6 Wochen waren die PK ähnlich wie nach 4 Wochen besiedelt. Der Härteverlust beim Handling war im feuchten Zustand ähnlich wie in Woche 4.
Nasswiegung	Fand ohne Abnahme des Myzels statt.	
Vortrocknung	Die PK wurden 24 Stunden bei 50°C Grad bis zum 28.07.2022 vorgetrocknet. Pilzmyzel konnte anschließend mit einer feinen Bürste vom Holz entfernt werden.	
Desinfektion/Wachstumsstop	Das Messgitter wurde in eine Lösemittelwanne gelegt, beschwert und abgedeckt. Nach 2 Stunden abgossen und über Nacht luftgetrocknet (vom 28.07. auf den 29.07.2022).	
Nachtrocknung	Die Nachtrocknung erfolgte bei 50°C Grad über das Wochenende (vom 29.07.-01.08.2022). 3 PK wurden darrgetrocknet.	
Verpackung	PK wurden in Lock & Lock Behältern mit 2 Silicagel-Beuteln bei einer LF von ca. 15 % tarnsportiert.	
Prüfkörperbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt 33 Prüfkörper 2Y4, 2Z4, 2Z2, 2Z5, 2W1, 2T5, 2V1, 2W2, 2X2, 2X3, 2Y3, 2Q2, 2R2, 2R3, 2S3, 2S4, 2T4, 2J4, 2K4, 2K5, 2L3, 2N1, 2Q1, 1N5, 1N6, 2H1, 2H1, 2T2, 2I3, 2J3, 1J2, 1K3, 1K4, 1L3, 1L4 • 3 darrgetrocknete Prüfkörper für Schnitte: 1J1, 2H2, 2U5 	
Messung THz TDS/Eindruckhärte Nach Vortrocknung	03.08./09.08.2022	

Nach Darrtrocknung

16.5 Protokolle Holzwitterung am NLD

LOGZ111_19000100_2022-02-22_16:03:54.D

LOGZ111_CN_19000100_V_02.00

Holzverwitterung

Programmiert
22.2.22 16:00

Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator	NLD; F4; Labor; Niemeyer	
Intervall/Interval	00:15:00	
Start möglich durch/Start possible by	Taste/Button	
Startverzögerung/Start delay	00:00:00	
Stopp möglich durch/Stop possible by	USB Verbindung/USB connect	
Alarmverzögerung/Alarm delay	00:00:00	
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur/Temperature	Alarm unten/Alarm low	Alarm oben/Alarm high
<input checked="" type="checkbox"/> Feuchtigkeit/Humidity	-40.0 °C	70.0 °C
	0.0 %rH	100.0 %rH

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time	22.02.2022 16:03:54	Start durch/Start by	Taste/Button
Stoppzeit/Stop time	15.03.2022 08:48:54	Stopp durch/Stop by	USB Verbindung/USB connect
Datensätze/Records	1988	Dauer/Duration	20 Tage 16:45:00
	Min	Avg	Max
Temperatur/Temperature	20.1 °C	39.0 °C	59.8 °C
Feuchtigkeit/Humidity	0.0 %rH	11.7 %rH	38.5 %rH
Alarm/Alarm	Anzahl/Count	0	

HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Frau Roxsana Jachim
Bismarckplatz 10 / 11
31135 Hildesheim

Vorab:

r.jachim@roja-restaurierung.de

Untersuchungsbericht

Oberursel, den 10.06.2021
pu/SP

ARGUK-ID: 5683/2021
Projekt: Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)

Sehr geehrte Frau Jachim,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Anbei erhalten Sie die Ergebnisse zur Untersuchung Ihrer Proben mit unserem Prüfbericht 2021-5683-1 bis -6 sowie unsere Rechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

Sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart, werden bei der Analyse nicht verwendete Anteile von Proben für drei Monate nach Ausgang des Untersuchungsberichtes zurückgestellt. Nach Ablauf der Rückstellfrist werden Probenreste entweder von uns ordnungsgemäß entsorgt oder bei als Sonderabfall zu behandelnden Proben an den Auftraggeber auf dessen Kosten zurückgesandt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ARGUK-Umweltlabor GmbH, einzusehen unter unserer Website www.arguk.de.

Bewertung

1) Organochlor-Biozide im Holz (vgl. Prüfbericht 2021-5683-1)

In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar P1/P2“ ist PCP mit einem Gehalt von 15 mg/kg, Lindan mit 500 mg/kg und 2,3,4,6-Tetrachlorphenol mit 1,5 mg/kg nachweisbar. Die übrigen untersuchten Organochlor-Biozide aus dem Untersuchungsspektrum liegen in einer Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht vor.

Aus der nachgewiesenen Konzentration an Lindan kann ein weitergehender Handlungsbedarf begründet werden.

Allein aus dem Vorkommen an Holzschutzmittel-Wirkstoffen in einer Materialprobe kann noch nicht auf eine Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u.a. auch die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Im Falle des PCP (und des Tetrachlorphenols) ergibt sich zusätzlich der Aspekt, dass diese Phenole auch als Salz vorliegen können und dann auch nicht in die Raumluft ausgasen werden. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftbeprobungen vorgenommen werden.

Ein entsprechender Handlungsbedarf leitet sich dem Analysebefund ab.

2) Mono- und Polychlorierte Naphthaline im Holz (vgl. Prüfbericht 2021-5683-2)

In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar P1/P2“ sind Monochlornaphthaline mit einem Gehalt von 14 mg/kg und Polychlorierte Naphthaline mit einem Gehalt von 6,8 mg/kg nachweisbar.

Für die Bewertung dieser Verbindungen im Holz stehen keine Vergleichswerte zur Verfügung. Eine Bewertung in Analogie zu PCP oder Lindan ist für diese geruchsintensiven Substanzen unzulässig.

Allein aus dem Vorkommen dieser Wirkstoffe in einer Materialprobe kann noch nicht auf eine geruchliche Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u.a. auch die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftbeprobungen vorgenommen werden.

3) Arsen und Quecksilber im Holz (vgl. Prüfbericht 2021-5683-3)

In der untersuchten Holzmischprobe „Marienaltar P1/P2“ ist das Schwermetall Arsen in einer Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht nachweisbar. Quecksilber wird mit einem Gehalt von 22 mg/kg festgestellt.

Für die Einstufung von Quecksilber-Gehalten in Holzproben kann auf unsere erfahrungsbasierte Zuordnung Bezug genommen werden:

Dabei ist zu beachten, dass das Vorkommen von Quecksilber in der Umwelt keine breite Verteilung wie z.B. Blei aufweist, sondern für den Einzelfall auf einen abgegrenzten Eintrag zurückzuführen ist. Eine in Abhängigkeit vom Zeitverlauf eintretender Ausbreitung eines lokalen Einsatzes ist dabei jedoch nicht ausgeschlossen (Verfrachtung über die Gasphase oder partikelgebunden).

Quecksilber-Gehalt im Holz	Zuordnung
< 1 mg/kg	geringe bis leichte Belastung
1 bis 10 mg/kg	deutliche Belastung
10 bis 50 mg/kg	hohe Belastung
> 50 mg/kg	sehr hohe Belastung

<: weniger als >: mehr als

Die Quecksilber-Konzentrationen der Probe „Marienaltar P1/P2“ ist mit 22 mg/kg als eine hohe Belastung einzustufen.

Quecksilber bzw. einige Arsenverbindungen sowie Verbindungen des Quecksilbers sind flüchtig und können in die Raumluft übergehen. Aus der Konzentration in einer Materialprobe kann nicht direkt auf eine Belastung der Raumluft geschlossen werden. Hierbei ist u.a. die Relation der imprägnierten Holzoberfläche zum Raumvolumen maßgeblich. Es kann auch eine Sekundärbelastung durch einen Eintrag über die Raumluft bestehen. Zur Feststellung der tatsächlichen Luftbelastung müssten Raumluftuntersuchungen vorgenommen werden.

Ein entsprechender Handlungsbedarf zur Untersuchung der Raumluftbelastung durch Quecksilber kann aus dem Untersuchungsbefund abgeleitet werden.

4) **Organo-Chlor-Biozide im Hausstaub** (vgl. Prüfbericht 2021-5683-4)

In den untersuchten Hausstaubprobe „Marienaltar, Staubprobe P1“ sind von den untersuchten Organo-Chlor-Bioziden Lindan mit einem Gehalt von 27 mg/kg, PCP mit 1,3 und 2,3,4,6-Tetrachlorphenol mit einem Gehalt von 0,14 mg/kg nachweisbar.

Eine numerisch auffällige Überschreitung der statistisch abgeleiteten Orientierungswerte der AGÖF (siehe Bewertungsgrundlagen) ist dabei vor allem für den Gehalt an Lindan gegeben.

Die statistisch abgeleiteten Orientierungswerte der AGÖF beziehen sich auf Bodenstaub, der ca. 7 Tage ausgelegen hat und ausschließlich von der frei begehbaren Bodenfläche entnommen worden ist. Für die Bewertung von Altstaubproben sind die Orientierungswerte in Analogie zur PCP-Verordnung mit dem Faktor 5 zu multiplizieren.

Bei den untersuchten Proben handelt es sich möglicherweise um Altstaub.

Auch unter dieser Annahme mit Bewertung als Altstaub liegt für die Probe eine Überschreitung des Auffälligkeitwertes für Lindan vor.

Der angetroffene Gehalt an **PCP** in der Probe ist mit 1,3 mg/kg noch als Hintergrundbelastung bei der Bewertung als Altstaub einzustufen. Der Richtwert der PCP-Richtlinie von 1 mg/kg für Frischstaub ist dabei zwar überschritten, der Auffälligkeitwert für Altstaub von 5 mg/kg wird jedoch weit unterschritten. Damit ist kein Hinweis auf Materialien in dem beprobten Raum gegeben, die mit diesem pilzwidrigen Wirkstoff behandelt sind. Eine Belastung der Raumluft lässt sich unmittelbar aus dem Vorkommen dieser Substanz im Hausstaub nicht ableiten, eine deutlich höhere Konzentration an PCP in der Raumluft mit Überschreiten des Vorsorgewertes von 100 ng/m³ ist dabei nach unserer Erfahrung nicht zu erwarten. Dies wäre ggf. über eine gesonderte Untersuchung der Raumluft zu überprüfen.

Für die Bewertung von Lindan in der Hausstaubprobe existiert kein gesonderter Richtwert, so dass für die Bewertung hilfsweise der Richtwert der PCP-Verordnung herangezogen wird. Diesbezüglich ist eine hohe Belastung des Staubes mit Lindan festzustellen. Damit ist ein Hinweis auf Materialien in dem beprobten Raum gegeben, die mit diesem insektiziden Wirkstoff behandelt sind. Eine Belastung der Raumluft lässt sich unmittelbar aus dem Vorkommen dieser Substanz im Hausstaub nicht ableiten, eine deutlich höhere Konzentration an Lindan in der Raumluft mit Überschreiten des Vorsorgewertes von 100 ng/m³ ist dabei nach unserer Erfahrung nicht auszuschließen. Dies wäre über eine gesonderte Untersuchung der Raumluft zu überprüfen.

Durch häufiges Staubentfernen wird der Anreicherung von Lindan im Hausstaub entgegengewirkt. Zur Beurteilung einer erhöhten Raumluftbelastung wäre die Untersuchung einer Raumluftprobe erforderlich.

5) Mono- und Polychlorierte Naphthaline im Hausstaub (vgl. Prüfbericht 2021-5683-5)

In den untersuchten Hausstaubprobe „Marienaltar, Staubprobe P1“ sind von den untersuchten Mono- und Polychlorierte Naphthalinen lediglich Mono-Chlornaphthaline mit einem Gehalt von 1,3 mg/kg nachweisbar. Polychlorierte Naphthaline liegen mit einem Gehalt oberhalb der Bestimmungsgrenze nicht vor.

Für die Bewertung dieser Verbindungen im Hausstaub stehen keine Vergleichswerte zur Verfügung. Eine Bewertung in Analogie zu PCP oder Lindan ist für diese geruchsintensiven Substanzen unzulässig.

Der Befund kann jedoch als Hinweis auf eine mögliche geruchliche Belastung der Räumlichkeiten gedeutet werden. Dies sollte ggf. durch Untersuchung einer Raumluftprobe überprüft werden.

6) Arsen und Quecksilber im Hausstaub (vgl. Prüfbericht 2021-5683-6)

In der untersuchten Hausstaubprobe „Marienaltar, Staubprobe P1“ ist Arsen mit einer Konzentration von 26 mg/kg und Quecksilber mit 2800 mg/kg nachweisbar. Gegenüber den statistisch abgeleiteten AGÖF-Orientierungswerten sind die ermittelten Gehalte für **Arsen** als **deutlich erhöht** und für **Quecksilber** als ungewöhnlich hoch einzustufen.

Die statistisch abgeleiteten Orientierungswerte der AGÖF beziehen sich auf Bodenstaub, der ca. 7 Tage ausgelegen hat und ausschließlich von der frei begehbaren Bodenfläche entnommen worden ist. Für die Bewertung von Altstaubproben sind die Orientierungswerte in Analogie zur PCP-Verordnung mit dem Faktor 5 zu multiplizieren.

Bei den vorgelegten Proben handelt es sich wahrscheinlich um Altstaub.

Auch unter dieser Annahme mit Bewertung als Altstaub liegt für die Probe eine Überschreitung der Auffälligkeitswerte für den Gehalt an Arsen und Quecksilber vor.

Arsen wurde als Flammschutzmittel u.a. in textilen Materialien, aber auch als Holzschutzmittel oder zur Konservierung von Tierpräparaten verwendet. Darüber hinaus kann Holzasche höhere Mengen an Arsen enthalten. Anorganische Arsen-Verbindungen sind als krebserzeugend eingestuft.

Quecksilber wurde im Innenraum vor allem als Sublimat in Holzschutzmittel oder Desinfektionsmittel, als elementares Quecksilber in Thermometern, ferner in Farben und Lacken, Leder, Kunststoffen und zur Textilimprägnierung eingesetzt. Elementares / metallisches Quecksilber sowie Sublimat sind flüchtig. (siehe auch: https://allergieverein-europa.de/wp-content/uploads/2020/04/181-16_9-SP-Quecksilber.pdf). Als Quelle im vorliegenden Fall kommen neben dem bereits beprobten Altar ggf. noch weitere Quellen, wie z. B. Gebälk, aber auch Dielen oder Putz und andere in Betracht.

Der Innenraumrichtwert für Quecksilber in der Raumluft sollte deshalb durch die Untersuchung von Raumluftproben mit Differenzierung der Quecksilber-Spezies überprüft werden. Bei Überschreitung des Innenraumrichtwertes RW II (Gefahrenwert) besteht dringender Handlungsbedarf zu immissionsmindernden bzw. zu expositionsschützenden Maßnahmen.

7) **Fazit und Handlungsempfehlung**

In der untersuchten Holzprobe „Marienaltar P1/P2“ sind von den untersuchten Bioziden vor allem Lindan in hoher Konzentration, geruchsintensive Mono- und Polychlorierte Naphthaline oberhalb der Bestimmungsgrenze sowie Quecksilber als anorganisches Biozid in erhöhter Konzentration nachweisbar.

In der untersuchten Staubprobe „Marienaltar Staubprobe P1“ sind von den untersuchten Bioziden ebenfalls vor allem Lindan in hoher Konzentration, geruchsintensive Mono- und Polychlorierte Naphthaline sowie Quecksilber in z.T. sehr hoher Konzentration nachweisbar.

Die Raumluftbelastung mit Lindan und Chlornaphthalinen sowie durch Quecksilber sollte deshalb durch entsprechende Untersuchung von Raumluftproben mit Differenzierung der Quecksilber-Spezies überprüft werden.

Oberursel, der 10.06.2021

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

PRÜFBERICHT 2021-5683-1

Auftraggeber	Probenahme	Laboreingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Material	Organochlor-Biozide [AN 52313]

Projekt*	Probe*	Probenbeschreibung
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-1: Marienaltar, Holzmischprobe P1/P2	-1: Holzspäne, hellbraun

*Angaben des Probennehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren

ARGUK 30106: Untersuchung von Material auf Biozide

Repräsentative Probeneinwaage. Zufügen interner Standards (alpha-HCH, 2,4,6-Tribromphenol, PCB 209) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan/Aceton und Carbonatlösung. Acetylierung der Phenole. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Analyse mittels Kapillargaschromatographie und Flammenionisations- / Elektroneneinfang-Detektor (GC/FID/ECD) bzw. Massenspektrometrie (GC/MS). Kalibration und Gehaltsbestimmung über externe Standards.

Prüfergebnis

Probenart Probe	Material Marienaltar P1 / P2	BG
Labor-Nr. Einwaage [g]	568321-1 0,203	[mg/kg]

Biozide

Organo-Chlor-Biozide	CAS-Nr.			
2,3,4,6-Tetrachlorphenol	58-90-2	1,5		0,5
PCP	87-86-5	15		0,5
beta-HCH	319-85-7	nn		0,5
gamma-HCH (Lindan)	58-89-9	500		0,5
delta-HCH	319-86-8	nn		0,5
Hexachlorbenzol (HCB)	118-74-1	nn		0,5
Quintozen	82-68-8	nn		0,5
Chlorthalonil	1897-45-6	nn		0,5
Heptachlor	76-44-8	nn		0,5
Heptachlorepoxyd	1024-57-3	nn		0,5
Dichlofluamid	1085-98-9	nn		0,5
Tolyfluamid	731-27-1	nn		0,5
Endosulfan 1+2	115-29-7	nn		0,5
Endosulfansulfat	1031-07-8	nn		0,5
Aldrin	309-00-2	nn		0,5
Dieldrin	60-57-1	nn		0,5
Endrin	72-20-8	nn		0,5
Endrinaldehyd	7421-93-4	nn		0,5
2,4'-DDE	3547-04-4	nn		0,5
4,4'-DDE	72-55-9	nn		0,5
2,4'-DDD	53-19-0	nn		0,5
4,4'-DDD	72-54-8	nn		0,5
2,4'-DDT	789-02-6	nn		0,5
4,4'-DDT	50-29-3	nn		0,5
Summe DDT und Abkömmlinge	-	ne		-
Chlordan	12789-03-6	nn		5,0
Toxaphen	8001-35-2	nn		5,0
Methoxychlor	72-43-5	nn		0,5
EULAN WA neu (Wirkstoff: PCSD/PCAD)	-	nn		5,0
Furmecyclox	60568-05-0	nn		5,0
Propiconazol	60207-90-1	nn		5,0
Tebuconazol	60-57-1	nn		5,0

Konzentrationen in mg/kg;

nn: nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze BG

ne: nicht ermittelbar

Oberursel, den 10.06.2021, ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil, Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

Ende des Prüfberichts.

Auszüge des Berichts dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums veröffentlicht oder vervielfältigt werden, vollständige Kopien sind gestattet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand. Elektronisch übermittelte Untersuchungsbefunde dienen, da veränderbar, lediglich der Vorab-Information. Maßgeblich sind die handschriftlich unterschriebenen Prüfberichte.

Bewertungsgrundlagen:

Holzschutzmittel-Wirkstoffe	ARGUK-Orientierungswerte für Holz [mg/kg]		
	geringe Belastung	Prüfbereich	Handlungsbedarf
Biozide			
PCP	unter 5	5 bis 50	über 50
gamma-HCH (Lindan)	unter 5	5 bis 50	über 50
Chlorthalonil	unter 5	5 bis 50	über 50
Dichlofluanid	unter 20	20 bis 200	über 200
Tolyfluanid	unter 20	20 bis 200	über 200
Endosulfane 1+2	unter 5	5 bis 100	über 100
Permethrin	unter 20	20 bis 200	über 200

ARGUK-Orientierungswerte:

Zur Beurteilung einer Pestizid-Belastung von **Holz- oder Materialproben** existieren bis auf wenige Ausnahmen keine Grenz- oder Richtwerte. Deshalb wird hilfsweise auf aus der Labor-Statistik abgeleitete Orientierungswerte (*ARGUK-Orientierungswerte*) zurückgegriffen. Sie bedeuten **keine Grenz- oder Richtwerte**. Eine Belastung des Innenraumes (Raumluft oder Hausstaub) kann allein von derartigen Materialgehalten nicht abgeleitet werden.

Geringe Belastung: Dieser Konzentrationsbereich zeigt in der Regel Sekundär-Verunreinigungen an. Eine Belastung der Raumluft oder des Hausstaubes ist bei normaler Raumbeladung solchermaßen belasteten Materials eher unwahrscheinlich.

Prüfbereich: Die Messwerte liegen im Bereich durchschnittlicher Belastungen. Eine Raumluft- oder Hausstaubbelastung ist bei normaler Raumbeladung nicht auszuschließen.

Handlungsbedarf: Der Messwert ist deutlich erhöht und auffällig. Zur Überprüfung einer Innenraum-Belastung sollten Raumluft- oder Hausstaub-Untersuchungen vorgenommen werden.

PRÜFBERICHT 2021-5683-2

Seite 1 von 1

Auftraggeber	Probenahme	Probeneingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Material	Mono-Chlornaphthaline [AN 51413]; Polychlorierte Naphthaline – Summe [AN 51413]

Projekt*	Probe/Bezeichnung*	Probenbeschreibung
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-1: Marienaltar, Holzmischprobe P1/P2	-1: Holzspäne, hellbraun

*Angaben des Probenehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren
<p>ARGUK 31706: Untersuchung von Material auf Mono-Chlornaphthaline und Chloranisole Repräsentative Probeneinwaage. Zufügen interner Standards (alpha-HCH, 2,4,6-Tribromphenol) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan. Aufkonzentration. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Analyse mittels Kapillargaschromatographie, Flammenionisations- und Elektroneneinfang-Detektor (GC/FID/ECD). Kalibration und Gehaltsbestimmung über ex-terne Standards.</p> <p>ARGUK 32206: Untersuchung von Material auf PCB-Ersatzstoffe (Polychlorierte Naphthaline / Ugilec) Repräsentative Probeneinwaage. Zufügen internen Standards (PCB 209) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Aufkonzentration. Analyse mittels Kapillargaschromatographie und Elektroneneinfang-Detektor (GC/ECD) bzw. Massenspektrometrie (GC/MS). Kalibration und Gehaltsbestimmung über externe Standards.</p>

Prüfergebnis					
	Probenart Probe	Material Marienaltar P1 / P2			BG
	Labor-Nr. Einwaage [g]	568321-1 0,203			[mg/kg]
Mono-Chlornaphthaline					
	CAS-Nr.				
1-+ 2-Chlornaphthalin	90-13-1 / 91-58-7	14			1
Polychlorierte Naphthaline					
PCN: Di-, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa- und Heptachlornaphthaline		6,8			1

Konzentrationen in mg/kg

nn: je Stoffgruppe nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze BG
ne: nicht ermittelbar

Oberursel, 10.06.2021

ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

PRÜFBERICHT 2021-5683-3

Seite 1 von 1

Auftraggeber	Probenahme	Laboreingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Material	Schwermetalle: Arsen, Quecksilber

Projekt*	Probe/Bezeichnung*	Probenbeschreibung
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-1: Marienaltar, Holzmischprobe P1/P2	-1: Holzspäne, hellbraun

*Angaben des Probenehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren
ARGUK UA201: Untersuchung von Material auf Schwermetalle Zerkleinern und Mahlen; Mikrowellenaufschluss mit Salpetersäure, Analyse nach DIN EN ISO 17294 (Antimon, Zinn), DIN EN 1483 (Quecksilber) und DIN EN ISO 11885 (übrige Elemente)

Prüfergebnis							
	Probenart Probe Labor-Nr.	Material Marienaltar P1 / P2 568321-1					BG
Schwermetalle	CAS-Nr.						
Arsen	7440-38-2	nn					1
Quecksilber	7439-97-6	22					0,1

Konzentrationen in mg/kg

<: weniger als

nn: nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze BG

Oberursel, 10.06.2021

ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

Ende des Prüfberichts.

PRÜFBERICHT 2021-5683-4

Seite 1 von 2

Auftraggeber	Probenahme	Laboreingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Hausstaub	Biozide [AN 52312]

Projekt*	Probe/Raum*	Staubalter*	Staubfraktion	Extraktionsmittel
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-2: Marienaltar, Staubprobe P1	keine Angabe	< 2mm	Hexan

*Angaben des Probenehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren

ARGUK 20106: Untersuchung von Hausstaub auf Biozide

Absieben der < 2mm-Fraktion, soweit ausreichend Prüfmaterial vorhanden. Zufügen interner Standards (alpha-HCH, 2,4,6-Tribromphenol, PCB 209) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan und Carbonatlösung. Ggf. Acetylierung der Phenole. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Aufkonzentration. Analyse mittels Kapillargaschromatographie und Flammenionisations- / Elektroneneinfang-Detektor (GC/FID/ECD) bzw. Massenspektrometrie (GC/MS). Kalibration und Gehaltsbestimmung über externe Standards.

Prüfergebnis

Probenart Probe Labor-Nr. Einwaage [g]		Hausstaub Marienaltar, Staubprobe P1 568321-2 0,449	Orientierungswerte* AGÖF AW 2007	BG*
Biozide				
Organo-Chlor-Pestizide		CAS-Nr.		
2,3,4,6-Tetrachlorphenol	58-90-2	0,14		0,1
Pentachlorphenol [PCP]	87-86-5	1,3	1,5	0,1
beta-HCH	319-85-7	nn	< 0,2	0,1
gamma-HCH [Lindan]	58-89-9	27	0,3	0,1
delta-HCH	319-86-8	nn		0,1
Hexachlorbenzol [HCB]	118-74-1	nn	< 0,2	0,1
Quintozen	82-68-8	nn		0,1
Chlorthalonil	1897-45-6	nn	< 0,3	0,1
Heptachlor	76-44-8	nn	< 0,2	0,1
Heptachlorepoxyd	1024-57-3	nn	< 0,3	0,1
Dichlofluamid	1085-98-9	nn	< 0,3	0,2
Tolyfluamid	731-27-1	nn	< 0,3	0,1
Endosulfan 1+2	115-29-7	nn	< 0,4	0,1
Endosulfansulfat	1031-07-8	nn		0,1
Aldrin	309-00-2	nn	< 0,2	0,1
Dieldrin	60-57-1	nn	< 0,2	0,1
Endrin	72-20-8	nn	< 0,3	0,1
Endrinaldehyd	7421-93-4	nn		0,1
2,4'-DDE	3547-04-4	nn		0,1
4,4'-DDE	72-55-9	nn	< 0,2	0,1
2,4'-DDD	53-19-0	nn		0,1
4,4'-DDD	72-54-8	nn	< 0,2	0,1
2,4'-DDT	789-02-6	nn	< 0,1	0,1
4,4'-DDT	50-29-3	nn	0,7	0,1
Summe DDT und Abkömmlinge	-	nn		
Chlordan	12789-03-6	nn	< 0,2	0,1
Toxaphen	8001-35-2	nn		2,0
Methoxychlor	72-43-5	nn	0,85	0,1
EULAN WA neu [Wirkstoffe: PCSD/PCAD]	-	nn	3,6	5,0
Furmecycloxy	60568-05-0	nn	< 0,3	2,0
Propiconazol	60207-90-1	nn	< 0,3	1,0**
Tebuconazol	60-57-1	nn	< 0,4	2,0

Konzentrationen in mg/kg nn: nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze BG

*Orientierungswerte siehe Bewertungsgrundlagen

**: matrixbedingt erhöhte Bestimmungsgrenze

Auszüge des Berichts dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums veröffentlicht oder vervielfältigt werden, vollständige Kopien sind gestattet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand. Elektronisch übermittelte Untersuchungsbefunde dienen, da veränderbar, lediglich der Vorab-Information. Maßgeblich sind die handschriftlich unterschriebenen Prüfberichte.

PRÜFBERICHT 2021-5683-4

Seite 2 von 2

Oberursel, 10.06.2021
ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

Ende des Prüfberichts.

Bewertungsgrundlagen:

Zur Beurteilung einer Schadstoffbelastung des **Hausstaubes** existieren bis auf wenige Ausnahmen keine Grenz- oder Richtwerte. Deshalb wird auf statistisch abgeleitete Orientierungswerte (z.B. *ARGUK- oder AGÖF-Orientierungswerte*) zurückgegriffen, die nicht toxikologisch hergeleitet, sondern unter dem Aspekt der Gesundheitsvorsorge zu verstehen sind. Sie bedeuten **keine Grenz- oder Richtwerte**. Sie beziehen sich auf die Konzentrationen in einem eine Woche lang ausgelegenen Hausstaub. Das Auftreten gesundheitlicher Beschwerden kann mit einer Überschreitung des Orientierungswertes nicht ohne weiteres in Zusammenhang gebracht werden.

Während für Kleinkinder der Hausstaub einen signifikanten Aufnahmepfad darstellt, steht bei anderen Personengruppen die Raumluft als Aufnahmepfad im Vordergrund. Diese sollte gegebenenfalls zur Expositionsbeurteilung geprüft werden.

AGÖF-Orientierungswerte:

Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute (2004): AGÖF-Orientierungswerte für Inhaltsstoffe von Raumluft und Hausstaub, in: AGÖF - Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute (Hrsg.): Umwelt, Gebäude & Gesundheit, 7. Fachkongress 2004, München, S. 24-39

Die „AGÖF-Orientierungswerte“ basieren auf statistischer Ableitung und umfassen „Hintergrund-, Normal- und Auffälligkeitswerte“ für Frischstaub (7-Tage-Staub). Als Hintergrundwert wird dabei das 10-Perzentil der Messwertverteilung verwendet, als Normalwert das 50-Perzentil und als Auffälligkeitswert das 90-Perzentil.

Der „**Hintergrundwert**“ beschreibt einen Zustand, der durch konsequente Vermeidung von Emissionsquellen erreichbar und deswegen grundsätzlich anzustreben ist. Diese Hintergrundwerte liegen vielfach kleiner gleich der Nachweisgrenze der angewandten Methoden.

Der „**Normalwert**“ stellt die durchschnittliche Belastungssituation des betrachteten Kollektivs dar, die im Allgemeinen auf Quellen im Innenraum zurückgeht. Bei diesen Werten können zwar Innenraumquellen angenommen werden, ein Handlungsbedarf lässt sich daraus üblicherweise jedoch nicht ableiten.

Der „**Auffälligkeitswert**“ beschreibt eine Überschreitung von in Innenräumen üblichen Konzentrationen und legt das Vorhandensein einer Schadstoffquelle nahe. Je nach Konzentration und Eigenschaften der auffälligen Substanz sind weitere Untersuchungen zur Identifizierung der Quelle angezeigt. Unter Umständen ist eine Sanierung zu empfehlen.

ARGUK-Orientierungswerte:

OW I: Dieser Orientierungswert entspricht statistisch betrachtet dem „Normalwert“ nach AGÖF. Eine Verringerung der Innenraum-Belastung kann z.B. durch häufigeres Lüften oder Staubsaugen erreicht werden.

OW II: Dieser Orientierungswert entspricht statistisch betrachtet dem „Auffälligkeitswert“ nach AGÖF. Zumindest aus Gründen der Gesundheitsvorsorge oder nach ärztlicher Empfehlung sollte durch Identifizierung der Quellen und Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoff-Freisetzung eine Verringerung der Schadstoff-Belastung im Innenraum angestrebt werden. Während für Kleinkinder der Hausstaub einen signifikanten Aufnahmepfad darstellt, steht bei anderen Personengruppen die Raumluft als Aufnahmepfad im Vordergrund. Diese sollte gegebenenfalls zur Expositionsbeurteilung geprüft werden.

OW III: Dieser Orientierungswert leitet sich von toxikologischen Daten, soweit sie vorliegen, ab.

PRÜFBERICHT 2021-5683-5

Seite 1 von 1

Auftraggeber	Probenahme	Probeneingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Hausstaub	Mono-Chlornaphthaline [AN 51413]; Polychlorierte Naphthaline – Summe [AN 51413]

Projekt*	Probe/Raum*	Staubalter*	Staubfraktion
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-2: Marienaltar, Staubprobe P1	keine Angabe	< 2mm

*Angaben des Probenehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren

ARGUK 31706: Untersuchung von Hausstaub auf Mono-Chlornaphthaline und Chloranisole

Repräsentative Probeneinwaage. Zufügen interner Standards (alpha-HCH, 2,4,6-Tribromphenol) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan. Aufkonzentration. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Analyse mittels Kapillargaschromatographie, Flammenionisations- und Elektroneneinfang-Detektor (GC/FID/ECD). Kalibration und Gehaltsbestimmung über ex-terne Standards.

ARGUK 32206: Untersuchung von Hausstaub auf PCB-Ersatzstoffe (Polychlorierte Naphthaline / Ugilec)

Repräsentative Probeneinwaage. Zufügen internen Standards (PCB 209) zur Kontrolle des Prüfverfahrens. Extraktion mit n-Hexan. Stoffgruppenspezifische Fraktionierung des Extraktes an Silikagel. Aufkonzentration. Analyse mittels Kapillargaschromatographie und Elektroneneinfang-Detektor (GC/ECD) bzw. Massenspektrometrie (GC/MS). Kalibration und Gehaltsbestimmung über externe Standards.

Prüfergebnis

	Probenart Probe	Hausstaub Marienaltar, Staubprobe P1			BG
	Labor-Nr. Einwaage [g]	568321-2 0,449			[mg/kg]
Mono-Chlornaphthaline					
	CAS-Nr.				
1-+ 2-Chlornaphthalin	90-13-1 / 91-58-7	1,3			1
Polychlorierte Naphthaline					
PCN: Di-, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa- und Heptachlornaphthaline		nn			1

Konzentrationen in mg/kg

nn: je Stoffgruppe nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze BG
ne: nicht ermittelbar

Oberursel, 10.06.2021

ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

PRÜFBERICHT 2021-5683-6

Seite 1 von 1

Auftraggeber	Probenahme	Laboreingang	Prüfgut	Prüfauftrag
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Bismarckplatz 10 / 11 31135 Hildesheim	durch Auftraggeber	25.05.2021	Hausstaub	Schwermetalle [AN 56112]

Projekt*	Probe/Raum*	Staubalter*	Staubfraktion
Biozidanalyse TeaH (Kloster Isenhagen)	-2: Marienaltar, Staubprobe P1	keine Angabe	< 2mm

*Angaben des Probenehmers / Auftraggebers, [AN]: Artikel-Nr. lt. Leistungsverzeichnis

Prüfverfahren
ARGUK UA201: Untersuchung von Hausstaub auf Schwermetalle Absieben der < 2 mm-Fraktion, soweit ausreichend Prüfmaterial vorhanden. Aufschluss mit Königswasser nach DIN EN 13657:2003-01; Analyse mittels ICP/Massenspektrometrie (ICP-MS). Kalibration und Gehaltsbestimmung über externe Standards.

Prüfergebnis				
Probenart Probe	Hausstaub Marienaltar, Staubprobe P1		Orientierungswerte* AGÖF- Auffälligkeitwert (90. Perzentil)	BG
Labor-Nr.	568321-2			
Schwermetalle				
Arsen	26		3	0,5
Quecksilber	2800		1	0,1

Konzentrationen in mg/kg nn: nicht nachweisbar, weniger als Bestimmungsgrenze (BG)

AGÖF-Orientierungswerte für Frischstaub („7-Tage-Staub“)

Oberursel, 10.06.2021

ARGUK-Umweltlabor GmbH

Dr. Sonja Pfeil
Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin

Ende des Prüfberichts.

Kloster Isenhagen

Tel.: 04105 4341
Fax: 04105151308
E-Mail: pklein1701@aol.com

Datum: 10.03.2021

Unser Zeichen: KI

Bericht über die dendrochronologische Untersuchung des Schreines des Marienaltars, Kloster Isenhagen

Mit Hilfe der Dendrochronologie lässt sich das Fälldatum eines Baumes bestimmen und somit erste Hinweise geben für die Entstehung von Gemälden, die auf Holz gemalt wurden. Damit ergibt sich zumindest ein „terminus post quem“ für die Entstehung von Gemälden. Das Prinzip des Verfahrens besteht darin, die Breite der auf der Gemäldetafel vorhandenen Jahrringe zu bestimmen und die daraus resultierende Jahrringfolge mit datierten Standardchronologien zu vergleichen. Durch die Einmaligkeit der Jahrringcharakteristik über Jahrhunderte und für verschiedene Wuchsgebiete lassen sich oft eine jahrgenaue Datierung und auch eine regionale Zuordnung des Holzes erreichen. Dieses Verfahren kann jedoch nicht bei allen Holzarten angewandt werden. Bei Gemäldetafeln eignet es sich für die Holzarten Eiche, Buche, Fichte, Tanne, Kiefer und Zirbelkiefer. Dagegen lässt sich diese Methode nicht bei Linde und Pappel anwenden. Bei den Holztafeln der niederländischen und flämischen Meister handelt es sich fast ausschließlich um Eichenholz und daher beziehen sich die folgenden Erläuterungen auch auf diese Holzart.

Für die Herstellung von Gemäldetafeln aus Eichenholz verwendeten die Tafelmacher normalerweise radial aus den Stämmen geschnittene oder gespaltene Bretter. Hierbei wurden die Rinde und meistens auch das Splintholz abgetrennt. Eine jahrgenaue Bestimmung des Fälldatums des Baumes ist somit nicht mehr möglich, sondern nur eine jahrgenaue Angabe für den jüngsten vorhandenen Jahrring. Die Anzahl der abgetrennten Splintholzjahrringe und die Lagerzeit des Holzes werden aus statistischen Erhebungen abgeleitet. Sie stellen daher eine Wahrscheinlichkeitsaussage für das gesamte untersuchte Kollektiv dar. Im Einzelfall können Abweichungen von diesen Angaben auftreten. Auch die Herkunft der Eichen ist dabei von Bedeutung, da je nach Wuchsregion unterschiedliche Splintholzanteile auftreten. Im Allgemeinen ist innerhalb von Europa eine von Osten nach Westen hin abnehmende Splintjahrringzahl gegeben. Holz aus dem Osten Europas besitzt einen Median (Mittelwert) von 15 Splintholzjahrringen, wobei 50% aller Werte zwischen 13 und 19 liegen, mit Extremwerten von 9 bzw. 36 Jahrringen, bei Holz dagegen aus dem Raum Westdeutschland/Niederlande ist von einem Minimum von 7 Splintholzjahren auszugehen und einem Median (Mittelwert) von 17 Splintjahrringen, wobei 50 % der Werte in der Spanne von 13 und 23 Jahren liegen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Splintholzjahre abhängig von dem Alter eines Baumes, wobei bei älteren Bäumen eine höhere Anzahl von Splintholzjahrringen zu erwarten ist.

Im folgenden Bericht sind nun die Anzahl der Jahrringe bei den Brettern sowie der älteste und jüngste Jahrring aufgelistet. Daraus folgt dann ein frühestes und ein wahrscheinliches Fälldatum. Um das frühest mögliche Fälldatum anzugeben – vor diesem Zeitpunkt kann das Gemälde nicht entstanden sein - müssen somit mindestens 7 Splintholzjahrringe dem letzten vorhandenen Kernholzjahrring hinzugerechnet werden. Das wahrscheinliche Fälldatum kann durch Addition des Medianes von 17 Jahrringen erreicht werden. Es muss jedoch immer dabei bedacht werden, dass neben abgetrennten Splintholzjahrringen auch noch Kernholzjahrringe entfernt worden sein können. Die Datierung des jüngsten vorhandenen Jahrringes in der Tabelle ist jahrgenau, ebenso wie das früheste Fälldatum, während das wahrscheinliche Fälldatum einen Schätzwert darstellt.

Bei einer dendrochronologischen Altersbestimmung kommt eine weitere Unsicherheit in der Zeitspanne zwischen Fällung eines Baumes und seiner Verwendung hinzu. Zahlreiche dendrochronologische Datierungen von bauhistorischen Objekten mit bekanntem Baudatum belegen, dass das Holz normalerweise gleich nach seiner Fällung genutzt worden ist, weil es sich saftfrisch leichter bearbeiten lässt. Auch für Kunstobjekte gibt es Erfahrungswerte. Bei Gemäldetafeln liegen beispielsweise nur wenige Jahre zwischen der Fällung des Baumes und der Bemalung der Holztafeln. Für Eichen- und Buchenholztafeln des 15. bis 17. Jahrhunderts ergaben sich Lagerzeiten des Holzes von überwiegend zwei bis acht Jahren.

Unter Berücksichtigung dieser Fakten sind die einzelnen Angaben in der folgenden Tabelle für das untersuchte Gemälde zu betrachten.

Am Schrein des Marienaltars ließen sich fünf Messungen durchführen. Mit Vergleichschronologien für den Raum Norddeutschland, vor allem mit Chronologien des Harzvorlandes, ließen sich die einzelnen Bretter wie folgt einordnen.

II.IIB, linkes Brett	91	Jahrringe	1496 - 1406
II.IIB, rechtes Brett	76	Jahrringe	1485 - 1410
II.IID, linkes Brett	99	Jahrringe	1497 - 1399
II.IID, rechtes Brett	75	Jahrringe	1497 - 1423
IIC	96	Jahrringe	1487 - 1392

Alle Bretter sind aus demselben Baum gefertigt.
Der jüngste Kernholzjahrring stammt somit aus dem Jahr 1497.

Unter Voraussetzung der Splintholzstatistik für Westeuropa ergibt sich ein frühestes Fälldatum des verwendeten Baumes ab 1504, eher wahrscheinlich ist jedoch ein Fälldatum zwischen 1510....1514 1520 +x. Eine früheste Entstehung des Schreines wäre bei einer minimalen Lagerzeit des Holzes von 2 Jahren ab 1506 denkbar. Eher ist jedoch bei einem Median von 17 Splintholzjahrringen und einer minimalen Lagerzeit von zwei Jahren eine Entstehung ab 1516 zu vermuten.

Die Holzartenbestimmung der Proben S2, S15, S20 und R2 ergab jeweils Lindenholz (*Tilia sp.*)

Prof. Dr. Peter Klein

Datum 14.10.2022**Unser Zeichen****Ihr Zeichen****Kontakt** Ulrich-Markus Fritz**Fon** +49/5121/881-698**E-Mail** fritz@hawk.de**Bismarckplatz 10/11**
31135 Hildesheim
Germany

Untersuchung von zwei Klebefilmproben

Bei der Untersuchung von zwei Klebefilmproben (PK 4 Wochen plus 6 Wochen Anwuchs) konnte an beiden Proben übereinstimmend ein starker Befall mit Schimmelpilzen festgestellt werden. Die Myzelien vermittelten optisch einen überwiegend „frischen“ Eindruck.

Die an Hand Ihrer Morphologie anzusprechenden Gattungen, bzw. Arten waren: *Acremonium* species, *Aspergillus versicolor*, *Aspergillus glaucus* Gruppe, *Chaetomium globosum*, *Cladosporium* species (cf. *C. herbarum*). Unter den Mycelien waren *Chaetomium globosum* und *Aspergillus versicolor* am häufigsten vertreten.

Für Rückfragen oder weitere Fragestellungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Fritz

16.9 Pressespiegel

HAWK Homepage und Soziale Medien: Technologie trifft

Mittelalter: <https://www.hawk.de/de/newsportal/pressemitteilungen/technologie-trifft-mittelalter>, 17.11.22.

NDR: Terahertzstrahlung erleichtert Restaurierung von

Kunstwerken: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Terahertzstrahlung-erleichtert-Restaurierung-von-Kunstwerken,hallonds76866.html, 18.11.22.

New York Folk: Robo scans monastery treasures with terahertz radiation: high-tech meets the middle ages, <https://newyorkfolk.com/news/robo-scans-monastery-treasures-with-terahertz-radiation-high-tech-meets-the-middle-ages/>, Online 19.11.22.

Bild-Zeitung: <https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/robo-scannt-kloster-schaetze-mit-terahertz-strahlung-hightech-trifft-mittelalter-81983030.bild.html>, Online & Print, 20.11.2022.

AZ: <https://www.az-online.de/isenhagener-land/hankensbuettel/isenhagen-verfahren-zur-schadensanalyse-an-kunstobjekten-erprobt-91928161.html>, Online & Print 20.11.22.

Hildesheimer Allgemeine Zeitung: Hightech trifft Mittelalter beim Forschungsprojekt an HAWK

<https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/high-tech-trifft-mittelalter-bei-forschungsprojekt-der-hawk.html> Hildesheim, Online & Print 22.11.22.

Informationsdienst Wissenschaft (Portal): <https://nachrichten.idw-online.de/2022/11/22/technologie-trifft-mittelalter>, 22.11.22.

Menlo Systems: Technology meets the Middle

Ages, <https://www.menlosystems.com/events/application-news/view/3063>, **Englisch, Deutsch, Newsletter.**

Archaeologie Online: <https://www.archaeologie-online.de/blog/technologie-trifft-mittelalter-5469/>, 25.11.22.